

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2018
№ 4

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 7 від 30.08.2018 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **30.08.2018 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1422319>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "В"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 12-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	Присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) , з 2017 року.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:
Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар:
Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.
Члени редколегії:
Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.
Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.
Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.
Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.
Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.
Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.
Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.
Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, доц.
Порада В. prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult.
(Чеська Республіка)
Резнік О.М. канд. юрид. наук, доц.
Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.
Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.
(Російська Федерація)
Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**
Коректор: **О.І. Довгань**
Комп'ютерна верстка та оформлення:
А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**
Режим доступу до публікацій журналу:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 7 dated August 30, 2018**

Signed for publication and distribution to the Internet **30.08.2018**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1422319>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12, 19.00.06, 21.07.01-21.07.03, 21.07.05) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law, 053 Psychology, 251 State security

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "C" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 12 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Index Copernicus International International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing (iCi) Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Google Scholar Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Scientific Indexing Services (SIS) Vernadsky National Library of Ukraine Kharkiv National University of Internal Affairs

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**, from 2017.

Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:
Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor
Executive Secretary:
Ihor Zozulia LL.D., Professor
Members of the Editorial Board:
Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor
Oleksandr Golovko LL.D., Professor
Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Anatoly Komzyuk LL.D., Professor
Olexey Litvinov LL.D., Professor
Yevhen Michurin LL.D., Professor
Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Ass.Professor
Viktor Porada prof. JUDr.Ing.Dr. h.c.mult
(Czech Republic)
Oleg Reznik Ph.D. in Law, Ass.Professor
Serhiy Slinko LL.D., Professor
Yuriy Starilov LL.D., Professor
(Russian Federation)
Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

*Considered
conceptual and methodological principles,
theory and practice of law*

Technical group

Technical editor: **Ihor Zozulia**
Corrector: **Olena Dovhan**
Layout and design on Computer: **Antonina Zozulia**

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Journal website: **forumprava.pp.ua**
Access mode to journal publications:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Гринчак А.А.	Практика Європейського Суду з прав людини щодо особливостей інституціоналізації політичних партій у зарубіжних країнах	6
Дахова І.І.	Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини.....	17
Заяць Р.Я.	Стан дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України.....	26
Марущак Н.В.	Деякі аспекти розуміння людської гідності у працях видатних представників філософської думки Нового часу	33
Павленко С.О.	Сутність та зміст оперативно-розшукової ситуації	42
Севрук В.Г.	Поняття та сутність етнічної злочинності	64
Ткачук Г.В.	Напрями вдосконалення законодавства України про здійснення і захист прав на торговельні марки ..	95
Фоменко М.В.	Щодо розмежування перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій із суміжними складами злочинів	102
Чорнуха О.С.	Мотив та мета злочинів, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією	109
Чуб О.О.	Сучасні тенденції щодо дієздатності суб'єктів конституційного права на звернення.....	120
Шевнін С.М.	Правовий порядок формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України	131
Шульга А.М.	Правовий менталітет як складова правосвідомості та об'єкт пізнання	141
Яринко Б.В.	Адміністративні правовідносини у сфері контролю за діяльністю арбітражних керуючих як спосіб забезпечення публічного інтересу в процедурах неплатоспроможності (з урахуванням іноземного досвіду)	149

CONTENT

Grynchak A.A.	
Practice of European Court of Human Rights on the Features of Institutionalization of Political Parties in the Foreign Countries	6
Dakhova I.I.	
Limitation of the Implementation of Human Rights and Freedoms: Constitutional Regulation and Practice of the European Court of Human Rights	17
Zayats R.Ya.	
State of Study of the Problem in Administrative and Legal Regulation in the Activity of Scientific-Research Expert-Forensic Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine	26
Marushchak N.V.	
Some Aspects of Human Defense in the Work of Expressed Representatives of a Philosophical Opinion of New Hours	33
Pavlenko S.O.	
Essence and Content of Operational and Successful Situation	42
Sevruk V.G.	
The Concept and Essence of Ethnic Crime	64
Tkachuk G.V.	
Directions of Perfection of the Legislation of Ukraine about Realization and Protection of Rights on Trademarks	95
Fomenko M.V.	
On the Issue of Delimitation of Preclusion of Legal Activities of Labour Unions, Political Parties, Non-Governmental Organization and Related Corpora Delicti	102
Chornukha A.S.	
Reason and Purpose of Crimes, Related to the Unfair Competition	109
Chub O.O.	
Modern Tendencies on the Legal Capacity of Subjects of the Constitutional Right to Petition	120
Shevnin S.M.	
Legal Order of Forming Budget Funds by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine	131
Shulha A.M.	
The Legal Mentality as a Component of Legal Awareness and the Object of Cognition	141
Yarynko B.V.	
Administrative Legal Relations in the Field of Control over the Activities of Arbitration Managers as a Way to Ensure Public Interest in Insolvency Proceedings (Taking into Account International Experience)	149

УДК 341.645.5:342.413

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1467596>

А.А. ГРИНЧАК,

доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: a.a.grynchak@nlu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1246-9968>

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

A.A. GRYNCHAK,

Ass. Professor, Department of State Construction, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: a.a.grynchak@nlu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1246-9968>

PRACTICE OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE FEATURES OF INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL PARTIES IN THE FOREIGN COUNTRIES

Постановка проблеми

Ускладнення форм і методів діяльності політичних партій, зростання їх ролі у суспільстві закономірно призвело до їх юридичної інституціоналізації. Якщо конституції зарубіжних країн 19 ст. жодним чином не згадували про політичні партії, хоча вже тоді партії відігравали суттєву роль у політичному і державному житті, то на сьогодні вони є повноцінним конституційно-правовим інститутом. Функціонування політичної системи і політичних інститутів у зарубіжних країнах викликає неабиякий інтерес у науковців. Значну увагу привертають теоретичні і практичні аспекти створення і функціонування партій, як таких, що приходять до влади, так і які знаходяться в опозиції.

Вказана проблематика викликає значний науковий інтерес як у вітчизняних, так й у зарубіжних дослідників. Так, М. Дюверже (Maurice Duverger) розглядав питання походження політичних партій, дав об'єктивну оцінку їхніх місця та ролі в сучасному демократичному суспільстві, сформулював найважливіші закономірності впливу виборчої системи та парламентаризму на їхній розвиток, визначив критерії класифікації партій і партійних систем [1]. Т. Бевз досліджує процес інституціоналізації, аналізуючи підходи до визначення поняття у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі, детальніше зосередившись на аналізі правової регламентації політичних партій в Україні [2]. Л. Павлова аналізує практи-

ку держав-членів Ради Європи, що стосується застосування державою припустимих обмежень щодо права на свободу асоціації, закріплених у п.2 ст.11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, рішеннях Європейської комісії та Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо застосування державами законного втручання в здійснення конвенційних прав і свобод, дійшовши висновку, що абстрактність, невизначеність формулювань допустимих обмежень сприяли розвитку і визнанню свободи розсуду держав при їх застосуванні. Однак, зазначає вчена, контрольні функції Комісії та Суду щодо обґрунтованості законного втручання держави сприяли конкретизації Судом понятійного апарату інституту дерогації (припустимих обмежень) і створювали додаткові гарантії для реалізації закріплених в Конвенції прав і свобод. Але авторка не аналізує інші принципи, сформовані практикою Суду, щодо різних аспектів діяльності політичних партій [3]. Наприклад, О. Акбулут (Olgun Akbulut) [4] та І. Мерсель (Yigal Mersel) [5], аналізуючи рішення ЄСПЛ, зосередилися тільки на такому аспекті, як ліквідація політичних партій. Дж. МакБрайд (Jeremy McBride), досліджуючи сутність і характер міжнародних гарантій свободи об'єднання, закріплених в Європейській конвенції з прав людини, акцентує увагу на свободі об'єднань і розумінні терміну "об'єднання", роблячи огляд світових і регіональних процедур, які слугують

гарантією реалізації свободи об'єднання [6]. По-за уваги цього автора залишаються різноманітні аспекти діяльності політичних партій як виду об'єднань, порушення щодо яких і є метою даного дослідження.

Різнманітність підходів щодо регулювання відносин, пов'язаних із створенням та функціонуванням політичних партій, обсягів такого регулювання на рівні законодавств європейських держав, наявність нерегульованих аспектів призводить до необхідності вирішувати невизначеності через звернення до Європейського Суду з прав людини. Тому різноманітні аспекти нормативно-правового регулювання політичних системи у європейських державах часто стають предметом розгляду ЄСПЛ в рамках аналізу порушень ст.11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р., що і є метою даного дослідження. Її новизна полягає у висвітленні змісту сформованих практикою ЄСПЛ принципів щодо реалізації ст.11, які стосуються особливостей правового регулювання діяльності політичних партій у європейських країнах. Завданням статті є виокремлення основних підходів ЄСПЛ щодо встановлення порушень ст.11 з боку держав у відносинах з політичними партіями.

Інституціоналізація як невід'ємна риса сучасного конституціоналізму

На сьогодні інституціоналізація політичних партій, тобто наділення їх статусом політичного і правового інституту, набуває особливого значення [7, с.73]. Йдеться, перш за все, про порядок їх утворення й регулювання внутрішньої структури та політичної діяльності. Протягом тривалого часу ці питання були поза межами правового регулювання держави; політичні партії розглядалися державною владою як приватні організації, подібні різного роду клубам і товариствам. Ситуація змінилася, коли партії були визнані складовою частиною політичної системи спочатку доктриною, а потім і конституційним правом багатьох держав. Однак ступінь правового регулювання політичних партій та його характер далеко не однакові в різних країнах. У даний час можна виділити два основні методи регулювання правового статусу та порядку діяльності політичних партій: зовнішній і внутрішній.

Зовнішній метод регулювання здійснюється за допомогою прийняття конституцій, звичайних парламентських законів і винесення судових рішень. У низці конституцій, прийнятих після Другої світової війни, є положення, що стосуються політичних партій (Конституція Данії 1953 р.,

Конституція Ісландії 1944 р., Португалії 1976 р., Основний закон ФРН 1949 р., Конституція Італії 1947 р. тощо). Ступінь деталізації та визначеності цих положень різна, але сама їх наявність є специфічною рисою сучасного конституціоналізму. Наведемо кілька найбільш типових прикладів.

У конституціях, прийнятих після Другої світової війни, виділяються спеціальні статті, присвячені політичним партіям: у ст.49 Конституції Італії закріплюється право громадян "вільно об'єднуватися в партії, щоб демократичним шляхом сприяти визначенню національної політики"; в Основному законі ФРН установлюються певні вимоги до організації та діяльності політичних партій – свобода освіти, демократичні принципи внутрішньої організації, публічна звітність про фінансове положення (ст.21); в Конституції Франції 1958 р. свобода створення і здійснення діяльності партій передбачає необхідність дотримання національного суверенітету і демократії (ст.4).

Конституційні положення є основою законодавчої регламентації діяльності політичних партій. Найбільш типовим прикладом у цьому відношенні є закон про партії ФРН 1967 р., у пункті 1 § 2 якого сказано, що партіями є "об'єднання громадян, які постійно або протягом тривалого часу впливають на формування політичної волі народу в масштабі Федерації або окремих земель і мають намір сприяти представництву народу в німецькому Бундестазі або ландтагу, якщо вони реально можуть на це претендувати, судячи з розмірів і міцності їх організації за кількістю членів і по їх діяльності на внутрішньополітичній арені". Закони, що регулюють інституціоналізацію політичних партій, були прийняті також у Фінляндії, Італії, Великобританії, Португалії, Австрії, Іспанії, Мексиці та ряді інших країн. Різного роду закони, що стосуються діяльності політичних партій, були прийняті в США (Закон про контроль над комуністичною діяльністю 1954 р., закони про виборчі права 1965 р. і 1970 р., Закон про федеральних виборчих кампаніях 1974 р.), хоча в Конституції США 1787 р. і 27 поправках до неї не міститься жодних натяків на створення і діяльність політичних партій. Однак слід зауважити, що в конституціях і виборчих законах окремих штатів США містяться численні положення, що стосуються організації і діяльності політичних партій. До числа актів зовнішнього регулювання організації і діяльності політичних партій відносяться й рішення судів, які мають право здійснення конституційного контролю, що особливо типово для США і ФРН.

Внутрішній метод регулювання здійснюється самими політичними партіями через їх центральні і керівні органи на місцях. Усі партії незалежно від ступеня їх організаційної оформленості володіють певною внутрішньою структурою, між різними партійними органами існують інституціалізовані відносини [8, с.153–154].

Практика ЄСПЛ щодо особливостей інституціоналізації політичних партій, її класифікація

Незважаючи на удосконалення правового регулювання політичних відносин, окремі аспекти діяльності політичних партій залишаються невизначеними. Це призводить до необхідності звертатися до судових органів. Є значна практика Європейського суду щодо вирішення питань про наявність порушень ст.11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., які стосуються політичних партій (громадських об'єднань), та яку можна класифікувати таким чином:

1) розмежування об'єднань приватного і публічного права: Бартольд (Barthold) проти Німеччини; Ле Компт, Ван Левен і Де Мейер (Le Compté, Van Leuven and De Meyere) проти Бельгії; Сигурдур А. Сигурйонсон (Sigurdur A. Sigurjonsson) проти Ісландії; Шассану (Chassagnou) та інші проти Франції тощо;

2) політичної діяльності партій: "Ватан" (Vatan) проти Росії; Жечев (Zhechev) проти Болгарії; Комуністична партія та Унгуреану (Partidul Comunistilor (Nepeseristi) and Ungureanu) проти Румунії; Об'єднана комуністична партія Туреччини (United Communist Party of Turkey) та інші проти Туреччини; Партія "Рефах" (Партія благоденства) (The Welfare Party) та інші проти Туреччини; Партія свободи та демократії (Freedom and Democracy Party (ÖZDEP)) проти Туреччини; Президентська партія Мордовії (Presidential Party of Mordovia) проти Росії; Селим Саадак (Selim Sadak) та інші проти Туреччини; Соціалістична партія (Socialist Party) та інші проти Туреччини; Цонев (Tsonev) проти Болгарії; Язар (Yazar) та інші проти Туреччини тощо;

3) питання реєстрації/перереєстрації об'єднання: Горзелік (Gorzelik) та інші проти Польщі; Жечев (Zhechev) проти Болгарії; Ісмаїлов (Ismayilov) проти Азербайджану; Комуністична партія та Унгуреану (Partidul Comunistilor (Nepeseristi) and Ungureanu) проти Румунії; Корецький (Koretskyu) та інші проти України; Московське відділення Армії Порядку проти Росії; Президентська партія Мордовії (Presidential Party of Mordovia) проти Росії; Рамазанова

(Ramazanova) та інші проти Азербайджану; Сидиропулос (Sidiropoulos) та інші проти Греції; Цонев (Tsonev) проти Болгарії тощо;

4) законність цілей та методів діяльності: Горзелік (Gorzelik) та інші проти Польщі; Комуністична партія та Унгуреану (Partidul Comunistilor (Nepeseristi) and Ungureanu) проти Румунії; Об'єднана комуністична партія Туреччини (United Communist Party of Turkey) та інші проти Туреччини; Партія "Рефах" (Партія благоденства) (The Welfare Party) та інші проти Туреччини; Партія свободи та демократії (Freedom and Democracy Party (ÖZDEP)) проти Туреччини; Селим Саадак (Selim Sadak) та інші проти Туреччини; Соціалістична партія (Socialist Party) та інші проти Туреччини; Цонев (Tsonev) проти Болгарії; Язар (Yazar) та інші проти Туреччини тощо;

5) організація національних меншин: Горзелік (Gorzelik) та інші проти Польщі; Сидиропулос (Sidiropoulos) та інші проти Греції тощо;

6) діяльність профспілок: Густафссон (Gustafsson) проти Швеції; Національна профспілка поліції Бельгії (National Union of Belgian Police) проти Бельгії; Сибсон (Sibson) проти Сполученого Королівства; Рада профспілок державних службовців (Council of Civil Service Unions) проти Сполученого Королівства; Уілсон, Національна рада журналістів (Wilson, National Union of Journalists) та інші проти Сполученого Королівства; Шведська профспілка залізничників (Swedish Engine Drivers' Union) проти Швеції; Шмідт і Дальстрем (Schmidt and Dahlström) проти Швеції; Юнг, Джеймс і Вебстер (Young, James and Webster) проти Сполученого Королівства тощо;

7) ліквідація об'єднання: Об'єднана комуністична партія Туреччини (United Communist Party of Turkey) та інші проти Туреччини; Партія "Рефах" (Партія благоденства) (The Welfare Party) та інші проти Туреччини; Партія свободи та демократії (Freedom and Democracy Party (ÖZDEP)) проти Туреччини; Соціалістична партія (Socialist Party) та інші проти Туреччини; Язар (Yazar) та інші проти Туреччини;

8) негативне право на свободу асоціації (свобода від примусового членства): Густафссон (Gustafsson) проти Швеції; Сибсон (Sibson) проти Сполученого Королівства; Сигурдур А. Сигурйонсон (Sigurdur A. Sigurjonsson) проти Ісландії; Шассану (Chassagnou) та інші проти Франції; Юнг, Джеймс і Вебстер (Young, James and Webster) проти Сполученого Королівства тощо;

9) обмеження в правах членів об'єднання: N.F. проти Італії; Гранде Оріенте Д'Італія ді Паллаццо Джустініані (Grande Oriente d'Italia

di Palazzo Giustiniani) проти Італії; Жданок (Zdanoka) проти Латвії; Піроглу та Каракайя (Piroglu and Karakaya) проти Туреччини; Уїлсон, Національний союз журналістів (Wilson, National Union of Journalists) та інші проти Сполученого Королівства; Фогт (Vogt) проти Німеччини тощо;

10) обмеження на членство в об'єднаннях для окремих категорій осіб: Ахмед (Ahmed) та інші проти Сполученого Королівства; Реквенї (Rekvényi) проти Угорщини; Рада профспілок державних службовців (Council of Civil Service Unions) проти Сполученого Королівства; Фогт (Vogt) проти Німеччини тощо [9,10].

Зупинимося на окремих аспектах формування і діяльності політичних партій [11], як вони тлумачаться у рішеннях ЄСПЛ.

Основні принципи прецедентного права Суду щодо реалізації ст.11 Конвенції

Право створювати асоціацію виокремлюється з практики суду. Головним аспектом права на свободу асоціацій є можливість громадян засновувати відповідно до законодавства союзи для здійснення спільних дій в сфері спільних інтересів. Без наявності цієї можливості право на об'єднання не матиме практичного значення. Наявність положень національного законодавства, що захищають свободу асоціацій, а також правозастосовна практика держави вказують на рівень розвитку демократії в цій країні. Держави перевіряють відповідність цілей і діяльності асоціації національному правому порядку способами, сумісними з Конвенцією, факт перевірки також є предметом перегляду конвенційними органами [9, с.100–104].

Дуже часто зміст ст.11 Конвенції Суд розглядає з позиції важливості ролі політичних партій у забезпеченні плюралізму і демократії. Асоціації, сформовані для інших цілей (релігійні організації, громадські об'єднання тощо), також відіграють важливу роль у забезпеченні належного функціонування демократії. Плюралізм будується на визнанні та повазі різноманіття і динаміки культурних традицій, етнічної та культурної ідентичності, релігійних вірувань, творчих, літературних і соціально-економічних ідей і концепцій. Гармонійна взаємодія осіб і груп, що володіють різними відмітними характеристиками, представляється особливо важливим для досягнення соціальної спільності. В здоровому функціонуючому громадянському суспільстві участь громадян у демократичних процесах в більшій мірі досягається через їх приналежність до об'єднань або організацій, в яких вони інтегру-

ються з іншими та діють в ім'я спільної мети [9, с.18–22, 42–50].

Беручи до уваги, що здійснення принципу плюралізму є неможливим без того, щоб асоціації могли вільно висловлювати свої ідеї та думки, Суд також визнає, що свобода слова в розумінні статті 10 Конвенції є одним із завдань свободи об'єднань. Такий взаємозв'язок дуже багато важить у випадках, коли позиція держави щодо об'єднання формується на підставі реакції уряду на погляди і заяви Асоціації [12, § 59; 13, § 85].

Безумовно, держави мають право захищати самих себе від того, щоб мета і діяльність асоціацій не порушували національні правові норми, проте вони повинні зробити це у спосіб, який враховує зобов'язання держав за Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод [9, с.42–50, 100–104; 12, § 57; 14, § 54].

Конвенція вимагає, щоб будь-яке втручання в здійснення права на свободу асоціацій було оцінено належним чином з урахуванням "необхідності в демократичному суспільстві". Обґрунтоване втручання – це втручання, суть якого впливає з принципів демократичного суспільства [9, с.54–62]. Термін "необхідний", який використовується в статті 11 Конвенції, не має такої гнучкості в інтерпретації, як термін "корисний" або "бажаний". Незважаючи на те, що інтереси осіб можуть бути випадково спрямовані на користь тієї чи іншої групи, демократія означає, що погляди більшості превалюють не завжди. Повинен бути досягнутий баланс, який створить умови для чесного і належного ставлення до меншин, а також дозволить уникнути зловживань з боку домінуючих груп [9, с.113–118, 119–126].

Усі виключення, встановлені ст.11 Конвенції, не можуть бути витлумачені двоюко; тільки обґрунтовані і законні причини можуть виправдати обмеження свободи асоціацій. Тому, кажучи про ступінь необхідності втручання відповідно до п.2 ст.11, держава жорстко обмежена межами "можливого виправданого втручання", які розглядаються Судом. Європейський суд дає оцінку рішенням національних органів [9, с.105–110]. Коли Суд виносить своє рішення, його завданням не є обґрунтування своєї думки перед національною владою, а перегляд обставин справи в контексті статті 11 Конвенції і раніше винесених рішень. Це не означає, що рішення буде обмежено перевіркою сумлінності, ретельності і розсудливості виконання державою-відповідачем зобов'язань по Конвенції. Суд повинен також звернути увагу на передбачуване втручання

в право в обставинах конкретної справи і визначити, чи було втручання "відповідним законній меті", чи було воно "обґрунтованим і необхідним". Суд повинен переконатися, що національні суди належним чином застосовували стандарти, що відповідають принципам статті 11 Конвенції і, більш того, що в своїх рішеннях вони ґрунтувалися на об'єктивній оцінці фактів справи.

Суд вказує на те, що свобода асоціацій не абсолютна і що в певних справах слід брати до уваги той факт, що необхідність захищати конвенційні права може привести до обмеження інших прав чи свобод, встановлених Конвенцією [15, § 47, § 50]. Складно збалансувати конфлікт індивідуальних інтересів і прав. Обставини справи можуть включати в себе розгляд політичних і соціальних питань, вирішення яких може істотно відрізнятись на різних стадіях розвитку демократичного суспільства [16, § 48].

При оцінці пропорційності втручання держави у діяльність політичної партії до уваги береться природа і характер оспорюваних дій держави [17, § 49]. Більш того, Суд визнав, що в деяких справах застосування рішучих, або навіть радикальних, заходів, включаючи негайну і постійну конфіскацію майна організації тощо, може бути виправдане відповідно до статті 11 Конвенції [9, с. 105–110; 10, с. 241–255].

В результаті аналізу основних напрямків діяльності політичних партій загалом, можна зробити висновок, що найактивніше більшість політичних сил себе проявляють під час виборчого процесу. Це цілком логічно, бо вибори є найпоширенішою процедурою формування загальнодержавних і місцевих органів влади у зарубіжних країнах, легалізованим способом прийти до влади представникам різних соціальних і політичних груп. Невизначеності у виборчому законодавстві призводять до ситуацій, коли, бажаючи перемогти, учасники виборчого процесу вдаються до "хитрощів". Зрозуміло, що це спричиняє реакцію офіційної влади. Ілюстративним прикладом можна навести справу "Горзелік (Gorzeliak) та інші проти Польщі" [18]. Так, Суд зазначає, що суть плюралізму і демократії полягає в компромісі, який досягається в діалозі різних сторін і груп осіб. Іноді потрібно бути готовими обмежити деякі зі своїх свобод, щоб сприяти забезпеченню стабільності в державі. Це, зокрема, стосується ставлення до виборчої системи, яка має велике значення в демократичній державі.

Заявники у справі були польськими громадянами, які бажали зареєструвати нову організа-

цію під назвою "Союз людей сілезької національності". Польська влада відмовила в реєстрації даного об'єднання на підставі того, що і назва організації, і певні положення союзного меморандуму про асоціацію, який характеризує сілезців як "національну меншину", і припускала, що їх реальними намірами була зміна положень виборчого законодавства, яке надає привілеї "національним меншинам". Суд встановив, що в обставинах зазначеної справи дії влади (відмова в реєстрації) були виправдані з точки зору захисту виборчої системи держави – системи, яка є необхідним елементом належного функціонування "демократичного суспільства" в тлумаченні ст.11 Конвенції. Польська влада, обґрунтовуючи відмову в реєстрації асоціації заявників під назвою "Союз людей сілезької національності", ґрунтувалися на тому, що запропонована назва і конкретні положення союзного меморандуму про асоціацію, що характеризує сілезців як "національну меншину", мають на увазі, що істинними намірами заявників був "обхід" положень виборчого закону країни. Важливий також і факт, що визнання даної етнічної групи "національною меншиною" в процесі реєстрації асоціації заявників автоматично привласнювало б їм право на спеціальні привілеї, які надаються національним меншинам законодавством [18, § 64].

Надалі влада спиралася на позицію (з якою заявники не погоджувалися) про те, що сілезці є не "нацією" чи "національною меншиною", а швидше однією з етнічних груп польських громадян. Відповідно, назва, обрана заявниками для асоціації, обманювала б громадськість і суперечила б закону. Обґрунтовуючи свою позицію, уряд посилався на принцип рівності перед законом, стверджуючи, що реєстрація асоціації, заявленої як "Союз людей сілезької національності", може привести до дискримінації по відношенню до інших етнічних груп.

Суд підкреслив, що в його обов'язки не входить висловлення власної думки щодо обґрунтованості заяви про приналежність сілезців до "національних меншин". Насправді, інтерпретація формулювання "національна меншина" представляється Суду найбільш складною - навіть в контексті міжнародно-правових актів, в т. ч. Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин. У даний час польське законодавство не дає чіткого однакового визначення даного терміну. Привілеї, передбачені законом в контексті законодавства про парламентські вибори, надаються виключно зареєстрованим

асоціаціям національних меншин. У той же час, на місцевому рівні не існує законодавчо встановленої процедури визнання національного або іншого меншість [18, § 45, § 53]. Отже, групи, які не були визнані національними меншинами в рамках двосторонніх угод про співпрацю між країнами (згадані, серед іншого, в § 53), можуть отримати тільки "непряме" визнання в якості національної меншини – через процедуру реєстрації асоціацій.

Суд, однак, зазначив, що ключовий аспект цієї справи полягає в оцінці того, чи була у заявників можливість сформулювати асоціацію для цілей, перерахованих в § 7 заявленого ними меморандуму про асоціацію, положення якого включали, наприклад, цілі "пробудження і посилення національної свідомості сілезців". Суду було необхідно встановити, чи були засновники асоціації готові до компромісу з питань, на обговоренні яких наполягала держава. Ці питання стосувалися, як вже було зазначено, назви асоціації та змісту § 30 меморандуму про асоціацію. Суд далі зазначив, що позиція влади з цього приводу не здається йому необґрунтованою. Параграф 30 меморандуму про асоціацію свідчить, що Союз є організацією сілезької національної меншини. Три вирішальних і найбільш спірних слова цієї фрази – "організація", "національне" і "меншість" – містяться також в статті 5 (1) Закону про парламентські вибори, що передбачає умови звільнення від набору певного відсотка голосів, необхідних для прийняття участі в розподілі місць в Парламенті. Збіги в термінології, а також спірність назви організації, запропонованої заявниками, створює враження про те, що в майбутньому члени асоціації будуть, крім прагнення до досягнення програмних цілей, намагатися брати участь у виборах.

У зв'язку з цим Суд не міг не відзначити, що заявники могли би розвіяти сумніви влади, просто змінивши або виправивши назву асоціації. Ці зміни, на думку Суду, не мали б важких наслідків для діяльності Союзу як асоціації, не перешкождали б досягненню членами асоціації поставлених цілей [18, § 65]. Засновники асоціації не погоджувалися з пропозицією влади, тим саме підтвердивши її думку про завуальоване бажання цієї асоціації в подальшому брати участь у виборах.

Ще один аспект правового регулювання діяльності політичних партій і їх взаємовідносин з органами державної влади є предметом розгляду ЄСПЛ – процедура реєстрації політичних партій. Так, аналізуючи судову практику можна

зробити висновок, що Суд може розглядати відмову в реєстрації об'єднання як втручання в реалізацію права на свободу асоціацій [9, с.100–104; 12, § 53; 14, § 60; 18, § 52; 19, § 27; 20, § 43]. Зволікання органу влади у відповіді на заявку про державну реєстрацію громадського об'єднання може бути де-факто відмовою в реєстрації. Організація, яка не має статусу юридичної особи, не має правоздатності в тій же мірі, що і зареєстроване громадське об'єднання. Необґрунтовано тривалий розгляд заявки про реєстрацію можна вважати втручанням у реалізацію права на свободу асоціацій [14, §§ 54–60]. Подібне втручання буде вважатися порушенням ст. 11 Конвенції, за винятком випадків, якщо таке "передбачене законом", переслідує одну або кілька законних цілей, закріплених п.2 ст.11 Конвенції та є "необхідним для досягнення в демократичному суспільстві" даних цілей [9, с.113–118].

Суд вбачає, що аргумент уряду про необхідність втручання полягав в тому, що тільки держава має право регулювати діяльність неурядових організацій на своїй території. Таким чином, на думку уряду, відмова в реєстрації була необхідною для забезпечення належного функціонування державної системи реєстрації організацій. Суд підкреслює, що здійснення державою захисту громадян і установ від організацій, які своєю діяльністю можуть заподіяти їм шкоду, має бути чітко регламентоване і лише обґрунтовані і переконливі причини можуть виправдати подібне обмеження прав і свобод [10, с.187–199; 18].

Політичний та інституційний устрій держав-членів має відповідати принципам, закріпленим в Конвенції. В даному контексті не має великого значення, чи є відповідні положення конституційними [21] або тільки законодавчими [22]. Як тільки ці норми стають засобом, використовуваним державою для здійснення своєї юрисдикції, вони повинні бути перевірені на відповідність Конвенції.

Не може бути ніякого виправдання перешкоджання діяльності політичної групи тільки з огляду на її бажання публічно обговорювати роль населення в державі і брати участь в політичному житті нації для того, щоб відповідно до демократичних правил знайти рішення, прийнятне для всіх зацікавлених осіб.

Суд дотримується думки, що політична партія може проводити кампанії зі зміни законів, правових і конституційних основ держави при наявності двох умов: використані кошти в усіх відношеннях повинні бути законними і демократичними; запропоновані зміни повинні відповідати

фундаментальним демократичним принципам. Політична партія, чиї лідери підбурюють звернення до насильства або пропонують політику, яка не відповідає одному або декільком правилам демократії або спрямована на знищення демократії і порушення демократичних прав і свобод, не може посилається на Конвенцію в якості захисту проти заходів, прийнятих на підставі перерахованих причин [9, с.105–110; 23, § 7].

Також не можна виключати ситуацію, коли програма політичної партії або заяви її лідерів можуть приховувати її справжні цілі і наміри. Щоб упевнитися, що це не так, зміст програми і заяви партії повинні порівнюватися з реальними діями партії і її лідерів, а також з позиціями, яких вони дотримуються в цілому [9, с.54–62]. Однак за відсутності будь-яких конкретних дій, які змушують припускати інше, немає причин сумніватися в щирості програми партії. Партію не можна "карати" по суті за здійснення своєї свободи вираження думок.

Також посилення в програмі партії на право самоствердження "національних або культурних меншин", з огляду на контекст, що не підбурює до відокремлення від держави, має намір підкреслити, що запропонований політичний проект повинен ґрунтуватися на демократично вираженій згоді національних меншин. Так, за однією із справ партію, яка орієнтувалася на інтереси курдів, було ліквідовано настільки швидко, що у її членів не було часу себе проявити. Таким чином, ліквідація партії була непропорційна переслідуваній меті і, отже, не була необхідною в демократичному суспільстві [9, с.74–79].

У законодавстві зарубіжних країн існують різноманітні підходи щодо встановлення вимог для створення політичних партій. Аналізуючи їх, Суд готовий погодитися з тим, що вимоги, що пред'являються до мінімальної чисельності і представленості партії в регіонах, а також ліквідація партії на підставі невідповідності даним вимогам, можуть бути продиктовані наміром держави захистити національну безпеку, запобігти заворушенням і гарантувати права інших осіб, а, отже, переслідуються законні цілі в світлі ст.11. Але, наприклад, у справі Республіканська партія Росії проти Росії, Суд не вважав переконливим те, що вимоги до мінімальної чисельності були необхідними, щоб уникнути зайвої фрагментації парламенту, оскільки та ж мета досягається в Росії 7 % виборчим бар'єром і нормою, яка передбачає, що тільки ті партії, які представлені в Державній Думі або представили певну кількість підписів, можуть

висувати кандидатів на вибори. У відповідь на аргумент, що тільки ті об'єднання, які представляють інтереси значної частини суспільства, повинні мати право на статус політичної партії, Суд підкреслив, що маленькі групи меншин також повинні мати можливість засновувати політичні партії та брати участь у виборах з метою проведення в парламент своїх представників. Було відзначено також, що зобов'язання приводити кількість членів у відповідність з часто мінливим національним законодавством, укупі з регулярними перевірками положення з членством, накладає непропорційний тягар на політичні партії в Росії. Настільки часті зміни у виборчому законодавстві можуть сприйматися як спроба маніпулювати законами про вибори на користь партії влади [24].

Висновки

Отже, свобода асоціацій поряд зі свободою зібрань, свободою вираження поглядів та правом на справедливий судовий розгляд є одним з фундаментальних прав людини, без забезпечення яких фактично неможливий ефективний захист будь-яких інших прав. Саме від ситуації з фундаментальними правами в країні в найбільшій мірі залежить розвиток громадянського суспільства, а отже, і механізмів ефективного контролю за владою. Без можливості збиратися разом, створювати об'єднання для захисту прав і втілення їхніх спільних інтересів, вільно висловлювати різні думки і позиції, відстоювати свої інтереси в суді громадяни не можуть брати участь у вирішенні суспільних проблем і сприяти просуванню більш високих стандартів захисту прав людини. Правове регулювання державою зазначених відносин може бути і надзвичайно деталізованим, і, навпаки, дуже стислим. Але в будь-якому випадку ЄСПЛ підкреслює важливість здійснення такого регулювання із врахуванням сформованих судовою практикою принципів: 1) право на свободу об'єднання проявляється насамперед у здатності громадян засновувати політичні партії відповідно до закону; 2) визнання важливості ролі політичних партій у забезпеченні плюралізму та демократії; 3) свобода вираження поглядів у значенні статті 10 Конвенції є однією з цілей свободи об'єднання та тісно пов'язана зі статтею 11; 4) втручання у здійснення права на свободу об'єднань оцінюється з урахуванням необхідності демократичного суспільства (державою суворо обмежується "можливим обґрунтуванням втручання"); 5) свобода об'єднання не є абсолютною (необхідність захисту деяких прав може обмежувати інші права або

свободи, встановлені Конвенцією); 6) пропорційність державного втручання у діяльність політичних партій; 7) відмова зареєструвати асоціацію та затримка реагування на заяву про державну реєстрацію органами влади є втручанням у реалізацію права на свободу об'єднання; 8) вимо-

ги щодо мінімального числа та представництва партії в регіонах, а також ліквідація партії на підставі невідповідності цим вимогам відповідає ст.11 (якщо це продиктовано наміром держави захищати національну безпеку, запобігти заворушенням і гарантувати інші права).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дюверже М. Политические партии / пер. с фр. Л. А. Зиминой. М.: Академический проект, 2002. 560 с.
2. Бевз Т. А. Институціоналізація політичних партій як процес. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса*. 2011. Вип. 3. С. 31–44.
3. Павлова Л. Правомерные ограничения государством права на свободу ассоциаций по Европейской конвенции прав человека. *Европейские стандарты в области свободы объединений*: сб. науч. тр. / науч. ред. А. Вашкевич. Мн.: Тесей, 2004. С. 65–75. (Проблемы конституционализма). URL: <http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/PavlovaEK1.doc>.
4. Olgun Akbulut. Criteria Developed by the European Court of Human Rights on the Dissolution of Political Parties. *Fordham International Law Journal*. 2010. Volume 34. Number 1. PP. 1–34. URL: <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2281&context=ilj>.
5. Yigal Mersel. The dissolution of political parties: The problem of internal democracy. *International Journal of Constitutional Law*, Volume 4, Number 1, 2006, pp. 84–113. DOI: <http://doi.org/10.1093/icon/moi053>.
6. Макбрайд Дж. Право на свободу объединения по Европейской конвенции прав человека: теория и практика. URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/37861?download=true>.
7. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2008. 480 с.
8. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для вузов. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 512 с.
9. Избранные решения Европейского суда по правам человека. Статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод / сост.: К. Баранов, В. Громова, Н. Звягина, Д. Макаров. М.: Московская Хельсинкская группа, 2012. 200 с.
10. Свобода ассоциаций: сборник документов / сост. Е. Тонкачева, Г. Черепок, Т. Рудкова. IV. Избранные решения Европейского суда по правам человека. Минск: ФУАинформ, 2009. 368 с. URL: <http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/SA-4R-173-3321.pdf>.
11. Руководящие принципы по свободе объединений. URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/160961?download=true>.
12. Case of the United Macedonian Organisation Ilinden and Ivanov V. Bulgaria. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70678>.
13. Case of Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59689>.
14. Case of Ramazanov and Others V. Azerbaijan. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79301>.
15. Otto-Preminger-Institut v. Austria. 20.09.1994. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897>.
16. Handyside v. United Kingdom. 07.12.1976. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499>.
17. Okcuoglu v. Turkey [GC], № 24246/94. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58277>.
18. Горжелик (Gorzelik) та інші проти Польщі. 20.12.2001. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170420>.
19. Политическая организация "Партидул комунистилор (непечеристи)" и Унгурану против Румынии. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185689>.
20. Справа "Цонев проти Болгарії" ("Tsonev v. Bulgaria"). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125901>.
21. Гитонас (Gitonas) и другие против Греции. 01.07.1997. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100748>.
22. Матье-Мозн (Mathieu-Mohin) и Клерфейт (Clerfaut) против Бельгии. 02.03.1987. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104013>.
23. Lawless v. Ireland. 01.07.1961. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57518>.
24. Case of Republican Party of Russia v. Russia. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104495>.

REFERENCES

1. Dyuverzhe, M. (2002). *Politicheskkiye partii* [Political parties]. Moskva: Akademicheskii proyekt (in Russ.).
2. Bevez, T. A. (2011). Instytutsionalizatsiya politychnykh partiy yak protses [Institutionalization of political parties as a process]. *Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' im. I. F. Kurasa*, (3). 31–44 (in Ukr.).

3. Pavlova, L. (2004). Pravomernyye ogranicheniya gosudarstvom prava na svobodu assotsiatsiy po Yevropeyskoy konventsii prav cheloveka [Legitimate restrictions by the state on the right to freedom of association under the European Convention on Human Rights]. In: Vashkevich A. (Red.). *Yevropeyskiye standarty v oblasti svobody ob'yedineniy*: sb. nauch. tr. Mn.: Tesey (s. 65–75). (Problemy konstitutsionalizma). Retrieved from: www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/PavlovaEK1.doc (in Russ.).
4. Akbulut, Olgun. (2010). Criteria Developed by the European Court of Human Rights on the Dissolution of Political Parties. *Fordham International Law Journal*, 1(34). 1–34. Retrieved from: <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2281&context=ilj> (in Eng.).
5. Mersel, Yigal. (2006). The dissolution of political parties: The problem of internal democracy. *International Journal of Constitutional Law*, 1(4). 84–113. DOI: <http://doi.org/10.1093/icon/moi053> (in Eng.).
6. Makbrayd, Dzh. *Pravo na svobodu ob'yedineniya po Yevropeyskoy konventsii prav cheloveka: teoriya i praktika* [The right to freedom of association under the European Convention on Human Rights: Theory and Practice]. Retrieved from: <https://www.osce.org/ru/odihr/37861?download=true> (in Russ.).
7. Shapoval, V. M. (2008). *Konstytutsiyne pravo zarubizhnykh krayin. Akademichnyy kurs: pidruchnyk* [Constitutional law of foreign countries. Academic course: tutorial]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
8. Mishin, A. A. (2006). *Konstitutsionnoye (gosudarstvennoye) pravo zarubezhnykh stran: uchebnik dlya vuzov* [Constitutional (state) law of foreign countries: a textbook for universities]. Moskva: ZAO Yusticinform (in Russ.).
9. Baranov, K., Gromova, V., Zvyagina, N., & Makarov, D. (2012). *Izbrannyye resheniya Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka. Stat'ya 11 Yevropeyskoy konventsii o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod* [Selected decisions of the European Court of Human Rights. Article 11 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. M.: Moskovskaya Khel'sinskaya gruppa (in Russ.).
10. Tonkacheva, Ye., Cherepok, G., & Rudkova, T. (2009). *Svoboda assotsiatsiy: sbornik dokumentov* [Freedom of association: a collection of documents]. In: 4. Izbrannyye resheniya Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka. Minsk: FUAinform. Retrieved from: <http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/SA-4R-173-3321.pdf> (in Russ.).
11. *Rukovodyashchiye printsipy po svobode ob'yedineniy* [Freedom of association guidelines]. Retrieved from: <https://www.osce.org/ru/odihr/160961?download=true> (in Russ.).
12. Case of the United Macedonian Organisation Ilinden and Ivanov V. Bulgaria. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70678> (in Eng.).
13. Case of Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59689> (in Eng.).
14. Case of Ramazanov and Others V. Azerbaijan. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79301> (in Eng.).
15. Otto-Preminger-Institut v. Austria. 20.09.1994. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897> (in Eng.).
16. Handyside v. United Kingdom. 07.12.1976. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499> (in Eng.).
17. Okcuoglu v. Turkey [GC], No 24246/94. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58277> (in Eng.).
18. *Horzhelyk (Gorzelik) ta inshi proty Pol'shchi* [Gorzelik and others against Poland]. (20.12.2001). Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170420> (in Russ.).
19. *Politicheskaya organizatsiya "Partidul komunistilor (nepecheristi)" i Ungureanu protiv Rumynii* [Political organization Partidul communistor (non-clerical) and Ungureanu v. Romania]. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185689> (in Russ.).
20. *Sprava "Tsoneyev proty Bolhariyi" ("Tsonev v. Bolgaria")* [Case Tsonev v. Bulgaria (Tsonev v. Bolgaria)]. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125901> (in Ukr.).
21. *Gitonas (Gitonas) i drugiye protiv Gretsii* [Gitonas (Gitonas) and others against Greece]. (01.07.1997). Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100748> (in Russ.).
22. *Mat'ye-Moen (Mathieu-Mohin) i Klerfeyt (Clerfaut) protiv Bel'gii* [Mathieu-Mohin and Clerfaut vs Belgium]. (02.03.1987). Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104013> (in Russ.).
23. Lawless v. Ireland. (01.07.1961). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57518> (in Eng.).
24. Case of Republican Party of Russia v. Russia. Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104495> (in Eng.).

Надійшла 20.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Гринчак А. А. Практика Європейського Суду з прав людини щодо особливостей інституціоналізації політичних партій у зарубіжних країнах. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 6–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_3.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1467596>

Проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо порушень ст.11 Європейської конвенції 1950 р., яка стосується свободи створення і діяльності політичних партій. Досліджуються основні принципи прецедентного права щодо реалізації зазначеної статті: право на свободу асоціацій проявляється передусім у можливості громадян засновувати відповідно до законодавства політичні партії; значущість ролі політичних партій у забезпеченні плюралізму і демократії; свобода слова в розумінні статті 10 Конвенції є одним із завдань свободи об'єднань і тісно пов'язана із ст.11; втручання в здійснення права на свободу асоціацій оцінюється з урахуванням необхідності в демократичному суспільстві; свобода асоціацій не абсолютна; принцип пропорційності втручання держави у діяльність політичних партій; відмова в реєстрації об'єднання і зволікання з відповіддю на заявку про державну реєстрацію з боку органу влади є втручанням в реалізацію права на свободу асоціацій

Ключові слова: *Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод; свобода створення політичних партій; правове регулювання політичних партій; принципи прецедентного права*

Гринчак А.А. Практика Европейского Суда по правам человека относительно особенностей институционализации политических партий в зарубежных странах

Проанализирована практика Европейского Суда по правам человека о нарушениях ст.11 Европейской конвенции 1950 г., которая касается свободы создания и деятельности политических партий. Исследуются основные принципы прецедентного права по реализации указанной статьи: право на свободу ассоциаций проявляется прежде всего в возможности граждан учреждать в соответствии с законодательством политические партии; значимость роли политических партий в обеспечении плюрализма и демократии; свобода слова в понимании ст.10 Конвенции является одной из задач свободы объединений и тесно связана со ст.11; вмешательство в осуществление права на свободу ассоциаций оценивается с учетом необходимости в демократическом обществе; свобода ассоциаций не абсолютная; принцип пропорциональности вмешательства государства в деятельность политических партий; отказ в регистрации объединения и промедление с ответом на заявку о государственной регистрации со стороны органа власти является вмешательством в реализацию права на свободу ассоциаций.

Ключевые слова: *Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; свобода создания политических партий; правовое регулирование политических партий; принципы прецедентного права*

Grynchak A.A. Practice of European Court of Human Rights on the Features of Institutionalization of Political Parties in the Foreign Countries

The article analyzes the practice of the European Court of Human Rights regarding violations of Art.11 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), concerning the freedom of establishment and activities of associations (political parties and public associations). The abovementioned practice of the European Court of Human Rights can be classified as follows: 1) regarding the demarcation of the associations of private and public law; 2) on political parties/political activities; 3) regarding registration / re-registration of the association; 4) regarding the legitimacy of goals and methods of activity; 5) regarding organizations of national minorities; 6) on the activities of trade unions; 7) regarding the liquidation of the association; 8) regarding the negative right to freedom of association (freedom from compulsory membership); 9) regarding the restriction of the rights of members of the association; 10) regarding the restriction of membership in associations for certain categories of persons. The main principles of case law concerning the implementation of this article are examined: the right to freedom of association is manifested first of all in the ability of citizens to found political parties in accordance with the law; the importance of the role of political parties in ensuring pluralism and democracy; freedom of expression in the meaning of Article 10 of the Convention is one of the objectives of the freedom of association and is closely connected with Article 11; interference with the exercise of the right to freedom of association is assessed in the light of the need for a democratic society (the state is strictly limited to the "possible justification of the interference"); the freedom of association is not absolute (the need to protect some rights may limit the other rights or freedoms established by the Convention); the principle of proportionality of state interference in the activities of political parties; the refusal to register the association and the delay in responding to an application for state registration by the authorities is an interference to the realization of the right to freedom of association; the requirements for the minimum number and representation of the party in the regions, as well as the elimination of the party on the basis of non-compliance with these requirements, may be

dictated by the intention of the state to protect national security, prevent unrest and guarantee the rights of others, and therefore, comply with Art.11. Currently, two main methods of regulating the legal status and order of the activities of political parties can be distinguished: external and internal. Regardless of the extent of legal regulation by the state of relations related to the creation and activities of political parties, it must always be carried out according to the principles established by the judicial practice.

Key words: *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; freedom of political parties; legal regulation of political parties; principles of case law*

Форум права Форум права Форум права

УДК 342.7

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1467599>

I.I. ДАХОВА,

доцент кафедри конституційного права України
 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
 кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: dakhovairina77@gmail.com;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3252-2017>

ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

I.I. DAKHOVA,

Ass. Professor, Chair of Constitutional Law of Ukraine,
 Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,
 Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: dakhovairina77@gmail.com;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3252-2017>

LIMITATION OF THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS: CONSTITUTIONAL REGULATION AND PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Постановка проблеми

Згідно статті 21 Конституції України, права людини є невідчужуваними і непорушними; відповідно до ч.2 ст.22 конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, Основний Закон містить положення про неможливість обмеження прав і свобод людини і громадянина. Однак функціонування суспільства і держави обов'язково породжує ситуації, які вимагають від держави обмежити певні права і свободи, і потребують на окремі дослідження. Тому, наприклад, в науковій розвідці обмежень прав і свобод людини М.В. Савчин розкрив зміст критеріїв обмеження прав людини, вказуючи, що систематика прав людини зумовлює ціннісно-інтерсуб'єктне визначення допустимих обмежень основних прав, які мають бути зумовлені конкретними обставинами та нагальними потребами в демократичному суспільстві. Вимога до демократичної структури суспільства, на думку вченого, визначає стандарти інтерсуб'єктності у встановленні критеріїв обмежень прав людини, які вимагають відповідати нагальній суспільній потребі, заснованій на повазі гідності людини та балансів інтересів між інтересами більшості і меншості [1, с.298]. В свою чергу, С.В. Шевчук у дослідженні законодавчих обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод, розкрив значення загальноправового принципу пропорційності для визначення кон-

ституційності таких обмежень [2, с.69–76], Аарон Барак (Aharon Barak) у роботі "Human rights and their limitations: the role of proportionality" також наголошує на необхідності застосування принципу пропорційності при здійсненні обмеження прав людини [3]. Джун М. Росс (June M. Ross) дослідив співвідношення обмеження прав людини у міжнародно-правових актах із можливістю та умовами такого обмеження, що містяться в Канадській хартії прав і свобод [4]; С.В. Шевчук здійснив аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо можливості обмеження реалізації прав і свобод особи [5]; О.В. Скрипнюк дослідив конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні [6, с.5–11].

При цьому більш глибокого аналізу, що і є метою статті, потребує питання співвідношення підходів до нормативного регулювання обмеження реалізації прав людини в Конституції України та Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. До того ж практика Європейського Суду з прав людини щодо обмеження реалізації прав і свобод постійно розширюється, що вимагає продовження наукових досліджень із зазначеної проблематики. Новизна роботи полягає у визначенні категорії обмеження реалізації прав і свобод людини, встановленні на основі аналізу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України та

практики Європейського суду з прав людини змісту умов, сукупність яких, відома під назвою "трискладовий тест", забезпечує правомірність обмеження реалізації прав і свобод людини. Завданням статті є визначення категорії обмеження реалізації прав людини, дослідження на підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини таких елементів "трискладового тесту", як легальність, легітимна мета обмеження та необхідність обмеження реалізації прав і свобод людини в демократичному суспільстві, а також здійснення аналізу норм Конституції України щодо закріплення в них вказаних складових, які визначають правомірність обмеження реалізації прав та свобод особи.

Поняття обмеження реалізації прав людини

У літературі зазначається, що, оскільки кожна особа має певні обов'язки та відповідальність перед суспільством, а зовнішній прояв суб'єктивних прав завжди є підставою для конфлікту або втручання у права інших осіб, міжнародне право визнає законність деяких обмежень на користування правами [7, с.136]. Так, ст.29 Загальної декларації прав людини передбачає можливість такого обмеження, встановлюючи при цьому, що при реалізації своїх прав і свобод людина повинна піддаватися тільки тим обмеженням, які встановлені законодавством з метою забезпечення визнання і поваги до прав і свобод інших і задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

Що стосується позиції України щодо питання можливості обмеження реалізації окремих прав і свобод, то вирішення цього питання починається зі встановлення принципу неможливості їх обмеження. Так, ч.1 ст.64 Основного Закону встановлює, що конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Вказане положення Т.М. Слінько пропонує розглядати у взаємозв'язку з нормою, що міститься в ч.3 ст.22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод. Так, Конституційний Суд України в Рішенні від 22.09.2005 року (справа про постійне користування земельними ділянками) підкреслив, що "звуження змісту й обсягу прав і свобод є їх обмеженням". Традиційно під поняттям "зміст прав людини" розуміють засоби і умови, за наявності яких у людини з'являються можливості задовольнити потреби, зокрема, що

забезпечують її існування і розвиток. Обсяг прав людини – це їх сутнісна властивість, виражена кількісними показниками можливостей людини, які втілені у відповідні права, що не є однорідними і загальними [8, с.43].

Під обмеженням прав і свобод людини М.В. Савчин розуміє втручання публічної влади у сферу приватної автономії індивіда виключно на підставі закону, яким запроваджуються певні заходи, спрямовані на забезпечення балансу приватних і публічних інтересів з метою захисту національної безпеки, громадського порядку, життя і здоров'я інших людей, авторитету правосуддя [1, с.291]. На думку інших авторів, обмеження прав і свобод представляє собою законодавче звуження змісту та (або) обсягу прав і свобод людини щодо її можливостей мати, володіти, користуватися й розпоряджатися соціальними цінностями, свободою дій і поведінки з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності або громадського порядку, забезпечення економічної й інформаційної безпеки, охорони здоров'я, суспільної моралі й забезпечення захисту прав і свобод людини та є показником державних стандартів рівня життя людини [9, с.5].

Обмеження прав і свобод – правомірне, цілеспрямоване кількісне та (або) якісне применшення у процесі правореалізації тих можливих моделей поведінки (правомочностей), які складають основне право особи, з боку інших осіб [10, с.3]. Щодо даного визначення слід вказати, що таке применшення можливих моделей поведінки відбувається з боку не всіх осіб, а лише з боку держави та органів публічної влади. При цьому, встановлюючи принципи, цілі і юридичну форму обмежень, тобто основні (загальні) умови обмежень прав і свобод, Конституція тим самим захищає людину і її права від дозвільних дій з боку держави, оскільки обмежує державну владу в можливості зазіхати на права людини, сферу її свободи [11, с.65].

Встановлені Конституцією України основи для правового обмеження прав і свобод людини і громадянина є необхідним елементом у сфері правового регулювання суспільних відносин. Але не можна забувати, що саме право є мірилом свободи, яка не може бути абсолютною. Необхідно розмежовувати конституційні обмеження і обмеження конституційних прав, які співвідносяться як загальне й особливе, оскільки Конституція сама є певним обмежувачем діяльності держави, державних органів, суспільства і людини. Закріплені у Конституції України підстави правового обмеження прав і свобод

людини та громадянина базуються на принципі поєднання приватних і публічних інтересів. У свою чергу, захист публічних інтересів представлений у правовому механізмі такими підставами, як захист основ конституційного ладу і забезпечення оборони країни та безпеки держави [11, с.64–65].

Говорячи про обмеження прав і свобод людини, перш за все, слід вказати, що обмеженню підлягає не саме право, а його реалізація. На це вказується й у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка в статтях 8, 10, 11 закріплює положення, згідно з якими здійснення прав особи не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і суспільного спокою, з метою попередження злочинів, захисту здоров'я і моральності або захисту прав і свобод інших осіб.

Законність, легітимна мета та необхідність у демократичному суспільстві як умови правомірності обмеження реалізації прав і свобод людини

Для того, щоб обмеження реалізації будь-якого права було правомірним, необхідним є дотримання певних умов, сукупність яких є відомою під назвою "трискладовий тест". Тобто, з'ясовуючи, чи було правомірним втручання держави у конкретне право, Європейський суд з прав людини завжди перевіряє дотримання трискладового тесту, який включає в себе наступні умови: по-перше, чи була можливість обмеження реалізації права передбачена законом; по-друге, чи є легітимною мета такого обмеження і, по-третє, чи є таке обмеження необхідним у демократичному суспільстві.

Так, наприклад, у рішенні у справі "Savin v. Ukraine" від 18.12.2008 р. ЄСПЛ вказує, що втручання у права, гарантовані статтею 8 Конвенції, є неправомірним, якщо воно здійснюється не "згідно з законом", не відповідає законним цілям і не може вважатися "необхідним у демократичному суспільстві".

Що стосується законності, то слід враховувати позицію ЄСПЛ, неодноразово висловлену ним у різних справах, зокрема, у рішенні у справі "S. and Marper v. the United Kingdom" від 04.12.2008 р.: "формулювання "згідно із законом" наказує, що оскаржувані заходи щодо обмеження реалізації права повинні мати певні підстави в національному законодавстві та відповідати принципу верховенства права. Закон повинен бути належним чином доступним і передбачуваним, тобто, сформульованим достат-

ньо точно, щоби громадянин міг – з належною допомогою в разі необхідності – погоджувати з ним свою поведінку. У даному випадку йдеться про правову визначеність, що була запропонована Ф. Гаєком як складова верховенства права, яка передбачає, що органи держави мають бути обмежені у своїх діях заздалегідь встановленими та оголошеними правилами, які дають можливість передбачити примусові заходи, що будуть застосовані представниками влади в певній ситуації [12, с.6].

При цьому поняття "закон" у практиці ЄСПЛ взагалі означає не лише акт парламенту, але й будь-яке джерело права певної держави, судові прецедентне право. Тому останні також можуть вважатися "законом", який дає підстави для встановлення обмежень за умови, якщо відповідні норми їх є чіткими та доступними [13, с.237].

У рішенні у справі "The Sunday Times v. the United Kingdom" від 26.04.1979 р. Європейський суд зазначає, що поняття "передбачене законом", яке міститься в Конвенції, не лише вимагає, щоб оскаржувані заходи були закріплені в національному праві, але й передбачає, що законодавство має бути достатньою мірою доступним, надавати особі можливість передбачити наслідки, тобто повинно бути сформульоване достатньо чітко, щоб дозволити людині узгоджувати з ним свою поведінку.

Дуже важливо, що метою цих вимог є, зокрема, гарантування особі адекватного юридичного захисту від свавільних посягань з боку публічної влади на те чи інше суб'єктивне право людини у випадках, коли закон передбачає свободу правозастосовного розсуду ("Hashman and Harrup v. the United Kingdom" від 25.11.1999 р.). Ця позиція сформульована і в рішенні у справі "Olsson v. Sweden" від 24.03.1988 р.: "Норма не може розглядатися як "право", якщо її не сформульовано з достатньою точністю так, щоб громадянин мав змогу, якщо потрібно, з відповідними рекомендаціями, певною мірою передбачити наслідки, які може потягти за собою вчинена дія" [14, с.61].

Але, як зазначалось вище, наявність лише такої складової, як передбачуваність законом, є недостатньою для визнання Судом правомірності втручання у право людини з боку держави. Так, наприклад, у справі "Bartik v. Russia" від 21.12.2006 р. ЄСПЛ вказує, що обмеження реалізації права особи було встановлене законом, але Суд визнав порушення владою Російської Федерації пункту 2 статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції, що виявилось у незаконному

обмеженні права заявника на свободу пересування, через відсутність іншої умови правомірності такого втручання – легітимної мети. Так, заявнику було відмовлено у видачі паспорту для виїзду за кордон через те, що він певний час працював у конструкторському бюро і мав доступ до таємної інформації. ЄСПЛ встановив, що вказане обмеження було передбачене законом, оскільки чинні під час роботи заявника у КБ Закони СРСР від 20.05.1991 р. "порядок виїзду з СРСР та в'їзду до СРСР громадян СРСР", Федеральний закон від 15.08.1996 р. "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації", Федеральний закон від 21.07.1993 р. "Про державну таємницю" передбачали тимчасове обмеження права на виїзд за кордон осіб, що мали доступ до відомостей, які містять державну таємницю. Таким чином, перша складова трискладового тесту була дотримана, оскільки вказане обмеження було здійснене згідно з законом. Однак ЄСПЛ дійшов висновку, що таке обмеження не було необхідним у демократичному суспільстві і не переслідувало легітимну мету, оскільки мета поїздки заявника носила виключно приватний характер, загальна тривалість обмежень на виїзд заявника за кордон склала 24 роки, при цьому розгляд уповноваженими органами РФ питання про можливість видачі закордонного паспорта зводився лише до формального питання про наявність допуску до державної таємниці. Суд вказав, що уповноважений державний орган також не розглянув питання про те, чи було обмеження права заявника на виїзд за кордон у приватних справах все ще необхідним для досягнення законної мети, якій воно мало слугувати, і чи міг бути застосований менш суворий захід обмеження.

Таким чином, для правомірності втручання у право людини необхідно, щоб можливість такого втручання була не лише передбачена законом, а й здійснювалось задля досягнення *легітимної мети*, якою завжди є захист певних цінностей. Відповідно до принципу зв'язаності держави правом сутність обмежень прав людини полягає у забезпеченні легітимного втручання держави у приватну автономію індивіда з метою забезпечення загального блага [1, с.291].

Практично завжди поряд з категорією "легітимна мета" застосовується поняття "пропорційність", яке означає, що обмеження реалізації прав і свобод має відповідати меті, для досягнення якої воно введено. Вимога відповідності засобу має на меті захистити людину від непотрібного втручання органів державної влади.

Пропорційність визначає сумірність між здійсненням основного права та необхідністю його обмежень. Саме критерій пропорційності забезпечує обґрунтований і легітимний характер обмежень основних прав. Принцип пропорційності включає в себе адекватність засобів поставленій меті, неприпустимість надмірних обмежень, неприпустимість сваволі, заборону формалізму [15, с.25–26].

У даному випадку слід згадати юридичну позицію Конституційного Суду України, висловлену ним у Рішенні від 02.11.2004 р., згідно з якою однією з основних засад права як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права є справедливість, яку слід розглядати як властивість права, що виражається, зокрема, у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню, тобто йдеться про те, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права також означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та межі покарання відповідатимуть одне одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні з тяжкістю та обставинами скоєного особою діяння. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину прямо впливає з принципу правової держави, із сутності конституційних прав і свобод людини і громадянина [16].

При розгляді справи "Vintman v. Ukraine" від 23.10.2014 р. було з'ясовано, що заявник, який був засуджений до 15 років позбавлення волі, та його мати неодноразово звертались до Державного департаменту України з питань виконання покарань з проханням про перевід заявника до тюрми, розташованої ближче до місця проживання його матері-інваліда, щоб полегшити їй процес відвідування сина. Департамент неодноразово відмовляв заявникам, жодного разу не враховуючи особисту ситуацію заявника та його зацікавленість у збереженні родинних зв'язків і не надаючи достатніх обґрунтувань такої відмови. На думку Суду, таке втручання в особисте та сімейне життя заявника не було співрозмірним легітимній меті.

У рішенні у справі "Shvydka v. Ukraine" від 30.10.2014 р. ЄСПЛ також вказує на невідповідність державного втручання у реалізацію прав людини легітимній меті. Так, Г.М. Швидка після проведення офіційної церемонії покладання Президентом України вінка до пам'ятника Тарасу Шевченку, відірвала від вінка частину стрічки з написом "Президент України В.Ф. Янукович", чим висловила свою позицію щодо того, що через

певні причини пан Янукович не може називатися Президентом України. Районний суд м. Києва визнав заявницю винною у вчиненні дрібного хуліганства та наклав на неї стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на десять діб. ЄСПЛ у ході розгляду справи дійшов висновку про наявність порушення державою статті 10 Конвенції через те, що національні суди застосували до заявниці, шістдесятитрьохрічної жінки, без судимостей, найбільш суворе покарання за правопорушення, яке не призвело до жодного насильства або загрози. ЄСПЛ не вбачає у такому судовому рішенні жодного виправдання та необхідності та вважає захід таким, що є непропорційним переслідуваній меті.

У рішенні у справі "S.A.S. v. France" від 01.07.2014 р. ЄСПЛ виніс рішення про відсутність порушення статей 8, 9 та 14 Конвенції у справі за заявою громадянки Франції, що є практикуючою мусульманкою, якій через набуття чинності 11.04.2011 року Законом, забороняючим закривати обличчя у публічних місцях, більше не дозволяється носити паранджу, що закриває все обличчя. На думку Суду, умови співіснування є легітимною метою обмеження, а держава у цьому випадку має широку свободу розсуду.

Конвенція не містить єдиного універсального переліку підстав, за наявності яких обмеження реалізації права людини (втручання) відповідає легітимній меті, однак з аналіз окремих її статей дозволяє стверджувати, що правомірним є обмеження щодо реалізації прав особи, коли воно здійснюється задля захисту і охорони національної та громадської безпеки, громадського порядку, економічного добробуту країни, здоров'я чи моралі, прав і свобод інших осіб (ч.2 ст.8, ч.2 ст.9 Конвенції), територіальної цілісності (ч.2 ст.10) або для запобігання заворушенням чи злочинам (ч.2 ст.8), запобігання розголошенню конфіденційної інформації чи для підтримання авторитету і безсторонності суду (ч.2 ст.10).

Що стосується визначення змісту критеріїв обмеження реалізації основних прав особи в Основному Законі України, то слід вказати, що конституційна регламентація таких обмежень є диференційованою і залежить від особливостей здійснення конкретного суб'єктивного права [15, с.23]. Так, дослідивши конституційний текст, можемо виділити наступні підстави обмеження реалізації певних прав: запобігання або припинення злочину (ч.2 ст.29 передбачає можливість застосування до особи в такому випадку тримання під вартою); врятування життя людей та

майна, здійснення безпосереднього переслідування осіб, що підозрюються у скоєнні злочину (згідно з ч.2 ст.30 з цієї метою може бути обмежена реалізація права особи на недоторканність житла); забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей (задля охорони вказаних цінностей частиною 2 ст.36 Конституції України передбачена можливість обмеження реалізації права на свободу об'єднання у політичні партії, громадські організації) тощо. В цілому, можна зробити висновок, що і Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, і Конституція України, встановлюючи обмеження реалізації певних прав і свобод особи, захищають спільні цінності, застосовуючи при цьому принцип забезпечення балансу суспільних і приватних інтересів.

Що стосується такої умови, як необхідність у демократичному суспільстві, то чітких універсальних критеріїв того, що саме має включатись у це поняття, в Конвенції не міститься.

Необхідність втручання в демократичному суспільстві означає, що держава має довести перед ЄСПЛ "нагальну суспільну потребу" у такому втручанні та у встановленні відповідних обмежень. При цьому така нагальна суспільна потреба повинна бути домірною до законної мети, окресленої засобом втручання. Не даючи вичерпної відповіді на питання про те, що ж Конвенція вважає "демократичним суспільством", Суд вказує на такі його ознаки, як толерантність, плюралізм, верховенство права, відсутність свавільного втручання у передбачені Конвенцією права людини ("Dudgeon v. United Kingdom" від "2.10.1981 р.") [13, с.238].

У вже згадуваній справі "Savin v. Ukraine" ЄСПЛ вказав, що визначаючи, чи було конкретне втручання "необхідним у демократичному суспільстві", Суд повинен встановити, чи були мотиви, наведені на виправдання втручання в реалізацію прав особи, доречними і достатніми, і чи був відповідний процес прийняття рішень справедливим і здатним забезпечити належний захист інтересів.

В.В. Речицький вказує на те, що Конвенція вимагає, щоб реальному застосуванню обмежень передувало виконання необхідної умови, а саме визнання необхідності таких обмежень не просто в державі, а в демократичній державі. Деяко спрощуючи це питання, можна сказати, що це означає приблизно наступне: "демократична держава", на відміну від "простої" держави

вдається до накладення обмежень лише у крайньому випадку, тобто коли без цього вже очевидно не можна обійтись. У більшості ж випадків атмосфера демократичної держави є (має бути) такою, що вона сама по собі спонукає індивідів до корекції їх дещо екстравагантної, зухвалої для суспільства поведінки. Крім того, суттєве значення тут має також притаманний демократичним державам високий рівень терпимості до проявів людського індивідуалізму, егоїзму чи егоцентризму. Простіше кажучи, демократичні держави запобігають зловживанню правами своєю терпимою атмосферою. У таких державах гідність людини цінується дуже високо, відтак вони усіяко уникають проявів державного примусу чи насильства [17, с.48].

Висновки

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 1) обмеження щодо реалізації прав і свобод людини – це передбачений законом захід тимчасового характеру, що застосовується до особи з боку держави з метою захисту суспільних цінностей, є необхідним у демократичному суспільстві і полягає в неможливості здійснення особою певного суб'єктивного права; 2) для правомірності державного втручання у право людини необхідно, щоб можливість такого втручання була передбачена законом, здійснюва-

лось задля досягнення легітимної мети, якою завжди є захист певних суспільних або державних цінностей, та була необхідною в демократичному суспільстві. При цьому, виходячи із принципу правової визначеності, який є важливою складовою принципу верховенства права, закон, який вказує на можливість обмеження реалізації прав і свобод, має відповідати певним умовам, до яких відносять, зокрема, ясність, чіткість і доступність; 3) при визначенні легітимної мети обмеження слід застосовувати принцип пропорційності, що полягає у співрозмірності заходів, які застосовуються до особи з метою обмежити реалізацію її прав, з тими суспільними цінностями, які захищаються шляхом здійснення такого обмеження; 4) Конвенція про захист прав і основоположних свобод і Конституція України не містять універсального переліку критеріїв та підстав обмеження реалізації прав і свобод особи, однак аналіз окремих статей цих актів дає змогу стверджувати про наявність спільних цінностей, з метою захисту яких запроваджуються обмеження реалізації прав особи, до яких можна віднести національну та громадську безпеку, громадський порядок, економічний добробут країни, здоров'я чи мораль, права і свободи інших осіб, територіальну цілісність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Савчин М. В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму: монографія. Ужгород: РІК-У, 2018. 440 с.
2. Шевчук С. В. Значення загальноправового принципу пропорційності для визначення конституційності законодавчих обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод (зарубіжний досвід). *Вісник Академії правових наук України*. 2000. № 1. С. 69–76.
3. Barak Aharon. Human rights and their limitations: the role of proportionality. URL: <http://www.fljs.org/content/human-rights-and-their-limitations-role-proportionality-0>.
4. June M. Ross Limitations on Human Rights in International Law: Their Relevance to the Canadian Charter of Rights and Freedoms. URL: https://www.jstor.org/stable/762242?seq=1#page_scan_tab_contents.
5. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. К.: Реферат, 2010. 848 с.
6. Скрипнюк О. В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні. *Публічне право*. 2011. № 3. С. 5–11.
7. Сорокун В. М. Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання: монографія. Х.: Константа, 2010. 252 с.
8. Слінько Т. М. Правові підстави обмеження реалізації прав і свобод людини і громадянина. *Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку*: Збірник наук. статей за матер. І наук.-практ. конф. з європ. права (м. Харків, 24 квітня 2018 р.) / ред. кол. А. П. Гетьман, І. В. Яковюк та ін. Харків, 2018. С. 41–46.
9. Осинська О. В. Обмеження прав і свобод людини: теоретико-прикладні аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2010. 20 с.
10. Стрекалов А. Є. Обмеження основних прав та свобод людини і громадянина як інститут конституційного права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2010. 20 с.
11. Сидорець Б. Обмеження прав людини (в контексті співвідношення Конституції України та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод). *Вибори та демократія*. 2012. № 1 (31). С. 63–69.

12. Хайек Ф. А. фон Дорога к рабству / пер. с англ. М.: Новое издательство, Библиотека Фонда "Либеральная миссия", 2005. 264 с.
13. Дудаш Т. І. Практика Європейського Суду з прав людини: навч.-практ. посіб. К.: Алерта, 2013. 367 с.
14. Дахова І. І., Чуб О. О. Багатоаспектність принципу правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2017. № 4. С. 59–68. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_11.pdf. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1145745>.
15. Савчин М. В. Основні конституційні критерії обмеження прав людини і основоположних свобод. *Вибори та демократія*. 2008. № 2 (16). С. 21–28.
16. Рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 № 15-зп/2004 (справа про призначення судом більш м'якого покарання). URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04>.
17. Буткевич В., Речицкий В. Права і свободи та обов'язки людини і громадянина. *Національна безпека і оборона*. 2015. № 4. С. 44–49.

REFERENCES

1. Savchyn, M. V. (2018). *Suchasni tendentsiyi konstytutsionalizmu u konteksti hlobalizatsiyi ta pravovoho plyuralizmu: monohrafiya* [Contemporary trends of constitutionalism in the context of globalization and legal pluralism: monograph]. Uzhhorod: RIK-U (in Ukr.).
2. Shevchuk, S. V. (2000). Znachennya zahal'nopravovoho pryntsypu proporsiynosti dlya vyznachennya konstytutsiynosti zakonodavchykh obmezhen' shchodo realizatsiyi konstytutsiynykh prav i svobod (zarubizhnyy dosvid) [The significance of the general principle of proportionality for determining the constitutionality of legislative restrictions on the implementation of constitutional rights and freedoms (foreign experience)]. *Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny*, (1). 69–76 (in Ukr.).
3. Aharon, Barak. Human rights and their limitations: the role of proportionality. Retrieved from: <http://www.fljs.org/content/human-rights-and-their-limitations-role-roportionality-0> (in Eng.).
4. Ross, June M. Limitations on Human Rights in International Law: Their Relevance to the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/762242?seq=1#page_scan_tab_contents (in Eng.).
5. Shevchuk, S. (2010). *Sudovyy zakhyst prav lyudyny: Praktyka Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u konteksti zakhidnoyi pravovoyi tradytsiyi* [Judicial protection of human rights: The practice of the European Court of Human Rights in the context of the Western legal tradition]. Kyiv: Referat (in Ukr.).
6. Skrypnyuk, O. V. (2011). Konstytutsiyno-pravove rehulyuvannya obmezheniya prav i svobod lyudyny i hromadyanyna v Ukrayini [Constitutional and legal regulation of restriction of rights and freedoms of man and citizen in Ukraine]. *Publichne pravo*, (3). 5–11 (in Ukr.).
7. Sorokun, V. M. (2010). *Mizhnarodno-pravovyy zakhyst prava na svobodu sovisti ta virospovidannya: monohrafiya* [International legal protection of the right to freedom of conscience and religion: monograph]. Kharkiv: Konstanta (in Ukr.).
8. Slin'ko, T. M. (2018). Pravovi pidstavy obmezheniya realizatsiyi prav i svobod lyudyny i hromadyanyna [Legal grounds for limiting the exercise of human and civil rights and freedoms]. In: Het'man, A. P., & Yakovyuk, I. V. (Eds.). *Ukrayina i Yevropeys'kyi Soyuz: shlyakh do staloho rozvytku*: Zbirnyk nauk. statey za mater. 1 nauk.-prakt. konf. z yevrop. prava (m. Kharkiv, 24 kvitnya 2018 r.). Kharkiv (s. 41–46) (in Ukr.).
9. Osyn'ska, O. V. (2010). *Obmezheniya prav i svobod lyudyny: teoretyko-prykladni aspekty* [Limitation of human rights and freedoms: theoretical and applied aspects]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
10. Strekalov, A. YE. (2010). *Obmezheniya osnovnykh prav ta svobod lyudyny i hromadyanyna yak instytut konstytutsiynoho prava Ukrayiny* [Limitation of fundamental rights and freedoms of man and citizen as institute of constitutional law of Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
11. Sydorets', B. (2012). Obmezheniya prav lyudyny (v konteksti spivvidnoshennya Konstytutsiyi Ukrayiny ta Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny ta osnovopolozhnykh svobod) [Limitation of human rights (in the context of the relationship between the Constitution of Ukraine and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)]. *Vybory ta demokratiya*, 1(31). 63–69 (in Ukr.).
12. Khayyek, F. A. fon (2005). *Doroga k rabstvu* [Road to slavery]. Moskva: Novoye izdatel'stvo, Biblioteka Fonda "Liberal'naya missiya" (in Russ.).
13. Dudash, T. I. (2013). *Praktyka Yevropeys'koho Sudu z prav lyudyny: navch.-prakt. posib.* [Practice of the European Court of Human Rights: educational practice. manual]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
14. Dakhova, I. I., & Chub, O. O. (2017). Bahatoaspektnist' pryntsypu pravovoyi vyznachenosti shchodo suchasnykh konstytutsiyno-pravovykh vidnosyn [Multidimensionality of the principle of legal certainty regarding modern constitutional and legal relations]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (4). 59–68.

- Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_11.pdf. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1145745> (in Ukr.).
15. Savchyn, M. V. (2008). Osnovni konstytutsiyni kryteriyi obmezheniya prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [The main constitutional criteria for limiting human rights and fundamental freedoms]. *Vybory ta demokratiya*, 2(16). 21–28 (in Ukr.).
 16. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny (02.11.2004 No 15-zp/2004) (sprava pro pryznachennya sudom bil'sh m'yakoho pokarannya)* [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated 02.11.2004 No. 15-zp/2004 (case on the appointment by the court of a milder punishment)]. Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04> (in Ukr.).
 17. Butkevych, V., & Rechytskyi, V. (2015). Prava i svobody ta obov'yazky lyudyny i hromadyanyna [Rights and freedoms and responsibilities of man and citizen]. *Natsional'na bezpeka i oborona*, (4). 44–49 (in Ukr.).

Надійшла 23.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Дахова І. І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 17–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_4.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1467599>

Розкривається питання про можливість обмеження реалізації прав і свобод людини і громадянина, виходячи з норм міжнародних актів та національного законодавства України. Розглядаються підстави обмеження реалізації прав і свобод людини, аналізується сукупність умов правомірності обмеження реалізації прав і свобод, відома як «трискладовий тест». Досліджується та розкривається зміст таких елементів цього тесту, як законність, тобто закріплення можливості обмеження реалізації прав і свобод у законодавстві, при цьому вказується на вимоги щодо якості та доступності закону, виходячи із принципу правової визначеності; легітимна мета такого обмеження та необхідність запровадження обмежень у демократичному суспільстві. Вказані цінності, з метою захисту яких і відбувається обмеження реалізації прав і свобод, а також звертається до аналізу принципу пропорційності, що має бути застосований при здійсненні обмеження прав і свобод людини, вказуючи при цьому, що заходи щодо обмеження прав особи мають бути співрозмірними тим суспільним відносинам та іншим цінностям, що захищаються шляхом відповідного обмеження. Досліджуються підходи до регулювання питання обмеження реалізації прав і свобод людини в Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, аналізується практика Європейського суду з прав людини щодо вказаної проблематики.

Ключові слова: права і свободи; обмеження; трискладовий тест; законність; легітимна мета; необхідність у демократичному суспільстві

Дахова И.И. Ограничение реализации прав и свобод человека: конституционное регулирование и практика Европейского Суда по правам человека

Раскрывается вопрос возможности ограничения реализации прав и свобод человека и гражданина, исходя из норм международных актов и национального законодательства Украины. Рассматриваются основания ограничения реализации прав и свобод человека, анализируется совокупность условий правомерности ограничения прав и свобод, известная как «трехсоставной тест». Исследуется и раскрывается содержание таких элементов этого теста, как законность, то есть закрепление возможности ограничения реализации прав и свобод в законодательстве, при этом указывается на требования относительно качества и доступности закона, исходя из принципа правовой определенности; легитимная цель такого ограничения и необходимость введения таких ограничений в демократическом обществе. Указаны ценности, для защиты которых и происходит ограничение реализации прав и свобод, а также обращается к анализу принципа пропорциональности, который должен применяться при осуществлении ограничения прав и свобод человека, указывая при этом, что меры по ограничению прав личности должны быть соразмерны тем общественным отношениям и иным ценностям, которые защищаются путем осуществления соответствующего ограничения. Исследуются подходы к регулированию вопроса ограничения реализации прав и свобод человека в Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, анализируется практика Европейского суда по правам человека относительно указанной проблематики.

Ключевые слова: права и свободы; ограничение; трехсложный тест; законность; легитимная цель; необходимость в демократическом обществе

Dakhova I.I. Limitation of the Implementation of Human Rights and Freedoms: Constitutional Regulation and Practice of the European Court of Human Rights

Despite the numerous publications on human rights issues, it is necessary to carry out an analysis of the issue of the ratio of approaches to normative regulation of the restriction of the realization of human rights in the Constitution of Ukraine and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In addition, the European Court of Human Rights' practice of restricting the exercise of rights and freedoms is constantly expanding, which requires the continuation of scientific research on this issue. The purpose of the article is to determine the category of restrictions on the realization of human rights, the study on the basis of the analysis of the practice of the European Court of Human Rights of such elements of the "three-component test" as legality, legitimate aim of restriction and the need to restrict the realization of human rights and freedoms in a democratic society, as well as an analysis of norms The Constitution of Ukraine on the consolidation of the specified components in them, which determine the legality of the restriction of the exercise of the rights and freedoms of the individual. The novelty of the work is to determine the category of restrictions on the exercise of human rights and freedoms, established on the basis of the analysis of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Constitution of Ukraine and the practice of the European Court of Human Rights, the content of the conditions, the totality of which, known as the "three-part test", provides the lawfulness of the restriction of the realization of human rights and freedoms. The article reveals the issue of the possibility of limiting the implementation of human and civil rights and freedoms, based on the norms of international acts and national legislation of Ukraine. Based on the analysis of scientific literature on these issues and their own research, the authors define the notion of limiting the realization of human rights and freedoms. The paper examines the reasons for this restriction, analyzes the set of conditions for the legitimacy of the restriction of rights and freedoms, known as the "three-part test." The content of such elements of this test as legality is investigated and disclosed, that is, the possibility of restricting the exercise of rights and freedoms in legislation, while indicating the requirements for the quality and accessibility of the law, based on the principle of legal certainty; the legitimate aim of such a restriction and the need to introduce such restrictions in a democratic society. When disclosing the question of legitimate aim, the author points out the values for the protection of which the exercise of rights and freedoms is limited, and also turns to an analysis of the principle of proportionality, which should be applied in the implementation of the restriction of human rights and freedoms, while indicating that measures to limit the rights of the individual must be proportionate to those social relations and other values that are protected by the implementation of an appropriate restriction. The article studies approach to regulating the issue of restricting the exercise of human rights and freedoms in the Constitution of Ukraine and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and analyzes the practice of the European Court of Human Rights in relation to these issues.

Key words: *rights and freedoms; restriction; three-syllable test; legitimacy; legitimate aim; the need for a democratic society*

УДК 343.9:354.31(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477224>

Р.Я. ЗАЯЦЬ,

доцент кафедри адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права Львівського університету бізнесу та права, кандидат юридичних наук, м. Львів, Україна; e-mail: ndekc@lv.npu.gov.ua; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4726-6362>

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ

R.YA. ZAYATS,

Ass. Professor, Chair of Administrative Law and Process, Financial and Information Law, Lviv University of Business and Law, Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine; e-mail: ndekc@lv.npu.gov.ua; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4726-6362>

STATE OF STUDY OF THE PROBLEM IN ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY OF SCIENTIFIC-RESEARCH EXPERT-FORENSIC INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

Постановка проблеми

Слід зазначити, що в світлі європейського вектору розвитку нашої країни особливого значення набувають особливості організації роботи її правоохоронного та судового сектору, оскільки в умовах політико-економічної нестабільності їх діяльність стає ключовим фактором, що стримує негативні процеси. Звідси актуальним є теоретико-правове обґрунтування організації роботи ряду структур, служб та органів, серед яких знаходяться науково-дослідні експертно-криміналістичні установи Міністерства внутрішніх справ України. Означені установи криміналістичного, фізичного, хімічного, біологічного, автотехнічного, вибухотехнічного та інших видів експертиз новітнього спрямування шляхом проведення відповідних досліджень і встановлення істини у тих чи інших небезпечних подіях приймають участь у забезпеченні громадського порядку та безпеки і захисту, в тому числі, й у судовому процесі, прав і свобод громадян.

Своєрідна специфіка, надзвичайна технічна складність, потреба в розробці нових методологічних підходів, а іноді й недостатнє правове забезпечення окремих експертних досліджень спонукають дослідників до певних наукових розвідок. Сьогодні знаменними можна визна-

ти рекомендовані Міністерством юстиції України для практичного застосування в діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ держави Переліки рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз [1]. Авторами таких та інших за напрямком наукових робіт є В.С. Зеленецький з аналізом дослідного провадження про вчинений злочин, С.І. Коновалов з досліджень актуальних проблем теорії та методології криміналістики, А.В. Кофанов з визначення сучасного стану та структури експертної служби МВС України [2], І.В. Пиріг із детальним аналізом історії розвитку судової експертизи та судово-експертних установ в Україні та виокремленими етапами становлення експертних установ органів внутрішніх справ й зазначенням основних історичних подій, що їх характеризують [3] та ін.

Перехресні питання застосування міжнародної криміналістичної науки, пов'язані з діяльністю експертних служб правоохоронних органів щодо їх взаємної інтеграції в судово-медичну науку, набору, підготовки, фінансування, сертифікації, акредитації, контролю якості, технології, готовності до ліквідації стихійних лих, правової допомоги тощо висвітлені за редакцією Убелакером Дугласом (Ubelaker Douglas H.) [4]. В свою чергу, Ате Клоостерман (Ate Kloosterman), Анна Мапс (Anna Mapes),

Зено Герадц (Zeno Geradts), Эрвин ван Эйк (Erwin van Eijk), Карола Копер (Carola Koper), Хоррит ван ден Берг (Jorrit van den Berg), Саския Верхий (Saskia Verheij), Марсель ван дер Стин (Marcel van der Steen) та Ариан ван Астен (Arian van Asten) зазначають, що технологічна революція в криміналістичній науці може в кінцевому підсумку призвести до зміни парадигми, коли нова роль судово-медичного експерта відтворюється в якості розробника та зберігача інтегрованих криміналістичних платформ [5].

До речі, за напрямком нашого дослідження доцільно навести посилання й на достатньо значущу практичну роботу Егідіус Відмантас Курапка (Egidijus Vidmantas Kurapka), Снігуле Матулене (Snieguolė Matulienė), Егле Білевичуте (Eglė Bilevičiūtė) з проблем застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів та адміністративних правопорушень у Литві [6], в тому числі й тих, що застосовуються в діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ будь-якої держави.

Таким чином, метою статті є визначення повноти розкриття в базових дослідженнях українських вчених деяких питань, що стосуються адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Її новизна полягає в авторському підході до розкриття поставленої мети. Завданням статті є визначення поняття адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України та з'ясування особливостей основних досліджень означеного адміністративно-правового регулювання діяльності вказаних експертно-криміналістичних установ МВС України.

Поняття адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України

Слід зазначити, що сьогодні відсутнє широко прийняте визначення адміністративно-правового регулювання діяльності саме науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Виходячи з цього, доцільно розглянути наукове трактування процесу адміністративно-правового регулювання діяльності деяких інших структурних підрозділів означеного Міністерства внутрішніх справ України. Наприклад, можна виходити з того, що стосовно до діяльності органів внутрішніх справ [7, с.743] Т.А. Плугатар пропонує під адміністра-

тивно-правовим регулюванням діяльності міліції вважати "систему адміністративно-правових засобів (елементів), сукупність прийомів та способів правового впливу на суспільні відносини, за допомогою яких визначається комплекс організаційних та спеціальних заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань, а також забезпечення особистої безпеки громадян, боротьбу з правопорушеннями". На думку Д.В. Власенко, адміністративно-правове регулювання діяльності Національної поліції України, це "система суспільних відносин, які виникають у зв'язку з організацією та функціонуванням Національної поліції в Україні та врегульовуються нормами адміністративного права" [8, с.127]. В свою чергу, А.В. Шарнін під адміністративно-правовим регулюванням діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України пропонує вважати "різновид правового регулювання, який є сукупністю адміністративно-правових норм та інших адміністративно-правових засобів, що впорядковують суспільні відносини, що виникають у результаті діяльності органів досудового розслідування МВС України" [9, с.228] та ін.

Звідси цілком логічним у самому загальному виді є визначити під адміністративно-правовим регулюванням діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України сукупність адміністративно-правових норм та інших адміністративно-правових засобів, які впорядковують суспільні відносини, що виникають у результаті діяльності означених установ, та в подальшому аналізі спиратися на дане визначення.

Особливості основних досліджень адміністративно-правового регулювання діяльності експертно-криміналістичних установ МВС України

Щодо специфіки та особливостей діяльності експертно-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ України, то, наприклад, Р.В. Тополя, О.М. Єщук, Р.Д. Саунін та інші розглядали питання адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (далі – ЕКДТЗ) на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок учених у сфері адміністративного права та практики діяльності публічної адміністрації. Зокрема, науковці обґрунтували висновки щодо адміністративно-правового статусу суб'єктів ЕКДТЗ, визначили принципи механізму адміністративно-правового регулювання даного об'єкту тощо. Крім того, вчені дійшли висновку, що до складу останнього входять: норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження, індивідуальні акти публічної адміністрації, адміністративно-правові

відносини, форми адміністративного права тощо [10, с.6–7, 153–154]. При цьому в роботі не набули належного розкриття питання структурної ієрархії правового регулювання криміналістичних досліджень транспортних засобів та сфери адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України.

Більш повно окресленою стосовно структури науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України, слід визнати дослідження О.О. Олійник, В.В. Галуцько та О.М. Єщук історії їх становлення; наявних проблем адміністративно-правового регулювання діяльності експертно-криміналістичних установ в контексті проведення конкретних криміналістичних експертиз; потреб та напрямів реформування науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України; нормативної бази та механізму адміністративно-правового регулювання діяльності експертно-криміналістичних установ тощо [11, с.135, 137, 141]. Схожі питання адміністративно-правового регулювання діяльності експертно-криміналістичних установ МВС України досліджувались І.В. Пиріг, зокрема, із висвітлення окремих аспектів організаційно-правового забезпечення експертної діяльності – нормативної основи роботи експертних установ та побудови їх системи, особливостей призначення та проведення експертиз і взаємодії експертних установ із іншими підрозділами МВС [12, с.211, 217, 220].

Слід також зважити на дослідження Е.Б. Сімаковою-Єфремян наукового знання про природу комплексних судово-експертних досліджень, особливостей впливу інтеграційних процесів, що відбуваються у судовій експертизі, розроблення їх теоретичних, методологічних, організаційно-правових засад, розкриття сутності, тенденцій, організаційно-правових форм здійснення таких досліджень тощо на підґрунті наукових праць з питань кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, аналізу вітчизняного й зарубіжного законодавства, узагальнень експертної практики, анкетування та власного досвіду в сфері судово-експертної діяльності тощо. Завданнями дослідження вченої було навести характеристику суб'єктів комплексних судово-експертних досліджень; виявити напрямки диференціації та запропонувати розподіл завдань, які вирішуються під час проведення комплексних судово-експертних досліджень [13, с.5].

В свою чергу, В.І. Галаган зосередився на правових і криміналістичних проблемах вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності – визначення правового статусу та ролі керівника експертної установи в процесі проведення експертних досліджень щодо того, чи є керівник експертної установи суб'єктом кримінального процесу, а також розуміння меж його «адміністративного впливу». Крім того, вчений також зосереджує свою увагу на системі науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, питаннях атестації їх співробітників тощо [14, с.50, 96].

Висвітлення етапів становлення і розвитку системи судово-експертних установ та їх сучасного стану, основних видів і теоретичних засад судово-експертної діяльності та шляхів її удосконалення було визначено завданням дослідження Г.О. Стрілець, за результатами яких вчена надає пропозиції з удосконалення структури та діяльності судово-експертних установ; визначає поняття діяльності судово-експертних установ та основні її види, характеризує принципи і особливості діяльності судово-експертних установ [15, с.3].

Чільне місце у структурі предмету дисертаційного дослідження А.М. Лазебного займає встановлення особливостей використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського порядку, та питання адміністративно-правового регулювання діяльності експертних установ МВС України. Зокрема, вчений акцентував увагу на регламенті використання спеціальних знань при розслідуванні окремих злочинів, формах, правових засадах та умовах їх використання тощо [16, с.17, 92, 146].

На наш погляд, також необхідно відмітити роботу В.В. Ковальової з визначення шляхів удосконалення організації діяльності експертно-криміналістичної служби МВС України, поставивши за мету розробку теоретичних та практичних напрямів удосконалення правових, організаційних та техніко-криміналістичних основ діяльності вищевказаного відомства. Завданнями цієї роботи були: проведення аналітичного огляду становлення і розвитку експертної служби, з'ясування її ролі в структурі органів МВС та місця у системі судово-експертних установ України; визначення особливостей організації діяльності експертно-криміналістичної служби на сучасному рівні структурно-функціонального реформування органів МВС і завдання, які зумовлюються потребами підвищення ефективності техніко-криміналістичного забезпечення розслідування та попередження злочинів; охарактеризувати чинники, які визначають правові, організаційні засади діяльності експертної служби

та здійснення критичного аналізу законодавчого і відомчо-нормативного її регулювання; формування науково-методичної основи та визначення сучасних практичних напрямів діяльності підрозділів експертно-криміналістичної служби МВС України, а також визначення проблемних питань, які потребують вирішення і таке інше [17, с.3].

Дещо інший підхід застосував П.І. Репешко, який зосереджує увагу на необхідності удосконалення державного регулювання експертної діяльності шляхом підвищення її демократичності. Зокрема, вчений вказує, що експертні установи на сьогодні фактично займаються підприємницькою діяльністю, виконуючи судові експертизи та експертні дослідження на договірних засадах за кошти юридичних і фізичних осіб, які є сторонами процесу, зацікавленими у тому чи іншому варіанті розгляду справи. На думку науковця, такий стан речей має вкрай негативне забарвлення, посиляючись на наукові погляди В.Ю. Шепітько та М.Л. Цимбал, які упевнені, що судово-експертна діяльність у зв'язку з її специфікою, жодним чином не може здійснюватися на підприємницьких засадах. Водночас, вчений також доходить висновку, що державне регулювання експертної діяльності не може здійснюватися органами виконавчої влади, наділених правоохоронними функціями, так як це заважає забезпеченню незалежності, неупередженості та об'єктивності судово-експертної діяльності. Він вважає, що остання має здійснюватись міністерствами, які не мають відношення до правоохоронної діяльності, наприклад, Міністерством юстиції чи Міністерством охорони здоров'я [18, с.19; 19, с.55–56].

Близькими до попередників виявились й погляди С.В. Євдокіменко, який розглядав окремі аспекти адміністративно-правового регулювання експертної діяльності МВС в контексті проблематики організації експертної діяльності щодо проведення судово-економічних експертиз. Вчений також підіймає питання стосовно можливості здійснення експертної діяльності на підприємницьких засадах, критикуючи даний аспект. На його погляд пріоритет у проведенні судових експертиз має бути надано державним спеціалізованим установам, адже саме в їх складі здійснюється підготовка

судових експертів, тобто, вони мають у своєму штаті кваліфікованих працівників із належним досвідом практичної та наукової роботи, створюють організаційні умови і запроваджують концептуальні інструменти для однакового та правильного застосування експертних методик, що безпосередньо впливає на якість дослідження [20, с.47]. Крім того, С.В. Євдокіменко також зосереджує увагу на структурі судово-експертних установ та розподілі функцій між ними.

Висновки

В цілому слід зазначити, що розглянуті наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців щодо проблем адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності підрозділів МВС України або інших органів аналогічного спрямування й сьогодні продовжують залишатись актуальними за науковим напрямком. У певній мірі це пов'язано зі зростанням попиту на проведення відомчих експертиз. Цілком зрозуміло, що чинниками, що впливають на успіх та якість проведення таких експертиз, є їх нормативно-правове забезпечення та удосконалена методологічна база. На жаль, жодна з вищезазначених наукових робіт не може бути охарактеризована як така, що у повному обсязі була присвячена дослідженню абсолютно усіх складових адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності підрозділів МВС України. Це можна зрозуміти, оскільки метою таких наукових праць переважно був розгляд тільки окремих напрямів або суміжних питань означеного адміністративно-правового регулювання.

На нашу думку, визначення та удосконалення структури експертно-криміналістичних установ МВС України слід паритетно пов'язувати з новітніми видами злочинних проявів у суспільстві та потребою їх своєчасної нейтралізації. Це у повній мірі залежить від достатності наявних адміністративно-правових норм та інших адміністративно-правових засобів, які впорядковують такі суспільні відносини. Аналогічні зауваження можна зробити й щодо шляхів реформування науково-дослідних експертно-криміналістичних відомств, особливостей та форм міжнародного співробітництва в сфері експертно-криміналістичної діяльності, напрямів удосконалення взаємодії експертно-криміналістичних установ із іншими органами державної влади тощо. Через такий стан речей треба очікувати на появу нових наукових праць з цього напрямку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз: Наказ Міністерства юстиції України від 30.07.2010 р. № 1722/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1826323-11?lang=uk>.

2. Кофанов А. В. Сучасний стан та структура експертної служби МВС України. *Advanced technologies of science and education: XIV Міжнародна наукова інтернет-конф.* (19–21.04.2018). URL: <http://intkonf.org/kand-yurid-n-kofanov-av-suchasniy-stan-ta-struktura-ekspertnoyi-sluzhbi-mvs-ukrayini>
3. Пиріг І. В. Історія становлення та розвитку експертної діяльності в органах внутрішніх справ. *Право і суспільство*. 2011. № 6. С. 196–203.
4. Ubelaker Douglas H. (ed.) *The Global Practice of Forensic Science*. Wiley-Blackwell, 2015. 400 p.
5. Ate Kloosterman, Anna Mapes, Zeno Geradts, Erwin van Eijk, Carola Koper, Jorrit van den Berg, Saskia Verheij, Marcel van der Steen, Arian van Asten. The interface between forensic science and technology: how technology could cause a paradigm shift in the role of forensic institutes in the criminal justice system. *Phil. Trans. R. Soc. B* 2015 370 20140264; DOI: <http://doi.org/10.1098/rstb.2014.0264>. Published 22 June 2015.
6. Egidijus Vidmantas Kurapka, Snieguolė Matulienė, Eglė Bilevičiūtė. Problems of application of special knowledge in investigation of crimes and administrative offences in Lithuania. *Jurisprudencija*. 2012, 19(1), p. 351–368.
7. Плугатар Т. А. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання діяльності міліції України. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 2. С. 741–744. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_119.
8. Власенко Д. В. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України. *Право і суспільство*. 2016. № 4. Ч. 2. С. 125–130.
9. Шарнін А. В. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція*. 2014. № 12. Т. 1. С. 226–229.
10. Галуцько В. В., Тополя Р. В., Єщук О. М., Саунін Р. Д. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів: монографія. Херсон: Гринь Д.С., 2015. 180 с.
11. Олійник О. О., Галуцько В. В., Єщук О. М. Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності: монографія. Херсон: Гринь Д.С., 2015. 224 с.
12. Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: монографія. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. 432 с.
13. Сімакова-Єфремян Е. Б. Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 40 с.
14. Галаган В. І. Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності (на матеріалах органів внутрішніх справ України): дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2003. 439 с.
15. Стрілець Г. О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрями їх діяльності: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2009. 16 с.
16. Лазебний А. М. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського порядку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Ірпінь, 2016. 227 с.
17. Ковальова В. В. Шляхи удосконалення організації діяльності експертно-криміналістичної служби МВС України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2001. 17 с.
18. Репешко П. І. Щодо питання державного регулювання судово-експертної діяльності в системі Міністерства внутрішніх справ України. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»*. 2011. Т. 165. Вип. 153. С. 52–57.
19. Шепитько В. Ю., Цимбал М. Л. Развитие судебной экспертной деятельности в Украине: проблемы и перспективы. *Теория та практика судової експертизи і криміналістики*. 2002. Вип. 2. С. 18–19.
20. Євдокіменко С. В. Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз. *Право і безпека*. 2016. № 2. С. 43–48.

REFERENCES

1. *Pro zatverdzhennya perelikiv rekomendovanoi naukovo-tekhnichnoyi ta dovidkovoyi literatury, shcho vykorystovuyet'sya pid chas provedennya sudovykh ekspertyz* [On approval of the lists of recommended scientific and technical and reference literature used in conducting forensic examinations]. Nakaz Ministerstva yustytisyi Ukrayiny (30.07.2010 No 1722/5). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1826323-11?lang=uk> (in Ukr.)
2. Kofanov, A. V. (2018). Suchasnyy stan ta struktura ekspertnoyi sluzhby MVS Ukrayiny [The current state and structure of the expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Advanced technologies of science and education: XIV Mizhnarodna naukova internet-konf.* (19–21.04.2018). Retrieved from: <http://intkonf.org/kand-yurid-n-kofanov-av-suchasniy-stan-ta-struktura-ekspertnoyi-sluzhbi-mvs-ukrayini> (in Ukr.).

3. Pyrih, I. V. (2011). Istoriya stanovlennya ta rozvytku ekspertnoyi diyal'nosti v orhanakh vnutrishnikh sprav [History of formation and development of expert activity in the internal affairs bodies]. *Pravo i suspil'stvo*, (6), 196–203 (in Ukr.).
4. Ubelaker, Douglas H. (ed.). (2015). *The Global Practice of Forensic Science*. Wiley-Blackwell (in Eng.).
5. Kloosterman, Ate, Mapes, Anna, Geradts, Zeno, van Eijk, Erwin, Koper, Carola, van den Berg, Jorrit, Verheij, Saskia, van der Steen, Marcel, & van Asten, Arian. (2015). *The interface between forensic science and technology: how technology could cause a paradigm shift in the role of forensic institutes in the criminal justice system*. *Phil. Trans. R. Soc. B* 2015 370 20140264; DOI: <http://doi.org/10.1098/rstb.2014.0264>. Published 22 June (in Eng.).
6. Kurapka, Egidijus Vidmantas, Matulienė, Snieguolė, & Bilevičiūtė, Eglė (2012). Problems of application of special knowledge in investigation of crimes and administrative offences in Lithuania. *Jurisprudencija*, 19(1), p. 351–368 (in Eng.).
7. Pluhatar, T. A. (2011). Sutnist' mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehulyuvannya diyal'nosti militsiyi Ukrainy [The essence of the mechanism of administrative and legal regulation of the activity of the militia of Ukraine]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (2), 741–744. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_119 (in Ukr.).
8. Vlasenko, D. V. (2016). Suchasnyy stan administratyvno-pravovoho rehulyuvannya diyal'nosti Natsional'noyi politsiyi Ukrainy [The current state of administrative and legal regulation of the activities of the National Police of Ukraine]. *Pravo i suspil'stvo*, 4(2), 125–130 (in Ukr.).
9. Sharnin, A. V. (2014). Osoblyvosti administratyvno-pravovoho rehulyuvannya diyal'nosti orhaniv dosudovoho rozsliduvannya Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy [Features of administrative and legal regulation of the activities of pre-trial investigation bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya Yurysprudentsiya*, 12(1), 226–229 (in Ukr.).
10. Halun'ko, V. V., Topolya, R. V., Yeshchuk, O. M., & Saunin, R. D. (2015). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya ekspertno-kryminalistychnykh doslidzhen' transportnykh zasobiv: monohrafiya* [Administrative-legal regulation of expert-forensic research of vehicles: a monograph]. Kherson: Hrin' D.S. (in Ukr.).
11. Oliynyk, O. O., Halun'ko, V. V., & Yeshchuk, O. M. (2015). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya sudovo-ekspertnoyi diyal'nosti: monohrafiya* [Administrative and legal regulation of forensic expert activity: monograph]. Kherson: Hrin' D.S. (in Ukr.).
12. Pyrih, I. V. (2015). *Teoretyko-prykladni problemy ekspertnoho zabezpechennya dosudovoho rozsliduvannya: monohrafiya* [Theoretical and applied problems of expert support of pre-trial investigation: monograph]. Dnipropetrovsk: DDUVS (in Ukr.).
13. Simakova-Yefremyan, E. B. (2017). *Teoretyko-pravovi ta metodolohichni zasady kompleksnykh sudovo-ekspertnykh doslidzhen'* [Theoretical and legal and methodological principles of complex forensic research]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
14. Halahan, V. I. (2003). *Pravovi ta kryminalistychni problemy vdoskonalennya kryminal'no-protsesual'noyi diyal'nosti (na materialakh orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy)* [Legal and forensic problems of improvement of criminal-procedural activity (on materials of the bodies of internal affairs of Ukraine)]. Doctor's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
15. Strilets', H. O. (2009). *Henezys systemy sudovo-ekspertnykh ustanov v Ukraini ta napryamy yikh diyal'nosti* [Genesis of the system of forensic institutions in Ukraine and directions of their activity]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
16. Lazebnyy, A. M. (2016). *Vykorystannya spetsial'nykh znan' pry rozsliduvanni kryminal'nykh pravoporushen' proty hromads'koho porjadku* [Use of special knowledge in the investigation of criminal offenses against public order]. Candidate's thesis (12.00.09). Irpin' (in Ukr.).
17. Koval'ova, V. V. (2001). *Shlyakhy udoskonalennya orhanizatsiyi diyal'nosti ekspertno-kryminalistychnoyi sluzhby MVS Ukrainy* [Ways to improve the organization of the expert-forensic service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
18. Repeshko, P. I. (2011). Shchodo pytannya derzhavnoho rehulyuvannya sudovo-ekspertnoyi diyal'nosti v systemi Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy [On the issue of state regulation of forensic expert activity in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya"*, 153(165), 52–57 (in Ukr.).
19. Shepyt'ko, V. YU., & Tsymbal, M. L. (2002). Razvytye sudebno-ekspertnoy deyatelnosti v Ukraine: problemy y perspektyvy [Development of Forensic Expert Activity in Ukraine: Problems and Prospects]. *Teoriya ta praktyka sudovoyi ekspertyzy i kryminalistyky*, (2), 8–19 (in Russ.).
20. Yevdokimenko, S. V. (2016). Okremi aspekty orhanizatsiyi ekspertnoyi diyal'nosti v Ukraini shchodo provedennya sudovo-ekonomichnykh ekspertyz [Some aspects of organization of expert activity in Ukraine in conducting forensic economic examinations]. *Pravo i bezpeka*, (2), 43–48 (in Ukr.).

Надійшла 28.08.2018

Заяць Р. Я. Стан дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 26–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_5.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477224>

Визначена повнота розкриття в базових дослідженнях переважно українських вчених деяких питань, що стосуються адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Визначено поняття адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України та з'ясовані особливості основних досліджень адміністративно-правового регулювання діяльності вказаних експертно-криміналістичних установ МВС України. Наголошується, що головним недоліком є те, що розробки вчених спрямовані лише на окреслення суміжних питань, пов'язаних із зазначеною проблематикою.

Ключові слова: наукові дослідження; адміністративно-правове регулювання; експертно-криміналістичні установи; Міністерство внутрішніх справ України

Заяц Р.Я. Состояние исследования проблемы административно-правового регулирования деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины

Определена полнота раскрытия в базовых исследованиях преимущественно украинских ученых некоторых вопросов, касающихся административно-правового регулирования деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины. Определено понятие административно-правового регулирования деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины и выяснены особенности основных исследований административно-правового регулирования деятельности указанных экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины. Отмечается, что главным недостатком является то, что разработки ученых направлены лишь на определение смежных вопросов, связанных с указанной проблематикой.

Ключевые слова: научные исследования; административно-правовое регулирование; экспертно-криминалистические учреждения; Министерство внутренних дел Украины

Zayats R.Ya. State of Study of the Problem in Administrative and Legal Regulation in the Activity of Scientific-Research Expert-Forensic Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

It is shown that peculiar peculiarities, extraordinary technical complexity, the need to develop new methodological approaches, and the lack of legal support for individual expert investigations lead researchers to certain scientific research. The purpose of the article is to determine the completeness of disclosure in basic research, mainly by Ukrainian scientists, on some issues related to the administrative and legal regulation of the activities of research and expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The task of the article is the definition of the concept of administrative and legal regulation of the activities of the research-based expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the peculiarities of the main studies of the administrative and legal regulation of the activity of the said expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is noted that scientific works of both domestic and foreign scholars on the problems of administrative and legal regulation of the forensic-expert activity of units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine or other bodies of the same direction continue to remain relevant. This is due to the increasing demand for expert examination. It is established that factors affecting the success and quality of such expert examinations are their normative-legal support and improved methodological basis. It is concluded that none of the considered scientific works can be characterized as being fully devoted to the study of absolutely all the components of administrative and legal regulation of the forensic-expert activity of the units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is determined that the improvement of the structure of expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine should be associated with the latest types of criminal manifestations in society and the need for their timely neutralization. It depends on the adequacy of the existing administrative law and other administrative and legal means that regulate such social relations. Similar remarks can be made regarding the ways of reforming the research and expert-forensic departments, the peculiarities and forms of international cooperation in the field of expert-forensic activity, the directions of improving the interaction of expert-forensic institutions with other bodies of state power.

Keywords: scientific research; administrative-legal regulation; expert-forensic institutions; Ministry of Internal Affairs of Ukraine

УДК 340.12

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477226>**Н.В. МАРУЩАК,**

доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права
Чернігівського національного технологічного університету,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Чернігів, Україна; e-mail: natalya_mrs@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9636-6274>

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ У ПРАЦЯХ ВИДАТНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ НОВОГО ЧАСУ

N.V. MARUSHCHAK,

Ass. Professor, Chair of Theory and History of State and Law, Constitutional Law,
Chernihiv National University of Technology, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Chernihiv, Ukraine; e-mail: natalya_mrs@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9636-6274>

SOME ASPECTS OF HUMAN DEFENSE IN THE WORK OF EXPRESSED REPRESENTATIVES OF PHILOSOPHICAL OPINION OF NEW HOURS

Постановка проблеми

Однією з найважливіших ознак сучасного демократичного суспільства є повага до прав, гідності особи. Остання має характер відносин, заснованих на нормах моралі та права, принципах свободи та взаємної відповідальності між державою, суспільством і особистістю, між різними особистостями та соціальними групами. Громадянське суспільство є носієм відповідних цінностей. Держава, в особі її органів і посадових осіб, бере на себе зобов'язання щодо їх реалізації, забезпечення охорони гідності своїх громадян.

Україна, проголосивши себе в Конституції 1996 року правовою державою (ст.1), закріпила в ній положення про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3). Закріплення в законодавстві права на повагу до гідності особи потребує визначення терміна "гідність", розуміння його суті та змісту.

Термін "гідність людини" походить від латинського (*dignus* – "цінний", "відповідний") (лат. *dignitation* – репутація). Загальноетичне значення гідності людини відображене сучасними дослідниками в наступних дефініціях: "Гідність людини є поняттям моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність кожної людини як моральної особистості, а також категорія етики, яка означає особливе

моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, в якому визнається "цінність особистості" [1, с.81–82]; "гідність людини є виразом її особистісної цінності" [2, с.1206].

В.А. Бачинін визначає гідність як етичну та природно-правову категорію, що означає цінність людської особистості, визнану як самою людиною, так і її соціальним оточенням. Він вважає, що саме природно-правова філософія зводить юридичну формулу людської гідності до універсальних етичних максимів та релігійних абсолютів [3, с.283]. Автори навчального посібника з етики визначають гідність людини як об'єктивну, суспільно-моральну цінність особистості, а також як потребу і власне оцінку людиною своєї моральної цінності [4, с.98]. Представники юридичної науки, визначаючи гідність, стверджують, що гідність людини – це визнана та захищена законом і правопорядком цінність, яка утворює одну з основ конституційно-організованого суспільства [5, с.475]. Г.Д. Бандзєладзе в праці "О понятии человеческого достоинства" визначає гідність особи як суттєву ознаку і якість, що відрізняють людину від інших істот і, разом з цим, не просто відрізняють, а складають її почуття власної вищості, перевагу за визначеною шкалою цінностей і за визначеними критеріями прогресу [6, с.11].

Серед зарубіжних досліджень необхідно відзначити роботи німецьких вчених, тому що вперше саме в Основному законі Федеративної Республіки Німеччини недоторканність гідності людини

була визнана провідним конституційним принципом: "Гідність людини недоторканна. Поважати й захищати її – обов'язок будь-якої державної влади" (абз.1 ст.1 Основного закону ФРН) [7, с.580]. Такі автори, як Г. Дюріх, А. Бланкенгель, Е. Блох, В. Майхофер, В. Пірот, Б. Шлінк, Р. Берендт, Р. Шпаєман та інші, розвинули теоретичну концепцію людської гідності.

Німецькі науковці виходять з того, що зміст поняття гідності змінюється з плином часу та залежить від культури суспільства, в якому воно розвивається. Німецька юридична наука відмовляється від визначення гідності як раз і назавжди встановленого. Як слушно зазначає А. Бланкенгель (A. Blankenagel), ми не повинні заповнювати зміст гідності людини нашими сучасними уявленнями про неї: для майбутніх поколінь, для іншого суспільства сучасна формула може бути тільки вихідним матеріалом через мінливість її культурного змісту [8, с.388].

Дійсно, норма про гідність людини творцями конституції замислювалася, насамперед, як захист від жорстокого, принижуючого поведіння з боку держави. Йшлося про фізичну недоторканність людини. Сьогодні мова йде вже про повагу і захист персональної ідентичності та психічної недоторканності людини. Так сучасні дослідники в галузі прав людини Б. Пірот (B. Pieroth) і Б. Шлінк (B. Schlink) визначили, що людська гідність порушується тоді, коли звернення публічної влади з людиною, запропоноване законом, ставить під сумнів її цінність як особистості. Вільна особистість, її цінність і автономність повинні поважатися і захищатися державою. Забороняється поводитися з нею як із засобом навіть заради найкращих намірів. Це суперечить гідності людини [9, с.89]. Дану позицію підтверджує і розвиває В. Майхофер (W. Maihofer), який констатує, що повага до людської гідності виражається в гарантії державою людині свободи її морального самовизначення. Відповідно до позиції В. Майхофера, гідність людини є фундаментом правової держави, що має гарантувати людині повагу й захист її гідності (недоторканність) [10]. Варто зазначити, що недоторканність гідності людини в правовій системі ФРН виступає одночасно як "базисна норма законодавства" і найважливіший конституційний принцип, що розкривається в правах і свободах, закріплених в Основному законі [11, с.85].

Отже, єдиною для всіх пропонованих дефініцій, як етичних, так і правових, є характеристика гідності як цінності особистості. У зв'язку з цим виникають запитання: чим визначається ця цінність? У чому виражається визнання цінності людини суспільством?

Звідси, метою статті є аналіз розуміння поняття "гідність" у працях видатних представників філософської та правової думки Нового часу. На нашу думку, це сприятиме більш глибокому та повному сучасному розумінню поняття "гідність", "права та свободи людини", враховуючи, що еволюція розуміння категорії "гідність" дуже тісно переплітається з історією боротьби з безправ'ям і пригнобленням людини, за свободу і рівність. Взаємовідносини особи і держави протягом останніх століть є основною проблемою політико-правової думки, оскільки без урахування цих взаємовідносин не є можливим установа в суспільстві порядку.

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні поглядів видатних мислителів XVII–XVIII століть, суті та змісту гідності людини. Завдання статті – розкрити сучасне розуміння поняття «гідність»; проаналізувати особливості поглядів видатних мислителів XVII–XVIII століть; показати, як формувалися елементарні моральні уявлення про гідність та започатковувалися основні правові принципи в англійському, американському та французькому праві.

Формування елементарних моральних уявлень про гідність

Гідність людини у всіх її аспектах має глибокий соціальний зміст. Людина за своєю суттю визначається всією системою суспільних відносин, є продуктом і суб'єктом суспільних відносин. Тому права людини об'єктивно, природно-історично складаються в суспільстві як її соціальні можливості, які відповідають частково або повністю її потребам у реальному житті [12, с.104]. Як зазначив Ф.М. Рудинський, ідея людської гідності означає визнання людини вищою, ні з чим не зрівняною цінністю, з чого випливає визнання її суб'єктом свободи, рівності, володіння нею правами та обов'язками людини і громадянина [13, с.229].

Уявлення про гідність особистості почали формуватися вже на перших етапах розвитку людського суспільства. В умовах первіснообщинного ладу сформувалися елементарні моральні уявлення про гідність особи. Ідеї цінності особи і її свободи вперше всебічно розроблялися у філософських, етичних та політико-правових доктринах Стародавніх Греції та Риму. Однією з вершин давньогрецького гуманізму було вчення Протагора, що проголосив: "Людина – міра всіх речей".

Захищаючи ідею людської рівності, він вважав, що такі чесноти, як мудрість, добродієність, можливість участі у державному житті, доступні всім людям. Звеличуючи людину, визнаючи її абсолютну цінність, Протагор набагато випередив свій час, став провісником гуманістичних ідей мислителів Нового часу [13, с.231]. Водночас, соціальна цінність особи, її свобода в античному світі носили класовий характер. Раби повністю виключалися зі сфери свободи і, згідно з пануючою рабовласницькою мораллю, не могли бути носіями гідності.

Давньоримське законодавство віддзеркалювало уявлення про свободу особи, що сформувалися в античному світі, але воно вже розглядало раба як знаряддя, що говорить (*instrumentum vocale*). Людські якості рабів визнавали стійкі (Зенон, Сенека), для яких мала значення лише внутрішня, духовна свобода, що не пов'язана з будь-яким соціально-політичним статусом людини.

Феодалізм, що прийшов на зміну рабовласницькому ладу, став новим етапом у розвитку людської особистості. Проте станові перепони, пов'язані з феодальною ієрархією, закріплювали соціальну нерівність, обмежували творчі можливості людини. Висунутий у ранньохристиянському вченні принцип рівності людей перед Богом став формою утвердження людської гідності. Підтримана християнством давня ідея про схожість людини з Богом ("за образом та подобою Божою") підносила особистість, хоча водночас легенда про створення Адама та Єви покликана обґрунтувати приниженість людини перед всемогутнім Творцем. Догмат гріхопадіння, на нашу думку, несумісний з уявленнями про людську гідність, є основою проповідання християнського самоумертвіння плоті, аскетизму, чернецтва, самознищення особистості. Та й сама практика католицької та інших християнських церков (діяльність інквізиції, переслідування еретиків) протягом століть перешкоджала утвердженню людської гідності.

Основою формулювання сучасного поняття "гідність" стала, на нашу думку, насамперед протестантська етика з її індивідуалізмом і раціоналізмом. Слід зазначити, що саме в епоху Реформації відбувається поглиблення змісту поняття людської гідності. І це пов'язано з формуванням уявлень про людину як суб'єкта особистої свободи і носія невідчужуваних суб'єктивних прав.

Релігійний досвід "спілкування з богом" у протестантизмі спирався на особисте переживання й особистий духовний досвід, на відміну від опосередкованого процесу богопізнання в інших конфесіях і релігіях. Раціональність же трудової діяльності виходила з тлумачення Мартіном Лютером Нового Заповіту, на думку якого значення мирської професійної праці і релігійне воздаяння за неї надзвичайно зросли. Іншими словами, зросла цінність людської діяльності на землі. Протестантська соціокультурна традиція створила "соціальну етику" європейської культури, і це мало для неї й конститутивне значення [14, с.99–100]. Епоха Реформації стала новим етапом у розвитку ідеї гідності людини [12, с.42]. Видатні мислителі XVI–XVII ст.ст. вбачали соціальну цінність людини в її творчій діяльності, в її намаганні посилити свою владу над природою (Д. Бруно, Ф. Бекон, Д. Локк). Прогресивні філософи Нового часу були переконані в силі людського розуму. І це є важливий аспект становлення ідеї людської гідності.

Особливості поглядів видатних мислителів XVII–XVIII століть

Слід зазначити, що в Новий час поглиблюється зміст поняття людської гідності, що пов'язане з формуванням уявлень про людину як суб'єкта особистої свободи та носія невідчужуваних прав [13, с.232]. Своєрідність етичних, політичних та правових учень XVII–XVIII століть полягає в тому, що соціальну цінність особи вони розглядали з позицій школи природного права.

Розробка проблеми гідності громадянина як суб'єкта особистої свободи займає центральне місце в політичному вченні Д. Локка. "Свобода людини в суспільстві, – писав він, – полягає в тому, що вона не підкоряється ніякій іншій законодавчій владі, крім тієї, яка встановлена за згодою в державі... Там, де немає законів, там немає і свободи" [15, с.16]. Д. Локк теоретично розробив такі принципи буржуазного конституціоналізму (повага права приватної власності, суверенітет, парламентське правління, поділ влади, законність, невідчужуваність прав особи), які сформували "емпіричну систему демократії" і філософію американського конституціоналізму [16, с.34]. "...Віровчення Д. Локка знайшло своє втілення в конституції...", і ці принципи стали основою для юридичного тлумачення" [17, с.100–101]. Д. Локк відстоював право на свободу, але допускав при цьому часткове її обмеження на користь держави. Одночасно філософ заперечував тотальну відмову індивіда від належних йому природних прав. Право на життя, власність, гідність особи, рівність людини не відчужує нікому ні за яких обставин [18, с.271–272].

Таким чином, інтереси особи стають у Д. Локка центром усієї державної діяльності. У цьому зв'язку і питання про гідність громадянина одержує нове тлумачення. Особиста гідність стає атрибутом приватної власності подібно до того, як у Середні віки вона була атрибутом походження і станової приналежності.

Політичне вчення Д. Локка справило величезний вплив на подальший розвиток політичної ідеології. Особливо широкого поширення набула теорія природних невідчужуваних прав людини, яку використали Т. Джефферсон та інші теоретики американської революції і яка увійшла згодом до французької Декларації прав людини і громадянина 1789 року [19, с.189–190].

Велику увагу гідності особи як найважливішому аспекту свободи приділяв у своєму вченні Б. Спіноза. Такі високі моральні якості, як чесність, здатність до подяки, мужність, великодушність, властиві тільки вільним людям. Мудрість вільної людини, як стверджував він, "складається з роздумів не про смерть, а про життя" [20, с.576]. Це оптимістичне життєстверджуюче положення мало антиклерикальну спрямованість. Основна ідея його "Богословсько-політичного трактату" полягала в тому, що знищення свободи в державі означало б знищення самого спокою держави [12, с.47].

Б. Спінозі також належить заслуга у висунуванні ідеї гідності людини незалежно від її національної приналежності. "У відношенні розуму і щирої чесноти, – писав він, – жодна нація від іншої не відрізняється" [21, с.62].

У період Нового часу докладно були розроблені різні аспекти проблеми честі і гідності людини. Так, Т. Гоббс аналізує співвідношення таких моральних категорій, як могутність, цінність, гідність, повага людини.

Цінність людини він порівнював із вартістю речей і розглядав її як ціну, що "складає стільки, скільки можна дати за користування її силою" [22, с.95]. Гідністю Т. Гоббс називав суспільну цінність людини, тобто ціну, що дає їй держава. Отже, суспільна гідність людини ототожнюється в нього з громадянською.

І. Кант визначав гідність як абсолютну цінність, володіючи якою людина примушує інших людей поважати себе, водночас порівнюючи себе з ними, оцінюючи себе. На думку І. Канта, "особистість представляє собою всю гідність людства, розпоряджатися собою як засобом для будь-якої мети – означає прини-

жувати гідність людства в своїй особі, якій і була ввірена особа для збереження" [23, с.360].

"Повага, яку я відчуваю до інших або таке, що інші можуть вимагати від мене, є, як наслідок, визнанням гідності в іншій людині, тобто гідності, яка не має ні ціни, ні еквівалента, який можна обміняти на об'єкт пошани" [23, с.404], – писав І. Кант. На думку філософа, вище співчуття і любові (які гідні поваги) стоїть повага до гідності людини.

Наявність гідності (абсолютної цінності) дає людині право на повагу до неї з боку інших осіб, право на самооцінку і в той же час покладає на неї обов'язок поважати гідність інших. На відміну від своїх попередників, І. Кант висунув тезу про те, що суспільство не може обмежувати в людині її індивідуалізм, її особистий інтерес. В основі гідності людини – її автономія. Держава зобов'язана не втручатися в цю сферу життя особистості доти, поки вона не порушить закон.

Заслуга І. Канта полягає в створенні етичної концепції людської гідності, згідно з якою її реалізація неможлива без надання людині прав та свобод, при цьому людина не є засобом досягнення мети. Саме це забезпечило обґрунтування ідеї прав людини та її подальший розвиток у теорії правової держави.

У філософській системі І.В.Ф. Гегеля індивід розглядається як елемент загального, органічного цілого, момент моральної тотальності. Розглядаючи державу як ходу Бога в світі, дійсність моральної ідеї, він захищає тезу про первісність держави стосовно особи. Водночас, філософ вніс істотний вклад у розробку вчення про людську гідність. Особливо важливе значення в цьому відношенні мала гегелівська концепція свободи як пізваної необхідності.

І.В.Ф. Гегель як прихильник помірної конституційної монархії виступав за надання громадянам елементарних прав (хоча визнавав природним і необхідним ієрархічну побудову суспільства і засуджував "чернь", тобто незаможні прошарки). І.В.Ф. Гегель писав про необхідність піднесення гідності людини, визнання її здатності бути вільною, саме це, на його думку, поставить людину в один ряд із усім духовним [24, с.224]. Тобто гідність людини філософ вбачав у її свободі. Користь самоврядування громадян у державі він вбачав, зокрема, у тому, що воно забезпечує їм відчуття і почуття власної гідності [25, с.85]. Незважаючи на всі суперечності, властиві філософії І.В.Ф. Гегеля, його віра в торжество розуму підтверджувала ідею високої соціальної цінності особи.

Подальший розвиток ця ідея одержала в працях Л. Фейєрбаха, який в умовах напівфеодальної

Німеччини першої половини XIX ст. з позиції матеріалізму та атеїзму вів боротьбу з релігією, ідеалізмом за соціальний прогрес, освіту, за свободу особи. Висунувши антропологічну концепцію людини, філософ розглядав її як частину природи, сукупність певних фізіологічних і моральних якостей.

Гідність людини, за Л. Фейєрбахом, у тому, що вона виступає носієм свободи. Розкриваючи її зміст, він, з одного боку, заперечував Ж.Ж. Руссо, стверджуючи, що людина не народжена вільною, тому що свобода – результат освіти на основі відповідних уроджених дарувань [26, с.645]. З іншого боку, він відстоював евідемоністичну концепцію і, відкидаючи кантіанську етику, заявляв, що свобода без щастя є порожнім і позбавленим змісту словом [27, с.580]. Л. Фейєрбах прагнув наповнити свободу особи політичним змістом. "Політика держави і церкви перебуває в кричущій суперечності з благом, свободою і самою сутністю людини" [27, с.595]. Саме йому належить загальновідома сьгодні теза: "Не людина існує заради держави, а держава заради людини" [28, с.436]. Необмежену монархію він називав аморальною державою. Слід зазначити, що Л. Фейєрбах надзвичайно звеличував людину. "Людина людині – Бог – такий вищий практичний початок, і таким є поворотний пункт всесвітньої історії" [29, с.308–309], – писав він. Любов до людини він розглядав як першооснову моральності. На нашу думку, не можна не визнати високої гуманності цієї позиції.

Зв'язок між правами та свободами і визнанням людської гідності розглядали й інші філософи. Ж.Ж. Руссо, наприклад, вважав, що "істота, яка здатна відчувати, діючи, радиться винятково зі своїми пристрастями і звертається до розуму тільки для виправлення безглуздостей, що вони змушують її робити" [30, с.455]. Він бачив соціальну цінність особистості в тому, що вона є суб'єктом свободи. "Людина народжується вільною, – стверджував Руссо в своєму "Суспільному договорі". – Відмовитися від свободи – це означає відректися від своєї людської гідності, від прав людської природи, навіть від її обов'язків" [30, с.152, 471].

Започаткування основних правових принципів в англійському, американському та французькому праві

Англійський правознавець і державний діяч А. Дайсі у XIX ст. ввів у науковий обіг по-

няття "Rule of law" – "правління права" [31, с.49], український відповідник – "верховенство права".

Термін, введений А. Дайсі, одержав широке поширення в Англії й Америці і став означати, що певні фундаментальні принципи справедливості не можуть бути законним шляхом порушені навіть вищою владою (авторитетом). Людська гідність і права людини виникають не з волі держави, а із суті людської природи. А. Дайсі знайшов джерело цих основних правових принципів у фундаментальних законах землі, в англійській Конституції, а також у прецедентному праві. В англійській традиції навіть Парламент, хоча він і стоїть вище інших публічних установ, відповідно до Конституції підпорядковується основним принципам справедливості, що втілюються в історичних традиціях англійського народу. Ці принципи й історичні традиції поступово займали місце головних цінностей права й політики: свобода дискусії і публічних зборів, а також непорушні права суб'єкта – право на гарантії від незаконного позбавлення життя, свободи або власності, на справедливий судовий розгляд, рівність перед законом незалежно від положення в суспільстві. "Habeas corpus akt" 1679 р. містив у собі принцип недоторканності особи, презумпцію невинуватості [32, с.26–38], а "Петиція про право" 1628 р. поклала на короля обов'язки по захисту підданих від сваволі королівської адміністрації [33, с.6]. Якщо король сприяє в порушенні миру та вільностей, тобто порушує принцип добра й справедливості, затверджений Великою хартією вольностей 1215 р., "то можна використовувати право на повстання "общиною усієї землі" [33, с.373].

Буржуазні революції й утвердження капіталістичного суспільства були важливими факторами розвитку людської особистості і її прав. Ліквідація старого феодального ладу, станового розподілу, скасування особистої залежності працівника від власника засобів виробництва мали величезне прогресивне значення. Наприкінці XVIII – початку XIX ст. ст. честь і гідність стають об'єктом конституційної охорони. У Декларації незалежності США (1776 р.) були проголошені буржуазно-демократичні принципи свободи й рівності людей, тобто істотні елементи поняття цінності людської особистості [31, с.182–186]. У законодавстві Великої Французької буржуазної революції поняття честі громадянина зв'язується з ідеями захисту батьківщини, з ненавистю до політичної тиранії (Конституція 1793 р. [31, с.120–126]).

Охарактеризовані юридичні документи США і Франції стали свого роду еталоном, взірцем для законодавчого закріплення насамперед фізичних і

особистих ("громадянських") та політичних прав людини (згодом їх було названо правами першого покоління). Подібні та інші права людини та їх гарантії вже в ті часи були визначені й у законодавстві багатьох інших країн. Не залишилась на узбіччі цих процесів і Україна.

Висновки

Отже, повага до гідності особи в етиці виступає аксіологічною категорією, яка безпосередньо пов'язана з категоріями цінності та оцінки, формується в індивідуальній і суспільній свідомості та визначається через філософську категорію "цінність"; гідність виступає як об'єктивна властивість особистості й характеризується духовними, фізичними та моральними якостями. Людина, на відміну від інших живих істот, здатна пізнавати себе, оцінювати власне "я" і тим самим визначати своє місце в суспільстві. Тобто, унікальність людини полягає в тому, що вона здатна усвідомлювати й осмислювати власну цінність.

Аналіз поглядів мислителів Нового часу свідчить, що поняття гідності ототожнюється з цінністю людини, його пов'язують з усвідомленням людиною того факту, що вона володіє значимими для неї моральними й інтелектуальними якостями. Одночасно гідність залежить від становища людини в суспільстві, стану суспільства, здатності його забезпечити практичне утвердження невідчужуваних прав людини, визнання самоцінності особистості.

Політичні та соціальні перетворення, що відбуваються в нашій країні сьогодні, вимагають принципово нових підходів до вирішення питання поваги до гідності особи. Найголовнішою юридичною гарантією права на повагу до гідності людини є те, що встановлення обмежень прав та свобод особи має співвідноситися з цінностями правової держави, які захищаються конституцією та законами. Усі обмеження повинні враховувати необхідний баланс інтересів людини, суспільства й держави. Подібні обмеження можуть бути встановлені тільки на рівні закону. Це вимагає, щоб положення закону були чітко визначеними. Невизначеність юридичного змісту закону і можливість у зв'язку з цим його вільного тлумачення та застосування не узгоджується з обов'язком держави забезпечувати охорону гідності особи.

Ми виходимо з того, що конституційного закріплення права на повагу до гідності недостатньо для її захисту. Кримінально-процесуальний кодекс України вже містить загальне положення, яке закріплює вимогу поважного ставлення до особи в кримінальному процесі, до всіх його учасників, незалежно від того, яку процесуальну функцію вони виконують, на всіх його стадіях.

Але, потребує вирішення й питання нормативного визначення об'єкта права на повагу до гідності. Першим кроком на шляху вирішення цієї проблеми має стати нормативне визначення поняття "гідність", якого, на жаль, сьогодні в українському законодавстві не існує.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. М.: Политиздат, 1981. 430 с.
2. Всемирная энциклопедия. Философия / науч. ред и сост. А. А. Грицанов. М.: АСТ ; Минск: Харвест; Современ. литератор, 2001. 1312 с.
3. Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2006. 1093 с.
4. Этика: навч. посіб. / В. О. Лозовой, М. І. Панов, О. А. Стасевська та ін.; за ред. проф. В. О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2004. 224 с.
5. Общая теория государства и права: акад. курс в 3 т. / отв. ред. проф. М. Н. Марченко. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 1. 2002. 534 с.
6. Бандзеладзе Г. Д. О понятии человеческого достоинства. Тбилиси: Мецниереба, 1979. 108 с.
7. Конституции государств Европы: в 3 т. / под общ. ред. и со вступ. ст. Л. А. Окунькова. М.: Норма, 2001. Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. Т. 1. 2001. 816 с.
8. Blankenagel A. Gentechnologie und Menschenwuerde. Ueber die Strapazierung von juristischem Sachverstand und gesundem Menschenverstand anlaesslich eines ernsten Themas. *Kritische Justiz*. 1987.
9. Pieroth B., Schlink B. Grundrechte. Staatsrecht II 14., ueberarb. Aufl. 1998.
10. Maihofer W. Schutz der Menschenwuerde heute in: Handbuch des Verfassungsrechts der BRD. Berlin, 1995.
11. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М.: Юрид. лит-ра, 1981. 368 с.
12. Гулиев В. Е., Рудинский Ф. М. Демократия и достоинство личности. М.: Наука, 1983. 168с.
13. Рудинский Ф. М. Наука прав человека и проблемы конституционного права: труды разных лет. М.: Мир, 2006. 1234 с.
14. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения. Социологическая мысль Запада. М., 1990. С. 61–272.

15. Локк Дж. О гражданском правлении. Избранные философские произведения: в 2 т. М., 1960. Т. 2. 1960. С. 5–137.
16. Локк Дж. Об отцовской власти. Избранные философские произведения: в 2 т. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960. Т.2. 1960. С. 32–45.
17. Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М.: Прогресс : Прогресс-Академия, 1993. 236 с.
18. История политических и правовых учений: учеб. для вузов / под ред. проф. В. С. Нерсисянца. М.: Издательская группа НОРМА-Инфра-М, 2000. 736 с.
19. История политических и правовых учений: учеб. / под ред. О. Э. Лейста. М.: Юрид. лит., 1997. 576 с.
20. Спиноза Б. Этика. Избранные произведения: в 2 т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1. 1957. С. 359–618.
21. Спиноза Б. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье. Избранные произведения: в 2 т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 2. 1957. С. 67–171.
22. Гоббс Т. О человеке. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2. 1991. С. 9–128.
23. Кант И. Метафизика нравов. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2. 1965. С. 107–437.
24. Гегель Г. В. Ф. Гегель – Шеллингу: Берн, 16 апр. 1795 г. Работы разных лет : в 2 т. М., 1973. Т. 2. 1973. С. 222–225.
25. Гегель Г. В. Ф. Конституция Германии. Политические произведения. М., 1978. С. 65–184.
26. Фейербах Л. Право и государство. Избранные философские произведения: в 2 т. М.: Мысль, 1955. Т. 1. 1955. С. 642–647.
27. Фейербах Л. Эвдемонизм. Избранные философские произведения: в 2 т. М.: Мысль, 1955. Т. 1. 1955. С. 578–641.
28. Фейербах Л. Вопрос о бессмертии с точки зрения антропологии. Избранные философские произведения: в 2 т. М.: Мысль, 1955. Т. 1. 1955. С. 275–441.
29. Фейербах Л. Ложная, то есть богословская сущность религии. Избранные философские произведения: в 2 т. М.: Мысль, 1955. Т. 2. 1955. С. 220–405.
30. Руссо Ж. Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. 703 с.
31. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. / отв. ред. д. ю. н. проф. Н. А. Крашенинникова. М.: Норма, 2006. Т. 2 : Современное государство и право. 2006. 672 с.
32. Хованская А. В. Достоинство человека: международный опыт правового понимания. *Государство и право*. 2002. № 3. С. 48–54.
33. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М.: Юристъ, 1996. Т. 2. 1996. 520 с.

REFERENCES

1. Kon, I. S. (Red.). (1981). *Slovar' po etike* [Dictionary of Ethics]. Moskva: Politizdat (in Russ.).
2. Gritsanov, A. A. (Red.). (2001). *Vsemirnaya entsiklopediya. Filosofiya* [World Encyclopedia. Philosophy]. Moskva: AST; Minsk: Kharvest; Sovrem. literator (in Russ.).
3. Bachinin, V. A. (2006). *Entsiklopediya filosofii i sotsiologii prava* [Encyclopedia of philosophy and sociology of law]. SPb.: Izdatel'stvo R. Aslanova "Yuridicheskii tsentr Press" (in Russ.).
4. Lozovoy, V. O., Panov, M. I., & Stasevs'ka, O. A. et al. (2004). *Etyka: navch. posib.* [Ethics: Teachers manual]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
5. Marchenko, M. N. (Red.). (2002). *Obshchaya teoriya gosudarstva i prava: akad. kurs* [General Theory of State and Law: Acad. course]. v 3 t. Moskva: Zertsalo-M. Т. 1 (in Russ.).
6. Bandzeladze, G. D. (1979). *O ponyatii chelovecheskogo dostoinstva* [About the concept of human dignity]. Tbilisi: Metsniyereba (in Russ.).
7. Okun'kova, L. A. (Red.). (2001). *Konstitutsii gosudarstv Yevropy* [Constitutions of European States]. v 3 t. Moskva: Norma. Т. 1 (in Russ.).
8. Blankenagel, A. (1987). *Gentechnologie und Menschenwuerde. Ueber die Strapazierung von juristischem Sachverstand und gesundem Menschenverstand anlaesslich eines ernsten Themas. Kritische Justiz* (in Ger.).
9. Pieroth, B., & Schlink, B. (1998). *Grundrechte. Staatsrecht II 14.*, ueberarb. Aufl. (in Ger.).
10. Maihofer, W. (1995). *Schutz der Menschenwuerde heute in: Handbuch des Verfassungsrechts der BRD.* Berlin (in Ger.).
11. Khesse, K. (1981). *Osnovy konstitutsionnogo prava FRG* [Fundamentals of constitutional law of Germany]. Moskva: Yurid. lit-ra (in Russ.).
12. Guliyev, V. Ye., & Rudinskiy, F. M. (1983). *Demokratiya i dostoinstvo lichnosti* [Democracy and the dignity of the individual]. Moskva: Nauka (in Russ.).
13. Rudinskiy, F. M. (2006). *Nauka prav cheloveka i problemy konstitutsionnogo prava: trudy raznykh let* [The science of human rights and the problems of constitutional law: works of different years]. Moskva: Mir (in Russ.).

14. Veber, M. (1990). *Protestantskaya etika i dukh kapitalizma. Izbrannyye proizvedeniya. Sotsiologicheskaya mys' Zapada* [Protestant ethics and the spirit of capitalism. Selected Works. Sociological thought of the]. Moskva. (s. 61–272) (in Russ.).
15. Lokk, Dzh. (1960). *O grazhdanskom pravlenii. Izbrannyye filosofskiye proizvedeniya* [On civilian rule. Selected philosophical works]. v 2 t. Moskva, 1960. T. 2 (s. 5–137) (in Russ.).
16. Lokk, Dzh. (1960). *Ob ottsovskoy vlasti. Izbrannyye filosofskiye proizvedeniya* [About paternal authority. Selected philosophical works]. v 2 t. Moskva: Izd-vo sotsial'no-ekonomicheskoy literatury, T. 2. (s. 32–45) (in Russ.).
17. Kharts, L. (1993). *Liberal'naya traditsiya v Amerike* [Liberal tradition in America]. Moskva: Progress: Progress-Akademiya (in Russ.).
18. Nersesyants, V. S. (Red.). (2000). *Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy* [History of political and legal doctrines]. Moskva: Izdatel'skaya gruppa NORMA-Infra-M (in Russ.).
19. Leyst, O. E. (1997). *Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy: ucheb.* [History of political and legal studies: studies]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
20. Spinoza, B. (1957). *Etika. Izbrannyye proizvedeniya* [Ethics. Selected Works]. v 2 t. Moskva: Gospolitizdat. T. 1 (s. 359–618) (in Russ.).
21. Spinoza, B. (1957). *Kratkiy traktat o Boge, cheloveke i yego schast'ye. Izbrannyye proizvedeniya* [A short treatise on God, man and his happiness. Selected Works]. v 2 t. Moskva: Gospolitizdat. T. 2 (s. 67–171) (in Russ.).
22. Gobbs, T. (1991). *O cheloveke. Sochineniya* [About a human. Works]. v 2 t. Moskva: Mysl', T. 2 (s. 9–128) (in Russ.).
23. Kant, I. (1965). *Metafizika nravov. Sobraniye sochineniy* [Metaphysics of manners. Collected Works]. v 6 t. Moskva: Mysl', T. 4. CH. 2 (s. 107–437) (in Russ.).
24. Gegel', G. V. F. (1973). *Gegel' – Shellingu: Bern, 16 apr. 1795 g. Raboty raznykh let* [Hegel - Schelling: Bern, April 16 1795 Works of different years]. v 2 t. Moskva, T. 2 (s. 222–225) (in Russ.).
25. Gegel', G. V. F. (1978). *Konstitutsiya Germanii. Politicheskiye proizvedeniya* [Constitution of Germany. Political writings]. Moskva (s. 65–184) (in Russ.).
26. Feyyerbakh, L. (1955). *Pravo i gosudarstvo. Izbrannyye filosofskiye proizvedeniya* [Law and state. Selected philosophical works]. v 2 t. Moskva: Mysl', T. 1 (s. 642–647) (in Russ.).
27. Feyyerbakh, L. (1955). *Evdemonizm. Izbrannyye filosofskiye proizvedeniya* [Evdemonism. Selected philosophical works]. v 2 t. Moskva: Mysl'. T. 1 (s. 578–641) (in Russ.).
28. Feyyerbakh, L. (1955). *Vopros o bessmertii s tochki zreniya antropologii. Izbrannyye filosofskiye proizvedeniya* [The question of immortality in terms of anthropology. Selected philosophical works]. v 2 t. Moskva: Mysl', T. 1. (s. 275–44) (in Russ.).
29. Feyyerbakh, L. (1955). *Lozhnaya, to yest' bogoslovskaya sushchnost' religii. Izbrannyye filosofskiye proizvedeniya* [False, that is, the theological essence of religion. Selected philosophical works]. v 2 t. Moskva: Mysl', T. 2 (s. 220–405) (in Russ.).
30. Russo, ZH. ZH. (1969). *Traktaty* [Treatises]. Moskva: Nauka (in Russ.).
31. Krasheninnikova, N. A. (Red.). (2006). *Khrestomatiya po istorii gosudarstva i prava zarubezhnykh stran* [Readings on the history of the state and the rights of foreign countries]. v 2 t. Moskva: Norma, T. 2: Sovremennoye gosudarstvo i pravo (in Russ.).
32. Khovanskaya, A. V. (2002). Dostoinstvo cheloveka: mezhdunarodnyy opyt pravovogo ponimaniya [Human dignity: international experience of legal understanding]. *Gosudarstvo i pravo*, (3). 48–54 (in Russ.).
33. Batyr, K. I., & Polikarpova, Ye. V. (1996). *Khrestomatiya po vseobshchey istorii gosudarstva i prava* [Readings on the general history of state and law]. v 2 t. Moskva: Yurist', T. 2 (in Russ.).

Надійшла 11.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Марущак Н. В. Деякі аспекти розуміння людської гідності у працях видатних представників філософської думки Нового часу. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 33–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_6.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477226>

Аналізується розуміння поняття "гідність" у працях таких видатних представників філософської та правової думки Нового часу, як Д. Локк, Б. Спіноза, Т. Гоббс, І. Кант, І.В.Ф Гегель, Л. Фейербах, Ж.Ж. Руссо. На думку автора, це сприятиме більш глибокому та повному сучасному розумінню поняття "гідність", "права та свободи людини", враховуючи, що еволюція розуміння категорії "гідність" дуже тісно переплітається з історією боротьби з безправ'ям і пригнобленням

людини, за свободу і рівність. Автор дійшов висновків, що розуміння людської гідності є неоднаковим у різні історичні епохи в різних народів, а аналіз поглядів мислителів Нового часу показав, що поняття гідності ототожнюється з цінністю людини, його пов'язують з усвідомленням людиною того факту, що вона володіє значимими для неї моральними й інтелектуальними якостями. Одночасно гідність залежить від становища людини в суспільстві, стану суспільства, здатності його забезпечити практичне утвердження невідчужуваних прав людини, визнання самоцінності особистості.

Ключові слова: мораль; особа; визнання самоцінності особистості; невідчужувані права людини

Марущак Н.В. Отдельные аспекты понимания человеческого достоинства в трудах выдающихся представителей философской мысли Нового времени

Анализируется понимание понятия "достоинство" в трудах таких выдающихся представителей философской и правовой мысли Нового времени, как Д. Локк, Б. Спиноза, Т. Гоббс, И. Кант, И.В.Ф Гегель, Л. Фейербах, Ж. Ж. Руссо. По мнению автора, это будет способствовать более глубокому и полному современному пониманию понятия "достоинство", "права и свободы человека", учитывая, что эволюция понимания категории "достоинство" очень тесно переплетается с историей борьбы с бесправием и угнетением человека, за свободу и равенство. Автор пришел к выводу, что понимание человеческого достоинства неодинаков в разные исторические эпохи у разных народов, а анализ взглядов мыслителей Нового времени показал, что понятие достоинства отождествляется с ценностью человека, его связывают с осознанием личностью того факта, что она обладает значимыми для нее моральными и интеллектуальными качествами. Одновременно достоинство зависит от положения человека в обществе, состояния общества, способности его обеспечить практическое утверждение неотчуждаемых прав человека, признание самоценности личности.

Ключевые слова: мораль; личность; признание самоценности личности; неотчуждаемые права человека

Marushchak N.V. Some Aspects of Human Defense in the Work of Expressed Representatives of a Philosophical Opinion of New Hours

The article analyzes the understanding of the concept of "dignity" in the writings of such prominent representatives of the philosophical and legal thought of modern times as J. Locke, B. Spinoza, T. Hobbes, I. Kant, G.W.F. Hegel, L. Feuerbach, J.J. Russo. According to the author, this will contribute to a deeper and more complete understanding of the concept of "dignity", "human rights and freedoms", given that the evolution of the understanding of the category "dignity" is closely intertwined with the history of the struggle against injustice and oppression of man, for freedom and equality. The author put forward the following tasks: to reveal the modern understanding of the notion of "dignity", to analyze the peculiarities of the views of the eminent thinkers of the seventeenth and seventeenth centuries, to show how elementary moral ideas of dignity were formed and the basic legal principles were introduced in English, American, and French law. In the process of solving the tasks, the author came to the conclusion that respect for human dignity, that is, the idea of the value of an individual from ancient times was and is the subject of attention of philosophers, lawyers, its uniqueness is the basis of the modern philosophy of human rights, and the dynamics of human rights is a consequence of specific historical conditions that correct the significance and relevance of those goods reproduced by the respective rights. Understanding human dignity is unequal in different historical epochs in different nations. An analysis of the views of the thinkers of the New Times has shown that the notion of dignity is identified with the value of a man; it is associated with a person's awareness of the fact that it possesses significant moral and intellectual qualities for it. At the same time, dignity depends on the position of man in society, the state of society, the ability to ensure the practical establishment of inalienable human rights, the recognition of the self-worth of the individual. The scientific novelty of the work consists of a comprehensive study of the views of eminent thinkers of the XVII–XVIII centuries, the essence and content of human dignity.

Key words: morality; person; recognition of self-worth of the person; inalienable human rights

УДК 343.123.12:343.985

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1495589>

С.О. ПАВЛЕНКО,

провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи
Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,

м. Київ, Україна; e-mail: pavlenko0212@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6108-9462>

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ СИТУАЦІЇ

S.O. PAVLENKO,

Leading Research Fellow, Scientific and Research Work Unit,

National Academy of Internal Affairs, Ph.D. in Law,

Kyiv, Ukraine; e-mail: pavlenko0212@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6108-9462>

ESSENCE AND CONTENT OF OPERATIONAL AND SUCCESSFUL SITUATION

Постановка проблеми

Ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами правоохоронних органів України щодо протидії злочинності, передусім, залежить від прийняття правильних оперативно-тактичних рішень щодо раціонального використання сил, засобів, методів та форм оперативно-розшукової діяльності. Саме правильне, вчасно прийняте оперативними працівниками оперативно-тактичне рішення є запорукою реалізації одного з головних завдань оперативних підрозділів зокрема та працівників правоохоронних органів загалом – протидії злочинності.

Як свідчать теорія та практика оперативно-розшукової діяльності, прийняттю працівниками оперативних підрозділів оперативно-тактичного рішення передують належний аналіз та оцінка конкретної оперативно-розшукової ситуації. Саме особливостями сприйняття ситуації зумовлені вибір тактичних прийомів, прийняття рішень, визначено вчинки й поведінку працівника оперативного підрозділу, що здійснює оперативно-розшукові заходи.

Науковим базисом вивчення для сутності та змісту оперативно-розшукової ситуації, а також її ролі в оперативно-розшуковій діяльності за часів колишнього СРСР слугували праці Г.К. Синілова "Правові та тактичні основи оперативно-розшукової діяльності радянської міліції" (1982 р.), в якій уперше окреслено місце і роль ситуації в теорії оперативно-розшукової діяльності. Деякі новаторські підходи щодо класифікації оперативно-розшукових ситуацій запропоновано В.Г. Самойловим у роботі "Оперативно-

розшукова тактика органів внутрішніх справ" (1984 р.).

Вченими незалежної України розширено ситуаційні підходи в дослідженні проблем теорії та практики оперативно-розшукової діяльності. Зокрема, найбільш вагомий вплив на розвиток вітчизняної оперативно-розшукової діяльності загалом й оперативно-розшукової тактики здійснили праці засновника української наукової школи оперативно-розшукової діяльності І.П. Козаченка "Тактика застосування методів і засобів оперативно-розшукової діяльності в профілактиці та розкритті злочинів" (1988 р.), "Основні напрями попередження (профілактики) злочинності" (1990 р.), "Оперативно-розшукова профілактика (правові й організаційно-тактичні питання)" (1991 р.), "Правові морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності" (1999 р.), "Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції" (2000 р.) та інші. Становить цінність лекція Г.М. Бірюков "Сутність та поняття оперативно-розшукової тактики" (2012 р.), в якій визначено основні елементи оперативно-розшукової тактики та сформульовано розгорнуте тлумачення дефініції "оперативно-розшукова ситуація". Ґрунтовною є публікація О.В. Меживого "Оперативно-розшукова ситуація як підстава для вибору та застосування оперативної комбінації" (2010 р.), де розглянуті перспективи застосування ситуаційного підходу до вибору та проведення оперативних комбінацій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ та обґрунтував пропозиції щодо вдосконалення нормативної регламентації проведення оперативних комбінацій оперативними підрозділами ОВС України.

Значним є монографічне дослідження білоруського вченого В.П. Шиєнка "Оперативно-розшукова тактика органів внутрішніх справ" (1995 р.), в якому обґрунтовані рекомендації щодо алгоритму дій оперативних працівників в умовах ситуації того чи іншого типу, а також типологія оперативно-розшукових ситуацій.

Враховуючи ефективність новітніх підходів правоохоронних органів зарубіжних країн, заслуговують на увагу наукові праці вчених США, серед яких робота Карена Баллока, Рональда В. Кларка та Нікка Тіллі "Організована злочинність та злочинність: ситуаційна профілактика" (2010 р.), де наголошується на важливості ситуаційного підходу до розроблення так званих "сценаріїв" (алгоритмів дій) розвитку конкретної ситуації щодо запобігання організованій злочинності. Вчені вважають, що такий підхід надасть можливість правоохоронним органам контролювати організовану злочинність, шляхом створення умов, які, на думку злочинців, є сприятливими для їхньої злочинної діяльності і не несуть ризиків.

Серед останніх публікацій слід відзначити статтю Джошуа Д. Фрейліча (Joshua D. Freilich) та Грема Р. Ньюмана (Graeme R. Newman) "Ситуаційне попередження злочинності" (2017 р.) [1], за якою ситуаційний підхід є перспективним напрямом щодо запобігання злочинності і належний аналіз та оцінка конкретної ситуації дозволяє передбачити (спрогнозувати) дії злочинців, що сприяє прийняттю найбільш раціонального рішення щодо методів протидії.

З огляду на зазначене, слушною видається позиція С.І. Давидова [2, с.591], що звернення до ситуаційного підходу в дослідженні проблем теорії та практики оперативно-розшукової діяльності є перспективним напрямом, оскільки орієнтує дослідників на розроблення рекомендацій щодо типових ситуацій, у яких діють працівники оперативних підрозділів. Ситуаційний підхід дозволяє наблизити розроблені рекомендації до практичних потреб оперативних підрозділів, а отже робить їх більш ефективними та затребуваними.

Тому метою статті є розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення напрямів ситуаційного підходу в оперативно-розшуковій діяльності. Її новизна полягає в цілісному уявленні про сутність та зміст оперативно-розшукової ситуації. Для досягнення цієї мети визначено такі завдання:

1. З'ясувати етимологію слова "ситуація" та його значення в різних галузях науки.

2. Висвітлити генезис розвитку слідчої ситуації в криміналістиці та з'ясувати її вплив на формування оперативно-розшукової ситуації в теорії оперативно-розшукової діяльності.

3. Дослідити основні наукові підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до поняття "оперативно-розшукова ситуація", на основі яких сформулювати авторську дефініцію поняття.

4. Визначити співвідношення оперативно-розшукової ситуації та оперативної обстановки.

5. Піддати аналізу складові елементи оперативно-розшукової ситуації.

6. На основі напрацювань вчених у галузі оперативно-розшукової діяльності та з урахуванням змін вітчизняного законодавства розширити класифікацію оперативно-розшукових ситуацій.

7. Визначити головні чинники, що впливають на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності працівниками оперативних підрозділів, та запропонувати напрями її вдосконалення.

Генезис розвитку слідчої ситуації в криміналістиці та її вплив на формування оперативно-розшукової ситуації в теорії оперативно-розшукової діяльності

Слід зазначити, що термін "ситуація" походить від лат. "situation" (положення, розташування) й означає сукупність, сполучення обставин та умов, що створюють ті чи інші відносини, певну обстановку. Ситуацію також розуміють як розміщення й співвідношення сил [3, с.6].

Великий тлумачний словник сучасної української мови містить загальне визначення ситуації як сукупності умов та обставин, що створюють певне становище, зумовлюють ті чи інші взаємини людей, положення, стан ("ситуаційний" – такий, що стосується певної ситуації) [4, с.1125]. В свою чергу, за Новим словником української мови, "ситуація", це сукупність умов і обставин, що створюють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей; стан, положення, обстановка [5, с.288]. У найширшому сенсі це поняття застосовують у повсякденному житті людей; воно означає ті умови, за яких воно плине. Водночас як категорія відповідних галузей науки "ситуація" є багатогранною і має різне смислове навантаження [6].

Наприклад, у філософії ситуацію розглядають як безпосередній результат взаємодії духовної та природної реальностей, що виявляє себе як своєрідна "інерція" природного буття стосовно активності духовної енергії людського існування (екзистенції) у прагненні подолати "опір" природи щодо освоєння її людиною [7].

У літературі психологічного спрямування найбільш відомі п'ять рівнів аналізу ситуації, запропоновані Д. Магнусом, зокрема: стимули – окремі об'єкти або дії; епізоди – особливо значущі події, що мають причину й наслідок; ситуації – фізичні, тимчасові та психологічні параметри, визначені зовнішніми умовами (сприйняття й інтерпретація ситуації надає значення стимулам і епізодам); оточення – узагальнююче поняття, що характеризує типи ситуацій; середовище – сукупність фізичних і соціальних змін зовнішнього світу [8, с.29–33].

Для кримінології найбільший інтерес становить вироблене психологічною та юридичною наукою поняття конкретної життєвої ситуації як певного поєднання обставин життя людини, що безпосередньо впливає на її поведінку в цей момент [9]. Як слушно зазначають окремі американські вчені [1], ситуаційний підхід в дослідженні проблем запобігання злочинності повинен базуватись на таких науках як кримінологія, економіка, психологія, соціологія та інших.

Водночас найбільш цікавим є поняття слідчої ситуації. Це пов'язано з тим, що криміналістичні положення та рекомендації історично були закладені й пристосовані для потреб теорії оперативно-розшукової діяльності.

З урахуванням зазначеного, стисло розглянемо місце і роль слідчої ситуації в криміналістичній науці, а також з'ясуємо її вплив на формування оперативно-розшукової ситуації.

Перші відомості про слідчу ситуацію та її значення для ефективного планування розслідування злочину в криміналістичній методикі розслідування злочинів знаходимо в працях А.Н. Васильєва, Г.Н. Мудьюгіна, Н.А. Якубович (1957 р.) [10, с.153] та Р.С. Белкіна (1959 р.) [11, с.331–332], які неодноразово відзначали ситуаційний характер роботи з доказами та акцентували на закономірностях, що лягли в основу цієї діяльності [12].

Утім серед вчених-криміналістів відсутня одностайність щодо поняття слідчої ситуації. Її визначають як умови, за котрих на певний момент здійснюється розслідування [13, с.135]; як сукупність обставин у справі, що може бути сприятливою чи несприятливою для будь-яких висновків і дій слідчого [14, с.82]; як систему фактичних даних, що відображають істотні риси події [15, с.90]; як комплекс фактичних даних, встановлених розслідуванням та взятих до уваги разом із джерелами їх отримання [16, с.52]; як обстановку, за якої відбувається процес доказування [17, с.113–114]; як стан розслідування злочину, ви-

значений наявністю (відсутністю) доказової та оперативної інформації про обставини предмета доказування і компоненти криміналістичної характеристики, що зумовлює систему безпосередніх завдань і напрям розслідування [18, с.64]; як ступінь інформаційної обізнаності про злочин, а також стан процесу розслідування на будь-який визначений момент часу, оцінка якого дозволяє слідчому прийняти найбільш доцільні рішення за справою [19, с.46].

До того ж, окремі дослідники [20] вважають, що розглядуване поняття вже повністю вичерпало себе, і пропонують як альтернативне вживати "криміналістична ситуація", аргументуючи тим, що з моменту набуття чинності Кримінальним процесуальним кодексом (2012 р.) у процесі досудового розслідування, окрім слідчого, працівники оперативних підрозділів також мають право проводити негласні слідчі (розшукові) та слідчі розшукові дії за його дорученням.

Серед іншого, у наукових колах тривають дискусії з приводу того, до якого розділу криміналістики віднести слідчу ситуацію. Одні дослідники [21, с.14], [22, с.58], [23, с.197] вважають, що вчення про слідчі ситуації тісно пов'язане з дослідженням проблем криміналістичної методики, та розглядають це поняття як конструктивний елемент окремих методик розслідування.

Їх опоненти переконані, що слідча ситуація є категорією криміналістичної тактики [24, с.195].

Убачаємо за доречне погодитись із дослідниками [25, 26], які вважають проблему слідчої ситуації об'єктом дослідження як криміналістичної тактики, так і криміналістичної методики розслідування залежно від того, які функції, завдання (тактичні чи методичні) вона виконує.

На підставі аналізу наукових джерел з'ясовано, що за своїм змістом оперативно-розшукові ситуації багато в чому є аналогічними до слідчих ситуацій (за інформаційними, психологічними, тактичними та іншими компонентами). Однак за всієї схожості криміналістичних (слідчих) ситуацій оперативно-розшукові ситуації мають суттєві особливості [27, с.233]. По-перше, оперативно-розшукові ситуації виникають у діяльності суб'єктів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, чим докорінно різняться від кримінально-процесуальної діяльності. По-друге, на відміну від органів досудового розслідування, які провадять свою діяльність відповідно до кримінально-процесуального законодавства, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, керуються також Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність"

та відомчими нормативно-правовими актами, якими регульовано порядок організації негласної роботи. По-третє, на відміну від завдань органів досудового розслідування, визначених ст.2 КПК України [28] та розділом II Положення про органи досудового розслідування [29], головним завданням підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, є пошук і фіксація фактичних даних відносно протиправних діянь окремих осіб та груп (ст.1 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність") [30].

На підставі викладеного можна дійти висновку, що у формуванні оперативно-розшукової ситуації як елемента оперативно-розшукової тактики провідну роль відведено слідчій ситуації. Зокрема, напрацювання вчених-криміналістів з означеної проблематики послугували науковим базисом для дослідження ситуацій у теорії оперативно-розшукової діяльності. Зрештою, незважаючи на певні спільні компоненти, оперативно-розшукова ситуація, на відміну від слідчої, є предметом вивчення оперативно-розшукової діяльності, ефективного здійснення якої, передусім, передбачає належну організацію негласної роботи.

Як з цього приводу слушно зазначає В. Фомічев [31], пізнання теорії оперативно-розшукової діяльності спрямоване на специфічний об'єкт – розвідувальну діяльність (у широкому сенсі).

Розглядаючи безпосередній предмет дослідження, варто здійснити ретроспективний аналіз поняття оперативно-розшукової ситуації в теорії оперативно-розшукової діяльності. Одним із перших місце та роль ситуації в оперативно-розшуковій діяльності визначив радянський дослідник Г.К. Синілов (1975 р.), запропонувавши розглядати її як елемент логічної структури оперативно-розшукової тактики. Однак визначення поняття дослідник не надав. Уже пізніше у своєму докторському дослідженні (1982 р.) зазначений науковець уперше сформулював поняття оперативно-розшукової ситуації, якою пропонує вважати "сукупність умов і обставин, які обумовлюють здійснення оперативно-розшукових заходів у конкретний період місця і часу" [32].

Згодом В.Г. Самойлов (1984 р.) визначив оперативно-розшукову ситуацію як реально наявний стан певної кримінальної події, з приводу якої проводиться оперативно-розшуковий захід; умови, за яких він проводиться, а також можливості оперативного працівника (або підрозділу) щодо вжиття необхідних заходів, сформульованих у вигляді конкретного завдання. Дослідивши правову природу оперативно-розшукової ситуа-

ції, науковець відзначає, що вивчення та оцінка оперативно-розшукової ситуації є основоположним елементом структури оперативно-розшукової тактики, головним призначенням якого є створення умов для прийняття правильного тактичного рішення; оперативно-розшукова ситуація містить у собі сукупність даних про кримінальну подію та умови, за яких необхідно прийняти рішення відносно здійснення оперативно-розшукового заходу і забезпечити його реалізацію [33, с.33].

Також вагомий внесок у розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності загалом та розроблення проблем оперативно-розшукової ситуації зробили й інші радянські вчені, такі як Д.В. Гребельський, О.Ф. Долженков, В.А. Образцов, Г.І. Іванін, А.Г. Філатов, В.К. Шульц та інші. Однак, не вдаючись до детального аналізу їх досліджень, лише зазначимо, що саме напрацювання радянських вчених послугували теоретичним базисом для подальших наукових розвідок з досліджуваної проблематики. Сформовані цими дослідниками поняття оперативно-розшукової ситуації, її елементів та видів є тими похідними, що становлять теоретико-методологічну цінність у сфері сучасної оперативно-розшукової діяльності. Аналіз наукової літератури свідчить, що на основі напрацювань радянських вчених вітчизняні та зарубіжні дослідники сформулювали чимало дефініцій поняття "оперативно-розшукова ситуація", а також удосконалили окремі підходи до класифікації її елементів та видів, що буде розглянуто нижче.

Отже, розглянувши генезис формування оперативно-розшукової ситуації в теорії оперативно-розшукової діяльності, доцільно здійснити аналіз основних наукових підходів до поняття, елементів та видів оперативно-розшукової ситуації, на основі чого надати власне визначення оперативно-розшукової ситуації та її елементів, а також удосконалити класифікацію оперативно-розшукових ситуацій з урахуванням змін у вітчизняному законодавстві.

Перш ніж перейти до розгляду цих питань, варто наголосити на тому, що в наукових колах не існує єдиної позиції щодо трактування поняття "ситуація" в теорії оперативно-розшукової діяльності. Окремі вчені [34, с.670; 35; 36] цей елемент оперативно-розшукової тактики визначають як "оперативно-тактичну ситуацію", якою вважають реально наявний на певний момент стан певної кримінальної події (чи інший пов'язаний з цим факт) або можливість настання такої події, щодо якої проводять оперативно-

розшукові заходи; умови, за яких доводиться діяти оперативному працівнику; його можливості щодо вжиття необхідних заходів, сформульованих у вигляді конкретного завдання.

Однак, попри певні розбіжності в наукових підходах щодо розуміння й співвідношення понять "оперативно-розшукова ситуація" та "оперативно-тактична ситуація", детальне з'ясування семантики цих понять не належить до завдань нашого дослідження.

Зрештою, поняття ситуації в теорії оперативно-розшукової діяльності поступово набуває загальнометодологічного значення [37]. З огляду на те, вчені пропонують співвідносити поняття "оперативно-розшукова ситуація" та "оперативно-тактична ситуація" як загальне й часткове.

Зважаючи на викладене, можна дійти висновку, що, на відміну від оперативно-тактичної ситуації, поняття "оперативно-розшукова ситуація" є ширшим за змістом, оскільки залежно від характеру виконуваних завдань в оперативно-розшуковій діяльності її може бути розокремлено на тактичну й стратегічну ситуації [38, с.109]. Саме тому в цьому дослідженні ми оперуємо терміном "оперативно-розшукова ситуація".

Основні наукові підходи вітчизняних вчених до поняття "оперативно-розшукова ситуація"

Проте, у вітчизняній науці не вироблено усталеного підходу щодо трактування терміна "оперативно-розшукова ситуація". Аналіз наявних наукових позицій дозволяє виділити кілька основних підходів до визначення цього поняття. Одними з перших поняття оперативно-розшукової ситуації визначили Е.О. Дідоренко та І.П. Козаченко, котрі трактують його як реально наявний на певний момент стан конкретної чи криміногенної події, за яким здійснюються оперативно-розшукові заходи; умови їх проведення; спроможність оперативного підрозділу (працівника) здійснити ці заходи [39, с.318–319]. Така дефініція є лаконічною та чітко передає (розкриває) головні складові оперативно-розшукової ситуації.

Водночас видається дискусійним твердження про "реально наявний на певний момент стан конкретної чи криміногенної події". Зважаючи на те, що будь-яка ситуація є динамічною та існує в минулому, теперішньому часі, а також може видозмінюватись у майбутньому, в контексті розглядуваного питання більш доречним вважаємо формулювання "у відповідному просторово-часовому інтервалі".

Згодом Г.М. Бірюков дещо розширив цю інтерпретацію. На думку дослідника, оперативно-

розшукова ситуація – це тактична категорія; складна динамічна система; своєрідна інформаційна модель; сукупність умов та обставин, що створюють певне становище в реальному житті у відповідний проміжок часу (найчастіше незначний); дійсно наявний стан криміногенної або кримінальної події чи іншого пов'язаного з нею факту (або ймовірність настання такої події), з огляду на що приймається оперативно-тактичне рішення, що визначає лінію поведінки оперативного співробітника та на підставі якого здійснюються оперативно-розшукові заходи; умови, за яких вони проводяться, а також можливості оперативника (підрозділу) забезпечити їх виконання з метою своєчасного виявлення, припинення та розкриття злочинів, розшуку осіб, які скоїли злочин або переховуються від слідства та суду [6]. Позитивним слід вважати те, що науковець передбачив часовий інтервал криміногенної чи кримінальної події не лише на поточний момент, а й звернув увагу на ймовірність такої події в майбутньому, що вважаємо слушним, оскільки такий підхід передбачає прогнозування розвитку події, що, безумовно, є важливим для прийняття правильних оперативно-тактичних рішень.

Зрештою, розгляд поняття був би значно глибшим за умови, що зазначений автор уніс до його змісту, на додаток до часової, також просторову ознаку. Адже загальновідомо, що будь-яка подія відбувається не лише в певний час, а й у певному місці.

Заслуговує на увагу також підхід О.В. Меживого, за яким оперативно-розшукова ситуація – це наявний стан кримінальної події, що передбачає її аналіз, оцінку, визначення конкретних тактичних завдань і проведення оперативними підрозділами оперативно-розшукових, оперативно-тактичних та інших тактичних заходів з виявлення, попередження чи розкриття злочинів [40, с.372]. Як набуток наведеної дефініції слід відзначити аналіз та оцінку кримінальної події, на чому зацентрував зазначений автор, оскільки саме належний аналіз чинників, що формують кримінальну ситуацію, безпосередньо впливає на якісні показники оперативно-розшукової ситуації. Проте, на наше переконання, до змісту цього поняття доцільно включити відповідний часово-просторовий інтервал. Як слушно з цього приводу зазначено в науковій літературі, часово-просторові характеристики в структурі ситуації посідають особливе місце, оскільки об'єднують усі її компоненти в систему [1, с.82].

Зрештою, варто зазначити, що наведені зауваження відображають власну точку зору на дану проблему і носять лише рекомендаційний характер і жодним чином не спростовують індивідуальність, а також теоретичну та практичну значущість проаналізованих понять, що були сформульовані вітчизняними вченими.

Водночас у наведених визначеннях оперативно-розшукової ситуації можна виявити невпорядкованість термінів "кримінальна подія" та "криміногенна подія". Зокрема, не з'ясовано їх семантичне значення та співвідношення, а також не обґрунтовано доцільність їх трактування як істотних ознак розглядуваного поняття.

Цікавою в цьому сенсі видається думка Д.В. Кіма, що "стан кримінальної події чи іншого пов'язаного з нею факту (або ймовірність настання такої події)" стосується більше кримінальної ситуації, а не ситуації суб'єкта, який здійснює оперативно-розшукову діяльність [27, с.231].

Аналіз вітчизняного законодавства свідчить про те, що близьким за значенням до поняття "кримінальна подія" є "подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення)", що міститься в п.1. ч.1. ст.6 КПК України. За контекстом ідеться про обставини, які вже сталися та підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. З огляду на це, термін "кримінальна подія" є більш прийнятним для слідчої (криміналістичної) ситуації.

Водночас, за ч.1 ст.6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", однією з основних підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки застосуванням оперативно-розшукових заходів і засобів, про злочини, що готуються; щодо осіб, які готують учинення злочину, тощо. Отже, метою діяльності оперативних підрозділів законодавець убачає, передусім, запобігання злочинам, а також фіксацію фактичних даних щодо протиправних діянь окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачено КК України.

Таким чином, з урахуванням положень Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" у вищезазначених поняттях видається логічним на додаток до кримінальної події зазначати й про факти та осіб, які становлять оперативний інтерес.

В.А. Лукашов ще у 1977 р. зазначав, що "тактична сторона оперативно-розшукової тактики проявляється передусім під час запобігання та

розкриття конкретних злочинів і затримання злочинців" [41].

Слушною з цього приводу вважаємо позицію С.І. Давидова [37, с.79], який пропонує замість терміна "кримінальна подія" вживати "кримінальна поведінка", аргументуючи це тим, що кримінальна поведінка, окрім злочинних, містить у собі й інші пов'язані з ними дії.

У цьому аспекті заслуговують на увагу висновки академіка А.П. Закалюка про те, що в кримінології термін "поведінка" охоплює не лише власне діяльнісний акт злочину, а й об'єктивні та суб'єктивні обставини, які передували йому та, серед іншого, зумовили виникнення мотивів, визначення мети, вибір засобів, прийняття рішення вчинити злочин, процес реалізації рішення [42, с.277–278].

Особливо важливого значення в цьому контексті набуває механізм кримінальної поведінки злочинця (його поведінки протягом кримінальної події), а також відомості про докримінальну, кримінальну та посткримінальну поведінку злочинця.

О.М. Бандурка та О.М. Литвинов до головних елементів механізму такої поведінки відносять: особистісні властивості, мотивацію, конкретну обстановку, прийняття рішення про вчинення злочину і безпосередньо процес його вчинення (акт поведінки). Дослідники поділяють розглядувані елементи на дві групи: складові психологічної структури поведінки (мотивація та прийняття рішення про вчинення акту поведінки) й результат взаємодії об'єктивного та суб'єктивного в поведінці (особистісні властивості, конкретна обстановка і акт поведінки) [43, с.114].

С.І. Давидов зазначає, що в результаті взаємодії двох систем кримінальної поведінки й обстановки, за якої відбувається її прояв, виникає кримінальна ситуація. Зрештою, вчений визначає кримінальну ситуацію як обмежений просторово-часовими межами синтез умов і обставин, що виникають у результаті поєднання елементів кримінальної поведінки та чинників обстановки, за якої вона набуває вияву [37, с.79].

На думку Д.В. Кіма, кримінальною ситуацією слід вважати динамічну систему, що виникає у певних просторово-часових межах за індивідуального поєднання елементів злочинної діяльності з урахуванням їх оцінки суб'єктом злочину [44, с.151].

Натомість Л.А. Волкова стверджує, що кримінальні ситуації об'єднують дії злочинця на різних етапах: це і підготовка до вчинення злочину, і безпосереднє вчинення злочину, і дії

злочинця та інших осіб зі знищення або приховування слідів злочину. Кримінальна ситуація як така виникає з моменту початку дій суб'єкта злочину та становить собою індивідуальне, конкретне поєднання якостей і аспектів елементів злочинної діяльності [45, с.43].

Водночас, як слушно зазначають автори посібника "Теорія оперативно-розшукової діяльності" (2006 р.), для оперативно-розшукової діяльності особливе значення мають знання про соціальні, психологічні та моральні якості особи злочинця (погляди, навички, потреби, інтереси, особливості характеру, тощо) [46].

Значущість дослідження кримінальної ситуації зумовлена необхідністю формування оперативно-розшукових характеристик окремих видів злочинів, яка повинна містити комплекс специфічних ознак, особливостей, що характеризують злочин і слугують інформаційним базисом для розроблення методик щодо їх розкриття [2, с.593].

З огляду на це, можна дійти висновку, що аналізу та оцінці оперативно-розшукової ситуації передують вивчення кримінальної ситуації та оперативної обстановки.

О.Ю. Шумілов з цього приводу слушно зазначає, що без аналізу та оцінки оперативної обстановки ґрунтовно вивчити конкретну оперативно-розшукову ситуацію та на її основі прийняти правильне оперативно-тактичне рішення практично неможливо [47].

Попри це, окремі вчені поняття оперативно-розшукової ситуації ототожнюють з оперативною обстановкою [35, 48]. Як на нас, таке твердження є дискусійним і потребує більш детального розгляду поняття, елементів оперативної обстановки та її співвідношення з оперативно-розшуковою ситуацією.

Співвідношення оперативно-розшукової ситуації та оперативної обстановки

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що переважна більшість фахівців у галузі ОРД розглядає оперативну обстановку як систему зовнішніх та внутрішніх умов функціонування оперативного підрозділу [49, с.33; 50; 51; 52].

І.Р. Шинкаренко в широкому розумінні трактує оперативну обстановку як окрему науково-практичну категорію ОРД, що є комплексом взаємопов'язаних географічних, соціально-демографічних, соціально-економічних та політичних умов, притаманних конкретному об'єкту оперативної уваги або території, на якій функціонує правоохоронний орган; аналітико-статистичною характеристикою злочинності, правопорушень громадського порядку, стану, сил і засобів пра-

воохоронного органу та ефективності його оперативно-службової діяльності, чим зумовлений характер організаційних, адміністративних та оперативно-розшукових заходів із забезпечення виконання функцій протидії злочинності та нейтралізації загроз національній безпеці України [53, с.246–247].

Науковець виокремлює такі загальні елементи оперативної обстановки, за якої діють правоохоронні органи: географічні, демографічні та соціально-економічні особливості території обслуговування органами внутрішніх справ; злочинність (її стан як поєднаність злочинів і осіб, що їх скоїли, в умовах конкретного місця й часу); якісний і кількісний стан громадського порядку; чинники, що чинять детермінуючий вплив на злочинність та ускладнюють або полегшують діяльність органів внутрішніх справ із протидії злочинності; наявність, стан і результативність застосування сил і засобів боротьби з ними [53, с.247].

Водночас О.Ю. Шумілов зазначає, що оперативна (оперативно-розшукова) обстановка складається з трьох основних елементів, які містять такі групи ознак:

1) що характеризують вивчення злочинної діяльності осіб, відносно яких здійснюється оперативно-розшукова діяльність;

2) які визначають реальні можливості оперативного працівника, оперативного підрозділу (сили, засоби, методи тощо);

3) котрі враховують зовнішнє середовище, в якому провадитиметься оперативно-розшукова діяльність (територія, населення, соціально-економічні та політичні умови, правовий простір, пора року, клімат тощо).

Досліджуючи співвідношення "оперативно-розшукової ситуації" та "оперативної обстановки", вчений зазначає, що поняття оперативно-розшукової ситуації, на відміну від оперативної обстановки, характеризує перелік конкретних обставин, типових не для оперативно-розшукової діяльності загалом, а лише для діяльності конкретного оперативного працівника чи певної особи, що співпрацює на конфіденційних засадах [47, с.166]. З цієї позиції А.Ю. Шумілов пропонує розглядати оперативно-розшукову ситуацію як прояв оперативної обстановки на рівні практичної діяльності окремих працівників оперативних підрозділів [54].

Водночас ми цілком згодні з С.І. Давидовим [1, с.84] у тому, що середовище, в якому здійснюється оперативно-розшукова діяльність, є ширшим за оперативно-розшукову ситуацію.

Цей фрагмент "світу" є більш ємною складовою навколишньої дійсності й не лише соціального характеру. Середовищем автор вважає оперативну обстановку, за якої здійснюється оперативно-розшукова діяльність, а також кримінальне середовище, в якому проводять оперативно-розшукові заходи.

Варто зацентувати, що оперативна обстановка як середовище є позасуб'єктною, а ситуація завжди суб'єктна (це завжди "чиясь" ситуація). Зрештою, середовищу притаманні стійкість і тривалість, а ситуація зазвичай короткочасна.

Суб'єкт оперативно-розшукової діяльності в процесі вирішення оперативно-тактичних задач може діяти не лише в природно сформованих сприятливих ситуаціях, а й цілеспрямовано створювати штучні ситуації (проводити контрольовану поставку та контрольовану і оперативну закупку товарів, предметів та речовин, серед іншого заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь (ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність") та інші заходи, передбачені відомчими нормативно-правовими актами) для досягнення належного результату під час проведення оперативно-розшукових заходів. У цьому випадку ситуація спрямована на те, щоб кримінальна поведінка (дії) іншого суб'єкта (злочинця) відбувалася в інтересах оперативних підрозділів.

Таким чином, у контексті досліджуваного питання оперативну обстановку слід розглядати як середовище, в якому під впливом суб'єктивних та об'єктивних чинників формуються відповідні ситуації (кримінальна та оперативно-розшукова).

Аналіз спеціальної літератури [55, 56] надав змогу виокремити такі об'єктивні та суб'єктивні чинники, що впливають на формування кримінальної ситуації, як-от: характер інформації, наявної у злочинців; необхідні сили, засоби, час і можливості використати їх найбільш оптимальним чином; потреби, інтереси, стійкі мотиви; погляди й ціннісні орієнтації, установки, позиції особистості; рівень розумового розвитку, особливості мислення тощо; досвід, що є вагомим у злочинній поведінці (знання, навички, уміння, здібності); емоційні та вольові якості темпераменту.

Визначаючи сутність та зміст оперативно-розшукової ситуації, О.Ю. Шумилов виокремлює об'єктивні та суб'єктивні чинники, що впливають на її формування. До *об'єктивних* чинників вче-

ний відносить характер фактичних даних, наявних у розпорядженні оперативного працівника (оперативного підрозділу) про особу, що становить оперативний інтерес; наявність каналів надходження оперативно значущої інформації; наявність у розпорядженні оперативного працівника (оперативного підрозділу) відповідних сил та засобів, а також часу й можливостей щодо їх оптимального застосування. До *суб'єктивних* чинників, на думку дослідника, належать: психологічний стан працівника оперативного підрозділу (особи, що сприяє здійсненню оперативно-розшукової діяльності); рівень професійних знань, навичок, практичний досвід; реалізація в конкретний часовий проміжок кримінально-правової інформації в оперативно-розшуковій діяльності; здатність приймати рішення в екстремальних умовах; протидія оперативно-розшуковій діяльності з боку осіб, що становлять оперативний інтерес; наслідки помилкових рішень оперативного працівника та інших осіб; наслідки розшифрування тощо [54, с.166].

Як на нас, об'єктивні та суб'єктивні чинники, що формують оперативно-розшукову ситуацію, досить влучно визначив К.М. Лобзов. Зокрема, до таких науковець відносить: *суб'єктно-діяльнісні* (можливості оперативних підрозділів), *індивідуально-компетентні* (знання, вміння та навички), *психофізіологічні* (психологія поведінки), *предметно-інструментальні* (застосування спеціальних знань), правові (правова основа), *просторово-часові* (місце та час), *природно-кліматичні, науково-методичні* та інші [57, с.11].

Отже, варто погодитися з вченими [2, с.592], що застосування ситуаційного підходу в конкретних дослідженнях зумовлює пошук рішень наукових завдань на основі пізнання: 1) ситуацій злочинної діяльності (кримінальних ситуацій) та 2) ситуацій, що виникають під час оперативно-розшукової діяльності (оперативно-розшукових ситуацій).

Заслугує на увагу визначення оперативно-розшукової ситуації, надане І.І. Басецьким – як категорії, що характеризує перебіг (стан) проведення оперативно-розшукового заходу й охоплює суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх вчинки, інтереси, цілі, просторово-часові та інші чинники [58]. А.Г. Маркушин вважає, що оперативно-розшукова ситуація – це сукупність обставин, які визначають тактику проведення оперативно-розшукових заходів. До таких обставин автор відносить оперативну-тактичну характеристику події, що становить оперативний інтерес; умови, за яких набуває прояву ця

подія, та реальні можливості оперативного працівника щодо вирішення завдання. Сюди ж, на думку автора, варто віднести й відомості про особу та її дії [59].

Д.В. Кім оперативно-розшукову ситуацію розуміє як складну динамічну систему інформаційного характеру, що виникає в діяльності суб'єктів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та впливають на подальшу організацію цієї діяльності з метою вирішення визначених завдань, шляхом застосування спеціальних засобів, прийомів та методів [27, с.233]. За В.П. Шиєнком, оперативно-розшукову ситуацію слід розглядати як комплекс чинників, що характеризують перебіг, стан процесу проведення оперативно-розшукових заходів і тих умов, за яких вони відбуваються [60].

Слушною з цього приводу видається позиція А.Ю. Шумилова, котрий оперативно-розшуковою ситуацією вважає сукупність обставин об'єктивного та суб'єктивного характеру, за яких у відповідний часовий проміжок (зазвичай незначний) здійснюється оперативно-розшукова діяльність [61]. Дослідник наголошує, що оперативно-розшукові ситуації визначають спосіб дій, лінію поведінки працівника оперативного підрозділу, яку він обирає для найбільш оптимального досягнення мети оперативно-розшукової діяльності [61, с.303].

Зрештою, ми цілком згодні з підходом С.І. Давидова, що оперативно-розшукова ситуація – це комплекс просторово-часових та інших чинників, що характеризують перебіг, процес оперативно-розшукової діяльності, умови, за яких вона відбувається, й тих, що чинять управлінський вплив на її організацію і тактику, зумовлену кримінальною поведінкою [37].

Проаналізувавши основні дефініції поняття "оперативно-розшукова ситуація", надамо власне формулювання, що стосується сфери нашого дослідження. *Оперативно-розшукова ситуація – це сукупність об'єктивних та суб'єктивних чинників, що впливають на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності у певних просторово-часових межах.*

Видається доречним виокремити *об'єктивні та суб'єктивні чинники*, що впливають на формування оперативно-розшукової ситуації. До об'єктивних слід віднести: якісні показники (достовірність, точність, цінність, своєчасність надходження) інформації про осіб, факти та події, що становить оперативний інтерес; якісний склад осіб, які сприяють здійсненню оперативно-розшукової діяльності; можливості операти-

вного працівника (оперативного підрозділу) щодо раціонального (оптимального) використання наявних сил, засобів та методів оперативно-розшукової діяльності тощо.

Суб'єктивними чинниками слід вважати: психологічно-професійну підготовленість, а також моральні якості оперативного працівника чи осіб, які сприяють здійсненню оперативно-розшукової діяльності, зокрема раціональне мислення (спрямоване на прийняття правильних рішень); інтелектуальну активність; психологічну стійкість (здатність приймати рішення в екстремальних умовах, а також вміння обрати в конкретній ситуації необхідну лінію поведінки з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності); знання, вміння, навички та практичний досвід оперативного працівника тощо.

Аналізуючи підходи науковців, можна дійти висновку, що суб'єкт оперативно-розшукової діяльності для належної оцінки оперативно-розшукової діяльності повинен набути таких особистісних якостей, як-от: раціональне мислення (спрямоване на прийняття виважених рішень); інтелектуальна активність; вміння обрати в конкретній ситуації необхідну лінію поведінки з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності; знання законодавчої та нормативно-правової бази, що дозволяє оперативному працівнику застосовувати набуті ним спеціальні знання, вміння та навички в законний спосіб, тощо.

Аналіз складових елементів оперативно-розшукової ситуації

Перш ніж перейти до розгляду елементів оперативно-розшукової ситуації, з'ясуємо семантичне значення таких її складових, як "аналіз" та "оцінка", їх співвідношення та значення для оперативно-розшукової ситуації.

За Словником української мови, аналіз – це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові компоненти. Своєю чергою, оцінка – це думка, міркування про якість, характер, значення (та ін.) кого-, чого-небудь [62]. Оцінка – логічно наступний після аналізу крок, що допомагає визначити значущість явища, його відповідність певним нормам [63].

Як слушно зазначає Р.С. Белкін: "Аналіз ситуації збір і обробка інформації розглядається як вихідний момент в процесі прийняття рішення" [64, с.112–113]. Своєю чергою, оцінка – завершальний етап аналізу, що зазвичай має наслідком певне рішення [63]. В.Г. Самойлов визначає оцінку оперативно-розшукової ситуації як процес логічної розумової діяльності оперативного

працівника, що полягає в зборі, накопиченні, переробленні та оцінці інформації про елементи оперативно-розшукової ситуації з метою вироблення рішень щодо проведення оперативно-розшукового заходу та виконання визначених завдань [33].

Автори посібника "Теорія оперативно-розшукової діяльності" (2006 р.) вважають оцінку оперативно-розшукової ситуації однією з істотних ознак оперативно-розшукової тактики [46, с.709]. С.І. Давидов, своєю чергою, зазначає, що оцінка оперативно-розшукової ситуації – це діалектичний процес, що відрізняється складністю й суперечливістю, властивими будь-пізнавальній діяльності. Він має певну специфіку, зумовлену низкою чинників.

По-перше, ідеться про динамічність оперативно-розшукової ситуації, що постійно змінюється. А отже, оцінювати її доводиться неодноразово (іноді неоднозначно). Найбільш динамічними є елементи інформаційного характеру. Відносно стабільними залишаються елементи ситуації, що характеризують організаційно-тактичний аспект. Важливо враховувати, що в більшості випадків чинники, що утворюють оперативно-розшукову ситуацію, не піддаються кількісному та якісному аналізу.

По-друге, вид перебуває під постійним взаємним впливом структурних елементів ситуації – саме вони визначають її характер. Варто зауважити, що оперативний працівник своїми діями найчастіше сам формує зміст оперативно-розшукової ситуації, оскільки він є її елементом та безпосередньо впливає на неї.

По-третє, необхідність оцінки кожного елемента ситуації, виокремлення саме тих, що безпосередньо впливають на вид і форму тактичного рішення. Оцінка інших елементів ситуації може бути не актуальною для конкретного тактичного рішення, знижуючи ступінь його ефективності. Неналежна оцінка виокремлення в структурі ситуації найбільш значущих елементів може призвести до затягування строків розкриття злочину або безпідставного проведення оперативно-розшукової діяльності за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів [65].

Як висновують К.К. Горяїнов, В.С. Овчинський та Г.К. Синілов, кожна ситуація складається з багатьох змінних елементів для кожного конкретного випадку. Проте деякі з них повторюються. Тому, на думку зазначених науковців, оцінці підлягають передусім такі елементи ситуації:

– конкретні кримінальні події та інші пов'язані з ними факти чи ймовірність настання таких подій;

– можливості, дії (поведінка) протилежної сторони, зокрема характеристика осіб, які підлягають перевірці, розробці, розшуку та профілактиці;

– джерела інформації, умови її отримання та можливості використання;

– стан наявних даних, що характеризують кримінальну подію та інші факти, можливість отримання нових відомостей та їх раціонального використання;

– тактико-технічні можливості засобів оперативної техніки; можливість та ефективність обраних методів ОРД, їх пріоритетність для конкретної ситуації тощо.

До того ж, оцінка ситуації передбачає необхідність прогнозувати зміни у поведінці й рішеннях особи чи групи осіб, що належать до протилежної сторони, аналіз наслідків їх можливої поведінки, розроблення програми подальших дій [46, с.709–710].

За В.Г. Самойловим, оцінці підлягають такі елементи оперативно-розшукової ситуації: оперативно-тактична характеристика на конкретний момент певної кримінальної чи криміногенної події; характеристика умов, за яких набуває прояву ця подія; характеристика реальних можливостей оперативного працівника вжити необхідних заходів для вирішення визначеного завдання [33]. Близької позиції дотримуються й вітчизняні вчені Г.М. Бірюков [66], І.Р. Шинкаренко [67, с.188], виокремлюючи такі елементи оперативно-розшукової ситуації: оперативно-тактична характеристика на визначений момент кримінальної або криміногенної події; характеристика умов, за яких набуває прояву ця подія; умови, за яких необхідно прийняти рішення про здійснення оперативно-розшукових заходів з урахуванням реальних можливостей оперативного працівника.

Щонайперше, оцінюванню підлягають такі елементи оперативно-розшукової ситуації:

– достовірність наявної інформації про осіб, факти чи події, що становлять оперативний інтерес;

– оперативно-розшукова характеристика (кількісно-якісні показники) розвідувальної інформації, що становить оперативний інтерес у конкретній ситуації;

– особистісні якості працівника оперативного підрозділу (моральні, психологічні, професійні та інші), що безпосередньо впливають на вміння обрати необхідну лінію поведінки в конкретній оперативно-розшуковій ситуації;

– раціональне (оптимальне) використання наявних сил, засобів, методів та форм оперативно-розшукової діяльності;

– організаційні й матеріально-технічні можливості та науково-методичне забезпечення.

Класифікація оперативно-розшукових ситуацій

Проаналізувавши поняття та складові елементи оперативно-розшукової ситуації, розглянемо підходи до їх видової класифікації. Окремі вчені з цього приводу слушно зазначають, що класифікація – це важливий елемент будь-якої людської діяльності [68, с.202–203].

Як зазначає С.І. Давидов, класифікація оперативно-розшукових ситуацій як варіант узагальнення практики надає можливість узагальнити те типове, що відрізняє одну ситуацію від іншої. Це сприяє правильній оцінці ситуації, більш точному прогнозуванню її розвитку, а кожний тип (клас) ситуацій визначає варіанти рішень за схемою "тип ситуації – тип рішення" [69, с.97].

Своєю чергою, В.П. Шиєнок пояснює необхідність у типології оперативно-розшукових ситуацій двома групами причин: поділом ситуацій на певні класи, що створює необхідні гносеологічні передумови для детального вивчення теорії оперативно-розшукової діяльності, а також потребами оперативно-розшукової практики в отриманні науково обґрунтованих рекомендацій щодо алгоритму дій оперативних працівників в умовах ситуації того чи іншого типу [60, с.129].

Як справедливо зазначає дослідник, в основі будь-якого поділу міститься ознака, властива досліджуванним об'єктам. Якщо за основу взяти несуттєву ознаку, класифікація буде штучною, тому за критерій для типології (класифікації) оперативно-розшукових ситуацій, що виникають під час розкриття злочинів, має бути обрано їх найсуттєвішу ознаку, якою зумовлені особливості тактики дій оперативних працівників. Такою ознакою, на його думку, є ступінь обізнаності оперативних працівників про подію, що відбулася, та про пов'язаних з нею осіб; закономірності пошуку, збору та реалізації оперативно значущої інформації, яку виявляють під час розкриття злочинів. Такі підстави науковець визначає як інформаційний критерій класифікації [60, с.131–133]. Відповідно до того, В.П. Шиєнок виокремлює такі оперативно-розшукові ситуації: а) ситуація місця події, з аналізу якої випливає необхідність проведення оперативно-розшукових заходів; б) ситуація, що виникає під час проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення злочинця в певному середовищі; в) ситуація, що складається під час проведення оперативно-розшукових заходів відносно конкретних підоз-

рюваних; г) ситуація, що виникає під час здійснення оперативного пошуку [60, с.139].

Важливе практичне значення має класифікація оперативно-розшукових ситуацій на об'єктивні та суб'єктивні, здійснена С.І. Давидовим.

До об'єктивних ситуацій оперативно-розшукової діяльності вчений відносить ті, що виникають у разі отримання повідомлення про вчинення злочину, коли оперативний працівник аналізує вплив зовнішніх чинників та починає пошук шляхів подолання ситуації, пов'язаної із встановленням злочинця, розкриттям злочину.

Виникнення суб'єктивних ситуацій в ОРД визначено розвідувально-пошуковим змістом цієї діяльності, що зазвичай має ініціативний характер та здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення інформації, що становить оперативний інтерес [1, с.84]. Ініціативний характер ОРД зумовлений необхідністю реалізації завдання з виявлення злочинів, що закріплено Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність"

Вагомий вплив на класифікацію оперативно-розшукових ситуацій здійснив радянський дослідник В.Г. Самойлов. Його класифікація, датована ще 1984 роком, донині не втратила своєї актуальності. Вчений розподіляє оперативно-розшукові ситуації: за часом виникнення (початкові, проміжні та кінцеві); за можливістю досягнення бажаного результату (сприятливі/несприятливі); за ступенем повторюваності (типові/специфічні); за характером і ступенем протистояння (конфліктні/безконфліктні, двосторонні/багатосторонні, суворого/несуворого суперництва); залежно від часу прийняття рішення (ситуація, що вимагає негайного реагування; існує можливість продумати рішення та підготуватися до проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ); необхідне ретельне розроблення, підготовка до проведення ОРЗ) [46, с.710–711].

Отже, узявши за основу напрацювання В.Г. Самойлова та з урахуванням змін вітчизняного законодавства, пропонуємо вдосконалити класифікацію оперативно-розшукових ситуацій, надавши їй такого вигляду:

1. За часом виникнення (початкова, проміжна, кінцева).

Початкова оперативно-розшукова ситуація виникає з моменту виявлення оперативним працівником або надходження з гласних або негласних джерел первинної інформації, що становить оперативний інтерес та потребує додаткової перевірки. На цьому етапі оперативний працівник здійснює заходи оперативного (ініціативного)

пошуку з метою виявлення, запобігання та припинення кримінальних правопорушень.

Проміжна оперативно-розшукова ситуація виникає з моменту прийняття рішення відносно проведення оперативно-розшукових заходів за наявності підстав, передбачених ст.6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". На цьому етапі особливого значення набуває планування оперативно-розшукових заходів під час фіксації фактичних даних щодо протиправних діянь, а також прогнозування кримінальної поведінки осіб, стосовно участі яких у підготовці до вчинення злочину наявні дані.

Кінцева оперативно-розшукова ситуація передбачає використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводу та підстави для початку досудового розслідування, а також як доказів у кримінальному провадженні.

2. За можливостями досягнення бажаного результату (сприятлива або несприятлива)

Сприятлива ситуація характеризується наявністю сприятливих умов, що, передусім, передбачає наявність достатньої інформації, яка дає змогу об'єктивно і повно відображати діяльність злочинців. Зокрема, ідеться про конфіденційне співробітництво з особами, поінформованими про злочинні зв'язки лідера організованого злочинного угруповання або його близького оточення та інші факти готування до злочину, тощо.

Несприятлива – передбачає наявність умов, що перешкоджають ефективному здійсненню оперативно-розшукової діяльності. Щонайперше це організованість, професіоналізм, озброєність, технічна оснащеність злочинності, яка набуває усе більш зухвалих і небезпечних форм. Корумповані зв'язки, налагоджені в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, спричиняють виникнення залежності останніх від кримінальних структур, що забезпечує прийняття необхідних для тих рішень у порушення чинного законодавства або усталених суспільних норм [70].

3. За ступенем повторюваності на практиці (типова та специфічна)

Типова ситуація передбачає прийняття працівником оперативного підрозділу типового рішення щодо використання сил, засобів, методів та форм оперативно-розшукової діяльності, що використовувалися в аналогічних ситуаціях.

Специфічна – відрізняється від типової оригінальністю компонентів, що її утворюють, неповнотою або суперечливістю інформації. Така ситуація потребує від працівника оперативного

підрозділу оригінального й креативного підходу до прийняття рішення.

4. За характером та ступенем протипротива (безконфліктна чи конфліктна)

Найчастіше *безконфліктна ситуація* виникає в разі розкриття очевидних злочинів відповідно до заздалегідь запланованих заходів (затримання злочинця в момент вчинення правопорушення та формування достатньої доказової бази).

Особливість *конфліктної ситуації* полягає в тому, що виявлення та фіксація злочинної діяльності здійснюється в умовах протидії з боку представників організованої злочинності. Здебільшого такі ситуації виникають, коли в складі організованого злочинного угруповання перебувають особи, діяльність яких є (була) пов'язаною з правоохоронними або судовими органів. Виявлення та документування оперативними підрозділами таких фактів є надзвичайно складним, оскільки ця категорія осіб, будучи обізнаними щодо ОРД, у кримінально-правовій, кримінальній процесуальній сферах, а також маючи корумповані зв'язки, набуті під час трудової діяльності, може приховувати злочинну діяльність, прогнозувати подальші дії працівників оперативних підрозділів та уникати кримінальної відповідальності.

За спостереженнями вчених [46, с.112], конфліктні ситуації постають найважливішим психологічним компонентом оперативно-тактичних ситуацій, оскільки інтереси учасників цих ситуацій (оперативників – злочинних елементів) найчастіше є прямо протилежними, а їх дії спрямовані на досягнення взаємовиключних цілей.

5. За характером прийняття рішення (такі, що вимагають негайного реагування; надають можливість продумати рішення, підготуватися до проведення оперативно-розшукових заходів; вимагають ретельного, а іноді тривалого розроблення рішення та підготовки до проведення оперативно-розшукових заходів)

Ситуація, що вимагає негайного реагування, зазвичай виникає спонтанно та вимагає невідкладного втручання працівника оперативного підрозділу. Наприклад, під час проведення оперативного (ініціативного) пошуку інформації щодо виявлення кримінальних правопорушень оперативник став очевидцем учинення злочину. У цьому випадку він повинен визначити найбільш доцільний напрям розкриття злочину (затримання злочинця), визначити осіб, які стали свідками або володіють інформацією про вчинення злочину тощо. Важливо відзначити, що в цій ситуації оперативний працівник зазвичай

позбавлений можливості спланувати свої дії. Тому в таких випадках він переважним чином покладається на власну професійну та психологічну підготовленість.

Ситуація, що надає можливість продумати рішення, підготуватися до проведення оперативно-розшукових заходів, характеризується тим, що працівник оперативного підрозділу має можливість підготувати план оперативно-розшукових заходів, забезпечити своєчасність і доцільність їх здійснення, а також узгодити з працівником слідчого підрозділу спільні дії щодо послідовності проведення подальших оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) та слідчих (розшукових) дій.

Ситуація, що вимагає ретельного, а іноді тривалого розроблення рішення та підготовки до проведення оперативно-розшукових заходів, найчастіше виникає в результаті отримання оперативним працівником інформації про готування злочинів, що потребують копіткої підготовки, як-от імітування обстановки злочину (вбивства на замовлення).

Важливо зазначити, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності важливе значення має класифікація оперативно-розшукових ситуацій, які поділяють на такі, що *утворилися природно* чи були *створені штучно* [71, 27]. За допомогою штучно створених ситуацій працівник оперативного підрозділу вводить в оману злочинців та запобігає вчиненню злочину. Наприклад, штучною (несправжньою) ситуацією є проведення оперативної закупки, що полягає в імітації придбання або отримання, іноді безоплатного, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, обіг якого обмежений чи заборонений чинним законодавством, з метою викриття та документування факту вчинення злочину й особи, яка його вчинила.

Варто розуміти, що наведена класифікація є умовною та до певної міри неповною – подальшого дослідження потребує розподіл оперативно-розшукових ситуацій за характером виконуваних в оперативно-розшуковій діяльності завдань (стратегічні, тактичні та ін.).

При цьому необхідно розуміти, що належна оцінка будь-якої оперативно-розшукової ситуації насамперед залежить від аналізу таких якісних показників оперативної інформації, як достовірність, адекватність, повнота й оптимальність, точність, оперативність (своєчасність надходження) інформації, лаконічність, логічність, значущість, цінність (корисність), відповідність визначеній меті, систематизованість і комплекс-

ність, новизна тощо [72, с.197]. Такий підхід забезпечує пошук та прийняття найбільш раціональних та оптимальних рішень щодо ефективного здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Головні чинники, що впливають на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності працівниками оперативних підрозділів та її напрями удосконалення

Водночас, аналіз наукової літератури, а також опитування респондентів дають підстави стверджувати, що ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності працівниками оперативних підрозділів зумовлена низкою чинників, серед яких: реформуванням правоохоронної системи (57 %); надмірне навантаження на оперативні підрозділи правоохоронних органів у зв'язку із залученням її працівників до виконання завдань у зоні проведення ООС на Сході України (61 %); неналежна взаємодія та обмін інформацією між оперативними підрозділами правоохоронних органів (67 %); ліквідація Управління боротьби з організованою злочинністю, що призвело до втрати досвіду за напрямом оперативної роботи, напрацьованих негласних джерел та іншої важливої інформації щодо протидії організованій злочинності (71 %); неналежна взаємодія оперативних підрозділів з органами місцевого самоврядування й громадськістю (73 %); відсутність практичного досвіду та спеціальних знань у працівників оперативних підрозділів, які здійснюють виявлення та запобігання тяжким та особливо тяжким злочинам (83 %); інші чинники – 34 %.

Зрештою, важливим для підвищення ефективності протидії злочинності є розроблення алгоритмів необхідних дій працівників оперативних підрозділів у типових оперативно-розшукових ситуаціях, про що зазначило 89 % опитаних. Як слушно зазначають науковці [73, с.11], спираючись на вже вироблені алгоритми дій, навіть не надто досвідчені працівники оперативних підрозділів з незначним стажем роботи більш успішно (ефективно) вирішуватимуть завдання оперативно-розшукової діяльності.

Загалом же, опитування працівників оперативних підрозділів свідчить про те, що найактуальнішим є розроблення алгоритмів дій оперативного працівника під час виявлення, запобігання та протидії організованій злочинності. Ідеться, зокрема, про такі її прояви, як: торгівля людьми – 78 %; нелегальна міграція – 74 %; кіберзлочинність – 73,2 %; етнічна злочинність – 69 %;

екстремізм – 67,3 %; тероризм – 64,7 %; інші види кримінальних правопорушень, що є наслідком організованої злочинності – 68 %. Особливого значення набувають шляхи вдосконалення правового регулювання протидії протиправній діяльності осіб, віднесених до категорії "злочинців у законі" в Україні, про що зазначило 91 % опитаних.

Зрештою, вивчення проблем оперативнорозшукової діяльності з позиції ситуаційного підходу має непересічне значення для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій, оскільки всі вони реалізуються в конкретних оперативнорозшукових ситуаціях. Тому приймати організаційні, тактичні та процесуальні рішення, обирати найбільш раціональні сили, засоби, методи та форми оперативнорозшукової діяльності необхідно лише на основі аналізу та з урахуванням конкретної оперативнорозшукової ситуації [2, с.594].

Висновки

На підставі узагальнення основних положень дослідження сутності та змісту оперативнорозшукової ситуації, отримані такі результати:

1. У формуванні оперативнорозшукової ситуації як елемента оперативнорозшукової тактики провідну роль відведено слідчій ситуації. Зокрема, напрацювання вчених-криміналістів з означеної проблематики послугували науковим базисом для дослідження ситуацій у теорії оперативнорозшукової діяльності. Незважаючи на певні спільні компоненти, оперативнорозшукова ситуація, на відміну від слідчої, є предметом вивчення оперативнорозшукової діяльності, ефективно здійснення якої передбачає належну організацію негласної роботи.

Як найбільш обґрунтоване пропонується до використання в науковій сфері авторське поняття оперативнорозшукової ситуації як сукупності об'єктивних та суб'єктивних чинників, що впливають на ефективність здійснення оперативнорозшукової діяльності у певних просторово-часових межах. Виокремлено об'єктивні та суб'єктивні чинники, що впливають на формування оперативнорозшукової ситуації. До об'єктивних чинників віднесені: якісні показники (достовірність, точність, цінність, своєчасність надходження) інформації про осіб, факти та події, що становить оперативний інтерес; якісний склад осіб, які сприяють здійсненню оперативнорозшукової діяльності; можливості оперативного працівника (оперативного підрозділу) щодо раціонального (оптимального) використання наяв-

них сил, засобів та методів оперативнорозшукової діяльності тощо.

Суб'єктивними чинниками слід вважати: психологічно-професійну підготовленість, а також моральні якості оперативного працівника чи осіб, які сприяють здійсненню оперативнорозшукової діяльності, зокрема раціональне мислення (спрямоване на прийняття правильних рішень); інтелектуальну активність; психологічну стійкість (здатність приймати рішення в екстремальних умовах, а також вміння обрати в конкретній ситуації необхідну лінію поведінки з метою виконання завдань оперативнорозшукової діяльності); знання, вміння, навички та практичний досвід оперативного працівника тощо.

2. З'ясовано, що оперативна обстановка як середовище, в якому здійснюється оперативнорозшукова діяльність, є ширшим за оперативнорозшукову ситуацію. Наголошено, що аналізу та оцінці оперативнорозшукової ситуації передують вивчення кримінальної ситуації та оперативної обстановки. Увага акцентується на тому, що оперативна обстановка як середовище є позасуб'єктною, а ситуація завжди суб'єктна (це завжди "чиясь" ситуація). Зрештою, середовищу притаманні стійкість і тривалість, а ситуація завжди короткочасна.

3. До основних елементів оперативнорозшукової ситуації, що підлягають першочерговому оцінюванню, віднесені такі: достовірність наявної інформації про осіб, факти чи події, що становлять оперативний інтерес; оперативнорозшукова характеристика (кількісно-якісні показники) розвідувальної інформації, що становить оперативний інтерес у конкретній ситуації; особистісні якості працівника оперативного підрозділу (моральні, психологічні, професійні та інші), що безпосередньо впливають на вміння обрати необхідну лінію поведінки в конкретній оперативнорозшуковій ситуації; раціональне (оптимальне) використання наявних сил, засобів, методів та форм оперативнорозшукової діяльності; організаційні й матеріально-технічні можливості та науково-методичне забезпечення. Удосконалено класифікацію оперативнорозшукових ситуацій В.Г. Самойлова (1984 р.) з урахуванням положень реалізації нового кримінального процесуального та оперативнорозшукового законодавства, а також структурно-функціональних змін у правоохоронних органах.

4. Головними чинниками, що впливають на ефективність здійснення оперативнорозшукової діяльності працівниками оперативних підрозділів, визначені: реформування правоохоронної

системи (57 %); надмірне навантаження на оперативні підрозділи правоохоронних органів у зв'язку із залученням її працівників до виконання завдань у зоні проведення ООС на Сході України (61 %); неналежна взаємодія та обмін інформацією між оперативними підрозділами правоохоронних органів (67 %); ліквідація Управління боротьби з організованою злочинністю, що призвело до втрати досвіду за напрямом оперативної роботи, напрацьованих негласних джерел та іншої важливої інформації щодо протидії організованій злочинності (71 %); неналежна взаємодія оперативних підрозділів з органами місцевого самоврядування й громадськістю (73 %); відсутність практичного досвіду та спеціальних знань у працівників оперативних підрозділів, які здійснюють виявлення та запобігання тяжким та особливо тяжким злочинам (83 %); інші чинники – 34 %.

5. Обґрунтованою слід вважати важливість розроблення алгоритмів необхідних дій працівників оперативних підрозділів у типових оперативно-розшукових ситуаціях для підвищення ефективності протидії злочинності під час виявлення, запобігання та протидії організованій злочинності, про що зазначило 89 % опитаних. Ідеться, зокрема, про такі її прояви, як: торгівля людьми – 78 %; нелегальна міграція – 74 %; кіберзлочинність – 73,2 %; етнічна злочинність – 69 %; екстремізм – 67,3 %; тероризм – 64,7 %; інші види кримінальних правопорушень, що є наслідком організованої злочинності – 68 %. Особливого значення набувають шляхи вдосконалення правового регулювання протидії протиправній діяльності осіб, віднесених до категорії "злочинці у законі" в Україні, про що зазначило 91 % опитаних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Situational Crime Prevention. Joshua D. Freilich and Graeme R. Newman Subject: Prevention/Public Policy Online Publication Date: Mar 2017. DOI: 10.1093/acrefore/9780190264079.013.3.
2. Давыдов С. И. Ситуационный подход в методологии оперативно-розыскной деятельности. *Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности: материалы Международ. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию науч. шк. криминалистической ситуологии / под ред. Т. С. Волчецкой.* Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. С. 591–599.
3. Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. М.: Акад. МВД СССР, 1973. 71 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ Перун, 2003. 1440 с.
5. Новий тлумачний словник української мови: в 3 т. / [уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. Вид. 2-ге, випр. Київ: Аконіт, 2007. Т. 3. 864 с.
6. Бірюков Г. М. Сутність та поняття оперативно-розшукової ситуації як елемента оперативно-розшукової тактики. URL: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Pravo/11_birjukov.doc.htm.
7. Філософський енциклопедичний словник. URL: <https://studfiles.net/preview/5129867/page:85>.
8. Магнусон Д. Ситуационный анализ: эмпирические исследования соотношений выходов и ситуаций. *Психологический журнал.* 1983. № 2. С. 29–33.
9. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. С. 261.
10. Васильев А. Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений: учеб. пособие. М., 1957. 153 с.
11. Криминалистика: учебник / под ред. Р. С. Белкина. М., 1959. 458 с.
12. Логінова В. В. Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2010. № 3. С. 278–283. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_3_40.pdf.
13. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 2. С. 135.
14. Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений. *Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования.* М., 1973. С. 82–83.
15. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц. *Вопросы криминалистической методологии, тактики, методики расследования.* М., 1973. С. 90–98.
16. Селиванов Н. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования. *Социальная законность.* 1985. № 7. С. 52–54.
17. Образцов В. А., Танасевич В. Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации. *Советское государство и право.* 1979. № 8. С. 113–114.

18. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1985. 92 с.
19. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. Н. П. Яблокова. Калининград: Калинингр. ун-т, 1997. 248 с.
20. Пчеліна О. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності. URL: https://knowledge.allbest.ru/law/2c0a65625b3bd79a4c43a89421206d36_0.html.
21. Герасимов И. Ф. Криминалистическая тактика и следственные ситуации. *Межвузовский сборник научных трудов*. Свердловск: Свердлов. юрид. ин-т, 1981. С. 13–18.
22. Селиванов Н. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования преступлений. *Социалистическая законность*. 1977. № 2. С. 56–59.
23. Хижняк Є. С. Типові слідчі ситуації при розслідуванні статевих злочинів. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2012. № 4. С. 197–199.
24. Весельський В. К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2011. № 25. С. 193–199.
25. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1975. С. 173.
26. Баев О. Я., Баева Н. В. Реальные следственные ситуации и их модели. Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент, 1984. С. 56–62.
27. Ким Д. В. Оперативно-розыскные ситуации как объект криминалистического исследования. *Общество и право*. 2008. № 2 (20). С. 230–236.
28. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
29. Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17>.
30. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992. № 2135–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303.
31. Фомічев В. П. До питання про об'єкт і предмет теорії ОРД. М., 1978. 235 с.
32. Синилов Г. К. Правовые и тактические основы оперативно-розыскной деятельности советской милиции: дис. ... докт. юрид. наук. М.: Акад. МВД СССР, 1982. С. 17.
33. Самойлов В. Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел: учеб. пособие. М.: МВШМ МВД СССР, 1984. 91 с.
34. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2001. 794 с.
35. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: сб. избр. работ В. А. Лукашова / сост. К. К. Горяинов, А. П. Исиченко, А. С. Вандышев. М., 2000. С. 14.
36. Борщев А. С., Овчинский С. С. Оперативно-розыскная тактика. М., 1991. С. 32.
37. Давыдов С. И. Понятие "оперативно-розыскная ситуация": генезис, развитие, место в оперативно-розыскной теории. *Труды Академии управления МВД России*. 2017. № 1 (41). С. 78–83.
38. Ким Д. В. Классификация криминалистических ситуаций как разновидность систематизации научного знания. *Вестник Томского государственного университета*. 2008. № 311. С. 109.
39. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина: підручник / [кол. авт.: Е. О. Дідоренко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьев та ін. ; за ред. Л. В. Бородича]. Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. С. 318–319.
40. Меживой О. В. Оперативно-розшукова ситуація як підстава для вибору та застосування оперативної комбінації. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2010. Вип. 2. С. 366–373.
41. Лукашов В. А. Правовые и организационно-тактические проблемы советского уголовного розыска: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1972.
42. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Київ: Ін Юре, 2008. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.
43. Бандурка О. М., Литвинов О. М. Механізм злочинної поведінки. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2016. № 3 (14). С. 110–119.
44. Ким Д. В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Барнаул, 2009. 428 с.
45. Волкова Л. А. Кримінальна ситуація в детермінації преступного поведения несовершеннолетних. *Российский психологический журнал*. 2011. № 2. Т. 8. С. 42–45.

46. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горянова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. 832 с.
47. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., доп. и перераб. М.: Шумилова И. И., 2008. 391 с. (Библиотечка студента, курсанта и слушателя).
48. Образцов В. А. О криминалистической квалификации преступлений. *Вопросы борьбы с преступностью*. 1980. Вып. 33. С. 90–98.
49. Лукашов В. А. Вопросы организации деятельности аппаратов уголовного розыска: метод. рекоменд. М.: ВНИИ МВД СССР, 1969. 69 с.
50. Лекарь А. Г. Основы оперативно-розыскной деятельности: науч.-практ. рекоменд. М.: ВШ МООП РСФСР, 1966. 44 с.
51. Самойлов В. Г., Синилов Г. К. Изучение и оценка оперативной обстановки на территории, обслуживаемой горрайлинорганом внутренних дел: науч.-практ. рекоменд. М.: ВШ МВД СССР, 1973. 56 с.
52. Брызгалов В. Н. Среда функционирования органов внутренних дел: учеб. пособие. Киев: КВШ МВД СССР, 1976. 60 с.
53. Шинкаренко І. Р. Моніторинг оперативної обстановки як чинник ефективності протидії злочинності. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка*. 2011. Вип. 3. С. 244–255.
54. Оперативно-розыскной словарь: учебное пособие / автор-составитель А. Ю. Шумилов. М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. С. 24.
55. Литвинов О. М. Криміногенна ситуація. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2016. № 2 (7). С. 342–346.
56. Алексеева Т. В. Методологічні підходи до визначення поняття "особистість злочинця" як ключового у кримінальній психології. *Проблеми сучасної психології*. 2010. Вип. 8. С. 29–39.
57. Лобзов К. М. К вопросу о содержании понятия "оперативно-розыскная тактика" в теории и практике оперативно-розыскной деятельности (опыт теоретико-методологического анализа). *Оперативник (сыщик)*. 2016. № 4. С. 20–28.
58. Словарь оперативно-розыскной терминологии / под ред. И. И. Басецкого. Минск: МВД РБ, 1993. С. 34.
59. Маркушин А. Г. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учеб. пособие: в 2 ч. Н. Новгород, 1992. Ч. 2. С. 27.
60. Шиенок В. П. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Теоретические основы, правовые и организационные проблемы: монография. Минск: Акад. милиции МВД РБ, 1995. 160 с.
61. Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М.: Шумилова И. И., 2004. 364 с.
62. Словник української мови: Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: <http://sum.in.ua/s/analiz>.
63. Чим відрізняється аналіз від оцінки. URL: <http://moyaosvita.com.ua/osvita-2/chim-vidriznyayetsya-analiz-vid-ocinki>.
64. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике: в 2 ч. М.: Юрид. лит., 1988. Ч. 2. 303 с.
65. Давыдов С. И. О роли ситуаций в принятии решений в оперативно-розыскной деятельности. *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2010. № 1 (11). С. 55–61.
66. Бірюков Г. М. Сутність та поняття оперативно-розшукової тактики: лекція. Київ: Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2012. 32 с.
67. Шинкаренко І. Р., Шинкаренко І. О., Кириченко О. В. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навч. посіб. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2016. 224 с.
68. Малюга Н. М., Штейнман М. Я., Боримская Е. П. Счетоведение: монография: в 3 ч. Житомир: ЖГТУ, 2008. Ч. 1: Развитие учений о бухгалтерских сетах. 376 с.
69. Давыдов С. И. Построение классификационной системы оперативно-розыскных ситуаций: состояние и перспективы. *Вестник Алтайской академии экономики и права*. 2015. 3 (41). С. 97–100.
70. Павленко С. О. Деякі особливості протидії хабарництву, вчиненому службовими особами, які займають відповідальне становище. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2013. № 2 (30). С. 279–288.
71. Давыдов С. И. Оперативно-розыскные ситуации: понятие, структура, виды: учеб. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2006. С. 43.
72. Фаріон О. Б. Алгоритм опрацювання оперативно-розшукової інформації для забезпечення потреб кримінального аналізу злочинної діяльності. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія "Військові та технічні науки"*. 2013. № 1 (59). С. 194–

203.

73. Давыдов С. И. Основы алгоритмизации оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений. *Актуальные проблемы современности*. 2017. № 3 (17). С. 11–13.

REFERENCES

1. Situational Crime Prevention. Joshua D. Freilich and Graeme R. Newman Subject: Prevention/Public Policy Online Publication Date: Mar 2017. DOI: 10.1093/acrefore/9780190264079.013.3.
2. Davydov, S. I. (2012). Situatsionnyy podkhod v metodologii operativno-rozysknoy deyatel'nosti [Situational approach in the methodology of operational-search activity]. In: Volchetskaya, T. S. (Red.). *Aktual'nyye problemy ispol'zovaniya situatsionnogo podkhoda v yuridicheskoy nauke i pravoprimeritel'noy deyatel'nosti: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 10-letiyu nauch. shk. kriminalisticheskoy situologii*. Kaliningrad: Izd-vo BFU im. I. Kanta, (s. 591–599) (in Russ.).
3. Antonyan, YU. M. (1973). Rol' konkretnoy zhiznennoy situatsii v sovershenii prestupleniya [The role of a specific life situation in the commission of a crime]. *Moskva: Akad. MVD SSSR* (in Russ.).
4. Busel, V. T. (2003). *Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin': VTF Perun (in Ukr.).
5. Yaremenko, V. V., & Slipushko, O. M. (2007). *Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy: v 3 t.* [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language: 3 t.]. Kyiv: Akonit. T. 3 (in Ukr.).
6. Biryukov, H. M. *Sutnist' ta ponyattya operatyvno-rozshukovoyi sytuatsiyi yak elementa operatyvno-rozshukovoyi taktyky* [The essence and concept of operational-search situation as an element of operative-search tactics]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Pravo/11_birjukov.doc.htm (in Ukr.).
7. *Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk* [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Retrieved from: <https://studfiles.net/preview/5129867/page:85> (in Ukr.).
8. Magnuson, D. (1983). Situatsionnyy analiz: empiricheskyye issledovaniya sootnosheniy vykhodov i situatsiy [Situational analysis: an empirical study of the ratios of outputs and situational]. *Psikhologicheskyy zhurnal*, (2). 29–33 (in Russ.).
9. Kudryavtsev, V. N., & Éminov, V. E. (Reds.). (1999). *Kriminologiya: uchebnyk* [Criminology: textbook]. Moskva: Yuristü (in Russ.).
10. Vasil'yev, A. N., Mud'yugin, G. N., & Yakubovich, N. A. (1957). *Planirovaniye rassledovaniya prestupleniy: ucheb. posobiye* [Planning a crime investigation: proc. allowance]. Moskva (in Russ.).
11. Belkin, R. S. (Red.). (1959). *Kriminalistika: uchebnyk* [Forensics: a textbook]. Moskva (in Russ.).
12. Lohinova, V. V. (2010). Ponyattya ta znachennya slidchykh sytuatsiy v metodytsi rozsliduvannya zlochyniv [Concept and significance of investigative situations in the method of investigation of crimes]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (3). 278–283. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_3_40.pdf (in Ukr.).
13. Belkin, R. S. (1997). *Kurs kriminalistiki: v 3 t.* [Forensics course: 3 toms]. Moskva: Yurist', T. 2 (in Russ.).
14. Gerasimov, I. F. (1973). Printsipy postroyeniye metodiki raskrytiya pre stupleniy [Principles of construction methods of disclosure of crimes]. In: *Voprosy kriminalisticheskoy metodologii, taktiki i metodiki rassledovaniya*. Moskva (s. 82–83) (in Russ.).
15. Gavlo, V. K. (1973). O sledstvennoy situatsii i metodike rassledovaniya khishcheniy, sovershayemykh s uchastiyem dolzhnostnykh lits [On the investigative situation and the methodology for investigating embezzlements committed with the participation of officials]. In: *Voprosy kriminalisticheskoy metodologii, taktiki, metodiki rassledovaniya*. Moskva (s. 90–98) (in Russ.).
16. Selivanov, N. (1985). Tipovyie versii, sledstvennyye situatsii i ikh znacheniye dlya rassledovaniya [Model versions, investigative situations and their significance for the investigation]. *Sotsial'naya zakonnost'*, (7). 52–54 (in Russ.).
17. Obratsov, V. A., & Tanasevich, V. G. (1979). Ponyatiye i kriminalisticheskoye znacheniye sledstvennoy situatsii [The concept and forensic meaning of the investigative situation]. *Sovetskoye gosudarstvo i pravo*, (8). 113–114 (in Russ.).
18. Kolesnichenko, A. N., & Konovalova, V. Ye. (1985). *Kriminalisticheskaya kharakteristika prestupleniy: ucheb. posobiye* [Forensic characterization of crimes: studies. allowance]. Xar'kov: Yurid. in-t (in Russ.).
19. Volchetskaya, T. S., Yablokov, N. P. (Red.). (1997). *Kriminalisticheskaya situologiya: monografiya* [Forensic situationalism: monograph]. Kaliningrad: Kaliningr. un-t (in Russ.).
20. Pchelina, O. V. *Sytuatsiynyy pidkhid u metodytsi rozsliduvannya zlochyniv u sferi sluzhbovoyi diyal'nosti* [Situational approach in the method of investigation of crimes in the sphere of official activity]. Retrieved from: https://knowledge.allbest.ru/law/2c0a65625b3bd79a4c43a89421206d36_0.html (in Ukr.).
21. Gerasimov, I. F. (1981). *Kriminalisticheskaya taktika i sledstvennyye situatsii* [Forensic tactics and investigative situations]. In: *Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov*. Sverdlovsk: Sverdl. yurid. in-t (s. 13–

- 18) (in Russ.).
22. Selivanov, N. A. (1977). Kriminalisticheskiye kharakteristiki prestupleniy i sledstvennyye situatsii v metodike rassledovaniya pre stupleniy [Forensic characteristics of crimes and investigative situations in the method of investigation of crimes]. *Sotsialisticheskaya zakonnost'*, (2). 56–59 (in Russ.).
 23. Khyzhnyak, YE. S. (2012). Typovi slidchi sytuatsiyi pry rozsliduvanni statevykh zlochyniv [Typical investigation situations in the investigation of sexual crimes]. *Pivdenoukrayins'kyi pravnychyy chasopys*, (4). 197–199 (in Ukr.).
 24. Vesel's'kyy, V. K. (2011). Slidcha sytuatsiya yak katehoriya kryminalistychnoyi taktyky [Investigation situation as a category of forensic tactics]. *Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyuu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka)*, (25). 193–199 (in Ukr.).
 25. Gerasimov, I. F. (1975). *Nekotoryye problemy raskrytiya prestupleniy* [Some problems of solving crimes]. Sverdlovsk: Ural. gos. un-t (in Russ.).
 26. Bayev, O. YA, & Bayeva, N. V. (1984). Real'nyye sledstvennyye situatsii i ikh modeli [Real investigative situations and their models]. In: *Voprosy sovershenstvovaniya metodiki rassledovaniya prestupleniy*. Tashkent (s. 56–62) (in Russ.).
 27. Kim, D. V. (2008). Operativno-rozysknyye situatsii kak ob'yekt kriminalisticheskogo issledovaniya [Operational search situations as an object of forensic investigation]. *Obshchestvo i pravo*, 2(20). 230–236 (in Russ.).
 28. Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny [he Criminal Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No 4651–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (9–10, 11–12, 13). 88 (in Ukr.).
 29. *Polozhennya pro orhany dosudovoho rozsliduvannya Natsional'noyi politysi Ukrayiny* [Regulation on the bodies of pre-trial investigation of the National Police of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny (06.07.2017 No 570). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17> (in Ukr.).
 30. Pro operativno-rozshukovu diyal'nist' [On operational search activities]. Zakon Ukrayiny (18.02.1992 No 2135–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (22). 303 (in Ukr.).
 31. Fomichev, V. P. (1978). *Do pytannya pro ob'yekt i predmet teorii ORD* [On the subject of the object and object of the theory of ORD]. M. (in Ukr.).
 32. Sinilov, G. K. (1982). *Pravovyye i takticheskiye osnovy operativno-rozysknoy deyatel'nosti sovetskoy militsii* [Legal and tactical bases of the operational-search activity of the Soviet police]. Doctor's thesis. Moskva: Akad. MVD SSSR (in Russ.).
 33. Samoylov, V. G. (1984). *Operativno-rozysknaya taktika organov vnutrennikh del: ucheb. posobiye* [Operational-search tactics of law-enforcement bodies: studies. allowance]. Moskva: MVSHM MVD SSSR (in Russ.).
 34. Goryainov, K. K., Ovchinskiy, V. S., & Shumilov A. YU. (Reds.). (2001). *Operativno-rozysknaya deyatel'nost': uchebnyk* [Operational search activity: the textbook]. Moskva: INFRA-M (in Russ.).
 35. Goryainov, K. K., Isichenko, A. P., & Vandyshev A. S. (2000). *Problemy operativno-rozysknoy deyatel'nosti: sb. izbr. rabot V. A. Lukashova* [Problems of operational search activities: Sat. fav works of V. A. Lukashov]. Moskva (in Russ.).
 36. Borshchev, A. S., & Ovchinskiy, S. S. (1991). *Operativno-rozysknaya taktika* [Operational-search tactics]. Moskva (in Russ.).
 37. Davydov, S. I. (2017). Ponyatiye "operativno-rozysknaya situatsiya": genezis, razvitiye, mesto v operativno-rozysknoy teorii [The concept of "operational-search situation": the genesis, development, place in the operational-search theory]. *Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii*, 1(41). 78–83 (in Russ.).
 38. Kim, D. V. (2008). Klassifikatsiya kriminalisticheskikh situatsiy kak raznovidnost' sistematzatsii nauchnogo znaniya [Classification of forensic situations as a kind of systematization of scientific knowledge]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, (311). 109 (in Russ.).
 39. Didorenko, E. O., Kozachenko, I. P., & Kondrat'yev, YA. YU. et al., Borodych, L. V. (Red.). (1999). *Operativno-rozshukova diyal'nist' orhaniv vnutrishnikh sprav: Zahal'na chastyna: pidruchnyk* [Operative-search activity of the law-enforcement bodies: General part: textbook]. Luhans'k: RVV LIVS (in Ukr.).
 40. Mezhyvoy, O. V. (2010). Operativno-rozshukova sytuatsiya yak pidstava dlya vyboru ta zastosuvannya operativnoyi kombinatsiyi [Operational search situation as the basis for the selection and application of operational combination]. *Naukovyy visnyk L'vivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (2). 366–373 (in Ukr.).
 41. Lukashov, V. A. (1972). *Pravovyye i organizatsionno-takticheskiye problemy sovetskogo ugolovnoho rozyska* [Legal and organizational-tactical problems of the Soviet criminal investigation department]. Extended abstract of doctor's thesis. Moskva (in Russ.).
 42. Zakalyuk, A. P. (2008). *Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi kryminolohiyi: teoriya i praktyka: u 3 kn.* [The

- course of modern Ukrainian criminology: theory and practice: 3 books]. Kyiv: In Yure. Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriya ukrayins'koyi kryminolohichnoyi nauky (in Ukr.).
43. Bandurka, O. M., & Lytvynov, O. M. (2016). Mekhanizm zlochynnoyi povedinky [The mechanism of criminal behavior]. *Visnyk Kryminolohichnoyi asotsiatsiyi Ukrayiny*, 3(14). 110–119 (in Ukr.).
 44. Kim, D. V. (2009). *Problemy teorii i praktiki razresheniya kriminalisticheskikh situatsiy v protsesse raskrytiya, predvaritel'nogo rassledovaniya i sudebnogo rassmotreniya ugolovnykh del* [Problems of theory and practice of resolving forensic situations in the process of disclosure, preliminary investigation and judicial review of criminal cases]. Extended abstract of doctor's thesis. (12.00.09). Barnaul (in Russ.).
 45. Volkova, L. A. (2011). Kriminal'naya situatsiya v determinatsii prestupnogo povedeniya nesovershennoletnikh [The criminal situation in the determination of the criminal behavior of minors]. *Rossiyskiy psikhologicheskii zhurnal*, 2(8). 42–45 (in Russ.).
 46. Goryainov, K. K., Ovchinskiy, V. S., & Sinilov, G. K. (Eds.). (2006). *Teoriya operativno-rozysknoy deyatel'nosti: uchebnik* [Theory of operational investigative activities: the textbook]. Moskva: INFRA-M (in Russ.).
 47. Shumilov, A. YU. (2008). *Kurs osnov operativno-rozysknoy deyatel'nosti: uchenik* [The course of the fundamentals of the operational-search activity: student]. Moskva: Shumilova (in Russ.).
 48. Obratsov, V. A. (1980). O kriminalisticheskoy kvalifikatsii prestupleniy [About criminalistic qualification of crimes]. *Voprosy bor'by s prestupnost'yu*, (33). 90–98 (in Russ.).
 49. Lukashov, V. A. (1969). *Voprosy organizatsii deyatel'nosti apparatov ugolovnogo rozyska: metod. rekomend.* [Issues of the organization of the activities of criminal investigation apparatus: method. recommended]. Moskva: VNII MVD SSSR (in Russ.).
 50. Lekar', A. G. (1966). *Osnovy operativno-rozysknoy deyatel'nosti: nauch.-prakt. rekomend.* [Fundamentals of operational and investigative activities: scientific-practical. Recommended.]. Moskva: VSH MOOP RSFSR (in Russ.).
 51. Samoylov, V. G., & Sinilov, G. K. (1973). *Izucheniye i otsenka operativnoy obstanovki na territorii, obsluzhivayemoy gorraylinorganom vnutrennikh del: nauch.-prakt. rekomend.* [The study and evaluation of the operational situation in the territory served by the city police department of internal affairs: scientific-practical. recommended]. Moskva: VSH MVD SSSR (in Russ.).
 52. Bryzgalov, V. N. (1976). *Sreda funktsionirovaniya organov vnutrennikh del: ucheb. posobiye* [The environment of functioning of internal affairs bodies: studies. allowance]. Kyiv: KVSH MVD SSSR (in Russ.).
 53. Shynkarenko, I. R. (2011). Monitorynh operativnoyi obstanovky yak chynnyk efektyvnosti protydyiy zlochynnosti [Monitoring the operational environment as a factor in the effectiveness of crime prevention]. *Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav im. E. O. Didorenka*, (3). 244–255 (in Ukr.).
 54. Shumilov, A. YU. (2008). *Operativno-rozysknoy slovar': uchebnoye posobiye* [Operational-search dictionary: study guide]. Moskva: Izd. dom Shumilovoy I. I. (in Russ.).
 55. Lytvynov, O. M. (2016). Kryminohenna sytuatsiya [Criminogenic situation]. *Visnyk Asotsiatsiyi kryminal'noho prava Ukrayiny*, 2(7). 342–346 (in Ukr.).
 56. Aleksyeyeva, T. V. (2010). Metodolohichni pidkhody do vyznachennya ponyattya "osobystist' zlochynstya" yak klyuchovoho u kryminal'niy psikhohiyyi [Methodological approaches to the definition of the concept of "personality of the offender" as the key in criminal psychology]. *Problemy suchasnoyi psikhohiyyi*, (8). 29–39 (in Ukr.).
 57. Lobzov, K. M. (2016). K voprosu o soderzhanii ponyatiya "operativno-rozysknaya taktika" v teorii i praktike operativno-rozysknoy deyatel'nosti (opyt teoretiko-metodologicheskogo analiza) [To the question of the content of the concept of "operational-investigative tactics" in the theory and practice of operational-investigative activities (the experience of theoretical and methodological analysis)]. *Operativnik (syshchik)*, (4). 20–28. (in Russ.).
 58. Basetskiy, I. I. (Ed.). (1993). *Slovar' operativno-rozysknoy terminologii* [Dictionary of operational search terminology]. Minsk: MVD R (in Russ.).
 59. Markushin, A. G. (1992). *Osnovy operativno-rozysknoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del: ucheb. posobiye: v 2 ch.* [Fundamentals of the operational-search activity of the internal affairs bodies: studies. allowance: 2 parts]. N. Novgorod, 2 (in Russ.).
 60. Shiyenok, V. P. (1995). *Operativno-rozysknaya taktika organov vnutrennikh del. Teoreticheskiye osnovy, pravovyye i organizatsionnyye problemy: monografiya* [Operational search tactics of internal affairs. Theoretical foundations, legal and organizational problems: monograph]. Minsk: Akad. militsii MVD RB (in Russ.).

61. Shumilov, A. YU. (2004). Operativno-rozysknaya entsiklopediya [Operational Investigation Encyclopedia]. Moskva: Shumilova I. I. (in Russ.).
62. *Slovnnyk ukrayins'koyi movy: Akademichnyy tlumachnyy slovnnyk (1970–1980)* [Dictionary of the Ukrainian language: Academic explanatory dictionary (1970–1980)]. Retrieved from: <http://sum.in.ua/s/analiz> (in Ukr.).
63. *Chym vidriznyayet'sya analiz vid otsinky* [What is the difference between the analysis of the evaluation]. Retrieved from: <http://moyaosvita.com.ua/osvita-2/chim-vidriznyayetsya-analiz-vid-ocinki> (in Ukr.).
64. Belkin, R. S. (1988). *Kriminalistika: problemy, tendentsii, perspektivy. Ot teorii k praktike: v 2 ch.* [Forensic science: problems, trends, prospects. From theory to practice: in 2 parts]. Moskva: Yurid. lit. 2 (in Russ.).
65. Davydov, S. I. (2010). O roli situatsiy v prinyatii resheniy v operativno-rozysknoy deyatel'nosti [On the role of situations in decision-making in the operational-search activity]. *Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika*, 1(11). 55–61 (in Russ.).
66. Biryukov, H. M. (2012). *Sutnist' ta ponyattya operatyvno-rozshukovoyi taktyky: lektsiya* [The essence and concept of operative-search tactics: a lecture]. Kyiv: Nats. un-t derzh. podatk. sluzhby Ukrainy (in Ukr.).
67. Shynkarenko, I. R., Shynkarenko, I. O., & Kyrychenko, O. V. (2016). *Pravovi ta orhanizatsiyni osnovy zdiysnennya operatyvno-rozshukovykh zakhodiv ta nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy (strukturno-lohichni skhemy) pidrozdilamy kryminal'noyi politysi: navch. posib.* [Legal and organizational bases for carrying out operative-search activities and secret investigation (search) actions (structural-logical schemes) by units of the criminal police: teach. manual]. Dnipropetrovsk: DDUVS (in Ukr.).
68. Mal'yuga, N. M., Shteynman, M. YA., & Borimskaya, Ye. P. (2008). *Schetovedeniye: monografiya: v 3 ch.* [Accounting: monograph: at 3 parts]. Zhitomir: ZHGTU, CH. 1: Razvitiye ucheniy o bukhgalterskikh setakh (in Russ.).
69. Davydov, S. I. (2015). Postroyeniye klassifikatsionnoy sistemy operativno-rozysknykh situatsiy: sostoyaniye i perspektivy [Building a classification system for operational-search situations: state and prospects]. *Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava*, 3(41). 97–100 (in Russ.).
70. Pavlenko, S. O. (2013). Deyaki osoblyvosti protydyi khabarnytstvu, vchynenomomu sluzhbovymy osobamy, yaki zaymayut' vidpovidal'ne stanovyshche [Some peculiarities of combating bribery committed by officials who occupy a responsible position]. *Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka)*, 2(30). 279–288 (in Ukr.).
71. Davydov, S. I. (2006). *Operativno-rozysknyye situatsii: ponyatiye, struktura, vidy: ucheb. posobiye* [Operational search situations: the concept, structure, types: studies. allowance]. Barnaul: BYUI MVD Rossii (in Russ.).
72. Farion, O. B. (2013). Alhorytm opratsyuvannya operatyvno-rozshukovoyi informatsiyi dlya zabezpechennya potreb kryminal'noho analizu zlochynnoyi diyal'nosti [Algorithm for the processing of operational intelligence information to meet the needs of criminal analysis of criminal activity]. *Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrainy. Seriya "Viys'kovi ta tekhnichni nauky"*, 1(59). 194–203 (in Ukr.).
73. Davydov, S. I. (2017). Osnovy algoritmizatsii operativno-rozysknoy deyatel'nosti po raskrytiyu prestupleniy [Basics of the algorithmization of the operational-search activity on the disclosure of crimes]. *Aktual'nyye problemy sovremennosti*, 3(17). 11–13 (in Russ.).

Надійшла 29.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Павленко С. О. Сутність та зміст оперативно-розшукової ситуації. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 42–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_7.pdf DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1495589>

Розкривається сутність та зміст оперативно-розшукової ситуації як елемента структури оперативно-розшукової тактики. З'ясовано, що у формуванні оперативно-розшукової ситуації як елемента оперативно-розшукової тактики провідну роль відведено слідчій ситуації. Надано авторське формулювання поняття "оперативно-розшукова ситуація" як сукупність об'єктивних та суб'єктивних чинників, що впливають на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності у певних просторово-часових межах. Виокремлено об'єктивні та суб'єктивні чинники, що впливають на формування оперативно-розшукової ситуації. Зроблено висновок, що важливим для підвищення ефективності протидії злочинності є розроблення алгоритмів необхідних дій працівників оперативних підрозділів у типових оперативно-розшукових ситуаціях, про що зазначило 89 % опитаних.

Ключові слова: оперативно-розшукова ситуація; кримінальна ситуація; оперативна обстановка; оперативно-тактичне рішення; оцінка; аналіз; оперативні підрозділи

Павленко С.А. Сущность и содержание оперативно-розыскной ситуации

Раскрывается сущность и содержание оперативно-розыскной ситуации как элемента структуры оперативно-розыскной тактики. Установлено, что в формировании оперативно-розыскной ситуации как элемента оперативно-розыскной тактики ведущая роль отведена следственной ситуации. Представлена авторская формулировка понятия "оперативно-розыскная ситуация" как совокупность объективных и субъективных факторов, влияющих на эффективность осуществления оперативно-розыскной деятельности в определенных пространственно-временных пределах. Выделены объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование оперативно-розыскной ситуации. Сделан вывод, что важной для повышения эффективности противодействия преступности является разработка алгоритмов необходимых действий работников оперативных подразделений в типичных оперативно-розыскных ситуациях, о чем отметили 89 % опрошенных.

Ключевые слова: оперативно-розыскная ситуация; криминальная ситуация; оперативная обстановка; оперативно-тактическое решение; оценка; анализ; оперативные подразделения

Pavlenko S.O. Essence and Content of Operational and Successful Situation

The article reveals the subject matter and content of the operational and search situation as an element of the structure of the operational and search tactics. It has been established that in the formation of the operational and search situation as an element of the operational and search tactics, the leading role is devoted to the investigative situation. At the same time, it is emphasized that despite some common components, the operational and search situation, unlike the investigative one, is the subject of study of operational and search activity, effective implementation of which, above all, involves the proper organization of covert actions. The genesis of the formation of the operational and search situation in the theory of operation and search activity is highlighted, in particular, it is noted that the achievements of Soviet scientists served as the theoretical basis for further scientific research on the subject matter. While analyzing the main definitions of the term "operational and search situation", our own definition relating to the scope of the research was given. Operational and search situation is a combination of objective and subjective factors affecting the effectiveness of the implementation of operational and searches activity within certain space-time limits. The objective and subjective factors influencing the formation of the operational and search situation are highlighted. It was noted that the subject of operational and search activity for proper assessment of operational and search activity should acquire such personal qualities as: rational thinking (aimed at making considered decisions); intellectual work; the ability to choose in a particular situation the necessary course of actions in order to accomplish the tasks of the operational and search activity; knowledge of the legislative and regulatory framework that allows the operational worker to apply the acquired special knowledge and legal skills, etc. The analysis of the main scientific approaches to the elements and types of operational and search situation, on the basis of which provided its own vision of its elements to be a priority assessment was carried out, as well as classification of operational and search situations, taking into account changes in domestic legislation. It was concluded that the development of algorithms for the necessary actions of employees of operational units in typical operative and search situations is important for increasing the effectiveness of the counteraction to crime, as noted by 89 % of respondents.

Key words: operational-search situation; criminal situation; operational situation; operational-tactical decision; assessment; analysis; operational units

УДК 343.974

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597>

В.Г. СЕВРУК,

провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: vovasevruklev@gmail.com; ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3444-9706>

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕТНІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

V.G. SEVRUK,

Leading Research Fellow, Scientific and Research Work Unit, National Academy of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: vovasevruklev@gmail.com; ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3444-9706>

THE CONCEPT AND ESSENCE OF ETHNIC CRIME

Постановка проблеми

XXI століття – це епоха глобалізації, що реалізується в об'єктивній дійсності як багатофакторне й поліфункціональне явище, впливаючи як позитивно, так і негативно на розвиток суспільства. Не випадково в сучасній політичній і правовій літературі справедливо стверджується, що глобалізація – "не абсолютне зло й не абсолютне благо" [1, с.6; 2, с.3].

Глобальна організована злочинність, як зазначають Бовенкерк Ф. (Bovenkerk F.), Сікел Д. (Siegel D.), Зайч Д. (Zaitch D.), поки що багато в чому носить початковий етнічний характер [3]. Однак, глобальні злочинні угруповання різного національного та етнічного походження об'єднуються, кооперуються та розпочинають діяти як єдине ціле. Існують глобальні злочинні об'єднання, які включають в себе представників різних країн. Таким чином, виникають могутніші та загрозливі транснаціональні кримінальні угруповання, які містять в собі тисячі та навіть десятки тисяч людей. Мова йде про дійсно кримінальні імперії, чия влада простирається над кордонами держав та континентів [4, с.61]. Тому зупинити кримінальний потік, у тому числі продукований етнічними групами, буде в рази складніше [5].

Етнічна організована злочинність існує в усіх країнах і регіонах та має свій напрям й різниться лише мірою згуртованості, що залежить від історичних, етнічних, економічних, соціальних шляхів розвитку того чи іншого суспільства. Негативні тенденції в сучасному

українському суспільстві пов'язані як зі світовою економічною кризою, так і з нестабільністю національної політичної влади, певним чином вплинули на статистику та динаміку [6, с.103] етнічної злочинності. На думку С.О. Павленка, ця проблема все ж таки більш пов'язана з відсутністю дієвої правоохоронної системи, зокрема ліквідація Управління боротьби з організованою злочинністю є однією із причин активізації даного виду злочинів [7, с.77].

Аналізуючи статистичні дані щодо виявлення злочинів, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі оперативними підрозділами Національної поліції України та Служби безпеки України, слід відзначити, що у 2000 році виявлено організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі – 13, у 2001 р. – 19, у 2002 р. – 13, у 2003 р. – 18, у 2004 р. – 13, у 2005 р. – 14, у 2006 р. – 6, у 2007 р. – 12, у 2008 р. – 4, у 2009 р. – 8, у 2010 р. – 16, у 2011 р. – 26, у 2012 р. – 19, у 2013 р. – 21, у 2014 р. – 19, у 2015 р. – 8, у 2016 р. – 6, у 2017 р. – 9, за 6 місяців 2018 року – 10 [8, 9]. В цілому за 18 років виявлено 254 групи. Це значна кількість відносно всієї злочинності, тому проблема існує й потребує вирішення.

З цього слід наголосити, що етнічна злочинність характеризується високим рівнем латентності, особливо та, що пов'язана з організованою злочинністю, що фактично не дозволяє оцінити реальні масштаби їх злочинної діяльності як на території України [10, с.33], так і за її межами. Етнічні злочинні організації мають більш небезпечний характер, оскільки єдність кримінальних інтересів доповнюється єдністю національною (етнічною), і ця

обставина значно підвищує життєздатність цієї кримінальної структури [11].

Такого роду злочинність у різних країнах світу зберігає національно-культурну специфіку, й нерідко дотримується її навіть в одній країні залежно від етнічного складу учасників злочинних груп, що й обумовлює поняття "етнічна злочинність" [12], визначення якого має як теоретичне, так і практичне значення. Виділення та структуризація основних ключових моментів у світогляді, мотивації й поведінці представників етнічних злочинних груп може значно полегшити планування та проведення проникнення в них, що сприятиме більш ефективній протидії злочинам, які ними вчиняються [13, с.42].

Слід відзначити, що в українському законодавстві понятійний апарат щодо етнічної злочинності не закріплений, оскільки відсутній єдиний підхід до його вивчення серед учених. Етнічна злочинність як негативне явище постійно оновлює злочинні способи вчинення злочинів, розвиваються кримінальні здібності організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі. Тому сьогодні актуальним є напрацювання основного понятійного апарату в сфері етнічної злочинності шляхом аналізу наукових точок зору на проблему як українських вчених, так і дослідників всього світу, та запропонувати її власне вирішення.

В цілому слід зазначити, що єдиного підходу науковців до визначення поняття етнічної злочинності не існує. Значна група вчених відстоює думку, що етнічна злочинність так і повинна визначатися даним поняттям. Серед них: І.В. Анжиров, Ю.М. Антонян, Б.С. Артиков, О.М. Бандурка, А.В. Борисов, П.О. Вагін, М.Г. Вербенський, Н.О. Горюнова, А.І. Долгова, Г.П. Жаровська, А.М. Зюков, І.Х. Касаєв, М.П. Клейменов, В.В. Коленков, В.О. Корольов, Н.В. Кузьміна, М.Л. Ларченко, М.В. Матійко, О.В. Медведєв, А.П. Писаренко, В.А. Пономаренков, Е.К. Рабданова, В.В. Ремський, А.Ю. Сипачев, Т.М. Тіміна, Є.В. Ткач, О.В. Тягло, Р.Г. Чевходзе, І.Л. Хромов, В.І. Шиян, О.М. Щукін.

Інша група вчених, серед яких: П.І. Іванов, О.В. Калиновський, К.В. Кузнєцов, В.М. Омелін, О.М. Поздняков, У.Т. Сайгітов, Ю.О. Стрелковська, Ю.М. Черноус [14, с. 106; 15] дотримуються позиції щодо використання поняття "етнічна організована злочинність".

Дещо протилежний підхід у Л.С. Арутюнова, М.О. Касьяненка, О.М. Смирнової,

В.О. Тюніна, які вважають, що доцільно використовувати поняття "етнічна злочинна група". В свою чергу, О.О. Байов, Г.В. Дашков, Д.М. Коломитц, І.С. Стихарна, О.О. Скобіна, В.О. Ярзуткіна пропонують поняття "етнічні організовані злочинні групи".

Слід виділити й ряд авторів, які відстоюють позицію доцільності використання поняття "етнічні злочинні формування", а саме: А.М. Зюкова, М.О. Касьяненко, В.С. Овчинського, В.Г. Рубцова, В.О. Самсонова. І навпаки, Г.М. Геворджян, В.М. Омелін виділяють "організовані етнічні злочинні формування".

У свою чергу, Є.В. Топільська впроваджує "етнічні угруповання". О.О. Байов, О.Ф. Долженков [16], В.Б. Євтух, І.Х. Касаєв, О.О. Лесяк, Б.В. Лизогуб, С.О. Павленко, А.П. Писаренко, О.І. Фойгель (О.І. Хегай) виокремлюють "етнічні злочинні угруповання". В.В. Бедриківський розглядає "етнічні організовані злочинні угруповання" [17].

Джеффри Скотт МакІлвайн (Jeffrey Scott McIlwain) [18], В.С. Овчинський, Роберт А. Роквей (Rockaway, Robert A.) [19] наголошують на "етнічних спільнотах". О.А. Белявська, Л.О. Кочетова, О.С. Костяєва, Розаріо Мінна, М.Г. Меліхов, С.В. Тихоненко вважають актуальним поняттям "етнічні злочинні спільноти".

П.Є. Белінський, Візел Д.Л. (Weisel D.L.) та Пейстер Е. (Painter E.) [20] роблять акцент на етнічних бандформуваннях. Також Ю.О. Стрелковська виділяє поняття "організовані злочинні групи, сформовані на етнічній основі" [21]. Л.Ф. Гула виокремлює організовані злочинні групи, які поділяються за етнічними зв'язками. Л.С. Арутюнов виділяє окрему дефініцію – "кланову злочинність за ознакою етнічної ідентичності" [22]. В.Є. Скулиш пропонує внести дефініцію "транснаціональні злочинні організації, утворені за етнічною належністю", В.В. Босенко – поняття "злочинні угруповання, сформовані за етнічною ознакою". О.І. Хараберюш виокремлює "транснаціональні злочинні організації (групи) на етнічній основі" [23, с.468]. Франсіс Іанні, А.Л. Репецька розглядають етнічну злочинність як теорію "етнічного спадкування". Дж. Альбіні (Joseph L. Albin) виокремлює "патрон-клієнтних відносин як основи мафії" [24]. Представники засобів масової інформації та деякі дослідники (В.Б. Євтух [25], А.В. Костовська [26, с. 158-159; 27, с.44-45], В.С. Резнік [28, с.90]) виокремлюють поняття "етнічна мафія" [29; 30; 31; 32, с.45-46], а інші, такі як В.В. Волинець [33, с.74], Н.В. Літинська [34, с.149], В.В. Лунєєв [35, с.610] – "мафіозні угруповання, що згуртовані за етнічним принципом" [36, 37].

Частина фахівців звертає увагу на злочинне співтовариство типу синдикату, тобто злочинні організації, які здійснюють спільно між-регіональну і міжнародну злочинну діяльність [38]. О.О. Байов виокремлює поняття "етнічна злочинна організація".

У статистичній звітності Національної поліції України та Генеральної прокуратури використовують поняття "організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етнічній основі". Слід відзначити, що даної позиції дотримуються такі вчені, як: М.В. Матійко, В.М. Натаров, В.В. Ремський, В.Г. Рубцов, М.Л. Шаталкін та О.Ю. Шостко [39, с.139]. Ми також підтримуємо дану позицію, тому що в першу чергу необхідно оперувати саме нормативно-правовими актами з чітко визначеними поняттями та визначеннями.

Отже, етнічна злочинність на сьогодні є предметом дослідження різних галузей знань, а саме кримінології, психології, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності в усіх державах світу, але однозначного визначення та підходу до її вивчення не сформовано. Тому в статті буде проведено аналіз зазначеного поняття та обґрунтована доцільність його введення в науковий обіг.

Мета статті полягає в з'ясуванні етнічної злочинності як суспільно-негативного явища. Її новизна міститься в комплексному підході до обґрунтування уявлення про етнічну злочинність та авторському визначенні поняття етнічної злочинності. Завданням роботи є виокремлення сукупності різновиду понять, що становлять, сприймаються або розуміються вченими та практиками як складові частини або синоніми поняття етнічної злочинності.

Сучасні дискусії щодо легітимності поняття "етнічна злочинність"

Сьогодні слід наголосити на позитивному аспекті ведення Генеральною прокуратурою України статистики відносно виявлених організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі. Зрозуміло, що статистичні дані через латентність даної злочинності і ряд інших причин в неповній мірі відображають реальний стан етнічної злочинності в Україні. На відміну від інших європейських держав, дана проблема не прослідковується в правоохоронних органах, тому аналіз у цій сфері є набагато складнішим завданням для інших держав.

"Етнічна злочинність" – гаряче дебатований термін, у всякому разі в російськомовному пост-радянському середовищі. В англomовному ж, як відомо, дебатуються взаємозв'язок між організованою злочинністю та поняттям етнічності. І, як я знаю, говорити про етнічну організовану злочинність немає сенсу. Водночас можна дискутувати, чому певні види незаконної діяльності в деяких регіонах набувають етнічних рис", – зазначає С. Козлюк. Він же вказує, що термін "етнічна злочинність" доволі поширений на теренах колишнього Радянського Союзу. До того ж у Європі радше говорять про організовану злочинність і залучення до неї певних етнічних груп [40].

Румунія дозволяє збирати інформацію про походження, рідну мову та релігійну належність громадян під час перепису населення. Натомість Іспанія та Португалія мають закони, схожі до французького, які забороняють публічно визначати етнічну належність осіб в офіційних документах. Винятки можуть дозволятися тільки в наукових дослідженнях. Державні інститути статистики Німеччини та Італії дозволяють використовувати інформацію про громадянство осіб, але не походження. "У боротьбі з наркобізнесом, торгівлею людьми та іншими злочинами, що часто вчиняються групами, сформованими за етнічним принципом, німецькі й італійські слідчі мають ті самі проблеми, що й французькі" [41]. Отже, вказувати на етнічну належність злочинців у деяких європейських країнах заборонено законодавством, що не скасовує факту тісних кримінальних зв'язків у національних спільнотах. І це не свідчить про те, що окремі нації мають якийсь особливий "ген злочинності", просто кинуті напризволяще напівлегальні громади приречені на виживання, яке часто зав'язане на кримінальних заробітках [42].

Кримінолог Леандро Шкларек Мулінарі, який наголошує на даній проблемі в європейських державах, здійснює акцент на тому, що не вистачає статистики, а отримуючи відповідну статистику за участю етнічної або расової приналежності, за даними Лі Роден (Lee Roden), можна ясно бачити діяльність (досвід) певної етнічної групи і ці статистичні дані говорять самі за себе [43].

Чимало фахівців – прихильників "етнічної" кримінальної статистики вважають, що часткова закритість відповідних даних була би доречною. Вони наголошують, що реальна картина, яка ґрунтувалася би не на припущеннях, а на правдивій статистиці, необхідна [36].

Ганс-Йорг Альбрехт (Hans-Jörg Albrecht) наголошує, що дослідження участі етнічних меншин у злочинності дуже актуальне в Німеччині. Більшість

досліджень базується на офіційній статистиці, яка вказує, що злочинність серед іноземних меншин вища, ніж у німецького населення, навіть якщо дані про злочинність скориговані з урахуванням демографічних відмінностей (вік, стать тощо), і навіть якщо імміграційні злочини та злочини іноземців-нерезидентів не враховуються [44].

Ми підтримуємо позицію Раміро Мартінеса (Ramiro Martinez Race), що вивчення етнічного аспекту, злочинності та кримінального судочинства звичайно включає дослідження по етнічному розмежуванню у структурі злочинності та правосудді в системі кримінального судочинства. Незважаючи на визнання того, що існують расові та етнічні відмінності у злочинності, наші знання про джерела та наслідки цього взаємозв'язку є неповними [45].

Слушною є думка О.Л. Гамалій, що "поняття етнічної злочинності не з'явилося само собою, воно впливало з вчинків людей, які, прибувши в Україну з інших держав, не шанували її законів, а іноді й намагалися диктувати нашому суспільству свої, злочинні" [46, с.232]. Слід відзначити, як би не намагалися не використовувати дослідження щодо етнічного походження осіб, які об'єднуються в організовані групи та злочинні організації для вчинення злочинів, без даної графі дослідження ніколи не буде повним, якісним та ефективним.

Концепція організованої злочинності завжди мала сильні етнічні конотації. Джон Ландеско, один із перших авторів, який акцентував увагу на посиленні етнічної організованої злочинності, в 1929 році писав про групи бутлегинга, соціальний склад яких був заснований на етнічному походженні. Ірландські, єврейські, німецькі та польські організації контролювали конкретні райони міста [3].

Наприклад, у США ідея етнічної організованої злочинності все ж таки була прийнята. Частиною нинішніх дебатів із приводу організованої злочинності є взаємозв'язок між етнічною приналежністю і злочинними синдикатами або конфедераціями в Америці. З одного боку, часто йдеться, що організована злочинність контролюється "загальнонаціональним альянсом, що складається як мінімум з 24 тісно пов'язаних сімей мафії", і що італійський синдикат практично знаходиться у зв'язку з організованою злочинністю [3].

Питання еволюції сутнісного змісту поняття "організована злочинність" певною мірою досліджувалось О.Ю. Шостко. Виділимо деякі

основні, вказані нею етапи цієї еволюції. Автор зазначає, що тривалий час у США поняття "організована злочинність" застосовувалось до об'єднання злочинців, які займалися організацією азартних ігор і проституцією та захищалися представниками влади. Далі – до етнічних, добре структурованих злочинних організацій (передусім італійських, єврейських), які створювали небезпеку цілісності американського суспільства та загрожували його політичному устрою [47; 48, с.76].

Франсіс Іанні (Ianni F.A.J.) з цього приводу неодноразово наголошував, що організації мафіозного типу краще розуміти як соціальні системи, що базуються на спільних соціально-культурних та етнічних відносинах [49]. Клаус Ламп (Lampe K.) назвав ситуацію ще більш критичною. Він пише: "Різні визначення поняття "група" у концептуальній історії організованої злочинності не схожі і часто навіть суперечать один одному. Але коли ми фокусуємося на даному питанні, ясно, що під поняттям "група" вчені розуміють організовану групу, яка є етнічно однорідною, формально структурованою і багатофункціональною, складаючи зусилля для знищення і підпорядкування правових інститутів суспільства. Як припускає автор, загальна тенденція визначення "групи" заснована на розумінні організованої злочинності, яка відбувається через сухі закони і пов'язана з іменами відомих італійських і американських гангстерів, таких як Аль Капоне і Лаки Лучано" [50].

Слід погодитись із позицією П.А. Вагіна, Д.Б. Панюшина, що термін "етнічна злочинність" знайшов широке поширення як у науковій, так і в публіцистичній літературі. При цьому його загальноновизнане визначення до теперішнього часу не вироблено, а існуючі визначення мають часом принципові відмінності [51, с.79–80].

Але, на жаль, в Україні це поняття досить рідко використовується в правовому полі. Взагалі етнічна злочинність сьогодні є відносно новим поняттям у юриспруденції, і лише частково досліджується у кримінології, криміналістиці, кримінальній процесуальній, оперативно-розшуковій діяльності та психології, тому постає потреба законодавчого визначення окремих положень етнічної злочинності з подальшим їх закріпленням у відомчих нормативно-правових актах.

Українські юристи-теоретики досі дискутують на тему, чи етично вводити в кримінальний процесуальний ужиток поняття "етнічна злочинність" [52].

Що стосується "етнічної злочинності", то деякі вчені вважають, що такого поняття в чистому вигляді не існує, але більшість з них все одно ділять

правопорушників за національною ознакою. Однак, етнічна злочинність небезпечніша звичайної. Злочинні угруповання, утворені за національною ознакою, згуртовані, конспіративні, у них більш жорсткі закони всередині групи [53].

Незважаючи на розбіжність у думках, що собою являє етнічна злочинність, усі автори практично єдині, що особливістю етнічної злочинності є криміногенна мотивація. Така позиція, на наш погляд, значно звужує поняття етнічної злочинності.

Щодо вищезазначеного, А.М. Зюков відзначає, що кістяк "етнічної злочинності" становить сукупність злочинів, вчинених у силу етнічних традицій і звичаїв.

Ми підтримуємо позицію, що етнічна злочинність заслуговує подальшого вивчення зі всіх сторін, але це не повинно сприйматися як свідчення упередженості або як прямий вплив на етнічну ідентичність.

Такий аналіз може допомогти правоохоронним органам у подальшому більш ефективно протидіяти організованим групам та злочинним організаціям, які сформовані на етнічній основі та не створювати розгалужені кримінальні мережі. І, нарешті, ми намагаємося визначити майбутні тенденції вивчення розвитку етнічної злочинності та запобігання їй. Крім цього, на сьогодні вже неможливо ігнорувати питання вивчення етнічної злочинності як негативного феномена.

Офіційне введення даного визначення в ужиток правоохоронних органів зумовлює той факт, що тема етнічної злочинності в даний час становить особливий інтерес для теоретиків і практиків.

Проаналізувавши різні підходи вчених до вказаного поняття, слід відзначити, що всі вони мають право на існування. Ми поділяємо позицію авторів, які розмежовують ці поняття. Тому логічним у розумінні підходів різних вчених до поняття "етнічна злочинність" є їх розмежування та їх подальший аналіз.

Перше поняття, це "етнічна злочинність". Так, І.В. Анжиров констатує, що етнічна злочинність – це злочинність, представлена структурованими злочинними організаціями [54]. Ю.М. Антонян та А.М. Зюков під етнічною злочинністю розуміють малі злочинні групи на території великих країн [55, 56]. Б.С. Артиков робить акцент, що етнічна злочинність – це не проста сукупність групових злочинів представників того чи іншого етносу [57, 58]. О.М. Бан-

дурка та О.В. Тягло виокремлюють поняття "етнічна злочинність" як: доля злочинів, вчинених різноманітними групами етнічних меншин [59, с.222].

А.В. Борисов, В.І. Шиян наголошують, що етнічна злочинність – це самостійний вид злочинності, що представляє собою сукупність злочинів, вчинених представниками етнічних груп, що відрізняються своєрідним стереотипом поведінки [60, с.101]. Науковець М.Г. Вербенський підтримує цю позицію і констатує, що відбір членів за сімейною або етнічною ознакою значно сприяє солідарності членів, підвищенню їхньої відповідальності за безпеку організації, забезпечує дисципліну й підпорядкування усередині ланок і в організації загалом [61].

Н.О. Горюнова під етнічною злочинністю розуміє сукупність злочинів, що здійснюються одним етносом на території іншого етносу [62, 63]. А.І. Долгова наголошує, що для етнічної злочинності більш характерним є злочинна діяльність етнічних кримінальних угруповань. Тому під етнічною злочинністю слід розуміти складну систему організованих етнічних злочинних формувань, їх відносини і діяльність [64]. Г.П. Жаровська вважає, що у найбільш загальному сенсі слова, під етнічною злочинністю слід розуміти явище підвищеного рівня злочинності серед осіб, що складають певну етнічну групу, етологія якого не зводиться до економічного становища цієї групи, але суттєвим чином визначається етнокультурними факторами, характерною правовою свідомістю, її груповою етикою [65, с.123].

А.М. Зюков схиляється до поняття, що етнічна злочинність як різновидність організованої злочинності – це складна система організованих злочинних етнічних формувань, їх відносин і діяльності [66, с.96]. При цьому, даний автор наводить і таке визначення поняття етнічної злочинності, під яким він розуміє вчинення злочинів представниками етнічних груп у складі групи, об'єднаної на основі спільності території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури та характеру, наявності етнічно споріднених племен і народностей, що відрізняється своєю стрункою структурою, а також окремими представниками "етнічної групи" в силу прямування антигромадським традиціям і звичаям свого етносу, що виражає стереотип поведінки представників такої групи [67, с.9–10].

І.Х. Касаєв відстоює позицію, що етнічна злочинність – це сукупність злочинів, вчинених етнічними представниками (окремими особами та угрупованнями) за певний період часу на тій території, на якій вони представляють національну

меншину. Специфіка таких злочинів багато в чому обумовлена звичаями, традиціями, іншими національно-психологічними особливостями етнічного суспільства, до якого належать особи, що їх вчиняють [68, с.6]. Розглядаючи дане поняття, В.Г. Севрук, С.О. Павленко, М.П. Клейменов та Р.Г. Чевходзе вважають, що етнічна злочинність – це умовний (операційний) термін, що охоплює криміногенну реальність, яка пов'язана з етнічним чинником, проявляється в механізмі злочинної діяльності, у формуванні кримінальних об'єднань і безпосередньо у вчиненні злочинів [69, с.287; 70, с.99; 71, с.165; 72, с.195].

Досить цікавою є позиція В.В. Коленкова, який визначає, що етнічна злочинність – це феномен, який слід розглядати в двох аспектах: 1) як явище соціально-правове, що включає в себе сукупність конкретних злочинів, вчинених як етнічними громадянами тієї держави, в якій проживають, так і громадянами СНД і далекого зарубіжжя, які тимчасово або постійно проживають у межах її території; 2) специфічну структурну частину загальної злочинності в певній державі як явище соціальне, органічно пов'язане з суспільством, яке представляє собою сукупність злочинів, що вчиняються тільки етнічними громадянами тієї держави. Поняття етнічної злочинності як сукупності злочинів, вчинених етнічними громадянами тієї держави, в якій проживають і громадянами зарубіжних країн, не зовсім точно. Воно включає два абсолютно різних за значимістю і змістом поняття. Так, етнічна злочинність, суб'єктами якої є громадяни тієї держави, в якій вони проживають, являє собою "внутрішню злочинність", що детермінуються всім причинним комплексом обставин, що зберігали злочинність в країні, в першу чергу її об'єктивною стороною (соціальні, економічні, політичні, демографічні та інші процеси) [73–75].

На думку В.О. Корольова, етнічна злочинність – це утворення в різних державах етнічних діаспор, які мають власні традиції та власну ментальність, зокрема ментальність і традиції у злочинній сфері [76, с.170]. В свою чергу, Н.В. Кузьміна визначає етнічну злочинність як таку, що здійснюється по лінії етнічної спільності [77–79]. Слушною є також думка М.Л. Ларченка, що етнічна злочинність – це активізація діяльності злочинних угруповань, до яких належать представники однієї або декількох споріднених національностей [80].

Слід виділити позицію М.В. Матійка, який розуміє під етнічною злочинністю різновид організованої злочинності як соціального явища, яке включає в себе цілий комплекс феноменів, соціальних практик, пізнання яких неможливе у відриві один від одного. Так, навіть саме поняття організованої злочинності викликає необхідність звернення, як мінімум, до феномену організованої злочинної діяльності, статистичний облік якої здійснюється через фіксування і аналіз окремих злочинів, вчинених даними формуваннями, і до феномену злочинного формування (в нашій правовій традиції – організована злочинна група і злочинна організація) [81].

В цьому аналізі можна виокремити позицію О.В. Медведєва, який наголошує, що етнічна злочинність формується на основі національної та класової спорідненості прийнятих традицій та звичаїв. Більшість злочинних угруповань за своїм складом є відображенням національного складу регіону, в якому вони функціонують [82, с.236]. У своїй злочинній діяльності вони суттєво спираються на діаспору, яка проживає у даній місцевості. Етнічні діаспори можна розглядати як соціальну базу для етнічної організованої злочинності [55, с.212].

Цікавою є позиція А.П. Писаренко, котра розуміє етнічну злочинність як досить складне кримінологічне явище, яке не охоплюється яким-небудь певним переліком складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом. До проявів етнічної злочинності відносяться тероризм, екстремізм, злочини проти особистості, економічні злочини і злочини проти державної влади, що здійснюються, як правило, етнічними організованими злочинними групами [83]. В.А. Пономаренков розглядає етнічну злочинність (злочини, що мають етнічні ознаки) як навмисні протиправні, кримінально карані діяння, детерміновані різними етнічними факторами (стереотипами), що включають в себе етнічні традиції та звичаї, етнічний характер, темперамент, свідомість, почуття та ін. [84]. Е.К. Рабданова розуміє під етнічною злочинністю сукупність злочинів, скоєних організованими групами, члени якої належать до одного етносу [53].

За В.В. Ремським під етнічною злочинністю необхідно розуміти вчинення злочинів представниками етнічних груп у складі групи, утвореної на основі спільності території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, наявності етнічно споріднених племен і народностей, що відрізняються своєю культурою, а також окремими представниками "етнічної групи" в силу наслідування антисупільних звичаїв і традицій свого етносу, що виражають стереотип поведінки представників такої групи [85, с.219].

А.Ю. Сипачев з урахуванням вищевикладеного пропонує таке визначення поняття етнічної злочинності: це сукупність злочинів, вчинених особами, які ідентифікують себе як представники національної меншини, дотримуються культурних традицій, які знають мову і здатні використовувати її як у своєму повсякденному спілкуванні, так і при вчиненні злочинів або з метою протидії правоохоронним органам [86, с.173]. На думку Т.М. Тіміної, етнічна злочинність визначається як володіюча високим ступенем суспільної небезпеки форма соціальної патології, що виражається у відтворенні заборонених кримінальним законом діянь, вчинених у складі етнічного (національного) формування, що володіє такими ознаками, як цілісність, синергічність, подільність, структурованість, закритість і адаптивність [87, с.79].

Слід відзначити цікаву позицію Є.В. Ткач щодо етнічної злочинності, яка визначає її через призму двох понять: загальнокримінальна та організована. Етнічна злочинність (загальнокримінальна) – протиправна діяльність представників різних етносів, що проживають у певній країні, яка носить неорганізований характер [88]. Етнічна злочинність (організована) – це система організованих за етнічною ознакою злочинних формувань, які займаються злочинною діяльністю як промислом [88]. І.Л. Хромов визначає етнічну злочинність як специфічну структурну частину загальної злочинності, що представляє сукупність злочинів, які здійснюються громадянами нетитульних націй [89–91]. Треба виокремити позиції О.М. Щукіна та П.О. Вагіна, які під етнічною злочинністю мають на увазі злочини, що здійснюються в різних сферах життєдіяльності держави етнічними групами двох видів: організованими групами, сформованими з метою вчинення злочинів; нестійкими ("одноразовими") групами, сформованими стихійно, як правило, без попереднього задуму [92, с.139].

Видання "Світ словників" пропонує в найбільш загальному сенсі слова під "етнічною злочинністю" розуміти явище підвищеного рівня злочинності серед осіб, які становлять певну етнічну групу [93, с.139]. У тлумачному словнику демократичної новомови і евфемізмів визначено етнічну злочинність як злочинність у складі угруповання, об'єднаної за національною ознакою [94].

Отже, здійснивши аналіз найбільш вживаного поняття – "етнічна злочинність", слід відзначити, що більшість дослідників підтримують

саме дане визначення. Ми також вважаємо відповідне поняття найбільш коректним для загального вжитку. Але також підтримуємо використання понять "організовані групи" та "злочинні організації, які сформовані на етнічній основі", адже це одне із понять, яке носить закріплені нормативний характер. Також, у першу чергу, потрібно протидіяти саме організованим групам та злочинним організаціям, які об'єднуються за національною (етнічною) ознакою для вчинення злочинів, які в більшості випадків мають тяжкий або особливо тяжкий характер.

Тому, на нашу думку, етнічна злочинність – це злочинна діяльність громадян, іноземців, осіб без громадянства, певних етнічних груп (родів, кланів, спільнот, таборів), які об'єднуються за національною (етнічною) ознакою в організовані групи та злочинні організації, які в силу соціального характеру вже пов'язані загальною груповою мораллю або родинними зв'язками, закриті, агресивні, і які згуртовані (сформовані) для здійснення специфічних кримінальних правопорушень із чітко визначеними ролями та одоноособовим вираженням лідером, які постійно знаходяться на етапі свого розвитку та виокремлюються з-поміж титульної національності специфічними злочинними навиками, що є їх психологічною особливістю та відрізняються професійною кримінальною класифікацією та сферою злочинної діяльності.

Аналізуючи вказані підходи до поняття етнічної злочинності, спробуємо їх систематизувати.

Як раніше зазначалось, досить значна група вчених дотримується позиції щодо використання поняття "етнічна організована злочинність". Здійснюючи таким чином акцент на слові "організована".

Зокрема, П.І. Іванов під етнічною організованою злочинністю в сфері економіки розуміє сукупність злочинів економічної спрямованості, що вчиняються в складі організованих злочинних груп і злочинних організацій (співтовариств), утворених на етнічній основі (за національною ознакою) з метою отримання матеріальних вигод від організації кримінального бізнесу, а також вилучення злочинного доходу за рахунок виведення з-під офіційного правового, податкового та фінансового контролю частково або повністю об'єктів із виробництва і реалізації продукції високоприбуткових галузей економіки, і відрізняються наступними специфічними ознаками:

- наявністю спільності мови, національних звичаїв і традицій, тісних контактів з діаспорою;
- прагненням до матеріальної вигоди за допомогою кримінальної спеціалізації (придбання вузькопрофесійних навичок та умінь у злочинному промислі);

– переважанням (більше половини) в складі організованих злочинних формувань осіб некорінних національностей;

– встановленням корупційних зв'язків із представниками етнічних діаспор в складі органів влади й управління, в тому числі етнічної батьківщини [95, с.54].

Як вважають автори О.В. Калиновський та В.В. Ремський, етнічна організована злочинність усе більше залучає до своєї діяльності осіб із власного соціального чи етнічного оточення, які проживають на території різних країн світу [11, с.29]. К.В. Кузнєцов акцентує увагу, що організована етнічна злочинність являє собою динамічне соціально-правове явище, що становить сукупність кримінально-караних діянь, вчинених на певній території у конкретний історичний момент часу представниками одного або декількох етносів, які об'єдналися на основі спільності соціо-культурних ознак, споріднених (кланових) або ієрархічних зв'язків і злочинних інтересів, спрямованих на досягнення тих чи інших цілей і завдань у процесі реалізації єдиної кримінальної діяльності [96, с.9–10].

О.М. Поздняков пропонує поняття "етнічна організована злочинність", яку він визначив як "...соціальне явище, що включає в себе професійну кримінальну діяльність членів організованих груп і злочинних угруповань, сформованих на етнічній основі щодо придбання та обігу отриманого протиправним шляхом капіталу в легальних і нелегальних сферах суспільного життя із залученням у цей процес осіб із числа представників етнічної діаспори в країні перебування та за кордоном" [97].

Згодом О.М. Поздняков і В.М. Омелін у спільно підготовленій ними монографії дещо скорегували тільки що наведений варіант визначення поняття "етнічна організована злочинність" і воно стало мати наступне звучання: "етнічна організована злочинність – це свідомо і професійна злочинна діяльність членів організованих груп і спільнот, сформованих на етнічній основі, щодо придбання та обігу одержаного злочинним шляхом капіталу в легальних і нелегальних сферах суспільного життя із залученням у цей процес значної кількості як членів етнічної діаспори, які знаходяться в країні перебування і за кордоном, так і місцевого населення" [98]. У цій же роботі вони знову уточнили визначення. О.М. Поздняков і В.М. Омелін, зокрема, пишуть: "Під етнічної організованою злочинністю, на нашу

думку, слід розуміти професійну кримінальну діяльність членів організованих груп і злочинних співтовариств, спрямовану на вилучення максимального прибутку в легальній та нелегальній сфері, що мають у своєму складі представників етнічної діаспори в країні перебування та за кордоном" [98].

У.Т. Сайгітов визначає етнічну організовану злочинність як різновид злочинності, що проявляється, насамперед, у наявності в злочинних групах осіб зі своєю ідеологією, відповідними їй установками, мотивацією життя, трудової діяльності, поведінковими навичками, характерологічними властивостями, у високому рівні згуртованості, викликаним характерною для етнічних груп і взагалі традиційних товариств високою соціалізацією життя, побудову внутрішніх взаємовідносин членів злочинної групи на основі народних традицій і звичаїв [99].

Цікавою є позиція Ю.О. Стрелковської, яка розглядає етнічну організовану злочинність в контексті вивчення маргінальної злочинності, оскільки вона є найбільш небезпечною формою злочинної активності і проявляє себе через діяльність організованих злочинних угруповань, що сформовані на етнічній основі [100, с.382]. Етнічні організовані групи формуються на основі національної та кланової спорідненості, прийнятих традицій та звичаїв [101, с.149].

Поняття "етнічна злочинна група" та "етнічна організована злочинна група"

Слід знову нагадати, що ряд авторів наголошують саме на організованості даних груп. Зокрема, Л.С. Арутюновим та М.О. Касьяненко запропоновано поняття "етнічна злочинна група" – група осіб (мала соціальна група) з девіантною, причому, як правило, вже кримінальною поведінкою. Етологія даної організованої групи не зводиться до економічної переваги останньої через прояв кримінальної активності в злочинному середовищі, а істотно визначається етномотиваційними ознаками, що характерні для даної групи, як правило, особливим фактором довіри, обумовленим внутрішньопсихологічною спорідненістю етнічно ідентичних осіб, деформованих правовою свідомістю, її груповою структурою, кримінальною субкультурою, з яскраво вираженою етнічною ідентичністю по відношенню до членів зовнішніх груп [102].

На підставі робіт О.М. Смірнкової слід виділити її авторське бачення поняття "етнічні злочинні групи", що поділяються на такі:

- за характером виникнення і ступенем організованості;
- за структурою;

– за ознакою земляцтва (вихідці з однієї місцевості, держави), загальних релігійних поглядів, мігрування з країн зарубіжжя, в тому числі СНД [103–108]. На думку О.М. Смірної, під етнічною злочинною групою слід розуміти групу, що представляє собою специфічне кримінальне об'єднання, в тому числі із стійкою ієрархічною структурою і власними нормами поведінки, яка є різновидом малої неформальної групи, яка формується за національною (етнічною) ознакою, тобто об'єднує у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (етнічних утворень) з метою отримання матеріальних вигод або створення особливих умов (пільг), а також з метою вчинення інших дій злочинним шляхом [109].

В.О. Тюнін вважає, що доречно використовувати поняття саме "етнічні злочинні групи", тому що останні діють під ідеологічними і націоналістичними гаслами і вчиняють злочини різної тяжкості, аж до вбивств [11]. Виокремлюючи позицію О.О. Байова, який визначає термін "етнічна організована злочинна група", під ним розуміємо попередньо зорганізованих для підготовки або вчинення злочинів у стійке об'єднання декількох (трьох і більше) осіб, які характеризуються єдиною етнічною приналежністю, діяльність яких охоплюється єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи [110, с.5].

На думку Г.В. Дашкова, етнічними організованими злочинними формуваннями є такі, де злочинців з'єднують зв'язки з країнами і регіонами їх походження, які створюють злочинну мережу, що виходить за національні кордони. Використовуючи спільність походження, мови, звичаїв, вони здатні успішно здійснювати злочини і захищати себе від дій правоохоронних органів [111]. Д. М. Коломитц зазначає, що "етнічна злочинність" значно відрізняється від загальної злочинності тим, що має латентний характер. Латентність має приховані механізми розвитку і переходу на інший рівень. У ній легше здійснюється кругова порука, що дозволяє приховувати багаторівневий характер злочинності, практично не піддаючи себе ризику і не несучи відповідальності. Поняття "етнозлочинність" не є досить точним для характеристики даного типу кримінального середовища. На думку Д.М. Коломитца, "етнозлочинність" формується на основі етнічних злочинних угруповань [112, 113]. Вони складаються або за принципом

угруповання-діаспори, або як кланово-етнічні угруповання. Перші формуються за наявності досить вузької діаспори. Другі – за умови панування місницьких або родових відносин і невеликих за обсягом етнічних груп [66, с.15].

Цікавою, на нашу думку, є позиція І.С. Стихарні щодо поняття "етнічні організовані злочинні групи", яка вважає, що етнічні організовані злочинні групи – це кримінальні мігранти, які становлять собою категорію, що досить складна для оперативного спостереження й оперативного розроблення. Істотною роль тут, поряд із ним і етнічними бар'єрами, відіграє й кримінальний професіоналізм цієї категорії осіб [114, 115]. О.О. Скобіна та В.О. Ярзуткіна виокремлюють етнічні організовані злочинні групи як злочинні групи, що відрізняються високим рівнем організації, до складу якої входять особи однієї або декількох національностей, які об'єднуються з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів для отримання будь-якої вигоди. Напрямки злочинної діяльності етнічних злочинних груп, а також склад осіб, які беруть участь у них, різні і багато в чому визначаються національними традиціями конкретного суб'єкта [116].

Поняття "етнічні злочинні формування" та "організовані етнічні злочинні формування"

Цікавим є визначення, що надано А.М. Зюковим, за яким етнічні злочинні формування – групи, спільноти (організації), що представляють собою специфічні кримінальні об'єднання, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (етнічних утворень). Віднесення злочинного угруповання до етнічного не визначається однорідністю її національного складу, воно може бути і змішаним. Етнічну приналежність угруповання визначають ті, хто займає в ній лідируюче положення [67; 117; 118]. М.О. Касьяненко розуміє під етнічними злочинними формуваннями злочинні організації, що виникли і розвиваються за підтримки або на базі діаспор і земляцтва, а в деяких випадках – при їхній особистій участі. Однією з небезпечних форм прояву етнічної організованої злочинності, як до нього приєднується й В.Г. Рубцов, є її зрощування і проникнення у владні державні і місцеві органи через представників діаспори в бюрократичному апараті [119, 120].

На думку В.С. Овчинського, етнічні злочинні формування являють собою організовані злочинні групи або злочинні співтовариства, на чолі яких стоять лідери і їх найближче оточення однієї національності чи народності. Їх спосіб життя і поведінка носить відтінки етнічних правил і традицій

[121]. В.О. Самсонов розглядає етнічні злочинні формування як злочинні групи, що створені на основі закритих етнонаціональних громад, відокремлені від інших злочинних груп, які використовують "човниковий" спосіб вчинення злочинів, що прикриваються "мовним бар'єром", відмінностями в культурі, внаслідок чого є важко уразливими для правоохоронних сил будь-якої країни [122].

Г.М. Геворгян визначає етнічні злочинні формування як організовані злочинні групи або співтовариства, на чолі яких стоять лідери і їхнє найближче оточення однієї національності або народності. При цьому кримінальні інтереси подібних формувань проявляються, як правило, на досить віддалених територіях. Їхній спосіб життя й поведінка носять відтінки етнічних правил і традицій" [123, с.61]. Конкретизуючи дане положення, пропонуємо під етнічними злочинними групами розуміти стійкі формування людей, що володіють загальними, відносно стабільними особливостями культури й психіки, свідомістю своєї єдності й відмінності від інших таких же спільнот, об'єднаним для втілення одного або декількох злочинних задумів, що переслідують корисливі цілі й мають чітко інституціоналізовану структуру внутрішніх зв'язків і відносин, а також створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких засобів, як насильство, залякування, корупція й ін. Г.М. Геворгян також виокремлює поняття "організовані етнічні злочинні формування", під яким розуміє специфічний вид організованих злочинних груп (у тому числі злочинних співтовариств) мафіозного типу, згуртованість яких альтернативно або одночасно забезпечується: тісними родинними і властивими зв'язками; єдиновірством (моноконфесійна); заохоченням обману представників злочинних співтовариств, що складаються з "іновірців"; круговою порукою; застосуванням насильства для підтримки внутрішньої дисципліни; наявністю "общака", який активно використовується в цілях соціального захисту учасників таких формувань, їх рідних і близьких, а також для підкупу посадових осіб; культивуванням етнічних традицій, які не перешкоджають заняттю злочинною діяльністю [123].

Узагальнюючи, під терміном "етнічні організовані злочинні формування", В.М. Омелін розуміє різні кримінальні організації, передбачені КК, що поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національнос-

тей, які постійно або тимчасово проживають на території конкретного регіону, які заздалегідь об'єдналися за ознакою етнічної спільності (спільності території, мови, деяких особливостей культури і характеру) для вчинення злочинів [124].

Поняття "етнічні угруповання" та "етнічні злочинні угруповання"

О.В. Топільська зазначає, що організована злочинність – це дзеркальне відображення державної машини зі всіма її атрибутами, "державна зі знаком мінус" [125]. Автор робить акцент на членах етнічних угруповань, яких залучали для проведення силових акцій [126; 127, с.191]. О.О. Байов розуміє в значенні етнічного злочинного угруповання організовану злочинну групу або злочинну організацію, що створена та функціонує на засадах певної етнічної приналежності, метою протиправної діяльності якої є підготовка або вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів (статті 305–322, 324 КК України) [110, с.7]. В.Б. Євтух пропонує таке визначення поняття "етнічних злочинних угруповань": об'єднання осіб на основі етнічних маркерів, зазвичай, одного й того ж етнічного походження, для здійснення злочинної діяльності у тій чи тій сфері суспільного життя [25, с.41].

На думку І.Х. Касаєва, під етнічними злочинними угрупованнями слід розуміти організовані злочинні формування з числа представників етнічних меншин, створені на спільності однієї національності або кількох споріднених національностей (етнічних утворень), мови, культури, традицій і звичаїв, територій їх походження або проживання, з метою отримання постійного доходу злочинними способами [68, с.10–11; 128, с.64]. О.О. Леляк виокремлює етнічне злочинне угруповання як багаточисленне об'єднання, до якого входять десятки, а то й сотні осіб за певною етнічною приналежністю, котрі активно займаються злочинною діяльністю [129]. Б.В. Лизогуб у своїх дослідженнях наголошує на тому, що етнічні злочинні угруповання – це групи, спільноти (організації), що представляють собою специфічні кримінальні об'єднання, які формуються за національною чи етнічною ознакою, тобто поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей чи етнічних груп. Спільною ознакою для утворення злочинних угруповань є домінування в їхньому складі осіб певної етнічної або національної належності [130, с.97–98].

В.Г. Севрук та С.О. Павленко під етнічним злочинним угрупованням пропонують розуміти структуровану спільність осіб, що об'єдналися за

етнічною ознакою для здійснення злочинної діяльності в певній сфері суспільного життя, що має матеріальну, інформаційну бази, а також механізм захисту від соціального контролю [69, с.291]. А.П. Писаренко визначає етнічні злочинні угруповання як групи, спільноти (організації), що представляють собою специфічні кримінальні об'єднання, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (етнічних утворень). Віднесення злочинного угруповання до етнічного не визначається однорідністю його національного складу, воно може бути і змішаним. Етнічна приналежність визначається етносом, котрий обіймав у ній лідируюче положення [83]. О.І. Фойгель вказує, що членами етнічних організованих угруповань відображаються передумови, масштаби та перспективи такого негативного соціального явища, як етнічна організована економічна злочинність. Підкреслюється, що етнічність є одним з істотних факторів, що визначає світогляд, систему цінностей, а також мотивацію особистості [131, 132].

Поняття "етнічні спільноти" та "етнічні злочинні спільноти"

В.С. Овчинський зазначає, що є етнічні спільноти, які спеціалізуються на певних видах злочинів [133]. О.С. Костяєва на основі оригінальних і рідкісних матеріалів розглядає соціальні причини виникнення кримінальних організацій на Тайвані, дає їх типологічну характеристику, аналізує соціальний склад і соціально-психологічний вигляд керівників. Велику увагу приділяє процесу перетворення побратимських об'єднань 50-х років у мафіозні структури, дає зіставлення кримінальних організацій Тайваню з таємними товариствами старого Китаю, зі злочинними угрупованнями КНР і транснаціональною мафією [134, с.4]. О.А. Белявська у своїх дослідженнях розглядає стан і тенденції японських злочинних співтовариств [135–137].

Публікації Розаріо Менні (Minna R.) присвячені історії італійської (сицилійської) мафії – підпільним злочинним об'єднанням (організаціям). Автор поставив за мету з'ясувати, що собою являє сьогоднішня, так звана нова мафія, які масштаби її діяльності, в чому причини більш небезпечного зростання її могутності та розширення сфери впливу [138].

На думку вчених Л.О. Кочетової, М.Г. Меліхова та С.В. Тихоненка, етнічні злочинні спі-

втовариства являють собою специфічні кримінальні об'єднання, які формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об'єднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (етнічних утворень). Про етнічне забарвлення злочинної діяльності угруповання може свідчити збіг її цілей та інтересів з інтересами і цілями певного етносу. Зокрема, про це буде говорити напрям відтоку одержаних від злочинної діяльності грошових коштів та інших матеріальних цінностей з національного доходу території перебування злочинних груп на етнічну батьківщину. Етнічні (національні) злочини часто переплітаються з релігійними та расовими [139].

Слід також розглянути позиції окремих авторів щодо різних підходів до визначення етнічної злочинності що не набули значного розповсюдження серед дослідників.

П.Є. Белінський констатує те, що члени етнічних бандформувань мають спільну психологію, національну самосвідомість, крім цього вони відстоюють власну етнічну ідентичність, перебуваючи у меншості в багатонаціональному суспільстві, завдяки чому у власній етнічній групі, де всі члени надають один одному психологічну підтримку, кожний із співвиконавців почувається впевненіше, що, у свою чергу, сприяє прийняттю рішення про вчинення більш тяжких злочинів [140]. Ю.О. Стрелковська наголошує, що етнічні злочинні групи формуються на основі національної та кланової спорідненості, прийнятих традицій та звичаїв. Більшість злочинних угруповань за своїм складом є відображенням національного складу регіону, в якому вони функціонують [21]. Л.Ф. Гула робить акцент на організованих злочинних групах, які поділяються за етнічними, культурними й історичними зв'язками. Такі зв'язки сполучають їх з країнами походження та створюють основну злочинну мережу, що виходить за національні межі. Використовуючи спільність походження, мови, звичаїв, вони здатні захистити себе від дій правоохоронних органів. Чимало організованих злочинних груп відомі під своїми етнічними або національними назвами. Внаслідок їх переважання та відсутності альтернативи ці назви використовуються в науці і практиці, хоча такі терміни характеризуються надмірним спрощенням, тяжіють до стереотипів і можуть бути образливими для більшості законослухняних членів такої етнічної групи або національності [141].

Л.С. Арутюнов виділяє окрему дефініцію – кланову злочинність за ознакою етнічної ідентичності [22]. В.Є. Скулиш виокремлює транснаціональні злочинні організації, утворені за етнічною

належністю, зазвичай, мають осередки у тих країнах, де концентрується їх діаспора, формуючи так звану злочинну мережу [142]. В.В. Босенко пропонує поняття "злочинні угруповання, сформовані за етнічною ознакою", під яким розуміється утворення закритих злочинних угруповань, сформованих за етнічною ознакою, набуття ними професійної кримінальної спеціалізації, що націлена на інтереси корінного населення, що, як наслідок, породжує вороже ставлення українців до інших національностей чи народностей [143, с.38; 144, с.268].

Етнічна злочинність як елемент теорії етнічного спадкування

Так, Ф. Іанні (Ianni F.) пояснює етнічну злочинність як модель злочинності, що заснована на теорії етнічного спадкування [145, 146]. Деякі ознаки класичної мережевої моделі властиві різним існуючим моделям організованої злочинної діяльності, в основному базуються на родовій або етнічній спільності: це патрон-клієнт (патримоніальна модель) і модель, заснована на принципі етнічного спадкування. Цей автор вважає, що краще пояснення сутності і структури організованої злочинності ґрунтується на її розгляді як етнічної мережі. Визначаючи організовану злочинність як соціальну систему, він вважає, що організовані злочинні групи, будучи неформальними організаціями, як і всі соціальні системи, не мають жорсткої структури, що впливає з їх функцій. Такі групи, як правило, являють собою сукупність незалежних утворень із мінливим "поточним" персоналом [145, 146].

Етнічна природа таких груп пояснюється тим, що кожна нова емігрантська група наражається на дискримінацію, обмеження економічних можливостей і блокування шляхів до влади. Одним із найбільш ефективних способів подолання цих перепон є організована злочинність, оскільки це високоприбуткова справа і фактично безпечна для етнічних громад, яка внаслідок закритості для зовнішнього проникнення серйозно обмежується можливістю контролю з боку держави. З кожною хвилиною еміграції характер організованої злочинної діяльності в приймаючій країні змінюється, оскільки з'являються нові кримінальні групи [146, 147].

А.Л. Репецька підтримує позицію, що теорія "етнічного спадкування" є також інструментом для розуміння мінливості природи транснаціональної організованої злочинності, в

якій поряд з іншими ознаками дослідниками виділяється етнічна і сімейна основа [148].

Цікавою є також точка зору В.Б. Євтух, який пропонує відповідне поняття та дає йому визначення: етнічна мафія (від італ. *mafia* – таємне товариство) – специфічні етнічні злочинні угруповання, зазвичай, закритого типу, які прив'язані до певної етнічної території або ж угруповання іммігрантського походження [25, с.34]. О.О. Байов розглядає етнічну злочинну організацію як стійке ієрархічне об'єднання декількох (п'ять і більше) осіб єдиної етнічної приналежності, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп [110, с.5–6].

Враховуючи вищезазначене, варто відзначити, що і правоохоронці, і правозахисники наголошують: у сучасній криміналістиці немає визначення "етнічна злочинність". Тож і з'ясувати, які саме злочини можуть підпадати під це поняття, досить проблематично. Якщо ж розглядати систематичні порушення закону, то тут йдеться радше про організовані злочинні групи (ОЗГ), які можуть об'єднуватися за різними принципами. Зокрема, й етнічними [40].

У статистичній звітності Національної поліції України та Генеральної прокуратури використовують поняття "організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етнічній основі". Як вище вже наголошувалося, на сьогодні ми вважаємо раціональним використання саме даного поняття під час протидії етнічній злочинності.

М.В. Матійко зазначає, що в сучасній термінології працівників судових та правоохоронних органів і в науковому середовищі останнім часом можна зустріти вільне оперування поняттям "етнічні групи в структурі організованої злочинності". У той же час етнічна група, з точки зору етнографії, являє собою споріднену за мовою і близьку по культурі спільність людей. Тому у випадку, наприклад, з циганами, термін "етнічна група" в структурі організованої злочинності розбіжностей викликати не може, так як цигани за визначенням є етнічною групою, але в більшості інших випадків мова йде скоріше про організовані злочинні групи і злочинні організації, утворені представниками однієї етнічної спільності.

Таким чином, у даній ситуації, на погляд М.В. Матійка, слід відмовитися від поняття "етнічна

група" в структурі організованої злочинності і віддати перевагу поняттю "організованої злочинної групи" та "злочинної організації", що створені представниками однієї етнічної спільноти або однієї етнічної групи. Однак, при цьому необхідно мати на увазі, що мова йде про представників нетитульного етносу країни (тому злочинна структура, що складається з українців, не виступатиме в якості етнічного угруповання) [81].

Привертає увагу й позиція В.М. Натарова, який вважає, що організовані групи і спільноти (організації), сформовані на етнічній основі, являють собою специфічні об'єднання, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об'єднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (етнічних утворень) з метою вчинення злочинів [149]. Цікавою є думка В.В. Ремського, який вважає, що етнічні організовані групи та злочинні організації – організовані злочинні формування, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об'єднують осіб за однією чи декількома національностями (етнічними утвореннями). Віднесення організованої групи чи злочинної організації до етнічних не визначаються однорідністю їх національного складу, він може бути і змішаним. Етнічну приналежність формування визначають особи, які займають у ній лідируючі позиції [150, с.170]. В.Г. Рубцов пропонує визначення злочинного формування, організованого на етнічній основі, як сталого кримінального об'єднання, лідери й активні члени якого є представниками однієї або кількох етнічних діаспор [151].

І в цьому сенсі не позбавлена певного інтересу позиція М.Л. Шаталкіна, який стверджує, що під терміном "організовані групи, сформовані на етнічній основі" слід розуміти стійку групу осіб некорінної національності, які постійно або тимчасово проживають на території конкретного регіону, які заздалегідь об'єдналися за етнічною ознакою для вчинення одного або кількох злочинів [152].

Таким чином, щодо поняття етнічної злочинності сьогодні виділяють такі:

- "етнічна злочинність";
- "етнічна організована злочинність";
- "етнічна злочинна група";
- "етнічні організовані злочинні групи";
- "етнічні злочинні формування";
- "організовані етнічні злочинні формування";

- "етнічні угруповання";
- "етнічні злочинні угруповання";
- "етнічні організовані злочинні угруповання";
- "етнічні спільноти";
- "етнічні злочинні спільноти";
- "етнічні бандформування";
- "організовані злочинні групи, сформовані на етнічній основі";
- "організовані злочинні групи, які поділяються за етнічними зв'язками";
- "кланова злочинність за ознакою етнічної ідентичності";
- "транснаціональні злочинні організації, утворені за етнічною належністю";
- "злочинні угруповання, сформовані за етнічною ознакою";
- "транснаціональні злочинні організації (групи) на етнічній основі";
- "етнічна злочинність як теорія "етнічного спадкування";
- "патронклієнтні відносини як основи мафії";
- "етнічна мафія";
- "мафіозні угруповання, що згуртовані за етнічним принципом";
- "злочинне співтовариство типу синдикату, тобто злочинні організації, які здійснюють спільно міжрегіональну і міжнародну злочинну діяльність";
- "етнічна злочинна організація";
- "організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етнічній основі".

З метою визначення різних форм прояву етнічної злочинності науковцями та практичними працівниками правоохоронних органів вживається багато різних термінів, зокрема злочинна група, зграя, змова, організація, спільнота, асоціація, антигромадське, злочинне, організоване, криміногенне угруповання, об'єднання, формування, співтовариство, кримінальні клани, структури чи групи, мафіозні сім'ї або групи, сітьова структура організованої злочинності, співтовариство за типом мафії, банда, синдикат, бригада бойовиків, корпорація злочинців, організований криміналітет [153, с.610].

При цьому, це не весь перелік, але в поняття "етнічної злочинності" вкладають різні ознаки, такі як злочинна група, формування, угруповання, спільноти, співтовариства, організації, але поруч із ними виокремлюються дві головні ознаки – злочинність та організованість.

Окрім цього, вважаємо за потрібне зауважити, що деякі автори не притримуються однієї позиції і пропонують по декілька визначень, це можна прослідкувати в даному дослідженні. Можна припустити, що це пов'язано з тим, що вони здійснюють дослідження у цій сфері, розглядаючи етнічну

злочинність із різних позицій, а також під час проведення подальших досліджень відкривать нові ознаки даного суспільно-негативного явища.

Аналіз наукових праць свідчить, що нині в Україні сформувалося нове наукове бачення щодо протидії етнічній злочинності і на сьогодні є вже певні напрацювання у цій сфері, хоча організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етнічній основі створюють відчутну проблему для правоохоронних органів України. У зв'язку з цим необхідне подальше комплексне вивчення організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі з метою розробки методичних рекомендацій, що підвищить ефективність протидії вчинених ними злочинів.

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що поняття "етнічна злочинність" в Україні не є законодавчо закріпленим, тим більше, що немає і загально визнаної точки зору [154].

Тому, нові тенденції розвитку організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі, вимагають уже нових підходів у роботі Національної поліції та Служби безпеки України у протидії такій діяльності етнічних груп, забезпечуючи професійними кадрами, підготовленими в навчальних закладах, надаючи великого значення вивченню зарубіжного досвіду, перш за все європейських країн [155] та США.

Дискусійні питання

Отже, у підсумку поставимо питання "Чи має злочинність "національність"? Полемічну бурю може викликати сама постановка цього питання: одні побачать у ньому прелюдію до ксенофобської пропаганди, інші – спробу відретушувати дійсність в ім'я політкоректності. Однак, дразливість цієї теми не усуває ані факту існування етнічних організованих злочинних угруповань, ані того, що тими фактами нерідко маніпулюють задля стигматизації певних груп. У жодному разі тактика її завбачливого ігнорування не допомагає. Стіна умисного замовчування, навіть зведена з благородною метою, нікого не захищає. Відскакуючи від неї, суспільна увага зазвичай потрапляє в полон зворотної – тепер уже негативної – тенденційності, яка живить стереотипи та алармізм. Широковживаний термін "етнічна злочинність" розпливчастий і не надто коректний юридично, але явища, до яких він застосовується, таки існують. Якись характерні для України сьогодні, якись відійшли в минуле, а з деякими

нам ще доведеться зіткнутися в міру того, як Україна ставатиме привабливою для мігрантів. Але безсторонній аналіз цих явищ свідчить, що етнічний чинник аж ніяк не визначальний: так звану етнічну злочинність породжують не етноси, а умови, у які вони потрапляють. Причому творцями тих умов великою мірою є держава, що приймає, та її керівництво [29].

Передусім треба розмежувати два явища: організовані за етнічним принципом ОЗУ та ті чи інші злочинні практики серед етнічних спільнот. У першому випадку етнічність є додатковим способом кримінальної самоорганізації, сприяючи підтриманню солідарності та полегшуючи встановлення контактів у незнайомому середовищі. Якщо певна діаспора тяжіє до закритості й відокремлена від решти суспільства мовними та культурними бар'єрами, це також може сприяти незаконній діяльності. Наслідки діяльності таких ОЗУ для широкого загалу зазвичай лишаються непоміченими, чого не скажеш про другий випадок. Там, де представники певної етнічної меншини регулярно стають фігурантами кримінальних хронік, одразу виникає ґрунт для ксенофобії, оскільки тавро лягає на всіх представників того чи іншого народу. Але в основі стигматизації лежить когнітивна помилка: "циганська", "кавказька" чи ще якась злочинність виникає не там, де є роми, вихідці з Кавказу чи представники інших етносів, а там, де існують специфічні соціально-економічні обставини [29].

Аналізуючи причини, які стоять на шляху активного впровадження здобутків криміналістики в судово-слідчу практику, треба назвати не лише недостатній рівень наукових розробок, а й консервативні стереотипи, що склалися в даній практичній діяльності, і певне небажання практиків працювати, так би мовити, за наукою. Зазначені стереотипи необхідно усувати, а найвагоміший крок у цьому напрямку мають зробити науковці. Саме їм доведеться переглянути запропоновані наукою рекомендації, оскільки окремі з них навряд чи зможуть служити інструментом практичної діяльності, забезпечувати ефективність боротьби зі злочинністю [2].

Таким чином, поки відсутнє комплексне дослідження і не закріплено законодавчо феномен етнічної злочинності, про який ведуться на сьогодні наукові дебати. Але як кримінологічна дефініція, він вимагає до себе більш пильної уваги з точки зору правильного його розуміння, адже досліджуване поняття являє собою багатогранність та численність визначень, наукових підходів та думок, і, як наслідок, відсутність єдиної загально визнаної та розповсюдженої точки зору щодо змісту досліджуваного терміну.

Проаналізувавши різного роду літературу (видання), починаючи з 1971 року і закінчуючи 2018, та дослідивши не менше 50 позицій учених, можна беззаперечно чітко підтвердити наявність такого негативного явища, як етнічна злочинність, а також здійснити подальше легітимне закріплення вище описаних понять з чіткими ознаками для їх вивчення; особи злочинця; причин та умов, що впливають на об'єднання за етнічною ознакою; розробки заходів запобігання.

Значення нашої наукової розвідки, в першу чергу, полягає в тому, щоб на практиці правоохоронним органам, які займаються протидією організованим групам та злочинним організаціям, які сформовані на етнічній основі, була можливість мати уявлення про це негативне явище. Також зібраний оригінальний емпіричний матеріал дасть можливість продовжити дослідження теоретикам у даній сфері.

Висновки

Результатами проведеного дослідження визначено, що:

1. В світовій практиці дотепер було відсутнім комплексне дослідження феномену етнічної злочинності, а в Україні досі законодавчо не закріплено поняття етнічної злочинності.

2. Підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до даного суспільно-негативного явища відрізняються один від одного навіть у формулюванні назви.

3. Слід вважати аргументованим, що принаймі окремі прояви етнічної злочинності мають місце не тільки в Україні, а як більш по-

ширене негативне явище – й за її межами, що потребує негайного втручання правоохоронних органів.

4. Шляхами вирішення проблеми можуть бути на сьогодні закріплення терміну «етнічна злочинність» на законодавчому рівні, відновлення чи створення спеціального підрозділу у структурі МВС або Національної поліції України, який би займався вузько профільною роботою (збір, аналіз інформації, формування цілей і завдань у сфері протидії етнічній злочинності та підбір засобів для їх досягнення, здійснення запобіжних заходів, використання новітніх інформаційних технологій, міжнародна співпраця тощо) щодо протидії організованим групам та злочинним організаціям, які сформовані на етнічній основі).

5. Науково обґрунтованою можна вважати авторську дефініцію поняття етнічної злочинності як злочинна діяльність громадян, іноземців, осіб без громадянства, певних етнічних груп (родів, кланів, спільнот, таборів), які об'єднуються за національною (етнічною) ознакою в організовані групи та злочинні організації, які в силу соціального характеру вже пов'язані загальною груповою мораллю або родинними зв'язками, закриті, агресивні, і які згуртовані (сформовані) для здійснення специфічних кримінальних правопорушень із чітко визначеними ролями та одоноособовим вираженням лідером, які постійно знаходяться на етапі свого розвитку та виокремлюються з-поміж титульної національності специфічними злочинними навиками, що є їх психологічною особливістю та відрізняються професійною кримінальною класифікацією та сферою злочинної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Эбзеев Б. С., Айбазов Р. У., Краснорядцев С. Л.* Глобализация и государственное единство России. М., 2006. 305 с.
2. Тацій В. Я. Боротьба зі злочинністю на межі XXI століття – проблема сьогодення. *Проблеми законності*. 2008. Вип. 99. С. 3–18.
3. Bovenkerk F., Siegel D., Zaitch D. Organized crime and ethnic reputation manipulation. *Crime, Law & Social Change*. 2003. № 39.
4. Сідоров В. І., Здоровко С. Ф. Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. 2017. № 6. С. 58–70.
5. Петренко І. Примара лихих 90-х: Чому в Україні відроджуються етнічні банди. URL: <https://www.depo.ua/ukr/politics/primara-zlovisnih-90-h-chomu-silovikam-slid-zadushiti-u-zarodku-etnichni-bandi-20180711804331>.
6. Підюков П., Музика Н. Оцінка матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою використання їх як доказів, *Вісник Академії управління МВС*. 2009. № 2. С. 103–111.
7. Павленко С. О. Шляхи удосконалення правового регулювання протидії особам, віднесеним до категорії "злочинці в законі" в Україні. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки"*. 2016. Вип. 6. Том 3. С. 73–79.
8. Стан та структура злочинності в Україні : URL: <http://mvs.gov.ua/ua>.
9. Генеральна прокуратура. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>.

10. Калиновський О. В., Ремський В. В. Етнічна організована злочинність: історія та сучасність. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2010. № 23. С. 28–36.
11. Тюнін В. О. Особистість злочинця (представника етнічних меншин), який сприяє учасникам злочинних організацій та укриває їх злочинну діяльність. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 2. С. 902–907. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_147.
12. Лосев І. Чи з'явиться в Україні "Коза Ностра-2"? Матеріал друкованого видання № 31 (455) від 4 серпня, 2016. URL: <http://tyzhden.ua/Society/171098>.
13. Васильев А. Е., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. 145 с.
14. Черноус Ю. М. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю. *Право та державне управління*. 2013. № 4. С. 106–111.
15. Черноус Ю. М. Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру: монографія. Київ: Скіф, 2012. 448 с.
16. Долженков О. Ф. Особливості інфраструктури етнічних злочинних угруповань азіатського походження. *Вісник Одеського інституту внутрішніх справ*. 1999. № 3. С. 40–44.
17. Бедриківський В. В. Кордони для криміналу – категорія абстрактна: [Боротьба з міжнар. та етніч. організ. злочин. угрупованнями: Бесіда з підполковником міліції]. *Іменем закону*. 22.01.1999. С. 5.
18. McIlwain, Jeffrey Scott (2004). Organizing Crime in Chinatown: Race and Racketeering in New York City, 1890–1910. Jefferson, NC: McFarland and Co., Publishers.
19. Rockaway, Robert A. (1993). But - He Was Good To His Mother: The Lives and Crimes of Jewish Gangsters. Jerusalem: Gefen Publishing House. 264 p.
20. Weisel D. L., Painter E. Police Response to Gangs: Case Studies of Five Cities. Police Executive Research Forum (PERF) United States of America. 1997. 96 p.
21. Стрелковська Ю. О. Організовані злочинні групи, сформовані на етнічній основі: проблеми вивчення. *Правове життя сучасної України: тези доп. 10-ї ювілейн. звіт. наук. конф. проф.-виклад. і аспірант. складу*. О.: Фенікс, 2007. С. 328–330.
22. Арутюнов Л. С. О причинах формирования клановой преступности по признаку этнической идентичности в Северо-Кавказском ФО. *Российский следователь*. 2011. № 4. С. 23–25.
23. Хараберюш О. І. Напрямки протидії контрабанді оперативно-розшуковими засобами в сучасних умовах. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 3. С. 466–471.
24. Joseph L. Albin. The American Mafia: Genesis of a Legend. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1971.
25. Євтух В. Б. Етнічність: глосарій. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 170 с.
26. Костовська А. В. Поміж циганами й ромами: стереотипи й дискримінація в українських інтернет-ЗМІ. *Studia Ucrainica Varsoviensia*. 2018. № 6. Р. 153–162.
27. Костовська А. В. Поміж циганами й ромами: стереотипи й дискримінація в українських інтернет-ЗМІ. *Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne*. 2017. Volume 3, Issue 2. p. 39–50.
28. Резнік В. С. Соціально-економічні орієнтації громадян сучасної України за оцінками експертів: спроба аналізу історичних передумов генези. *Український соціум*. 2006. № 6. С. 81–91.
29. Віхров М. Примус до злочину. тиждень. Матеріал друкованого видання № 28 (556) від 16 липня 2018. URL: <http://m.tyzhden.ua/publication/216686>.
30. Рішення 46 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 26.11.2009 № 1150. Додаток. URL: <http://chernivtsy.eu/portal/2744>.
31. ХОГО "Імміграція-стоп!". URL: <http://immigration-stop.org.ua>.
32. Проект "Без Кордонів" громадська організація Центр "Соціальна Дія": Моніторинг проявів расової та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в українському сегменті Інтернету – поширення мови ворожнечі та заклик до нетерпимості (мова ворожнечі, як зброя для правої риторики). К.: ФО-П "Борбулевич З.І.", 2011. 76 с.
33. Волинець В. В. Система боротьби з організованою злочинністю у США (досвід організації та функціонування). *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією*. 2014. № 1 (32). С. 72–74.
34. Літинська Н. В. Лексико-семантичні особливості вербалізації концепту MAFIA в італійській лінгвокультурі. *Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики*. 2012. Вип. 22. С. 148–155.
35. Лунеев В. В. Преступность XX века : мировые, региональные и российские тенденции. М.: Волтерс Клувер, 2005. 912 с.
36. Лазарева А. Непристойна аргументація. Тиждень.ua. № 32 (456) від 20 серпня 2016. URL: <http://m.tyzhden.ua/publication/171555>.

37. Жижко С. Мафія всюди і завжди має етнічний характер... Офіційний ресурс УНА-УНСО. травень 2018. URL: <http://una-unso.com/korysno-znaty/mafija-vsyudy-i-zavzhdy-maye-etnichnyj-harakter.html>.
38. Криминология: учебник для юрид. вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М.: Норма, 1997. 784 с.
39. Шостко О. Ю. Сучасний стан організованої злочинності в Україні. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 135. С. 136–146.
40. Козлюк С. Кримінал з акцентом. Тиждень.ua. № 28 (556) від 13 липня 2018. URL: <http://tyzhden.ua/Society/216694>.
41. Лазарева А. Етнічна злочинність – незручна тема. Тиждень. Матеріал друкованого видання. № 28 (556) від 12 липня. URL: <http://tyzhden.ua/World/216684>.
42. Виклики етнічної злочинності в Європі й Україні. URL: <https://uainfo.org/blognews/1531851505-vikliki-etnichnoyi-zlochinnosti-v-evropi-y-ukrayini.html>.
43. Lee Roden. Why Sweden doesn't keep stats on ethnicity and crime. URL: <https://www.thelocal.se/20180508/why-sweden-doesnt-keep-stats-on-ethnic-background-and-crime>.
44. Hans-Jörg Albrecht, "Ethnic Minorities, Crime, and Criminal Justice in Germany," *Crime and Justice* 21 (1997): 31–99.
45. Ramiro Martinez Race, *Ethnicity, Crime, and Justice*. Oxford Bibliographies in Criminology. URL: <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396607/obo-9780195396607-0053.xml#firstMatch>.
46. Гамалій О. Л. Сучасний стан злочинності та адміністративної деліктності за участю іноземців в Україні та деякі проблеми адміністративно-правової протидії їм. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2012. Вип. 4 (55). С. 228–235.
47. Шостко О. Ю. Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в європейських країнах: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2010. 446 с.
48. Міняйло Н. Є. Межі застосування поняття "організована злочинність" в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція*. 2015. Вип. 14 (2). С. 75–78.
49. Ianni F. A. J. (1973) *Ethnic succession in organized crime: summary report*. Government Printing Office, Washington.
50. Lampe K. The Concept of Organized Crime in Historical Perspective. "Not a process of enlightenment: the conceptual history of organized crime in Germany and the United States of America" (Paper presented at the international conference "Crime organisé international: Mythe, pouvoir, profit...", sponsored by the Institut de recherches interdisciplinaires, Université de Lausanne, Switzerland, 6 October 1999). *Forum on Crime and Society*. Vol. 1. December 2001.
51. Вагин П. А., Панюшин Д. Б. Является ли этническая преступность исключительно групповой? *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2017. № 1 (39). С. 79–83.
52. Етнічна злочинність в Україні. URL: <http://politiko.ua/blogpost28041>.
53. Рабданова Э. К вопросу о феномене этнической преступности // *Научные сообщения студентов 2003 г.* URL: <http://www.ex-jure.ru/freelaw/news.php?newsid=78>.
54. Анжиров И.В. Влияние этнических факторов на рост преступности в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах: автореф. ... канд. философ. наук: 09.00.11. Краснодар, 2010. 30 с.
55. Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В.Е. *Личность преступника*. СПб.: Изд-во "Юридический центр Прес", 2004. 212 с.
56. Зюков А. М. Этническая преступность (социальный феномен и меры противодействия). Владимир: ИП Журавлева, 2010. С. 351.
57. Артыков Б. С. Правовое и психологическое воздействие на этническую преступность. *Проблемы права*. 2006. № 2 (11). С. 87–90.
58. Артыков Б. С. Предупреждение проявлений этнической преступности в Республике Казахстан: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Караганда, 2007.
59. Бандурка О. М., Тягло О. В. Практична філософія перед викликами сучасності. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2010. № 4 (51). Ч. 1. С. 222–226.
60. Борисов А. В., Шиян В. И. *Криминология: учеб. пособие*. М.: Юридический институт МИИТ, 2017. 112 с.
61. Вербенський М. Г. Суб'єкти транснаціональної організованої злочинності та їх характеристика. *Право і суспільство*. 2009. № 6. С. 77–83.
62. Горюнова Н. А. К анализу преступности с участием иностранных граждан. *Организованная преступность, терроризм и этнические проблемы: материалы конф. (г. Москва, 13 ноября 2003 г.) // Преступность в разных ее проявлениях и проблемы организованной преступности*. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2004.

63. Горюнова Н. А. Культурологический аспект этнической преступности и противодействие ей // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. С. 35–38.
64. Долгова А. И. Организованная преступность. *Организованная преступность России: теория и реальность*. М., 1998. № 4.
65. Жаровська Г. П. Фактори транснаціональної організованої злочинності на початку XXI ст. // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина і практика: збірник матеріалів міжнародної юридичної наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 грудня 2014). Київ: Lecal Activiti, 2014. С. 119–124.
66. Зюков А. М. Генезис уголовной этнополитики российского государства в период X–XXI вв.: монография. Владимир: ИП Журавлева, 2008. 448 с.
67. Зюков А. М. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых представителями разных этнических групп: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2005. 229 с.
68. Касаев И. Х. Предупреждение преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2013. 24 с.
69. Севрук В. Г., Павленко С. А. Некоторые аспекты уголовно-правовой характеристики "этнической преступности" в Украине. *Актуальные вопросы права, образования и психологии*. 2015. Вып. 3. С. 286–293.
70. Чеходзе Р. Г. Этнические аспекты преступности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Омск, 1999. 230 с.
71. Клейменов М. П. Введение в этнокриминологию: монография. Омск: Омская академи МВД России, 2004. 165 с.
72. Клейменов М. П. Этническая политическая преступность // Противодействие этническому и религиозному экстремизму, правовому нигилизму: сб. материалов науч.-практ. конф. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. С. 13–30.
73. Коленков В. В. Современное состояние этнической организованной преступности в России. *Вестник Владимирского юридического института*. 2007. № 3 (4). С. 153–157.
74. Коленков В. В. Общая характеристика противоправной деятельности этнических преступных формирований. *Вестник Владимирского юридического института*. 2008. № 1 (6). С. 151–152.
75. Коленков В. В. Некоторые аспекты противодействия организованным преступным формированиям этнической направленности в современной России. *Вестник Владимирского юридического института*. 2007. № 2 (3). С. 21–23.
76. Корольов В. О. Сутність транскордонної організованої злочинної діяльності на державному кордоні України. *Вісник Академії митної служби України. Серія: Право*. 2015. № 2. С. 167–172.
77. Кузьмина Н. В. Этнизация преступности как криминальное явление современности. *Научный вестник Уральской Академии государственной службы*. 2009. Вып. 3 (8).
78. Кузьмина Н. В. Этническая преступность как предмет криминологического и уголовно-правового изучения: вопросы становления теории. *Российский следователь*. 2010. № 5. С. 25–28.
79. Кузьмина Н. В. Правовое регулирование этнического конфликта: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Кострома, 2004. 217 с.
80. Ларченко М. Л. Етнічні стереотипи та їх вплив на рівень національної толерантності. *Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право*. 2011. № 4 (12). С. 55–61.
81. Матийко, Н. В. Этническая организованная преступность в южном регионе Украины (состояние и направление противодействия). URL: <http://inter.criminology.org.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage &pid=517>.
82. Медведёв О. В. Етнічна злочинність в циганському середовищі. *Право і суспільство*. 2014. № 4. С. 235–241.
83. Писаренко А. П. Феномен "Этническая преступность" и его криминологическо-социологическая характеристика. *Вестник ТИУиЭ*. 2016. № 2 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-etnicheskaya-prestupnost-i-ego-kriminologo-sotsiologicheskaya-harakteristika>.
84. Пономаренков В. А. "Этносоциальная детерминация уголовно-процессуального доказывания": дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Владимир, 2008. С. 22.
85. Ремський В. В. Криминологічна характеристика організованої злочинності та деякі питання щодо її запобігання. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2012. № 2. С. 214–221.
86. Сыпачев А. Ю. Проблемы учета преступлений, совершаемых этническими преступными группами. *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2017. № 4. С. 169–174.

87. Тимина Т. Н. О легитимности использования криминологического понятия "Этническая преступность". *Криминология: вчера, сегодня, завтра*. 2015. № 4 (39). С. 76–82.
88. Ткач Е. В. Нелегальная иммиграция и этническая преступность. *Труды Академии МВД России*. 2008. № 1 (5). С. 58.
89. Хромов И. Л. Оперативно-розыскные основы борьбы с преступностью иностранных граждан: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2006.
90. Хромов И. Л. Оперативно-розыскные основы борьбы с преступностью иностранных граждан: дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2007. 363 с.
91. Хромов И. Л. Этническая преступность и ее понятие // Становление и развитие теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: Материалы круглого стола, посвященного 90-летней годовщине со дня рождения Семена Самуиловича Овчинского (Москва, 17 сентября 2012 года). М.: ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2013. С. 109.
92. Щукин А. М. Этническая преступность – зона ответственности уголовного розыска. *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2016. Вып. 2 (36). С. 138–144.
93. Мир Словарей. URL: <https://gufo.me>.
94. Белояр А. Толковый словарь демократического новояза и эвфемизмов. Этническая преступность URL: <http://politike.ru/dictionary/472/word>.
95. Иванов П. И. О понятии "этническая организованная преступность в сфере экономики". *Оперативник (сыщик)*. 2013. № 2(35). С. 48–56.
96. Кузнецов К. В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной этнической преступности: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2018. 279 с.
97. Поздняков А. Н. Оперативно-розыскные меры органов внутренних дел, применяемые в борьбе с организованными преступными группами и сообществами, сформировавшимися на этнической основе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
98. Поздняков А. Н., Омелин В. Н. Этническая организованная преступность и правовая основа борьбы с ней: моногр. М.: ВНИИ МВД России, 2009.
99. Сайгитов У. Т. Основы противодействия организованным формам противодействия преступной деятельности в условиях традиционно-национального и религиозного возрождения в Республике Дагестан: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Махачкала, 2009. 43 с.
100. Стрелковська Ю. О. Маргінальна злочинність: визначення та основні напрямки вивчення. *Актуальні проблеми держави і права*. 2007. Вип. 32. С. 380–385.
101. Стрелковська Ю. О. Кримінологічна характеристика та протидія етнічній організованій злочинності. *Актуальні проблеми держави і права*. 2009. Вип. 47. С. 148–1548.
102. Арутюнов Л. С., Касьяненко М. А. К вопросу о легитимности понятий "этническое преступное формирование" и "этническая преступность" в системе наук уголовно-правового цикла и их соотношение с основополагающим принципом равенства всех перед законом и судом. *Мировой судья*. 2008. № 9. С. 19–21.
103. Смирнова О. Н. Морально-психологические особенности расследования преступлений, совершенных этническими группами // Проблемы дискриминации граждан по национальному признаку и деятельность правоохранительных органов в современной России: материалы международного научно-практического семинара / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора В.М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородская Академия МВД РФ, 2006 С. 106–113.
104. Смирнова О. Н. Особенности расследования преступлений, совершенных этническими группами: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Волгоград, 2004. 224 с.
105. Смирнова О. Н. Конфликтные ситуации, возникающие на предварительном следствии при расследовании преступлений, совершенных этническими группами // Конфликты и конфликтные ситуации. Волгоград: ВА МВД России, 2003.
106. Смирнова О. Н. Некоторые аспекты формирования этнических преступных групп // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Часть I. Красноярск, 2003.
107. Смирнова О. Н. Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных этническими группами // Актуальные проблемы применения УК и УПК РФ: материалы всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2003.
108. Смирнова О. Н. Этнические группы и преступность // Научные труды преподавателей Оренбургского филиала УЮИ МВД России. Оренбург, 2004.
109. Смирнова О. Н. Проблемы расследования преступлений, совершенных этническими футами: моногр. Уфа: УфимЮИ МВД России, 2005. С. 44.

110. Байов О. О. О понятии и сущности феномена "этническая преступность, связанные с наркотиками" в реалиях украинского законодательства, правовая наука и правоприменительная практика. *Европейских реформ бюллетень*. 2015. № 1. С. 2–8.
111. Дашков Г.В. Национальное и межрегиональное в деятельности этнических преступных группировок // *Организованная преступность, терроризм и этнические проблемы: сборник докладов по итогам конференции*: М, 2003. С. 36-39.
112. Отчет по конференции "Организованная преступность, терроризм и этнические проблемы", г. Москва (13.11.2003). URL: <http://lib.law.spbu.ru>.
113. Коломытц Д. М. Терроризм и структура этнической преступности // *Терроризм в России и проблемы системного реагирования / под ред. проф. Долговой А. И. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004.*
114. Стихарна І. С. До поняття оперативно-розшукового запобігання злочинам, учинених організованими злочинними групами етнічної спрямованості. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2008. № 4. С. 220–222.
115. Стихарна І. С. Характеристика етнічних організованих злочинних груп. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2009. № 1. С. 51–52.
116. Ярзуткина В. А., Скобина Е. А. Этнические организованные преступные группы // *Общественные науки: сб. ст. по мат. XXXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф.* 2016. № 1 (37). URL: [http://sibac.info/archive/social/1\(37\).pdf](http://sibac.info/archive/social/1(37).pdf).
117. Зюков А. М. Особенности управления организованной преступной группы в зависимости от этнической принадлежности ее лидера // *Преступность в разных ее проявлениях и проблемы организованной преступности*. М.: РКА, 2004. С. 120–130.
118. О едином учете преступлений" (вместе с "Типовым положением о едином порядке организации и приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях", "Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений", "Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов"): Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005. *Российская газета*. 25.01.2006. № 13.
119. Касьяненко М. А. Криминологические особенности и основы противодействия организованной преступности с признаками этнической идентичности: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2011. 225 с.
120. Рубцов В. Г. Особенности участия в противодействии расследованию преступлений представителей этнических диаспор (данные эмпирического исследования) // *Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы четвертой международной науч.-практ. конф.* (27 апреля 2006 г.). Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2006. С. 255.
121. Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. 190 с.
122. Самсонов В. А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами: по материалам Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Санкт-Петербург, 2005. 199 с.
123. Геворкян Г. М. Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими преступными формированиями в России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2000. 200 с.
124. Омелин В. Н. О понятии "этническое преступное формирование" // *Становление и развитие теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: материалы круглого стола, посвященного 90-летней годовщине со дня рождения Семена Самуиловича Овчинского* (г. Москва, 17 сентября 2012 года). М.: ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2013. С. 94.
125. Топильская Е. Организованная преступность – государство со знаком минус. *Уголовное право*. 2008. № 5. С. 111–116.
126. Топильская Е. В. Организованная преступность. СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. 232 с.
127. Топильская Е. В. Криминология организованной преступности. Системный анализ: монография. М.: Российская академия правосудия, 2014. 333 с.
128. Касаев И. Х. Криминологические особенности участников этнических преступных группировок. *Информационная безопасность регионов*. 2011. № 1 (8). С. 63–65.
129. Леляк О. О. Етнічні злочинні угруповання в Україні: проблема протидії. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2011. Вип. 24. С. 199–204.
130. Лизогуб Б. В. Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2004. 240 с.
131. Хегай Е. И. (Фойгель, Е. И.) О понятии этнической преступной группировки. *Сибирские криминологические чтения*. 2002. Вып. 15. С. 80–97.

132. Фойгель Е. И. Специфика расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами из числа местных этнических организованных преступных групп: дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. 204 с.
133. Следственный комитет – это не ФБР, – экс-глава Интерпола Владимир Овчинский. URL: <http://www.nakanune.ru/articles/14935?print=1>.
134. Костяева А. С. Криминальные братства Тайваня (50–80-ые годы XX в.). М.: Ивран, 1997. 94 с.
135. Белявская О. А. Уголовная политика в Японии. М.: ИНИОН РАН, 1992. 56 с.
136. Белявская О. А. Организованная преступность в Японии: Научно-аналитический обзор. М.: ИНИОН, 1990.
137. Белявская О. А. Преступность в Японии. М.: АО ИНИОН АН СССР, 1991.
138. Минна Р. Мафия против закона. М.: Прогресс, 1988. 344 с.
139. Особенности противодействия этническим преступным сообществам, причастным к незаконному обороту наркотиков: учебно-методическое пособие / Л. А. Кочетова, М. Г. Мелихов, С. В. Тихоненко и др. Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. 94 с.
140. Белінський П. Є. До проблеми криміналістичного вивчення етнічних злочинних формувань. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2000. № 3. С. 238–243.
141. Гула Л. Ф. Организована злочинна група – основа організованої злочинності. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична*. 2015. Вип. 1. С. 365–376.
142. Скулиш В. Є. Еволюція транснаціональних злочинних організацій в умовах глобалізації. *Науковий вісник Чернівецького університету*. 2011. Вип. 578: *Правознавство*. С. 114–117.
143. Босенко В. В. До питання протидії злочинам, учиненим представниками етнічних меншин // Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–24 грудня 2011 р.). Одеса: ОДУВС, 2011. С. 38–39.
144. Босенко В. Б. Особливості взаємодії підрозділів ОВС у протидії загальнокримінальним злочинам, учиненим представниками етнічних меншин. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2012. Вип. 3. С. 267–274.
145. Ianni F. A Family Bisness: Kinship and sosial Control in Organized crime. New York: Russell Sage Foundation. 1972, p. 20.
146. Ianni F. The Black Mafia: Ethnic Succession in Organized Crime. New York: Simon and Schuster. 1974.
147. Номоконов В. А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: монография. Владивосток: Вид-во Дальневост. ун-та, 2001. 375 с.
148. Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность: дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Иркутск, 2001. 388 с.
149. Натаров В. Н. О некоторых проблемах органов внутренних дел в борьбе с ОГ и ПС, сформированными на этнической основе // Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: сб. науч. трудов. М.: ВНИИ МВД России, 2005. С. 125.
150. Ремський В. В. Кримінально-правова та кримінологічна характеристики "етнічних" злочинних груп і злочинних організацій. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 1. С. 167–179.
151. Рубцов В. Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления / под ред. В. П. Лаврова. М.: Юрлитинформ, 2011. 320 с.
152. Шаталкин М. А. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованными группами, сформированными на этнической основе. *Актуальные проблемы оперативно-розыскной и административной деятельности органов внутренних дел*. 2012. № 1 (21). С. 159.
153. Дергачов Є. В. Проблеми поняття та класифікація за кримінально-правовими ознаками організованих злочинних угруповань. *Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право*. 2010. № 2. С. 609–614.
154. Севрук В. Г. Понятие и криминально-правовая характеристика "этнической преступности" в Украине. *Часопис Академії адвокатури України: електрон. наук. фахове вид.* 2013. № 18 (1). URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_3_11.pdf.
155. Баских Е. И. Национально-психологические особенности этнических сообществ и их использование в противодействии преступной деятельности этнических групп. *Вестник Восточно-Сибирского института МВД России*. 2014 № 03 (70). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-psihologicheskie-osobennosti-etnicheskih-soobschestv-i-ih-ispolzovanie-v-protivodeystvii-prestupnoy-deyatelnosti>

REFERENCES

1. Ebzeyev, B. S., Aybazov, R. U., & Krasnoryadtsev, S. L. (2006). *Globalizatsiya i gosudarstvennoye yedinstvo Rossii* [Globalization and state unity of Russia]. Moskva (in Russ.).
2. Tatsiy, V. YA. (2008). Borot'ba zi zlochynnistyuu na mezhi XXI stolittya – problema s'ohodennya [Fighting crime at the turn of the 21st century is a problem today]. *Problemy zakonnosti*, (99). 3–18 (in Ukr.).
3. Bovenkerk, F., Siegel, D., & Zaitch, D. (2003). Organized crime and ethnic reputation manipulation. *Crime, Law&Social Change*. (39).
4. Sidorov, V. I., & Zdorovko, S. F. (2017). Hlobalizatsiya ekonomiky ta transnatsional'na orhanizovana zlochynnist' [Globalization of the economy and transnational organized crime]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina*, (6). 58–70 (in Ukr.).
5. Petrenko, I. *Prymara lykhykh 90-kh: Chomu v Ukrayini vidrodzhuyut'sya etnichni bandy* [The specter of the evil 90s: Why are ethnic gangs revived in Ukraine?]. Retrieved from: <https://www.depo.ua/ukr/politics/primara-zlovisnih-90-h-chomu-silovikam-slid-zadushiti-u-zarodku-etnichni-bandi-20180711804331> (in Ukr.).
6. Pidukov, P., & Muzyka, N. (2009). Otsinka materialiv, otrymanykh operatyvnyym shlyakhom, z metoyu vykorystannya yikh yak dokaziv [Evaluation of materials obtained by operational means, for the purpose of using them as evidence]. *Visnyk Akademiyi upravlinnya MVS*, (2). 103-111 (in Ukr.).
7. Pavlenko, S. O. (2016). Shlyakhy udoskonalennya pravovoho rehulyuvannya protydyi osobam, vidnesenym do katehoriyi "zlodiyiv u zakoni" v Ukrayini [Ways of improving the legal regulation of counteraction to persons classified as "thieves in the law" in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya "Yurydychni nauky"*, 6(3). 73–79 (in Ukr.).
8. *Stan ta struktura zlochynnosti v Ukrayini* [State and structure of crime in Ukraine]. Retrieved from: <http://mvs.gov.ua> (in Ukr.).
9. *Heneral'na prokuratura. Statystychna informatsiya pro stan zlochynnosti ta rezul'taty prokurors'ko-slidchoyi diyal'nosti* [General Prosecutor's Office. Statistical information on the state of crime and the results of prosecutorial and investigative activities]. Retrieved from: <https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html> (in Ukr.).
10. Kalynovs'kyi, O. V., & Rems'kyi, V. V. (2010). Etnichna orhanizovana zlochynnist': istoriya ta suchasnist' [Ethnic Organized Crime: History and Present]. *Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyuu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka)*, (23). 28–36 (in Ukr.).
11. Tyunin, V. O. 2011. Osobystist' zlochynstya (predstavnyka etnichnykh menshyn), yakyy spryayaye uchashnykam zlochynnykh orhanizatsiy ta ukryvaye yikh zlochynnu diyal'nist' [Personality of the offender (representative of ethnic minorities), which facilitates the participation of criminal organizations and their criminal activity]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (2). 902–907. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_147 (in Ukr.).
12. Losyev, I. *Chy z'yavyt'sya v Ukrayini "Kozha Nostra-2"?* [Will "Goat Nostra-2" appear in Ukraine?]. *Tyzhden.ua*. 04.08.2016 No 31 (455). Retrieved from: <http://tyzhden.ua/Society/171098> (in Ukr.).
13. Vasil'yev, A. Ye., Mud'yugin, G. N., & Yakubovich, N. A. (1957). *Planirovaniye rassledovaniya prestupleniy* [Crime Investigation Planning]. Moskva: Gosyurizdat (in Russ.).
14. Chornous, YU. M. (2013). Mizhnarodne spivrobotnytstvo u borot'bi zi zlochynnistyuu [International cooperation in the fight against crime]. *Pravo ta derzhavne upravlinnya*, (4). 106–111 (in Ukr.).
15. Chornous, YU. M. (2012). *Teoriya i praktyka kryminalistychnoho zabezpechennya dosudovoho slidstva u spravakh pro zlochyny mizhnarodnoho kharakteru: monohrafiya* [Theory and practice of forensic provision of pre-trial investigation in cases of international crimes: a monograph]. Kyiv: Skif (in Ukr.).
16. Dolzhenkov, O. F. (1999). Osoblyvosti infrastruktury etnichnykh zlochynnykh uhrupovan' aziat-s'koho pokhodzhennya [Features of the infrastructure of ethnic criminal groups of Asian origin]. *Visnyk Odes'koho instytutu vnutrishnikh sprav*, (3). 40–44 (in Ukr.).
17. Bedrykivs'kyi, V. V. Kordony dlya kryminalu – katehoriya abstraktna [Borders for a crime - category abstract]. (Borot'ba z mizhnar. ta etnich. orhaniz. zlochyn. uhrupovannyamy: Besida z pidpolkovnykom militsiyi). *Imenem zakonu*. (22.01.1999). 5 (in Ukr.).
18. McIlwain, Jeffrey Scott (2004). *Organizing Crime in Chinatown: Race and Racketeering in New York City, 1890–1910*. Jefferson, NC: McFarland and Co., Publishers.
19. Rockaway, Robert A. (1993). *But - He Was Good To His Mother: The Lives and Crimes of Jewish Gangsters*. Jerusalem: Gefen Publishing House. 264 p.
20. Weisel D. L., Painter E. *Police Response to Gangs: Case Studies of Five Cities*. Police Executive Research Forum (PERF) United States of America. 1997. 96 p.

21. Strelkovs'ka, YU. O. (2007). *Orhanizovani zlochynni hrupy, sformovani na etnichniy osnovi: problemy vyvchennya* [Organized criminal groups formed on an ethnic basis: problems of studying]. In: *Pravove zhyttya suchasnoyi Ukrainy: tezy dop. 10-yi yuvileyn. zvit. nauk. konf. prof.-vyklad. i aspirant. skladu*. O.: Feniks (s. 328–330) (in Ukr.).
22. Arutyunov, L. S. (2011). O prichinakh formirovaniya klanovoy prestupnosti po priznaku etnicheskoj identichnosti v Severo-Kavkazskom FO [About the reasons for the formation of clan crime on the basis of ethnic identity in the North Caucasus Federal District]. *Rossiyskiy sledovatel'*, (4). 23–25 (in Russ.).
23. Kharaberyush, O. I. (2013). Napryamky protydyi kontrabandi operatyvno-rozshukovymy zasobamy v suchasnykh umovakh [Directions of counteraction to smuggling by operational-search facilities in modern conditions]. *Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*, (3). 466–471 (in Ukr.).
24. Joseph L. Albini. *The American Mafia: Genesis of a Legend*. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1971.
25. Yevtukh, V. B. (2009). *Etnichnist': hlosariy* [Ethnicity: Glossary]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova (in Ukr.).
26. Kostovs'ka, A. V. (2018). Pomizh tsyhanamy y romamy: stereotypy y dyskryminatsiya v ukayins'kykh internet-ZMI [Between Gypsies and Roma: Stereotypes and Discrimination in Ukrainian Internet Media]. *Studia Ucrainica Varsoviensia*, (6). 153–162 (in Ukr.).
27. Kostovs'ka, A. V. (2017). Pomizh tsyhanamy y romamy: stereotypy y dyskryminatsiya v ukayins'kykh internet-ZMI [Between Gypsies and Roma: Stereotypes and Discrimination in Ukrainian Internet Media]. *Wschód Europy*. Studia humanistyczno-społeczne. Volume 3, Issue 2. p. 39–50 (in Ukr.).
28. Reznik, V. S. (2006). Sotsial'no-ekonomichni oriyentatsiyi hromadyan suchasnoyi Ukrainy za otsinkamy ekspertiv: sprobna analizu istorychnykh peredumov henezy [Socio-economic orientations of the citizens of modern Ukraine according to experts' estimations: an attempt to analyze the historical background of the genesis]. *Ukrayins'kyi sotsium*, (6). 81–91 (in Ukr.).
29. Vikhrov, M. *Prymus do zlochyntu* [Compulsion to crime]. Tyzhden'.ua. 16.07.2018 No 28(556). Retrieved from: <http://m.tyzhden.ua/publication/216686> (in Ukr.).
30. *Rishennya 46 sesiyi Chernivets'koyi mis'koyi rady V sklykannya (26.11.2009 No 1150). Dodatok* [Decision of the 46th session of the Chernivtsi City Council of the V convocation (No.1150 dated November 26, 2009). Addition]. Retrieved from: <http://chernivtsy.eu/portal/2744> (in Ukr.).
31. *KHOHO "Immihratsiya-stop!"* [HOGO "Immigration-stop!"]. Retrieved from: <http://immigration-stop.org.ua> (in Ukr.).
32. *Proekt "Bez Kordoniv" hromads'ka orhanizatsiya Tsentr "Sotsial'na Diya"* [The project "Without Borders" public organization Center "Social Action"]. Monitoryng proyaviv rasovoyi ta etnichnoyi vorozhnechi chy neterpymosti v ukayins'komu sehmenti Internetu – poshyrennya movy vorozhnechi ta zaklyk do neterpymosti (mova vorozhnechi, yak zbroya dlya pravoyi rytoryky). Kyiv: FO-P "Borbulevych Z.I.", 2011 (in Ukr.).
33. Volynets', V. V. (2014). Systema borot'by z orhanizovanoyu zlochynnisty u SSHA (dosvid orhanizatsiyi ta funktsionuvannya) [The system of combating organized crime in the USA (the experience of organization and functioning)]. *Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnisty i koruptsiyeyu*, 1(32). 72–74 (in Russ.).
34. Lityns'ka, N. V. (2012). Leksyko-semantychni osoblyvosti verbalizatsiyi kontseptu MAFIA v italiys'kiy linhvokulturi [Lexico-semantic features of the verbalization of the concept of MAFIA in Italian linguistics]. *Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoyi linhvistyky*, (22). 148–155 (in Ukr.).
35. Luneyev, V. V. (2005). *Prestupnost' XX veka: mirovyie, regional'nyie i rossiyskiye tendentsii* [Crime of the 20th century: world, regional and Russian tendencies]. Moskva: Volters Kluver (in Russ.).
36. Lazareva, A. *Neprystoyna arhumentatsiya* [Indecent Argumentation]. Tyzhden'.ua. 20.08.2016 No 32 (456). Retrieved from: <http://m.tyzhden.ua/publication/171555> (in Ukr.).
37. Zhyzhko, S. (2018). *Mafiya vsyudy i zavzhdy maye etnichnyy kharakter...* [Mafia is everywhere and always of an ethnic nature]. Retrieved from: <http://una-unso.com/korysno-znaty/mafiya-vsyudy-i-zavzhdy-maye-etnichnyj-harakter.html> (in Ukr.).
38. Dolgova, A. I. (Red.). (1997). *Kriminologiya: uchebnyk dlya yurid. vuzov* [Criminology: a textbook for legal. universities]. Moskva: Norma (in Russ.).
39. Shostko, O. YU. (2016). Suchasnyy stan orhanizovanoyi zlochynnosti v Ukraini [The Current State of Organized Crime in Ukraine]. *Problemy zakonnosti*, (135). 136–146 (in Ukr.).
40. Kozlyuk, S. *Kryminal z aktsentom* [Crime with an accent]. Tyzhden'.ua. 13.07.2018 No 28 (556). Retrieved from: <http://tyzhden.ua/Society/216694> (in Ukr.).
41. Lazareva, A. *Etnichna zlochynnist' – nezruchna tema* [Ethnic crime is an awkward topic]. Tyzhden'.ua. 15.07.2018 No 28 (556). Retrieved from: <http://tyzhden.ua/World/216684> (in Ukr.).

42. *Vyklyky etnichnoyi zlochynnosti v Yevropi y Ukrayini* [The Challenges of Ethnic Crime in Europe and Ukraine]. Retrieved from: <https://uainfo.org/blognews/1531851505-vikliki-etnichnoyi-zlochinnosti-v-evropi-y-ukrayini.html> (in Ukr.).
43. Lee Roden. Why Sweden doesn't keep stats on ethnicity and crime. Retrieved from: <https://www.thelocal.se/20180508/why-sweden-doesnt-keep-stats-on-ethnic-background-and-crime>.
44. Hans-Jörg Albrecht, "Ethnic Minorities, Crime, and Criminal Justice in Germany," *Crime and Justice* 21 (1997): 31–99.
45. Ramiro Martinez Race, *Ethnicity, Crime, and Justice*. Oxford Bibliographies in Criminology. Retrieved from: <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396607/obo-9780195396607-0053.xml#firstMatch>.
46. Hamaliy, O. L. (2012). Suchasnyy stan zlochynnosti ta administratyvnoyi deliktynosti za uchastyu inozemtsiv v Ukrayini ta deyaki problemy administratyvno-pravovoyi protydyi yim [The current state of crime and administrative delicacy with the participation of foreigners in Ukraine and some problems of administrative and legal counteraction to them]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav*, 4(55). 228–235 (in Ukr.).
47. Shostko, O. YU. (2010). *Teoretychni ta prykladni problemy protydyi orhanizovaniy zlochynnosti v yevropeys'kykh krayinakh* [Theoretical and applied problems of counteraction to organized crime in European countries]. Doctor's thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
48. Minyaylo, N. YE. (2015). Mezhi zastosuvannya ponyattya "orhanizovana zlochynnist'" v Ukrayini [The scope of the concept of "organized crime" in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, 14(2). 75–78 (in Ukr.).
49. Ianni F. A. J. (1973) *Ethnic succession in organized crime: summary report*. Government Printing Office, Washington.
50. Lampe K. The Concept of Organized Crime in Historical Perspective. "Not a process of enlightenment: the conceptual history of organized crime in Germany and the United States of America" (Paper presented at the international conference "Crime organisé international: Mythe, pouvoir, profit...", sponsored by the Institut de recherches interdisciplinaires, Université de Lausanne, Switzerland, 6 October 1999). *Forum on Crime and Society*. Vol. 1. December 2001.
51. Vagin, P. A., & Panyushin, D. B. (2017). Yavlyayetsya li etnicheskaya prestupnost' isklyuchitel'no gruppovoy? [Is ethnic crime exclusively group?]. *Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika*, 1(39). 79–83 (in Russ.).
52. *Etnichna zlochynnist' v Ukrayini* [Ethnic Crime in Ukraine]. Retrieved from: <http://politiko.ua/blogpost28041> (in Ukr.).
53. Rabdanova, E. (2003). *K voprosu o fenomene etnicheskoy prestupnosti* [On the issue of the phenomenon of ethnic crime]. Retrieved from: <http://www.ex-jure.ru/freelaw/news.php?newsid=78> (in Russ.).
54. Anzhиров, I. V. (2010). *Vliyaniye etnicheskikh faktorov na rost prestupnosti v Yuzhnom i Severo-Kavkazskom Federal'nykh okrugakh* [The influence of ethnic factors on the growth of crime in the Southern and North Caucasus Federal Districts]. Extended abstract of candidate's thesis (09.00.11). Krasnodar (in Russ.).
55. Antonyan, YU. M., Kudryavtsev, V. N., & Eminov, V. Ye. (2004). *Lichnost' pre stupnika* [Personality of the criminal]. SPb.: Izd-vo "Yuridicheskiiy tsentr Pres" (in Russ.).
56. Zyukov, A. M. (2010). *Etnicheskaya prestupnost' (sotsial'nyy fenomen i mery protivodeystviya)* [Ethnic crime (social phenomenon and countermeasures)]. Vladimir: IP Zhuravleva (in Russ.).
57. Artykov, B. S. (2006). Pravovoye i psikhologicheskoye vozdeystviye na etnicheskuyu prestupnost' [Legal and psychological impact on ethnic crime]. *Problemy prava*, 2(11). 87–90 (in Russ.).
58. Artykov, B. S. (2007). *Preduprezhdeniye proyavleniy etnicheskoy prestupnosti v Respublike Kazakhstan* [Prevention of ethnic crime in the Republic of Kazakhstan]. Extended abstract of candidate's thesis. Karaganda (in Russ.).
59. Bandurka, O. M., & Tyahlo, O. V. (2010). Praktychna filosofiya pered vyklykamy suchasnosti [Practical philosophy before the challenges of the present]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav*, 4(51). 222–226 (in Ukr.).
60. Borisov, A. V., & Shiyan, V. I. (2017). *Kriminologiya: ucheb. posobiye* [Criminology: studies. allowance]. Moskva: Yuridicheskiiy institut MIIT (in Russ.).
61. Verbens'kyy, M. H. (2009). Sub'yekty transnatsional'noyi orhanizovanoyi zlochynnosti ta yikh kharakterystyka [Subjects of transnational organized crime and their characteristics]. *Pravo i suspil'stvo*, (6). 77–83 (in Ukr.).

62. Goryunova, N. A. (2004). K analizu prestupnosti s uchastiyem inostrannykh grazhdan [To the analysis of crime with the participation of foreign citizens]. *Organizovannaya prestupnost', terrorism i etnicheskiye problemy: materialy konf. (g. Moskva, 13 noyabrya 2003 g.)*. In: Prestupnost' v raznykh yeye proyavleniyakh i problemy organizovannoy prestupnosti. Moskva: Rossiyskaya kriminologicheskaya assotsiatsiya (in Russ.).
63. Goryunova, N. A. (2002). *Kul'turologicheskiy aspekt etnicheskoy prestupnosti i protivodeystviye yey* [Cultural aspect of ethnic crime and countering it]. In: Reagirovaniye na prestupnost': kontseptsii, zakon, praktika. Moskva: Rossiyskaya kriminologicheskaya assotsiatsiya (s. 35–38) (in Russ.).
64. Dolgova, A. I. (1998). Organizovannaya prestupnost' [Organized crime]. *Organizovannaya prestupnost' Rossii: teoriya i real'nost'*, (4) (in Russ.).
65. Zharovs'ka, H. P. (2014). *Faktory transnatsional'noyi orhanizovanoyi zlochynnosti na pochatku 21 st.* [Factors of Transnational Organized Crime at the Beginning of the Twenty-first Century]. In: Verkhovenstvo prava u novitnikh zakonodavchyykh reformakh: doktryna i praktyka: zbirnyk materialiv mizhnarodnoyi yurydychnoyi nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 11 hrudnya 2014). Kyiv: Lecal Activiti (s. 119–124) (in Ukr.).
66. Zyukov, A. M. (2008). *Genezis ugolovnoy etnopolitiki rossiyskogo gosudarstva v period 10–21 vv.: monografiya* [The Genesis of the Criminal Ethnopolitics of the Russian State in the 10th – 21st Century: monographs]. Vladimir: IP Zhuravleva (in Russ.).
67. Zyukov, A. M. (2005). *Kriminologicheskaya kharakteristika prestupleniy, sovershayemykh predstavitel'yami raznykh etnicheskikh grupp* [Criminological characteristics of crimes committed by representatives of different ethnic groups]. Candidate's thesis (12.00.08). Ryazan' (in Russ.).
68. Kasayev, I. KH. (2013). *Preduprezhdeniye prestupleniy, sovershayemykh uchastnikami etnicheskikh prestupnykh gruppirovok* [Prevention of crimes committed by members of ethnic gangs]. Candidate's thesis (12.00.08). Saratov (in Russ.).
69. Sevruc, V. G., & Pavlenko, S. A. (2015). Nekotoryye aspekty ugolovno-pravovoy kharakteristiki "etnicheskoy prestupnosti" v Ukraine [Some aspects of the criminal law characteristics of "ethnic crime" in Ukraine]. *Aktual'nyye voprosy prava, obrazovaniya i psikhologii*, (3). 286–293 (in Russ.).
70. Chekhodze, R. G. (1999). *Etnicheskiye aspekty prestupnosti* [Ethnic aspects of crime]. Candidate's thesis (12.00.08). Omsk (in Russ.).
71. Kleymenov, M. P. (2004). *Vvedeniye v etnokriminologiyu: monografiya* [Introduction to ethnocriminology: monograph]. Omsk: Omskaya akademi MVD Rossii (in Russ.).
72. Kleymenov, M. P. (2006). *Etnicheskaya politicheskaya prestupnost'* [Ethnic political crime]. In: Protivodeystviye etnicheskomu i religioznomu ekstremizmu, pravovomu nigilizmu: sb. materialov nauch.-prakt. konf. Omsk: Izd-vo OmGU (s. 13–30) (in Russ.).
73. Kolenkov, V. V. (2007). Sovremennoye sostoyaniye etnicheskoy organizovannoy prestupnosti v Rossii [The current state of ethnic organized crime in Russia]. *Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta*, 3(4). 153–157 (in Russ.).
74. Kolenkov, V. V. (2008). Obshchaya kharakteristika protivopravnoy deyatel'nosti etnicheskikh prestupnykh formirovaniy [General characteristics of the illegal activities of ethnic criminal groups]. *Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta*, 1(6). 151–152 (in Russ.).
75. Kolenkov, V. V. (2007). Nekotoryye aspekty protivodeystviya organizovannym prestupnym formirovaniyam etnicheskoy napravlenosti v sovremennoy Rossii [Some aspects of combating ethnic organized criminal groups in modern Russia]. *Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta*, 2(3). 21–23 (in Russ.).
76. Korol'ov, V. O. (2015). Sutnist' transkordonnoyi orhanizovanoyi zlochynnoyi diyal'nosti na derzhavnomu kordoni Ukrayiny [The essence of cross-border organized criminal activity on the state border of Ukraine]. *Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Pravo*, (2). 167–172 (in Ukr.).
77. Kuz'mina, N. V. (2009). Etnizatsiya prestupnosti kak kriminal'noye yavleniye sovremennosti [The ethnicization of crime as a criminal phenomenon of modernity]. *Nauchnyy vestnik Ural'skoy Akademii gosudarstvennoy sluzhby*, 3(8) (in Russ.).
78. Kuz'mina, N. V. (2010). Etnicheskaya prestupnost' kak predmet kriminologicheskogo i ugolovno-pravovogo izucheniya: voprosy stanovleniya teorii [Ethnic crime as a subject of criminological and criminal law study: the issues of the formation of the theory]. *Rossiyskiy sledovatel'*, 5. 25–28 (in Russ.).
79. Kuz'mina, N. V. (2004). *Pravovoye regulirovaniye etnicheskogo konflikta* [Legal regulation of ethnic conflict]. Candidate's thesis (12.00.01). Kostroma (in Russ.).
80. Larchenko, M. L. (2011). Etnichni stereotypy ta yikh vplyv na riven' natsional'noyi tolerantnosti [Ethnic Stereotypes and Their Impact on the Level of National Tolerance]. *Visnyk NTUU "KPI". Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo*, 4(12). 55–61 (in Ukr.).

81. Matiyko, N. V. *Etnicheskaya organizovannaya prestupnost' v yuzhnom regione Ukrainy (sostoyaniye i napravleniye protivodeystviya)* [Ethnic organized crime in the southern region of Ukraine (state and direction of opposition)]. Retrieved from: <http://inter.criminology.org.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage &pid=517> (in Ukr.).
82. Medvedyev, O. V. (2014). Etnichna zlochynnist' v tsyhans'komu seredovyshchi [Ethnic crime in the Gypsy environment]. *Pravo i suspil'stvo*, (4). 235–241 (in Ukr.).
83. Pisarenko, A. P. (2016). Fenomen "Etnicheskaya prestupnost'" i yego kriminologo-sotsiologicheskaya kharakteristika [The phenomenon of "Ethnic crime" and its criminological and sociological characteristics]. *Vestnik TIUIE*, 2(24). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-etnicheskaya-prestupnost-i-ego-kriminologo-sotsiologicheskaya-harakteristika> (in Russ.).
84. Ponomarenkov, V. A. (2008). *Etnosotsial'naya determinatsiya ugovovno-protsessual'nogo dokazyvaniya* [Ethnosocial determination of criminal procedural evidence]. Doctor's thesis (12.00.09). Vladimir (in Russ.).
85. Rems'kyy, V. V. (2012). Kryminolohichna kharakterystyka orhanizovanoyi zlochynnosti ta deyaki pytannya shchodo yiyi zapobihannya [Criminological characteristics of organized crime and some questions about its prevention]. *Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka)*, (2). 214–221 (in Ukr.).
86. Sypachev, A. YU. (2017). Problemy ucheta prestupleniy, sovershayemykh etnicheskimi prestupnymi gruppami [Problems of registration of crimes committed by ethnic criminal groups]. *Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika*, (4). 169–174 (in Russ.).
87. Timina, T. N. (2015). O legitimnosti ispol'zovaniya kriminologicheskogo ponyatiya "Etnicheskaya prestupnost'" [On the legitimacy of using the criminological concept of "Ethnic crime"]. *Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra*, 4(39). 76–82 (in Russ.).
88. Tkach, Ye. V. (2008). Nelegal'naya immigratsiya i etnicheskaya prestupnost' [Illegal immigration and ethnic crime]. *Trudy Akademii MVD Rossii*, 1(5). 58 (in Russ.).
89. Khromov, I. L. (2006). *Operativno-rozysknyye osnovy bor'by s prestupnost'yu inostrannykh grazhdan: monografiya* [Operational search bases for combating the crime of foreign citizens: a monograph]. Moskva: VNII MVD Rossii (in Russ.).
90. Khromov, I. L. (2007). *Operativno-rozysknyye osnovy bor'by s prestupnost'yu inostrannykh grazhdan* [Operational-search bases for combating the crime of foreign citizens]. Doctor's thesis. Moskva (in Russ.).
91. Khromov, I. L. (2013). *Etnicheskaya prestupnost' i yeye ponyatiye* [Ethnic crime and its concept]. In: Stanovleniye i razvitiye teorii operativno-rozysknoy deyatelnosti organov vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii: Materialy kruglogo stola, posvyashchennogo 90-letney godovshchine so dnya rozhdeniya Semena Samuilovicha Ovchinskogo. Moskva: FGKU "VNII MVD Rossii" (s. 109) (in Russ.).
92. Shchukin, A. M. (2016). Etnicheskaya prestupnost' – zona otvetstvennosti ugovovnogo rozyska [Ethnic crime is the responsibility of the criminal investigation]. *Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika*, 2(36). 138–144 (in Russ.).
93. *Mir Slovaray* [World of Dictionaries]. Retrieved from: <https://gufo.me> (in Russ.).
94. Beloyar, A. *Tolkovyy slovar' demokraticeskogo novoyaza i evfemizmov. Etnicheskaya prestupnost'* [Explanatory Dictionary of Democratic Newspeak and Euphemism. Ethnic crime] Retrieved from: <http://politike.ru/dictionary/472/word> (in Russ.).
95. Ivanov, P. I. (2013). O ponyatii "etnicheskaya organizovannaya prestupnost' v sfere ekonomiki" [About the concept of "ethnic organized crime in the economic sphere"]. *Operativnik (syshchik)*, 2(35). 48–56 (in Russ.).
96. Kuznetsov, K. V. (2018). *Kriminologicheskaya kharakteristika i preduprezhdeniye organizovannoy etnicheskoy prestupnosti* [Criminological characteristics and prevention of organized ethnic crime]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Moskva (in Russ.).
97. Pozdnyakov, A. N. (2008). *Operativno-rozysknyye mery organov vnutrennikh del, primenyayemyye v bor'be s organizovannymi prestupnymi gruppami i soobshchestvami, sformirovavshimisya na etnicheskoy osnove* [Operational-search measures of the internal affairs bodies used in the fight against organized criminal groups and communities formed on an ethnic basis]. Extended abstract of candidate's thesis. Moskva (in Russ.).
98. Pozdnyakov, A. N., & Omelin, V. N. (2009). *Etnicheskaya organizovannaya prestupnost' i pravovaya osnova bor'by s ney: monogr.* [Ethnic organized crime and the legal framework to combat it: monograph.]. Moskva: VNII MVD Rossii (in Russ.).
99. Saygitov, U. T. (2009). *Osnovy protivodeystviya organizovannym formam protivodeystviya prestupnoy deyatelnosti v usloviyakh traditsionno-natsional'nogo i religioznogo vozrozhdeniya v Respublike Dagestan*

- [Basics of countering organized forms of countering criminal activities in the context of traditional national and religious revival in the Republic of Dagestan]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.08). Махачкала (in Russ.).
100. Strelkovs'ka, YU. O. (2007). Marhinal'na zlochynnist': vyznachennya ta osnovni napryamky vyvchennya [Marginal Criminality: Definition and Main Directions of Study]. *Aktual'ni problemy derzhavy i prava*, (32). 380–385 (in Ukr.).
 101. Strelkovs'ka, YU. O. (2009). Kryminolohichna kharakterystyka ta protydiya etnichniy orhanizovaniy zlochynnosti [Criminological Characteristics and Resistance to Ethnic Organized Crime]. *Aktual'ni problemy derzhavy i prava*, (47). 148–154 (in Ukr.).
 102. Arutyunov, L. S., & Kas'yanenko, M. A. (2008). K voprosu o legitimnosti ponyatiy "etnicheskoye prestupnoye formirovaniye" i "etnicheskaya prestupnost'" v sisteme nauk ugolovno-pravovogo tsikla i ikh sootnosheniye s osnovopolagayushchim printsipom ravenstva vsekh pered zakonom i sudom [On the question of the legitimacy of the concepts of "ethnic criminal formation" and "ethnic crime" in the system of sciences of the criminal law cycle and their relationship with the fundamental principle of the equality of all before the law and the court]. *Mirovoy sud'ya*, (9). 19–21 (in Russ.).
 103. Smirnova, O. N. (2006). *Moral'no-psikhologicheskkiye osobennosti rassledovaniya prestupleniy, sovershennykh etnicheskimi gruppami* [Moral and psychological characteristics of the investigation of crimes committed by ethnic group]. In: Baranov, V. M. (Red.). *Problemy diskriminatsii grazhdan po natsional'nomu priznaku i deyatel'nost' pravookhranitel'nykh organov v sovremennoy Rossii: materialy mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminaru*. N. Novgorod: Nizhegorodskaya Akademiya MVD RF (s. 106–113) (in Russ.).
 104. Smirnova, O. N. (2004). *Osobennosti rassledovaniya prestupleniy, sovershennykh etnicheskimi gruppami* [Features of the investigation of crimes committed by ethnic groups]. Candidate's thesis (12.00.09). Volgograd (in Russ.).
 105. Smirnova, O. N. (2003). *Konfliktnyye situatsii, voznikayushchiye na predvaritel'nom sledstvii pri rassledovanii prestupleniy, sovershennykh etnicheskimi gruppami* [Conflict situations that arise during the preliminary investigation during the investigation of crimes committed by ethnic group]. In: *Konflikty i konfliktnyye situatsii*. Volgograd: VA MVD Rossii (in Russ.).
 106. Smirnova, O. N. (2003). *Nekotoryye aspekty formirovaniya etnicheskikh prestupnykh grupp* [Some aspects of the formation of ethnic criminal groups]. In: *Aktual'nyye problemy bor'by s prestupnost'yu v Sibirskom regione*. Chast' I. Krasnoyarsk (in Russ.).
 107. Smirnova, O. N. (2003). *Nekotoryye osobennosti rassledovaniya prestupleniy, sovershennykh etnicheskimi gruppami* [Some features of the investigation of crimes committed by ethnic groups]. In: *Aktual'nyye problemy primeneniya UK i UPK RF: materialy vsrossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii*. Ufa (in Russ.).
 108. Smirnova, O. N. (2004). *Etnicheskkiye gruppy i prestupnost'* [Ethnic groups and crime]. In: *Nauchnyye trudy prepodavateley Orenburgskogo filiala UYUI MVD Rossii*. Orenburg (in Russ.).
 109. Smirnova, O. N. (2005). *Problemy rassledovaniya prestupleniy, sovershennykh etnicheskimi futshami: monogr.* [Problems of investigating crimes perpetrated with ethnic football: monograph.]. Ufa: UfimYUI MVD Rossii (in Russ.).
 110. Bayov, O. O. (2015). O ponyatii i sushchnosti fenomena "etnicheskaya prestupnost', svyazannyye s narkotikami" v realiyakh ukrainskogo zakonodatel'stva, pravovaya nauka i pravoprimeritel'naya praktika [On the concept and essence of the phenomenon of "ethnic crime related to drugs" in the realities of the Ukrainian legislation, legal science and law enforcement practice]. *Yevropeyskikh reform byuleten'*, (1). 2–8 (in Russ.).
 111. Dashkov, G. V. (2003). *Natsional'noye i mezhhregional'noye v deyatel'nosti etnicheskikh prestupnykh gruppirovok* [National and interregional in the activities of ethnic gang]. In: *Organizovannaya prestupnost', terrorizm i etnicheskkiye problemy: sbornik dokladov po itogam konferentsii*. Moskva, (s. 36-39) (in Russ.).
 112. *Otchet po konferentsii "Organizovannaya prestupnost', terrorizm i etnicheskkiye problemy"* [Report on the conference "Organized crime, terrorism and ethnic problems"]. (13.11.2003). Moskva. Retrieved from. <http://lib.law.spbu.ru> (in Russ.).
 113. Kolomytts, D. M. (2004). *Terrorizm i struktura etnicheskoy prestupnosti* [Terrorism and the structure of ethnic crime]. In: Dolgova, A. I. *Terrorizm v Rossii i problemy sistemnogo reagirovaniya*. Moskva: Rossiyskaya kriminologicheskaya assotsiatsiya (in Russ.).
 114. Stykharna, I. S. (2008). Do ponyattya operatyvno-rozshukovoho zapobihannya zlochynam, uchynenykh orhanizovanyimi zlochynnymi hrupamy etnichnoyi spryamovanosti [To the concept of

- operative-detective prevention of crimes committed by organized criminal groups of ethnic orientation]. *Pivdenoukrayins'kyi pravnychyy chasopys*, (4). 220–222 (in Ukr.).
115. Stykharna, I. S. (2009). Kharakterystyka etnichnykh orhanizovanykh zlochynnykh hrup [Characteristics of ethnic organized crime groups]. *Pivdenoukrayins'kyi pravnychyy chasopys*, (1). 51–52 (in Ukr.).
116. Yartzutkina, V. A., & Skobina, Ye. A. (2016). *Etnicheskiye organizovannyye prestupnyye gruppy* [Ethnic organized crime groups]. In: Obshchestvennyye nauki: sb. st. po mat. 38 mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf., 1(37). Retrieved from: [http://sibac.info/archive/social/1\(37\).pdf](http://sibac.info/archive/social/1(37).pdf) (in Russ.).
117. Zyukov, A. M. (2004). *Osobennosti upravleniya organizovannoy prestupnoy gruppy v zavisimosti ot etnicheskoy prynadlezhnosti yeye lidera* [Features of the management of an organized criminal group depending on the ethnicity of its leader]. In: *Prestupnost' v raznykh yeye proyavleniyakh i problemy organizovannoy prestupnosti*. Moskva: RKA (s. 120–130) (in Russ.).
118. O yedinom uchete prestupleniy" (vmeste s "Tipovym polozheniyem o yedinom poryadke organizatsii i priyema, registratsii i proverki soobshcheniy o prestupleniyakh", "Polozheniyem o yedinom poryadke registratsii ugovnykh del i ucheta prestupleniy", "Instruktsiyey o poryadke zapolneniya i predstavleniya uchetykh dokumentov") [On the uniform registration of crimes "(along with the" Model Provision on a Unified Procedure for Organizing and Receiving, Registering and Verifying Reports of Crimes ", " Provisions on a Unified Procedure for Registering Criminal Cases and Including Crimes ", " Instruction on the Procedure for Filling and Submitting Records ")]. Prikaz Genprokuratury RF No 39, MVD RF No 1070, MCHS RF No 1021, Minyusta RF No 253, FSB RF No 780, Minekonomrazvitiya RF No 353, FSKN RF No 399 ot 29.12.2005. *Rossiyskaya gazeta*, (25.01.2006). 13 (in Russ.).
119. Kas'yanenko, M. A. (2011). *Kriminologicheskiye osobennosti i osnovy protivodeystviya organizovannoy prestupnosti s priznakami etnicheskoy identichnosti* [Criminological features and foundations of countering organized crime with signs of ethnic identity]. Candidate's thesis (12.00.08). Moskva (in Russ.).
120. Rubtsov, V. G. (2006). *Osobennosti uchastiya v protivodeystvii rassledovaniyu prestupleniy predstaviteley etnicheskikh diaspor (dannyye empiricheskogo issledovaniya)* [Features of participation in countering the investigation of crimes of representatives of ethnic diasporas (data of empirical research)]. In: Aktual'nyye problemy bor'by s prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami: materialy chetvertoy mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konf. (27.04.2006). Barnaul: Izd-vo Barnaul. yurid. in-ta MVD Rossii (s. 255) (in Russ.).
121. Ovchinskiy, V. S. (1993). *Strategiya bor'by s mafiyey* [Strategy against mafia]. Moskva (in Russ.).
122. Samsonov, V. A. (2005). *Operativno-rozysknoye protivodeystviye prestupleniyam, sovershayemym etnicheskimi organizovannymi prestupnymi gruppami: po materialam Vostochno-Sibirskogo i Dal'nevostochnogo regionov* [Operational search anti-crime crimes committed by ethnic organized criminal groups: based on materials from the East Siberian and Far Eastern regions]. Candidate's thesis (12.00.09). Sankt-Peterburg (in Russ.).
123. Gevorkyan, G. M. (2000). *Kriminologicheskiye problemy bor'by s organizovannymi etnicheskimi prestupnymi formirovaniyami v Rossii* [Criminological problems in the fight against organized ethnic criminal groups in Russia]. Candidate's thesis (12.00.09). Moskva (in Russ.).
124. Omelin, V. N. (2013). *O ponyatii "etnicheskoye prestupnoye formirovaniye"* [About the concept of "ethnic criminal formation"]. In: Stanovleniye i razvitiye teorii operativno-rozysknoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii: materialy kruglogo stola, posvyashchennogo 90-letney godovshchine so dnya rozhdeniya Semena Samuilovicha Ovchinskogo (17.09.2012). Moskva: FGKU "VNII MVD Rossii" (s. 94) (in Russ.).
125. Topil'skaya, Ye. (2008). Organizovannaya prestupnost' – gosudarstvo so znakom minus [Organized crime is a state with a minus sign]. *Ugovnoye pravo*, (5). 111–116 (in Russ.).
126. Topil'skaya, Ye. V. (1999). *Organizovannaya prestupnost'* [Organized crime]. SPb.: Yurid. tsentr Press (in Russ.).
127. Topil'skaya, Ye. V. (2014). *Kriminologiya organizovannoy prestupnosti. Sistemnyy analiz: monografiya* [Criminology of organized crime. System analysis: monographs]. Moskva: Rossiyskaya akademiya pravosudiya (in Russ.).
128. Kasayev, I. KH. (2011). Kriminologicheskiye osobennosti uchastnikov etnicheskikh prestupnykh gruppirovok [Criminological features of the participants of ethnic gangs]. *Informatsionnaya bezopasnost' regionov*, 1(8). 63–65 (in Russ.).
129. Lelyak, O. O. (2011). Etnichni zlochynni uhrupuvannya v Ukraini: problema protydyi [Ethnic crime groups in Ukraine: the problem of counteraction]. *Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyuu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka)*, (24). 199–204 (in Ukr.).

130. Lyzohub, B. V. (2004). *Orhanizovani zlochynni uhrupovannya: klasyfikatsiya ta zakhody protydyiyi* [Organized criminal gangs: classification and counteraction measures]. Candidate's thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
131. Kheday, Ye. I. (Foygel', Ye. I.) (2002). O ponyatii etnicheskoy prestupnoy gruppirovki [On the concept of an ethnic criminal gang]. *Sibirskiy kriminalisticheskyy chteniya*, (15). 80–97 (in Russ.).
132. Foygel', Ye. I. (2004). *Spetsyfika rassledovaniya prestupleniy, sovershayemykh v sfere ekonomiki litsami iz chisla mestnykh etnicheskikh organizovannykh prestupnykh grupp* [The specifics of the investigation of crimes committed in the economic sphere by persons from among the local ethnic organized crime groups]. Candidate's thesis *Иркутск* (in Russ.).
133. *Sledstvennyy komitet – eto ne FBR, – eks-glava Interpola Vladimir Ovchinskiy* [The Investigation Committee is not the FBI, - the former head of Interpol Vladimir Ovchinsky]. Retrieved from: <http://www.nakanune.ru/articles/14935?print=1> (in Russ.).
134. Kostyayeva, A. S. (1997). *Kriminal'nyye bratstva Tayvanya (50–80-yye gody 20 v.)* [Criminal fraternities of Taiwan (50-80s of the 20th century)]. Moskva: Ivran (in Russ.).
135. Belyavskaya, O. A. (1992). *Ugolovnaya politika v Yaponii* [Criminal Policy in Japan]. Moskva: INION RAN (in Russ.).
136. Belyavskaya, O. A. (1990). *Organizovannaya prestupnost' v Yaponii: Nauchno-analiticheskiy obzor* [Organized Crime in Japan: A Scientific and Analytical Review]. Moskva: INION (in Russ.).
137. Belyavskaya, O. A. (1991). *Prestupnost' v Yaponii* [Crime in Japan]. Moskva: AO INION AN SSSR (in Russ.).
138. Minna, R. (1988). *Mafiya protiv zakona* [Mafia against the law]. Moskva: Progress (in Russ.).
139. Kochetova, L. A., Melikhov, M. G., & Tikhonenko, S. V. et al. (2010). *Osobennosti protivodeystviya etnicheskim prestupnym soobshchestvam, prichastnym k nezakonnomu oborotu narkotikov: uchebno-metodicheskoye posobiye* [Features of counteraction to ethnic criminal communities involved in drug trafficking: a teaching aid]. Domodedovo: VIPK MVD Rossii (in Russ.).
140. Belins'kyy, P. YE. (2000). Do problemy kryminalistychnoho vyvchennya etnichnykh zlochynnykh formuvan' [To the problem of forensic study of ethnic criminal formations]. *Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav Ukrayiny*, (3). 238–243 (in Ukr.).
141. Hula, L. F. (2015). Orhanizovana zlochynna hrupa – osnova orhanizovanoi zlochynnosti [Organized criminal group - the basis of organized crime]. *Naukovyy visnyk L'vivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. seriya yurydychna*, (1). 365–376 (in Ukr.).
142. Skulysh, V. YE. (2011). Evolyutsiya transnatsional'nykh zlochynnykh orhanizatsiy v umovakh hlobalizatsiyi [he evolution of transnational criminal organizations in a globalized world]. *Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu. Vyp. 578: Pravoznavstvo*, 114–117 (in Ukr.).
143. Bosenko, V. V. (2011). *Do pytannya protydyiyi zlochynam, uchynenym predstavnykamy etnichnykh menshyn* [On the issue of counteracting crimes committed by representatives of ethnic minorities]. In: *Orhanizatsiyno-pravovi zasady borot'by z pravoporushennyamy na transporti: materialy mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. (23–24.12.2011)*. Odesa: ODUVS (s. 38–39) (in Ukr.).
144. Bosenko, V. B. (2012). *Osoblyvosti vzayemodiyi pidrozdiliv OVS u protydyiyi zahal'nokryminal'nym zlochynam, uchynenym predstavnykamy etnichnykh menshyn* [Features of the interaction of ATS units in counteracting common crimes committed by representatives of ethnic minorities]. *Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka*, (3). 267–274 (in Ukr.).
145. Ianni F. *A Family Business: Kinship and social Control in Organized crime*. New York: Russell Sage Foundation. 1972, p. 20.
146. Ianni F. *The Black Mafia: Ethnic Succession in Organized Crime*. New York: Simon and Schuster. 1974.
147. Nomokonov, V. A. (2001). *Transnatsional'naya organizovannaya prestupnost': definitsii i real'nost': monografiya* [Transnational organized crime: definitions and reality: monograph]. Vladivostok: Vid-vo Dal'nevost. un-ta (in Russ.).
148. Repetskaya, A. L. (2001). *Transnatsional'naya organizovannaya prestupnost'* [Transnational organized crime]. Doctor's thesis (12.00.08). Irkutsk (in Russ.).
149. Natarov, V. N. (2005). *O nekotorykh problemakh organov vnutrennikh del v bor'be s OG i PS, sformirovannymi na etnicheskoy osnove* [On some problems of the bodies of internal affairs in the fight against exhaust gas and faction, formed on an ethnic basis]. In: *Problemy bor'by s organizovannoy prestupnost'yu, korruptsiyey i terrorizmom: sb. nauch. trudov*. Moskva: VNII MVD Rossii (s. 125) (in Russ.).
150. Rems'kyy, V. V. (2015). *Kryminal'no-pravova ta kryminolohichna kharakterystyky "etnichnykh" zlochynnykh hrup i zlochynnykh orhanizatsiy* [Criminological and criminological characteristics of "ethnic" criminal groups and criminal organizations]. *Yurydychnyy chasopys Natsional'noyi akademiyi*

- vnutrishnikh sprav*, (1). 167–179 (in Ukr.).
151. Rubtsov, V. G., Lavrov, V. P. (Red.). (2011). *Protivodeystviye rassledovaniyu deyatel'nosti prestupnykh formirovaniy, organizovannykh na etnicheskoy osnove, i kriminalisticheskiye metody yego preodoleniya* [Countering the investigation of the activities of criminal groups organized on an ethnic basis, and forensic methods to overcome it]. Moskva: Yurlitinform (in Russ.).
152. Shatalkin, M. A. (2012). Operativno-rozysknyye mery bor'by s organizovannymi gruppami, sformirovannymi na etnicheskoy osnove [Operational search measures to combat organized groups formed on an ethnic basis]. *Aktual'nyye problemy operativno-rozysknoy i administrativnoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del*, 1(21). 159 (in Russ.).
153. Derhachov, YE. V. (2010). Problemy ponyattya ta klasyfikatsiya za kryminal'no-pravovymy oznakamy orhanizovanykh zlochynnykh uhrupovan' [Problems of the concept and classification by criminal law features of organized criminal groups]. *Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu. Seriya V. Ekonomika i pravo*, (2). 609–614 (in Russ.).
154. Sevruk, V. H. (2013). Ponyatye y krymynal'no-pravovaya kharakterystyka "étnycheskoy prestupnosti" v Ukrainy [The concept and criminal-legal characteristic of "ethnic crime" in Ukraine]. *Chasopys Akademiyi advokatury Ukrayiny: elektron. nauk. fakhove vyd.*, 18(1). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaa_u_2014_7_3_11.pdf (in Russ.).
155. Baskikh, Ye. I. (2014). Natsional'no-psikhologicheskiye osobennosti etnicheskikh soobshchestv i ikh ispol'zovaniye v protivodeystvii prestupnoy deyatel'nosti etnicheskikh grupp [National-psychological characteristics of ethnic communities and their use in countering the criminal activities of ethnic groups]. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii*, 03(70). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-psihologicheskie-osobennosti-etnicheskikh-soobshchestv-i-ih-ispolzovanie-v-protivodeystvii-prestupnoy-deyatelnosti> (in Russ.).

Надійшла 29.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Сеvрук В. Г. Поняття та сутність етнічної злочинності. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 64–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_8.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597>

Розглянуто сучасний стан протидії правоохоронними органами злочинам, що вчиняють організовані групи та злочинні організації, сформовані на етнічній основі. Показано, що в умовах сьогодення гостро постало питання протидії злочинам, що вчиняють представники окремих національностей чи народностей відповідно до притаманної їм кримінальної спеціалізації. Зроблено висновок, що кількість учинених злочинів представниками етнічних меншин у нашій державі залишається стабільно значною. Визначено, що такі етнічні групи формуються на основі національної та кланової спорідненості, традицій і звичаїв, їм властива спеціалізація за окремими видами злочинів. Показано, що протидія злочинам, що вчиняють організовані групи та злочинні організації, сформовані на етнічній основі, потребує специфічних підходів, що мають ураховувати їхні національні (етнічні) психологічні особливості. Акцентована увага, що сьогодні не вироблено єдиного підходу до поняття "етнічної злочинності" серед вчених.

Ключові слова: етнічні особливості; етнічна злочинність; різновиди понять

Сеvрук В.Г. Понятие и сущность этнической преступности

Рассмотрено современное состояние противодействия правоохранительными органами преступлений, которые совершают организованные группы и преступные организации, сформированные на этнической основе. Показано, что в современных условиях остро встал вопрос противодействия преступлениям, которые совершают представители отдельных национальностей или народностей в соответствии с присущей им уголовной специализацией. Сделан вывод, что количество совершенных преступлений представителями этнических меньшинств в нашем государстве остается стабильно значительной. Определено, что такие этнические группы формируются на основе национальной и клановой родства, традиций и обычаев, им свойственна специализация по отдельным видам преступлений. Показано, что противодействие преступлениям, которые совершают организованные группы и преступные организации, сформированные на этнической основе, требует специфических подходов, должны учитывать их национальные (этнические) психологические особенности. Акцентируется внимание, что сегодня не выработано единого подхода к понятию "этнической преступности" среди ученых.

Ключевые слова: этнические особенности; этническая преступность; разновидности понятий

Sevruk V.G. The Concept and Essence of Ethnic Crime

Ukraine at the present stage of its development is on the path of significant transformations: the structure of economic relations changes, new subjects of ownership and political activity are formed, fundamental values are transformed, the way of life changes, the way of life, traditions change. This dynamism causes an aggravation in other spheres of life of the Ukrainian society of the problems of the growth of ethnic crime. The issues of the current state of law enforcement countering crimes that is committed by organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis are considered. In modern conditions, the question of countering crimes committed by representatives of certain nationalities or ethnic groups in accordance with their inherent criminal specialization has become acute. Based on numerous media reports and our own observations, it can be concluded that the number of crimes committed by members of ethnic minorities in our state remains consistently significant. Such ethnic groups are formed on the basis of national and clan kinship, traditions and customs; they are characterized by specialization in certain types of crimes. Countering crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis, requires specific approaches, and should take into account their national (ethnic) psychological characteristics. It is accentuated that, to date, there has not been developed a single income quota for the concept of "ethnic crime" among scientists. That is why the study is carried out becomes relevant both in theoretical and in practical terms. The article analyzes such concepts as "ethnic crime"; "ethnic organized crime"; "ethnic criminal group"; "ethnic organized crime groups"; "ethnic crime formation"; "organized ethnic crime"; "ethnic groups"; "ethnic criminal groups"; "ethnic organized criminal gangs"; "ethnic communities"; "ethnic criminal communities"; "ethnic band formation"; "organized criminal groups formed on an ethnic basis"; "organized criminal groups that are divided by ethnic ties"; "clan crime on the basis of ethnic identity"; "transnational criminal organizations formed by ethnicity"; "criminal groups formed on an ethnic basis"; "transnational criminal organizations (groups) on an ethnic basis"; "ethnic crime as a theory of "ethnic inheritance", "patronage relations as the basis of the mafia", "ethnic mafia", "mafia groups that are united by ethnicity", "a criminal community of the syndicate type, that is, criminal organizations that carry out joint interregional and international criminal activity", "ethnic criminal organization", "organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis".

Key words: *ethnic features; ethnic crime; types of concepts*

УДК 347.21(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1619633>

Г.В. ТКАЧУК,

аспірант юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна; e-mail: gennadij.tkachuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2032-0098>

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

G.V. TKACHUK,

Postgraduate Student of a Ph.D., Faculty of Law, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine; e-mail: gennadij.tkachuk@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2032-0098>

DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE LEGISLATION OF UKRAINE ABOUT REALIZATION AND PROTECTION OF RIGHTS ON TRADEMARKS

Постановка проблеми

В умовах глобалізації економічних відносин, поглиблення конкуренції зростає потреба в належній індивідуалізації товарів і послуг шляхом застосування торговельних марок. Найбільш ефективним засобом індивідуалізації виступають торговельні марки. Станом на 01.01.2017 року в Україні зареєстровано 221221 свідоцтво на знаки для товарів і послуг, з яких чинними є 172015 [1, с.16]. Такі позначення виконують функцію розрізнення товарів і послуг на ринку, втілюють ділову репутацію виробника, вказують на джерело походження товарів і послуг, є обов'язковим елементом реклами. З огляду на це, держава має забезпечувати надійну правову охорону прав на торговельні марки з метою створення умов для ефективної реалізації і захисту прав та інтересів виробників товарів і послуг, споживачів, розвитку добросовісної конкуренції.

Ефективність охорони прав на торговельні марки залежить, насамперед, від законодавчої основи регулювання цих відносин. Національне законодавство з питань охорони прав на торговельні марки включає сукупність норм, які містяться у ст.ст.157, 158 Господарського кодексу України (далі – ГК України), главі 35, 44 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), Законах України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Розміщення правових норм про торговельні марки у різних нормативно-правових актах у деяких випадках є виправда-

ним з огляду на необхідність окремого комплексного регулювання певних відносин, зокрема у сфері запобігання недобросовісної конкуренції, проте в більшості інших випадках (ГК України, ЦК України, спеціальний Закон) – породжує необґрунтовані суперечності, фрагментарність, неповноту регулювання. Так, у чинному законодавстві вживається різна термінологія стосовно даних об'єктів інтелектуальної власності ("знак для товарів і послуг", "торговельна марка"), правової природи прав ("право власності на знак", "майнові права інтелектуальної власності"), назви договорів щодо розпорядження правом ("договір про передачу права власності на знак", "договір про передання виключних майнових прав"); не врегульовані належним чином способи реалізації прав на торговельні марки, зокрема, шляхом передання цих прав в заставу, внесення до статутного капіталу господарських товариств; відсутні спеціальні норми про особливості укладання, виконання і припинення договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, а також особливості реалізації передбачених ЦК України способів захисту прав інтелектуальної власності стосовно саме торговельних марок.

У науковому середовищі різні аспекти охорони прав на торговельні марки розглядаються багатьма авторами. Зокрема, А.О. Козинець обґрунтовує пропозиції щодо вирішення колізії між правом на торговельні марки та промислові зразки. Н.М. Мироненко розглядає окремі проблеми

реалізації способів захисту прав на торговельні марки. У працях П.Ф. Немеш розкривається поняття та зміст правової охорони прав на торговельні марки. О.А. Рассомахіна досліджує питання правового регулювання використання торговельних марок у господарському обороті. В зарубіжній науці також активно досліджуються різні аспекти охорони прав на торговельні марки. Зокрема, І. Хоффман (I. Hoffman) вивчає використання торговельних марок у торгівлі за законодавством США [2]. Чарлі Бонд (С. Bond) розглядає загальні принципи і підходи при реєстрації торговельних марок за законодавством Великобританії [3]. Андреас Бейліг (А. Bielig) аналізує реєстрацію торговельних марок і законодавчі недоліки у цій сфері в Німеччині [4].

Разом із тим, питання системного удосконалення українського законодавства про торговельні марки відповідно до сучасних реалій економічного розвитку країни не втрачають своєї гостроти та актуальності з огляду на постійне ускладнення сфер і способів використання торговельних марок, а також враховуючи, що євроінтеграційні процеси вимагають підвищення стандартів правової охорони об'єктів інтелектуальної власності.

З огляду на це, мета статті полягає в обґрунтуванні найбільш важливих напрямів удосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки для забезпечення системності, узгодженості і повноти правового регулювання у цій сфері. Її новизна полягає у виявленні недоліків законодавчого регулювання відносин у сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки і обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення національного законодавства з цих питань. Завданням роботи є: аналіз норм чинного законодавства щодо узгодженості термінології в сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки; визначення недоліків законодавчого регулювання способів здійснення прав на торговельні марки та підстав і способів захисту цих прав; формулювання пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань здійснення і захисту прав на торговельні марки.

Термінологічні прогалини законодавства в сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки

Законодавство України про торговельні марки (знаки для товарів і послуг) почало формуватися з розбудовою в країні засад ринкової економіки і конкуренції на початку 90-х років. У

Законі України "Про власність" (1991 р.) знаки для товарів і послуг визнавалися об'єктами права власності (ст.13). Згодом у прийнятому в 1993 р. Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" цей об'єкт отримав окреме комплексне регулювання як об'єкт інтелектуальної власності. Цей Закон було призначено регулювати відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням і захистом права власності на знаки для товарів і послуг. При цьому, якщо на початку становлення правової охорони знаків для товарів і послуг цей законодавчий акт задовольняв потреби економічного обороту, то сьогодні з розвитком і ускладненням господарських відносин, його норми не здатні вирішити більшість питань, які виникають у сфері реалізації і захисту прав на цей об'єкт. Слід зауважити, що останні змістовні зміни в цей Закон вносились у 2008 р.

У 2004 році прийнято ЦК України і ГК України, обидва з яких включають відповідні глави і статті про торговельні марки. ЦК України регулює правовий режим торговельної марки в частині визначення поняття торговельної марки, суб'єктів, видів і строку чинності майнових прав на торговельну марку, а також закріплює загальні для всіх об'єктів інтелектуальної власності положення про захист прав і договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності. ГК України, у свою чергу, обмежується визначенням поняття використання торговельної марки і наводить визначення торговельної марки, право на яку належить кільком особам.

Згідно із ст.492 ЦК України, *торговельна марка* – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирішення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" поняття "знак для товарів і послуг" визначено як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст.1 зазначеного Закону). Враховуючи однаковий зміст наведених понять, можна дійти висновку, що застосування в законодавстві різних термінів з однаковим значенням є необґрунтованим, оскільки створює невизначеність при застосуванні норм, зумовлює заяві суперечності при укладанні договорів.

Невиправданим слід визнати й різне ставлення в чинному законодавстві до правової природи і змісту прав на торговельні марки. Так, відповідно до ст.495 ЦК України майновими

правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вживається інша назва прав – право власності на знак (ч.3 ст.5), при цьому зміст права розкривається через право використовувати знак (ч.2 ст.16) і право забороняти іншим особам використовувати знак (ч.5 ст.16). Отже, існує потреба в узгодженні правових норм щодо правової природи прав на торговельні марки. У цьому зв'язку слід зазначити, що торговельна марка як нематеріальний об'єкт не може бути об'єктом права власності, тому сутності торговельної марки більшою мірою відповідає підхід ЦК України, відповідно до якого на результати інтелектуальної діяльності виникає особливе право – виключне право, яке позначається в чинному законодавстві як право інтелектуальної власності. При цьому слід погодитись з І.Ф. Коваль, яка обґрунтовує, що перелік "майнових прав на торговельну марку" в ст.495 ЦК України і "прав, що впливають із свідоцтва на знак" (ст.16 Закону) слід розглядати як окремі правомочності єдиного суб'єктивного права на об'єкт інтелектуальної власності [5, с.39]. На користь цього слід зазначити, що у главі 16 ГК України з назвою "Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності" вживається саме словосполучення "правомочність щодо використання торговельної марки" (ст.157).

Недоліки законодавчого регулювання способів здійснення прав на торговельні марки та підстав і способів захисту цих прав

Серед способів здійснення прав на торговельні марки законодавство регулює фактично два (виходячи з переліку майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки): використання торговельної марки і розпорядження правом на торговельну марку. При цьому в частині розпорядження правом ЦК України передбачає загальні для всіх об'єктів інтелектуальної власності положення щодо ліцензійного договору, договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, договору комерційної концесії.

Натомість, як свідчить практика господарювання, в економічному обороті стають затребу-

ваними й інші способи реалізації майнових прав на торговельну марку, зокрема шляхом внесення цих прав до статутного капіталу господарських товариств, до спільної діяльності, використання як предмета застави і т.д. Так, науковці визнають, що відсутність спеціальних норм про особливості застави зумовлює виникнення спорів при реалізації цих відносин [6, с.245].

У законодавстві є певні розбіжності у визначенні поняття використання торговельної марки. Так, у ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку визнається: нанесення на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування знаку в діловій документації чи в рекламі і в мережі Інтернет.

У ч.2 ст.157 ГК України використання торговельної марки у сфері господарювання – застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Порівняння визначень поняття "використання" торговельної марки в нормі ГК України і спеціального закону свідчить, що у спеціальному законі до способів використання торговельної марки віднесено більш широке коло дій, що відображає реальні потреби застосування торговельних марок під час імпорту, експорту продукції, в мережі Інтернет, в домену числі у доменних іменах.

Спеціальний режим має колективна торговельна марка. Стаття 7 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності (Знаки: колективні знаки) зобов'язує країни "приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не суперечить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи торговельного підприємства. Кожна країна сама визначає особливі умови охорони колективного

знака і може відмовити в охороні, якщо цей знак суперечить громадським інтересам".

Натомість у національному законодавстві правовий режим колективних знаків чітко не визначений. Згідно ст.493 ЦК України, ч.3 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суб'єктами права на торговельну марку можуть виступати одночасно декілька фізичних і (або) юридичних осіб. Передбачено подання заявки на реєстрацію знаку з боку об'єднання осіб (ч.5 ст.5 Закону). В ч.1 ст.158 ГК України застосовується поняття "торговельна марка, право на яку належить кільком особам" – "марка, що відрізняє товари і послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господарювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених законом".

Із наведених норм слідує, що треба відрізняти торговельну марку, яка належить декільком особам (співвласникам), і колективну торговельну марку. Остання має належати об'єднанню підприємств як єдиному власнику з наданням права на використання торговельної марки кожному члену об'єднання. У цьому контексті корисним є досвід Республіки Казахстан. У Законі "Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товару" під колективним товарним знаком розуміється знак асоціації (союзу) або іншого об'єднання юридичних осіб чи індивідуальних підприємців, який призначений позначати товари (послуги), які мають єдині якісні або інші характеристики. Учасники об'єднання складають угоду про використання знаку, устав колективного товарного знаку [7].

Пропозиції з удосконалення законодавчого регулювання захисту прав на торговельні марки

Матеріально-правові аспекти захисту прав на торговельні марки регулюються нормами ЦК України і Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". У ЦК України визначено загальне положення про порушення прав інтелектуальної власності: "Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором" (ст.431). У спеціальному Законі порушення прав на знак для товарів і послуг визнається: "Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в то-

му числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України".

Аналіз наведених положень свідчить, що загальне визначення порушення прав інтелектуальної власності і спеціальне визначення порушення прав на торговельні марки мають суттєві розбіжності у характеристиці порушення, оскільки воно розкривається через різні поняття ("посягання", "готування до вчинення дій", "невизнання права") без застосування єдиного підходу до їх співвідношення. Крім того, недоцільним слід визнати прив'язку до статті 16 у визначенні порушення в спеціальному Законі, оскільки стаття 16 передбачає не всі права, які виникають стосовно торговельної марки, зокрема, не охоплює прав на добре відому торговельну марку, яка охороняється без отримання свідоцтва.

Проблемною у законодавчому регулюванні у сфері захисту прав на торговельні марки є відсутність конкретного переліку неправомірних дій, які вважаються порушенням, та дій щодо готування до їх вчинення. Це ускладнює кваліфікацію порушень на практиці і застосування до порушників заходів відповідальності, оскільки юридична відповідальність може бути застосована лише за дії, передбачені законом (принцип законності). В літературі цілком справедливо підкреслюється, що дії, які можуть бути вчинені з охоронюваними торговельними марками, є багатограними і різноманітними та мають велику чисельність [8, с.24]. Тому в спеціальному законі потрібно передбачити види неправомірних дій, які визнаються порушенням прав на торговельні марки, і окремо види дій, що становлять загрозу порушення.

Спеціальним способом захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності присвячена ст.432 ЦК України, яка передбачає, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту

матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Разом із тим, у спеціальних нормах Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відсутні жодні положення про порядок і особливості застосування цих способів захисту для захисту прав на торговельні марки. Найбільш гостро ця проблема стосується застосування разового грошового стягнення, оскільки ЦК України вказує, що розмір стягнення визначається відповідно до закону, а в спеціальному законі про охорону прав на знаки для товарів і послуг відповідні положення про розмір одноразового грошового стягнення відсутні. Як свідчить практика, цей факт є підставою відмови судових органів у застосуванні такого виду стягнення за порушення прав на торговельні марки [9].

Також законом не конкретизовано порядок реалізації способу захисту "опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення", а саме такі питання: в якому саме засобі масової інформації має здійснюватись публікація про порушення, хто визначає цей засіб (позивач, суд), особливо беручи до уваги випадки, коли порушення прав не пов'язано з певним засобом масової інформації. Уявляється, що це питання має бути чітко регламентовано в спеціальному законі, виходячи з основною мети опублікування відомостей про порушення – доведення до споживачів інформації про неправомірне використання певної торговельної марки задля зменшення продажів контрафактної продукції і захисту ділової репутації правовласника торговельної марки.

Для забезпечення системності та узгодженості правового регулювання відносин у сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" доцільно наповнити відповідними нормами, які мають детально врегулювати вищезазначені питання щодо особливостей здійснення і захисту прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки). Треба зазначити, що в зарубіжних країнах поширеною є практика регулювання відносин щодо торговельних марок

саме у спеціальних законах. Наприклад, як зауважує Данголе Климкевичюте (Danguolé, Klimkevičiūtė), Закон Словаччини про торговельні марки, Закон Польщі про промислову власність, Закон Історії про торговельні марки. Закон Латвії про торговельні марки і т.д. [10, с.236–237].

Висновки

Таким чином, аналіз чинного законодавства про торговельні марки свідчить, що сукупність правових норм, які містяться в різних нормативно-правових актах, не узгоджена між собою за термінологією, обсягом і змістом правового регулювання. Це вказує на відсутність системності правового регулювання відносин, які складаються щодо здійснення і захисту прав на торговельні марки. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" доцільно наповнити максимально конкретними положеннями, які визначають особливості різних способів реалізації прав на торговельні марки і захисту цих прав.

Із цього, перспективними напрямками удосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки, є:

1) забезпечення системного законодавчого регулювання відносин, які складаються щодо торговельних марок, шляхом наповнення змісту Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" положеннями щодо всіх аспектів набуття, здійснення і захисту прав на торговельні марки;

2) узгодження і деталізація законодавчих положень про види договорів, пов'язаних із розпорядженням правами на торговельні марки, особливості їх виконання, припинення, визнання недійсними;

3) закріплення конкретного переліку порушень прав на торговельні марки та дій, які становлять загрозу порушення прав;

4) закріплення можливості правовласника вимагати застосування разового грошового стягнення за порушення прав на торговельну марку замість відшкодування шкоди, і розміру такої компенсації;

5) регламентація підстав компенсації моральної (немайнової) шкоди за порушення прав на торговельні марки, критеріїв визначення розміру такої компенсації; презумпції компенсації моральної (немайнової) шкоди у разі порушення прав на загальновідомі торговельні марки.

Впровадження запропонованих положень у чинне законодавство буде сприяти більш повному, системному, детальному регулюванню відносин, які виникають стосовно введення торговельних марок в господарський оборот.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Річний звіт за 2016 р. Державна служба інтелектуальної власності. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr-2016.pdf. 2. Hoffman I., B.A., J.D. What is a "use in commerce" for trademark purposes? URL: <http://www.ivanhoffman.com/useincommerce.html>.
3. Bond C. The Basics of Trade Mark Law. URL: <http://www.mondaq.com/uk/x/648042/Trademark/The+Basics+Of+Trade+Mark+Law>.
4. Bielig A. Intellectual property and economic development in Germany: empirical evidence for 1999–2009. *European Journal of Law and Economics*. 2015. V. 39. Issue 3. PP. 607–622. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9324-5>.
5. Коваль І. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2013. 640 с.
6. Олійник О. О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Право"*. 2014. Вип. 17. С. 243–246.
7. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: Закон Республики Казахстан от 26.07.1999 № 456. *Ведомости Парламента Республики Казахстан*. 2004. № 17. Ст. 100.
8. Гордейчук В. В. Протиправні дії щодо торговельних марок як об'єктивна сторона порушення виключних прав. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2018. № 2. С. 20–26. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_5.pdf. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244513>.
9. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/974. *Вісник господарського судочинства*. 2008. № 1. С. 84.
10. Danguolė Klimkevičiūtė. The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation: the trends of the legal regulation in the EU member states. *Social Sciences Studies*. 2010, 3(7): p. 229–256.

REFERENCES

1. *Richnyy zvit za 2016 r. Derzhavna sluzhba intelektual'noyi vlasnosti* [Annual report for 2016 State Service for Intellectual Property]. Retrieved from: http://www.uipv.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr-2016.pdf (in Ukr.).
2. Hoffman, I., B.A., J.D. What is a "use in commerce" for trademark purposes? Retrieved from: <http://www.ivanhoffman.com/useincommerce.html>.
3. Bond, C. The Basics Of Trade Mark Law. Retrieved from: <http://www.mondaq.com/uk/x/648042/Trademark/The+Basics+Of+Trade+Mark+Law>.
4. Bielig, A. Intellectual property and economic development in Germany: empirical evidence for 1999–2009. *European Journal of Law and Economics*. 2015. V. 39. Issue 3. PP. 607–622. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9324-5>.
5. Koval, I. F. (2013). *Hospodars'ko-pravove rehulyuvannya vidnosyn u sferi promyslovoyi vlasnosti: monohrafiya* [Economic and legal regulation of relations in the field of industrial property: a monograph]. Donetsk: Yuho-Vostok (in Ukr.).
6. Oliynyk, O. O. (2014). *Dohovir zastavy maynovykh prav intelektual'noyi vlasnosti na torhovel'nu marku* [Contract of pledge of proprietary intellectual property rights to a trademark]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya "Pravo"*, (17). 243–246 (in Ukr.).
7. *O tovarnykh znakakh, znakakh obsluzhivaniya i naimenovaniyakh mest proiskhozhdeniya tovarov* [On trademarks, service marks and appellations of origin]. *Zakon Respubliki Kazakhstan* (26.07.1999 No 456). *Vedomosty Parlamenta Respubliki Kazakhstan*, 2004. (17). 100 (in Russ.).
8. Hordeychuk, V. V. (2018). *Protypravni diyi shchodo torhovel'nykh marok yak ob'yektyvna storona porushennya vyklyuchnykh prav* [Misdemeanors as Trademarks as an Objective Side to Violation of Exclusive Rights]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (2). 20–26. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_2_5.pdf. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1244513> (in Ukr.).
9. *Pro praktyku zastosuvannya hospodars'kymy sudamy zakonodavstva pro zakhyst prav na ob'yekty intelektual'noyi vlasnosti* [On the practice of applying commercial law courts on the protection of intellectual property rights]: *Ohlyadovyy lyst Vyshchoho hospodars'koho sudu Ukrayiny* (14.12.2007 No 01-8/974). *Visnyk hospodars'koho sudochynstva*. 2008. № 1. S. 84 (in Ukr.).
10. Danguolė, Klimkevičiūtė. (2010). The legal protection of well-known trademarks and trademarks with a reputation: the trends of the legal regulation in the EU member states. *Social Sciences Studies*, 3(7). 229–256.

Надійшла 29.08.2018

Ткачук Г. В. Напрями вдосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 95–101. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_9.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1619633>

Досліджено стан законодавства України про торговельні марки і обґрунтовано напрями його удосконалення в частині реалізації і захисту прав на торговельні марки. До напрямів удосконалення віднесено: наповнення спеціального закону положеннями щодо всіх аспектів набуття, здійснення і захисту прав на торговельні марки; узгодження і деталізація норм про види договорів щодо розпорядження правами на торговельні марки, особливості їх виконання, припинення, визнання недійсними; закріплення переліку порушень прав на торговельні марки та дій, які становлять загрозу порушення; закріплення права правласника вимагати застосування разового грошового стягнення за порушення прав на торговельну марку замість відшкодування шкоди, і розмір такої компенсації; визначення підстави компенсації моральної шкоди за порушення прав на торговельні марки, критерії визначення розміру компенсації, презумпції компенсації моральної шкоди при порушенні прав на загальновідомі торговельні марки.

Ключові слова: системність правового регулювання; виключне право; способи здійснення прав на торговельну марку; порушення прав на торговельні марки; способи захисту прав; разове грошове стягнення

Ткачук Г.В. Направления совершенствования законодательства Украины о реализации и защите прав на торговые марки

Исследовано состояние законодательства Украины о торговых марках и обоснованы направления его совершенствования в части реализации и защиты прав на торговые марки. К направлениям совершенствования отнесены: написание специального закона положениями по всем аспектам приобретения, осуществления и защиты прав на торговые марки; согласование и детализация норм о видах договоров о распоряжении правами на торговые марки, особенностях их выполнения, прекращения, признания недействительными; закрепление перечня нарушений прав на торговые марки и действий, представляющих угрозу нарушения; закрепление права правообладателя требовать применения разового денежного взыскания за нарушение прав на торговую марку вместо возмещения вреда, размера такой компенсации; определение основания компенсации морального вреда за нарушение прав на торговые марки, критерии определения размера компенсации, презумпции компенсации морального вреда при нарушении прав на общеизвестные торговые марки.

Ключевые слова: системность правового регулирования; исключительное право; способы осуществления прав на торговую марку; нарушение прав на торговые марки; способы защиты прав; разовое денежное взыскание

Tkachuk G.V. Directions of Perfection of the Legislation of Ukraine about Realization and Protection of Rights on Trademarks

The state of the Ukrainian legislation on trademarks is investigated and directions of its improvement in the part of realization and protection of rights on trademarks are substantiated. The aggregate of legal norms contained in various normative legal acts is not harmonized in terms of terminology, volume, and content of legal regulation. It specifies the absence of the systematic legal regulation of the relations arising from the implementation and protection of rights on trademarks. The Law of Ukraine "About Protection of Rights on Trademarks for Goods and Services" is expediently filled in as much as possible by specific provisions, which determine the peculiarities of different ways of realizing rights on trademarks and protecting these rights. It has been established that there are inconsistencies in the legislation regarding terminology, the legal nature of the rights on trademarks, the notions of a trademark using, the names of contracts about the disposal of the right on a trademark. Terminology and legal regime of the collective trademark are separately studied. It is proposed to distinguish the collective trademark from the trademark, which belongs to several rights holders. Directions for improvement include: filling the special law with provisions on all aspects of the acquisition, implementation and protection of trademark rights; coordination and detailing of the norms on the types of contracts on the disposal of trademark rights, their implementation, termination, invalidation; fixing the list of violations of rights on trademarks and actions representing a threat of violation; fixing the right of the right holder to demand the use of a single monetary penalty for violation of rights on a trademark instead of compensation for harm, the amount of such compensation; determination of the grounds for compensation for moral harm for violation of rights on trademarks, criteria for determining the amount of compensation, presumption of compensation for moral harm in violation of rights to well-known trademarks.

Key words: systematic legal regulation; exclusive right; ways of exercising trademark rights; infringement of trademark rights; methods of protecting rights; singularity monetary recovery

УДК 343.41

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477230>**М.В. ФОМЕНКО,**

викладач кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна;

e-mail: fomenkomarina84@gmail.com;ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6606-5769>

ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ СУМІЖНИМИ СКЛАДАМИ ЗЛОЧИНІВ

M.V. FOMENKO,

Lecturer, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: fomenkomarina84@gmail.com;ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6606-5769>

ON THE ISSUE OF DELIMITATION OF PRECLUSION OF LEGAL ACTIVITIES OF LABOUR UNIONS, POLITICAL PARTIES, NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AND RELATED CORPORA DELICTI

Постановка проблеми

Частина 1 ст.2 Міжнародного пакту ООН про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року встановлює, що кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. Ст.26 окремо встановлює, що всякого роду дискримінація повинна бути заборонена законом і закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист проти дискримінації [1]. Досліджуючи питання реалізації, закріплених у Пакті прав, науковець Христина Еш (Kristina Ash) зазначає, що для досягнення цієї мети Пакт передбачає 27 статей, які надають людям з усього світу різні громадянські і політичні права незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, національного або соціального походження, майнового стану, місця народження чи іншого статусу [2]. Проблему захисту громадянських і політичних прав висвітлював і науковець Крістен Д.А. Карпентер (Kristen D.A. Carpenter) [3]. Ці правові положення є важливим фактором протидії дискримінації за будь-якою ознакою та підтримання визнаних Декларацією рівних прав людини. Це ж стосується, зокрема, і трудових прав. Необхідність виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань за цими нормами вимагає формування належних право-

вих гарантій реалізації права громадян на об'єднання, серед яких чільне місце посідає кримінально-правова норма, зафіксована у ст.170 "Перешкодження законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій" Кримінального кодексу (КК) України. В той же час, особливості конструкції аналізованого складу злочину дозволяють виділити спільні ознаки із суміжними складами, що і викликає постановку на порядок денний проблеми у їх розмежуванні.

Загалом, потреба у розмежуванні різних складів злочинів постає в процесі кримінально-правової кваліфікації у тих випадках, коли фактично вчинене діяння може бути описане за допомогою ознак юридичних складів, зафіксованих в різних статтях Особливої частини КК. Це – правозастосовна проблема. При цьому у доктрині кримінального права не склалося єдиного підходу до визначення співвідношення таких складів злочинів. Деякі вчені позначають їх як суміжні. Так, В.О. Навроцький зазначає, що збігання ознак говорить про те, що порівнювані злочини є суміжними [4, с.480]. А.О. Байда поділяє позицію, що до суміжних або однорідних злочинів прийнято відносити злочинні діяння, які посягають на тотожні або схожі об'єкти кримінально-правової охорони [5, с. 219]. Інші – вдаються до більш детальної диференціації співвідношень, ведучи мову про однорідні, суміжні склади, конкуруючі, а також склади злочинів зі спільними ознаками, не ототожнюючи їх. Наприклад,

Л.П. Брич зауважує, що потрібно дослідити те, що об'єднує ці склади злочинів, й відповідно породжує потребу в їхньому розмежуванні – спільні ознаки [6, с.222]. В.М. Кудрявцев наголошує, що кожний злочин має ряд спільних ознак з іншими злочинами. Для того, щоб правильно кваліфікувати злочин необхідно чітко представляти розмежувальні лінії між ними і суміжними злочинами [7, с.126–168].

Виходячи з цього, метою статті є дослідження особливостей розмежування складу злочину, передбаченого ст.170 КК України, із окремими суміжними складами злочинів. Її новизна полягає у формуванні на цій основі науково-практичних рекомендацій щодо застосування кримінального закону. Завданням статті є виділення та здійснення наукового аналізу системи спільних та розмежувальних з досліджуваним складом ознак складів злочинів, передбачених статтями 161 та 340 КК України.

З цього приводу можна приєднатись до позиції Л.П. Брич, за якою поняття "злочини зі спільними ознаками" є родовим по відношенню до однорідних та суміжних. При цьому останні не є тотожними. Під суміжними складами злочинів Л.П. Брич пропонує розуміти склади, що утворюють пару (групу), кожний з яких має ознаки, які повністю чи частково збігаються за змістом з ознаками іншого складу злочину, що входить у цю пару (групу), одночасно кожний з яких містить хоча б одну ознаку, що відрізняється за змістом з відповідними ознаками інших складів з цієї пари (групи), які взаємно виключають можливість наявності одна одній у складах злочинів, яким вони властиві. Іншими словами – це склади злочинів, що мають одну або кілька збіжних за змістом (спільних) ознак та характеризуються наявністю розмежувальних ознак [6, с.222–223]. Таким чином, суміжними можуть бути і однорідні, і різні злочини, але за умови наявності у їх складах щонайменше по одній тотожній та відмінній ознаці, за виключенням загального об'єкта, причинного зв'язку, ознак загального суб'єкта, форми вини. У нормативному зрізі їх співвідношення часто описується категорією "конкуренція кримінально-правових норм".

У кримінально-правовій доктрині знайшли свій ґрунтовний розвиток положення про особливості кваліфікації злочинів при конкуренції загальної і спеціальної норми, цілого і частини, обтяжуючих та пом'якшуючих ознак та ін. [4, 6, 8], що звільняє нас від необхідності де-

тального опису відповідних положень, у цілому відомих широкому загалові.

Натомість доцільно, на нашу думку, вести мову про їх проекцію на площину порушеної проблематики, що, зрештою, дає можливість виділити низку складів злочинів, які є суміжними перешкоджанню законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій, а також сформулювати і перелік розмежувальних ознак. Ми свідомо зупинились саме на цих суміжних складах, оскільки вони, на нашу думку, найбільше викликають труднощі при розмежуванні.

Спільні та розмежувальні ознаки зі злочином, передбаченим ст.161 Кримінального кодексу України

Частина 1 ст.161 КК України передбачає кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [9]. Зіставлення складів цих двох злочинів та їх аналіз як суміжних зумовлено складним характером діяння, передбаченого диспозицією ст.170 КК України. Воно може бути спрямоване як на діяльність профспілки, політичної партії чи громадської організації загалом, так і на конкретних осіб, пов'язаних із зазначеними об'єднаннями. В цьому сенсі порушення рівноправності громадян залежно від їх політичних та інших переконань може відбуватися у зв'язку з відстоюванням ними, скажімо, інтересів політичної партії чи громадської організації. Таким чином, через незаконний вплив на таких осіб цілком можливо створювати перепони для діяльності відповідних політичних партій чи громадських організацій, зумовлюючи відтік членів з їх складу, відмову у їх підтримці, тощо. *Спільними* ознаками зазначених складів злочинів є такі:

1) об'єкт злочину – суспільні відносини, змістом яких є вільна діяльність політичних партій, громадських організацій. Але якщо для злочину, передбаченого ст.170 КК України – це є основним безпосереднім об'єктом, то для злочину, передбаченого ч.1 ст.161 КК України – додатковим факультативним;

2) суспільно небезпечне діяння, яке виражається у прямому чи непрямому обмеженні прав громадян за ознаками політичних чи інших переконань,

пов'язаних з діяльністю політичних партій чи громадських організацій. Таким чином, спільним між двома аналізованими складами злочинів виявляється саме діяння щодо порушення прав об'єднань, яке здійснюється опосередковано – через незаконний вплив на пов'язаного з його діяльністю громадянина (члена, керівника, близьку їм особу, найманого працівника, іншу особу), що виражається в обмеженні його прав;

3) вина, яка репрезентована умисною формою, усвідомленням винним характеру, соціального значення та протиправного характеру свого діяння щодо обмеження прав громадянина. Втім, на цьому спільність ознак суб'єктивної сторони вичерпується.

Розмежувальними можуть бути визнані такі ознаки:

1) потерпілий, яким у складі злочину, передбаченого ст.170 КК України, є профспілка, політична партія, громадська організація. Для складу злочину ж, передбаченого ч.1 ст.161 КК України – це завжди і виключно окрема фізична особа, громадянин;

2) суспільно небезпечне діяння, що має місце при вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.161 КК України, не має перешкоджаючої властивості, тобто воно не має об'єктивної спрямованості на створення перепон для законної діяльності політичних партій, громадських організацій. У випадку ж порушення рівноправності громадянина за ознаками його політичних чи інших переконань як члена політичної партії або громадської організації та/або у зв'язку з їх діяльністю, вчинене належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених відповідною частиною ст.161 та ст.170 КК України. В цьому випадку ідеальної сукупності потерпілий, громадянин, використовується як засіб впливу на діяльність політичної партії чи громадської організації. При цьому порушується самостійне благо, поставлене під кримінально-правову охорону – рівноправність громадян і суспільних відносин, які у зв'язку з його реалізацією виникають, функціонують. Саме ця обставина, тобто відмінність безпосередніх об'єктів злочину, й диктує необхідність кваліфікації за сукупністю та, відповідно, неможливість охоплення складом злочину, передбаченим ст.170 КК України. Вочевидь, право об'єднань на вільну діяльність не може охоронятися через рівноправність громадян, через утвердження інструментального характеру останнього;

3) зміст умислу. При вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.161 КК України, ним охоплюється лише факт обмеження прав громадянина за ознакою його переконань. Натомість інтелектуальний момент умислу на перешкоджання законній діяльності політичної партії, громадської організації (ст.170 КК України) охоплює також і усвідомлення перешкоджаючої властивості такого обмеження, тобто його здатності спричинити віддалений соціальний результат у виді зміни чи припинення діяльності зазначених об'єднань. Відтак винний має усвідомлювати й зв'язок громадянина з діяльністю політичної партії чи громадської організації і передбачати (а також, відповідно, бажати чи, принаймні, допускати), що його діяння з обмеження прав громадянина через цей зв'язок вплинуть і на саме об'єднання, його діяльність.

Наявність у конкретній ситуації хоча б однієї з розмежувальних ознак свідчить на користь необхідності застосування однієї зі статей, відповідної частини ст.161 або ст.170 КК України. При цьому найбільш виразно розмежувальні ознаки проявляються в структурі суб'єктивної сторони складу злочину.

Спільні і розмежувальні ознаки зі злочином, передбаченим ст.340 Кримінального кодексу України

Відповідно до ст.340 КК України, кримінальну відповідальність за собою тягне незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства [9]. Необхідність у розмежуванні цих складів зумовлена тим, що заходи масового характеру, такі як мітинги, вуличні походи, демонстрації тощо досить часто організовуються політичними партіями, рідше – громадськими організаціями чи профспілками. Саме тому й виникає питання щодо кваліфікації діянь винного, який перешкоджає організації чи проведенню подібних масових заходів політичною партією, громадською організацією, профспілкою або ж за їх участю.

В цьому аспекті варто виділити два проблемні моменти: 1) власне про ситуацію розмежування двох складів злочинів; 2) про особливості кваліфікації, а саме: чи має місце ідеальна сукупність, або ж йдеться про конкуренцію загальної (ст.170 КК України) та спеціальної норми (ст.340 КК України). Щодо першого моменту – доцільно виділити такі *спільні* ознаки:

1) суспільно небезпечне діяння, що виражається у порушенні прав профспілки, політичної партії чи громадської організації на вільну діяльність в

частині проведення відповідних масових заходів – зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;

2) умисна форма вини: винний усвідомлює, що перешкоджає (тобто створює перепони, обмеження тощо) організації чи проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, організованих профспілкою, політичною партією, громадською організацією (чи за їх участю) і таке перешкоджання є незаконним.

До розмежувальних ознак можливо віднести:

1) основний безпосередній об'єкт, яким у складі злочину, передбаченому ст.340 КК України виступають суспільні відносини, що підтримують, забезпечують авторитет органів державної влади чи місцевого самоврядування в частині дотримання встановленого законом порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій [10, с. 314]. Їх авторитет зазнає шкоди як опосередкований результат нівелювання (зневажливого ставлення до) відсутності від них заборони на проведення зазначених заходів або ж безпідставного ініціювання та/або встановлення їх представниками (службовими особами) такої заборони. При вчиненні ж злочину, передбаченого ст.170 КК України авторитет об'єднань, як правило, не страждає;

2) спрямованість суспільно небезпечного діяння. Перешкоджання законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій не обмежується виключно перешкоджанням їх участі в організації та проведенні масових заходів. Це лише один із можливих різновидів їх діяльності. Тож з об'єктивної сторони склад злочину, передбачений ст.170 КК України, є більш варіативним;

3) суб'єкт злочину, який у юридичному складі ст.340 КК України може бути або спеціальним (службовою особою), або ж загальним, але який має застосовувати насильство як спосіб вчинення злочину. Для складу злочину, передбаченому ст.170 КК України, ці умови не є юридично значимими;

4) умисел у складі злочину, передбаченого ст.170 КК України, обов'язково передбачає усвідомлення перешкоджаючої властивості діянь щодо порушення прав профспілки, політичної партії, громадської організації чи їх органів, тобто характеризується більш широкими межами обставин, що мають ним охоплюватися. Для умислу на вчинення злочину, передбаченого ст.340 КК України цього не вима-

гається; достатньо аби винний усвідомлював незаконний характер своїх дії щодо перешкоджання організації або проведенню відповідних масових заходів.

Визначення спільних та розмежувальних ознак не знімає, однак, питання про співвідношення аналізованих складів злочинів і кваліфікації вчиненого чи-то на підставі правил вирішення конкуренції, чи-то як ідеальної сукупності. Справа в тому, що при порівнянні ознак складів злочинів, передбачених статтями 170 і 340 КК України, відношення диз'юнкції формується далеко не в кожних випадках.

Принагідно зауважимо, що судова практика з цього питання – однозначна: застосовується виключно ст.340 КК України, навіть у тому разі, коли відповідні масові заходи організуються політичними партіями та громадськими організаціями [11, 12].

Таким чином, судова практика фактично йде шляхом визнання співвідношення кримінально-правових норм, передбачених ст.ст.170 та 340 КК України як загальної та спеціальної відповідно. При їх конкуренції, як відомо, застосовується тільки спеціальна норма.

В той же час, О.М. Готін розглядає незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій як окремий спосіб перешкоджання законній діяльності політичних партій, громадських організацій, що тягне за собою необхідність кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених ст.ст.170 та 340 КК України [13, с.282]. Вважаємо саме цю позицію більш обґрунтованою, що може бути пояснене такими аргументами.

По-перше, зазвичай про ідеальну сукупність говорять тоді, коли заподіяні суспільно небезпечні наслідки, які повністю не описані в жодній із статей Особливої частини КК, має місце посягання на кілька різних об'єктів кримінально-правової охорони [4, с.316]. Оскільки про суспільно небезпечні наслідки в жодному з аналізованих складів не йдеться, варто сфокусувати увагу на співвідношенні їх об'єктів: чи вони перебувають у підпорядкуванні, чи є абсолютно самостійними. При більш-менш прискіпливому аналізі змісту тих суспільних відносин, яким заподіюється шкоди при посяганнях з ознаками, передбаченими у ст.ст.170 і 340 КК України стає зрозуміло, що об'єкти цих злочинів не перебувають у відношенні логічного підпорядкування. Вони виявляють цілком самостійне змістовне наповнення й ціннісне значення (з одного боку – політичні права, з іншого – авторитет органів державної влади, місцевого самоврядування); при заподіянні шкоди основному об'єкту

кожного з них, шкода додатковому об'єкту, який, відповідно для кожного з них в інверсії складає основний безпосередній, заподіюється не обов'язково. В жодній з цих статей немає відповідного обов'язкового додаткового об'єкту. Саме тому об'єкт злочину варто віднести до розмежувальної ознаки досліджуваних юридичних складів, що виключає співвідношення кримінально-правових норм, в межах яких вони сконструйовані, як загальної та спеціальної.

По-друге, в кримінально-правовій доктрині дійсно вироблене правило, згідно з яким ідеальна сукупність відсутня у тих випадках, коли вчиненим діянням виконуються злочини, які є обов'язковою (конститутивною) ознакою посягання, передбаченого однією статтею Особливої частини КК [4, с.319]. Разом із тим, перешкодження законній діяльності профспілки, політичної партії, громадської організації *не є конститутивною (іманентною) ознакою* юридичного складу незаконного перешкодження організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Цілком очевидно, що останнє може вчинятися й без перешкодження діяльності вказаних об'єднань. Або більше: навіть коли у масових заходах приймають участь політичні партії, чи-то громадські організації, профспілки або ж вони їх організують, усвідомлення винним цієї обставини для наявності складу злочину, передбаченого ст.340 КК України зовсім не вимагається, а надто в тих випадках, коли цей злочин вчиняється загальним суб'єктом із застосуванням насильства. Крім того, далеко не вся діяльність людей на масових заходах (демонстраціях, вуличних походах і т.п.) є, власне, діяльністю політичних партій, громадських організацій, профспілок, навіть, якщо вони відповідний захід і організували. Дії знач-

ної кількості людей здатні розвиватися за власними закономірностями, які виходять за межі статутної діяльності окремих об'єднань. А тому перешкодження таким діям вже не буде перешкодженням діяльності останніх. Саме тому немає достатньо підстав для твердження про те, що діяння у складі одного з досліджуваних злочинів є конститутивною ознакою складу іншого.

Висновки

1. При розмежуванні злочинів, передбачених статтями 170 та 161 КК України, варто враховувати відмінність безпосередніх об'єктів злочину, що зумовлює необхідність кваліфікації за сукупністю та, відповідно, неможливість охоплення складом злочину, передбаченим ст.170 КК України. Наявність у конкретній ситуації хоча б однієї з розмежувальних ознак свідчить на користь необхідності застосування однієї зі статей, відповідної частини ст.161 або ст.170 КК України.

2. Незаконне перешкодження організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій в низці випадків варто розглядати як особливий, передбачений ознаками окремого складу злочину, спосіб перешкодження законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій. У відповідності до цього вчинювані за таких умов діяння особи необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.170 та відповідною частиною ст.340 КК України, тобто як ідеальної сукупності. В усіх інших випадках (тобто тих, які не пов'язані з перешкодженням організації або проведенню масових заходів як способом перешкодження законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських об'єднань та, відповідно, перешкодженням організації чи проведенню масових заходів без перешкодження діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій) застосуванню підлягає одна з цих статей у відповідності до відображення у юридичному складі ознак фактично вчиненого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : від 16.12.1966 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
2. Kristina Ash, U.S. Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: Credibility Maximization and Global Influence, 3 Nw. J. Int'l Hum. Rts. 1 (2005). URL: <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol3/iss1/7>.
3. Kristen D. Carpenter, *The International Covenant on Civil and Political Rights: A Toothless Tiger*, 26 N.C. J. Int'l L. & Com. Reg. 1 (2000). Available at: <https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol26/iss1/1>.
4. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
5. Байда А. А. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность. Х.: Одиссей, 2009. 320 с.
6. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.
7. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 1999. 304 с.

8. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2001. 316 с.
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
10. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 2. Луганськ: Вид-во "Елтон-2", 2012. 704 с.
11. Вирок Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області. Справа № 373/2427/15-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57680610>.
12. Вирок Деснянського районного суду м. Чернігова. Справа № 750/11733/15-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62958256>.
13. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 1. Луганськ: Вид-во "Елтон-2", 2012. 780 с.

REFERENCES

1. *Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava* [International Covenant on Civil and Political Rights]. (16.12.1966). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (in Ukr.).
2. Ash, Kristina. (2005). U.S. Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: Credibility Maximization and Global Influence. *Northwestern Journal of International Human Rights*, 1(3). Retrieved from: <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol3/iss1/7> (in Eng.).
3. Carpenter, Kristen D. (2000). The International Covenant on Civil and Political Rights: A Toothless Tiger. *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*. 1(26). Retrieved from: <https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol26/iss1/1> (in Eng.).
4. Navrots'kyi, V. O. (2006). *Osnovy kryminal'no-pravovoyi kvalifikatsiyi: navch. posib.* [Fundamentals of Criminal Legislation: Teaching. manual]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
5. Bayda, A. A. (2009). *Ugolovnyaya otvetstvennost' za nezakonnyuyu lechebnyuyu deyatel'nost'* [Criminal liability for illegal medical activities]. Kharkiv: Odissey (in Russ.).
6. Brych, L. P. (2013). *Teoriya rozmezhuvannya skladiv zlochyniv: monohrafiya* [The theory of delineation of syllables of crimes: a monograph]. L'viv: L'vivs'kyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
7. Kudryavtsev, V. N. (1999). *Obshchaya teoriya kvalifikatsii prestupleniy* [General theory of qualification of crimes]. Moskva: Yurist (in Russ.).
8. Gaukhan, L. D. (2001). *Kvalifikatsiya prestupleniy: zakon, teoriya, praktika* [Qualification of crimes: law, theory, practice]. Moskva: АО "Tsentr YurInfoR" (in Russ.).
9. *Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny* [The Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No 2341–3). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (in Ukr.).
10. Dudorov, O. O., & Pys'mens'kyi, YE. O. (Eds.). (2012). *Kryminal'ne pravo (Osoblyva chastyna): pidruchnyk* [Criminal Law (Special Part): Textbook]. Т. 2. Luhans'k: Vyd-vo "Elton-2" (in Ukr.).
11. *Vyrok Pereyaslav-Khmel'nyts'koho mis'krayonnoho sudu Kyivs'koyi oblasti. Sprava No 373/2427/15-k* [The verdict of the Pereyaslav-Khmelnytsky City Court of the Kyiv region. Case No. 373/2427/15-k]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57680610> (in Ukr.).
12. *Vyrok Desnyans'koho rayonnoho sudu m. Chernihova. Sprava No 750/11733/15-k* [Sentence of the Desniansky District Court of Chernihiv. Case number 750/11733/15-k]. Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62958256> (in Ukr.).
13. Dudorov, O. O., & Pys'mens'kyi, YE. O. (Eds.). (2012). *Kryminal'ne pravo (Osoblyva chastyna): pidruchnyk* [Criminal Law (Special Part): Textbook]. Т. 1. Luhans'k: Vyd-vo "Elton-2" (in Ukr.).

Надійшла 25.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Фоменко М. В. Щодо розмежування перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій із суміжними складами злочинів. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 102–108. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_10.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477230>

Висвітлена проблема у розмежуванні перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій із суміжними складами. Виділені спільні та розмежувальні з досліджуванним складом ознаки складів злочинів, передбачених статтями 161 та 340 Кримінального кодексу України. Доведено, що відмінність безпосередніх об'єктів, структури суб'єктивної сторони у статтях 161 та 170 Кримінального кодексу України диктує необхідність

кваліфікації за сукупністю. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій в низці випадків варто розглядати як особливий, передбачений ознаками окремого складу злочину, спосіб перешкоджання законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій.

Ключові слова: розмежування; спільні та розмежувальні ознаки; перешкоджання; законна діяльність

Фоменко М.В. О разграничении препятствования законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций со смежными составами преступлений

Освещена проблема разграничения препятствования законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций со смежными составами. Выделены общие и разграничительные с исследованным составом признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 161 и 340 Уголовного кодекса Украины. Доказано, что отличие непосредственных объектов, структуры субъективной стороны в статьях 161 и 170 Уголовного кодекса Украины диктует необходимость квалификации по совокупности. Незаконное препятствование организации или проведению сборов, митингов, походов и демонстраций в ряде случаев следует рассматривать как особый, предусмотренный признаками отдельного состава преступления, способ препятствования законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций.

Ключевые слова: разграничение; общие и разграничительные признаки; препятствование; законная деятельность

Fomenko M.V. On the Issue of Delimitation of Preclusion of Legal Activities of Labour Unions, Political Parties, Non-Governmental Organization and Related Corpora Delicti

The article examines the issue of delimitation of preclusion of legal activities of labour unions, political parties, non-governmental organization (the Art. 170 of the Criminal Code of Ukraine) and related corpora delicti. It outlines common and delimitative features of examined corpus delicti and corpora delicti, provided in the Articles 161, 340 of the Criminal Code of Ukraine. It substantiates that instances of violation of citizens' equality based on their political or other preferences as members of political party or non-governmental organization and/or in connection with their activity (the Art.161 of the Criminal Code of Ukraine) must be qualified as a cumulation of criminal offenses, provided in the related part of the Art.161 and the Art.170 of the Criminal Code of Ukraine. Obviously, unions' right to freedom of functioning should not be protected through the equality of citizens. Presence of at least one delimitative feature demonstrates the necessity of application either a proper part of the Art.161 or the Art.170 of the Criminal Code of Ukraine. Comparison of the elements of corpora delicti, provided in the Art.161, 340 of the Criminal Code of Ukraine, proves that their correlation is not always characterized by disjunction. Preclusion of legal activities of labour unions, political parties, non-governmental organization is not a contractive feature of corpus delicti of illegal interference with the organization or holding of assemblies, rallies, marches, and demonstrations. Therefore, a crime provided in the Art.340 of the Criminal Code of Ukraine in a number of instances should be qualified as a special mean of preclusion of legal activities of labour unions, political parties, non-governmental organization. In all other instances, one of the mentioned articles should be applied depending on the reflection of the committed actions in legal elements of the crime.

Key words: delimitation; common and delimitative features; preclusion; legal activities

УДК 343.46

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477234>

О.С. ЧОРНУХА,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна; e-mail: sany.ch_nuha@mail.ru;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8095-7969>

МОТИВ ТА МЕТА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

A.S. CHORNUKHA,

Postgraduate Student of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: sany.ch_nuha@mail.ru;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8095-7969>

REASON AND PURPOSE OF CRIMES, RELATED TO THE UNFAIR COMPETITION

Постановка проблеми

Одним із найважливіших принципів забезпечення свободи підприємницької діяльності як у всьому світі, так і в нашій державі, є державний захист конкуренції усіма передбаченими законодавством способами та методами, недопущення зловживання монополією становищем на ринку та неправомірного обмеження конкуренції, а також будь-яких інших проявів недобросовісної конкуренції. При цьому механізм захисту від недобросовісної конкуренції складається з багатьох елементів, серед яких одне з провідних місць належить кримінально-правовому забезпеченню охорони добросовісної конкуренції.

Відповідно до міжнародної доктрини недобросовісної конкуренції, під такою протиправною поведінкою слід розуміти незаконне використання чужої репутації та результатів чужої праці, яка має відношення до інтелектуальної діяльності у промисловій галузі. Як справедливо зазначає А. Малач (Antonin Malach), одним із стрижнів функціонування лібералізації торгівлі та забезпечення функціонування свобод внутрішнього ринку Євросоюзу слугує принцип добросовісної конкуренції [1, с.27]. На думку Ю. Кассиса (Youssef Cassis), дане твердження є цілком правомірним і щодо сфери промислової власності, пов'язаної з різноманітними ринками товарів, робіт, послуг [2, с.44].

Як і у більшості країн світу, найбільш небезпечні дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, є підставою кримінальної відповідальності для тих, хто їх вчинив. Водночас,

ч.2 ст.2 Кримінального кодексу України [3] (далі – КК України) безпосередньо пов'язує застосування кримінального покарання з доведенням в законному порядку і встановленням обвинувальним вироком суду вини особи. Відсутність вини виключає суб'єктивну сторону і тим самим й склад злочину в цілому. Разом із тим, у багатьох злочинах суб'єктивна сторона потребує встановлення мотиву та мети вчинення злочину.

Питанням визначення мотивів та цілей злочину: їх поняттю, зв'язку з виною та окремими її формами, класифікації, юридичному значенню та іншим аспектам, в юридичній літературі завжди приділялася велика увага. Водночас, слід зазначити, що більшість вчених наведені ознаки складу злочину розглядають не в їх кримінально-правовому значенні, а виходячи з мотивації людської поведінки взагалі. Наприклад, А.В. Савченко зазначає, що мотив має вирішальне правове та процесуальне значення, а звідси – розглядає його як обов'язкову ознаку суб'єктивної сторони складу злочину та вимагає його встановлення й доказування у кожному злочині [4, с.16]. Водночас, окремі дослідники намагалися довести, що прагнення дати правове визначення мотиву та мети вчинення злочину є штучним і ненауковим [5, с.4].

На наше переконання, в Особливій частині КК України, визначаючи склад конкретного злочину як обов'язкову та необхідну підставу кримінальної відповідальності у разі вчинення суб'єктом злочину відповідного суспільно небезпечного діяння, мотив і мета можуть виступати виключно як обов'язкові, необхідні ознаки складу конкретного злочину, передбаченого відповідною статтею або частиною статті Особливої частини закону України про

кримінальну відповідальність, і виключно у випадку, коли диспозиція відповідної кримінально-правової норми безпосередньо зазначає (вказує) на можливість вчинення такого діяння за конкретних мотивів або з конкретною метою. У всіх інших випадках можливо тільки констатувати про певну злочинницьку вмотивованість або цілеспрямованість такої поведінки, яка безумовно впливає на характер і ступень суспільної небезпечності вчиненого і повинна бути врахована при призначенні покарання.

Саме тому, мотив і мета вчинення злочину є виключно ознаками суб'єктивної сторони конкретного складу злочину (діяння, передбаченого Особливою частиною КК) і виключно за умов безпосереднього їх зазначення у диспозиції відповідної статті або частини статті Особливої частини закону про кримінальну відповідальність. Якраз такі підходи і закладені нами у питанні висвітлення мотивів та цілей вчинення протиправної поведінки, що визнається недобросовісною конкуренцією.

Звідси, метою статті є визначення тих внутрішніх спонукань, які викликали у винного намір вчинити дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, а також певного уявлення такої особи про бажаний результат, заради досягнення якого вона вчиняє таке суспільно небезпечне діяння. Новизна роботи полягає у комплексному розгляді впливу мотиву та мети вчинення злочинів, що посягають на умови добросовісної конкуренції, на ступінь тяжкості такої протиправної поведінки, яка, на нашу думку, настільки суттєво впливає на тяжкість відповідного діяння, що законодавець саме за їх наявності повинен визнавати протиправні дії у конкуренції злочином. Саме тому, завданнями статті є визначення недобросовісної конкуренції як прояву протиправної поведінки, особливостей психічної діяльності, що відображає ставлення свідомості і волі винного до проявів недобросовісної конкуренції, та сутності поняття "комерційний масштаб" як підстави застосування кримінальних процедур за міжнародно-правовими актами.

Недобросовісна конкуренція як прояв протиправної поведінки

Як справедливо зазначає О.О. Бакалінська, добросовісна конкуренція є засобом збалансування індивідуальних інтересів товаровиробників щодо отримання прибутків і державних інтересів з реалізації комерційних

та соціальних проектів суб'єктами господарювання; інтересів товаровиробників і споживачів щодо найкращих умов придбання і реалізації товарів; держави – отримання прибутків від ефективного використання об'єктів державної власності, отримання прибутків від податків та зборів, реалізації соціальної функції перерозподілу надприбутків недобросовісних конкурентів на користь споживачів (зниження тарифів, надання пільг окремим категоріям споживачів), задоволення потреб споживачів, захист інтересів соціально-незахищених верств населення [6, с.4].

Правові основи регулювання відносин щодо захисту від недобросовісної конкуренції в господарській (підприємницькій) діяльності закріплено низкою національних нормативно-правових актів. Їх основу складають ст.42 Конституції України [7], Господарський кодекс України [8] (далі – ГК України), Закони України "Про захист від недобросовісної конкуренції" [9], "Про захист економічної конкуренції" [10], "Про Антимонопольний комітет України" [11], "Про зовнішньоекономічну діяльність" [12], а також інші акти національного законодавства, прийняті на їх підставі. Загальна заборона недобросовісної конкуренції, що міститься в чинному законодавстві України, доповнюється низкою приватних заборон найбільш поширених і небезпечних проявів недобросовісної конкуренції.

Слід зазначити, що у деяких зарубіжних країнах (наприклад, Франції та Італії) законодавство взагалі не містить загального визначення поняття недобросовісної конкуренції у власному її розумінні, а визначає певну класифіковану систему проявів недобросовісних форм і методів конкурентної боротьби, які судами кваліфікуються як недобросовісна конкуренція. Водночас, відповідно до ч.2 ст.1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" [9], проявами недобросовісної конкуренції є дії у конкуренції, визначені главами 2–4 цього Закону. Отже, при визначенні окремих недобросовісних конкурентних дій законодавець вдався до їх класифікації, зокрема: 1) неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання (гл.2 Закону); 2) створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції (гл.3 Закону); 3) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці (гл.4 Закону).

Саме така класифікація проявів недобросовісної конкуренції і була взята за основу побудови відповідних кримінально-правових норм у КК України 2001 року. На момент його прийняття Розділ VII "Злочини у сфері господарської діяльності"

ті" включав статті 228 "Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх зміни чи фіксування", 229 "Незаконне використання товарного знаку", 230 "Порушення антимонопольного законодавства", 231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю" та 232 "Розголошення комерційної таємниці". У подальшому, суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 228 і 230 КК України, були, на нашу думку, необґрунтовано декриміналізовані [13, с.150–151], а до статей 231 і 232 КК України були внесені зміни, що суттєво змінили їх характеристику як таких, що були спрямовані на правове забезпечення охорони добросовісної конкуренції в нашій державі [14, с.420–422].

Необхідно враховувати, що відповідно до ст.1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" [9], як правовий інститут недобросовісна конкуренція – це будь-які дії в конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям саме у господарській діяльності. Разом з тим, необхідно звернути увагу, що ч.1 ст.32 ГК України [8] дещо звучує коло суб'єктів таких відносин, вказуючи на те, що недобросовісна конкуренція вчиняється "у підприємницькій діяльності". Про конкуренцію саме "у підприємницькій діяльності" зазначається й у ч.2 ст.42 Конституції України [7]. Проблема щодо царини, в якій здійснюється обіг засобів індивідуалізації товарів та послуг – у господарській або підприємницькій діяльності, та їх співвідношення одна з одною, неодноразово піднімалася у спеціальній літературі [15, с.42; 16, с.56]. Разом з тим, справедливо наголошується на тому, що захист проти недобросовісної конкуренції слід розглядати як самостійний виокремлений об'єкт права інтелектуальної власності [17, с.135–137; 18, с.51].

Дійсно, у п.VIII ст.2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 року наголошується, що за змістом цієї Конвенції "інтелектуальна власність" включає права, що відносяться не тільки до літературних, художніх і наукових творів; виконавської діяльності артистів, звукозапису, радио- і телепередачам; винаходам у всіх областях людської діяльності; наукових відкриттів; промислових зразків; товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних позначень, а й захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усіх інших прав, які відносяться до інтелекту-

альної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях [19].

Саме наведене дає підстави більшості дослідників проблем кримінально-правової охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності ставити питання про необхідність доповнення структури Особливої частини чинного закону про кримінальну відповідальність самостійним та відокремленим розділом, який би об'єднував суспільно небезпечні посягання у сфері інтелектуальної власності, у тому числі й таких, що передбачають види протиправної поведінки, яка визнається недобросовісною конкуренцією.

Особливості психічної діяльності, що відображає ставлення свідомості і волі винного до проявів недобросовісної конкуренції

Загальновідомо, що суб'єктивна сторона злочину – це внутрішня сторона суспільно небезпечної поведінки, тобто психічна діяльність винної особи, що відображає ставлення її свідомості і волі до суспільно небезпечного діяння, яке вона вчиняє, та до його наслідків. Змістовно суб'єктивну сторону загального складу злочину характеризують конкретні юридичні ознаки: вина, мотив і мета його вчинення. Зазначені юридичні ознаки тісно пов'язані між собою, але їх зміст і значення у кожному складі злочину, передбаченому Особливою частиною КК України, є різними.

Саме вина особи як обов'язкова ознака будь-якого складу злочину визначає саму наявність суб'єктивної сторони і значною мірою її зміст. Водночас, з тезою, що у багатьох злочинах суб'єктивна сторона потребує встановлення мотиву та мети, що є її факультативними, тобто не завжди обов'язковими ознаками, можна погодитися лише стосовно визначення їх ролі у так званому загальному складі злочину. В Особливій частині закону про кримінальну відповідальність мотив та мета вчинення злочину мають значення обов'язкових, але тільки у тих випадках, коли вони вказуються у диспозиції конкретної кримінально-правової норми як обов'язкові ознаки саме цього злочину [20, с.166]. Як правило, у спеціальній літературі наголошується, що встановлення всіх ознак суб'єктивної сторони складу конкретного злочину і є тим завершальним етапом у констатації складу злочину, передбаченого кримінальним законом, як єдиної підстави кримінальної відповідальності (ч.1 ст.2 КК України).

Розглядаючи процес формування бажання, О.І. Парог виділяє в ньому декілька етапів: 1) відчуття певної потреби; 2) перетворення її на спонукання до дії, тобто на мотив; 3) постановка мети, досягнення якої повинне прямо задовольняти

потребу або служити засобом для її задоволення; 4) бажання (хотіння) досягти поставленої мети [21, с.139]. У наведених етапах чітко простежується взаємозв'язок усіх суб'єктивних ознак злочину: мотив народжується з потреб і певної мірою сприяє формуванню мети, а мета разом з мотивом породжують волю особи певними способами досягти бажаного для нього результату. Отже, мотивація людської поведінки тільки тоді стає мотивом злочину, коли вона охоплює всі найбільш істотні властивості злочинного діяння, що є можливим тільки при вчиненні умисного злочину.

Достатньо поширеними у спеціальній літературі є підходи, що наявність спеціального мотиву у диспозиції кримінально-правової норми визначає можливість вчинення такого злочину тільки з прямим умислом [22, с.123]. Слід цілковито погодитися, що вказівка на спеціальний мотив конкретної протиправної поведінки обумовлює можливість вчинення суспільно небезпечного діяння виключно з умисною формою вини, але виду умислу та психічного ставлення до настання суспільно небезпечних наслідків жодним чином не обумовлює. Саме тому, на нашу думку, вчинення злочину зі спеціальним мотивом можливо як з прямим, так і з непрямим умислом, а також злочинів зі змішаною формою вини, коли такий мотив обумовлює психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків, виражене у формі умислу. У такому разі, вид умислу та форма вини щодо іншого діяння або похідних наслідків визначаються безпосередньо конструкцією суб'єктивної сторони складу конкретного злочину.

На відміну від складів злочинів, передбачених ст.231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю" та ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці" КК України, диспозиції яких безпосередньо зазначають на умисне вчинення відповідної протиправної поведінки, ані у назві, ані у диспозиції ст.229 КК України форма вини не зазначається.

Практика застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції свідчить, що найпоширенішими порушеннями чинного законодавства в цій сфері є різні за своєю природою та правовими наслідками посягання на ділову репутацію суб'єкта господарювання. В правозастосовній практиці держав романо-германської системи права ці

види порушень є найбільш поширеними. Вони мають різні назви: "незаконне використання чужої репутації" за французьким правом; "незаконне використання чужої репутації і результатів чужої роботи" – за законодавством Німеччини; "дії, що ведуть до змішування між товарами та підприємствами конкурентів" – за правовою доктриною Італії. Для всіх цих дій загальною ознакою є їх спрямованість на отримання економічного ефекту (залучення споживачів) за рахунок використання ділової репутації конкурентів, що призводить до змішування у свідомості споживачів між товарами та підприємствами конкурентів [23, с.9–11]. У Великій Британії та Канаді ці дії отримали назву "ведення справ під чужим ім'ям" [24, с.224].

Досліджуючи такий вид порушень, О.О. Бакалінська звертає увагу на те, що, як правило, ділова репутація не є безпосереднім об'єктом посягання при вчиненні недобросовісних дій. Неправомірне використання ділової репутації здійснюється шляхом посягань конкурентів на її матеріальні носії: продукцію, фірмові найменування, знаки для товарів та послуг, інші позначення. Ці носії мають бути достатньо відомими на відповідному ринку і асоціюватися у споживачів з певними, як правило високими якісними характеристиками товару. За таких умов порушник, що неправомірно використовує зазначені об'єкти, отримує можливість користуватися досягненнями законослухняного добросовісного конкурента [6, с.269].

"Комерційний масштаб" або "commercial scale"

Водночас, міжнародні угоди зобов'язують держави, які входять до складу СОТ (у т.ч. й Україну як члена цієї організації), у своїх національних законодавствах передбачити кримінальну відповідальність за піратське використання творів, що є об'єктами права інтелектуальної власності, які вчиняються у комерційних масштабах. Так, у ст.61 Розділу 5 "Кримінальні процедури" Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) зазначається: "Члени повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або з порушенням авторських прав у комерційних масштабах. Заходи покарання повинні включати ув'язнення та/або грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня покарання, який застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках заходи покарання повинні також включати накладення арешту, конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, та будь-яких матеріалів або обладнання, які значною мірою були використані при

вчиненні порушення. Члени можуть передбачити застосування кримінальних процедур та покарання і в інших випадках порушення прав інтелектуальної власності, особливо коли вони вчинені навмисно та в комерційних масштабах" [25].

Таким чином, при кваліфікації протиправної поведінки, що визнається недобросовісною конкуренцією та потребує застосування кримінальних процедур, за документами Всесвітньої організації інтелектуальної власності конститутивними ознаками такого порушення визначається їх вчинення "навмисно" (відповідно до положень національного кримінального законодавства, мається на увазі "умисно". – О.Ч.) та у "комерційних масштабах". Критерії віднесення до злочинної (кримінально каранної) поведінки будь-яких дій у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, є цілком зрозумілими, адже суспільна небезпечність злочину обумовлена не тільки сукупністю об'єктивних ознак, що йому притаманні (об'єктом і предметом злочину, характером дії чи бездіяльності, способом і засобами, за допомогою яких учиняється посягання, місцем, часом та обстановкою вчинення діяння), а й формою вини, спрямованістю умислу особи, мотивами та метою його поведінки. Вина, її форми (умисел чи необережність) значною мірою визначає характер діяння і ступінь його тяжкості і виступає важливою обставиною, що впливає на визначення його злочином [20, с.79–80].

Але визначення критерієм застосування кримінальних процедур та штрафів відповідної протиправної поведінки за умов її вчинення "в комерційних масштабах", на нашу думку, потребує більш детального розгляду. Слід зазначити, що й у російськомовному перекладі положень ст.61 Угоди TRIPS також двічі вказується на вчинення такої поведінки "в коммерческих масштабах" [25]. Погоджуючись з тим, що при кваліфікації піратських дій за документами ВОІВ визначальним є "комерційний масштаб", О. Штефан наголошує, що він обумовлюється обсягом виготовленої незаконної продукції, способом її виготовлення, а також метою, що полягає в отриманні прибутку [26, с.5]. На нашу думку, сам термін "комерційний масштаб" є за своїм змістом неузгодженим, адже перша його частина ("комерційний") вказує на вид діяльності, а друга ("масштаб") – на її розмір. Масштаб вимірю-

ється обсягом діяльності, а не її спрямованістю, отже априорі не може бути комерційним.

У вітчизняній та зарубіжній спеціальній літературі існують різні визначення комерції та комерційної діяльності. На думку М.Л. Горковенка, комерцією є діяльність із забезпечення купівлі-продажу товарів, яка супроводжується проведенням відповідних розрахунків та здійснюється з метою отримання максимально можливого прибутку в умовах існуючих правових норм [27, с.126]. З.С. Варналій вказує, що комерційне підприємництво – це діяльність, пов'язана з обміном, розподілом та споживанням товарів і послуг. Змістом такого підприємництва є товарно-грошові та торговельно-обмінні операції [28, с.74]. Водночас, М.І. Зубок наголошує на тому, що комерційна діяльність є економічно більш широким поняттям, ніж торгівля, оскільки в основі торгівлі завжди лежить комерція, але не кожна комерційна діяльність зводиться тільки до торгівлі. Багато юридичних осіб у сфері комерційної діяльності здійснюють складний комплекс підприємницької діяльності для виручки доходів та отримання прибутку [29, с.36]. Тому цілком обґрунтовано Ф.Г. Панкратов і Т.К. Серьогіна визначають комерцію як вид торгового підприємництва або бізнесу, але бізнесу благородного, того бізнесу, який є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки [30, с.74].

На нашу думку, виникнення та розповсюдження не зовсім вдалого за своїм змістом словосполучення "комерційний масштаб" обумовлені помилковим перекладом з англійської мови терміну "commercial scale", що застосовується в офіційній редакції Article 61 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights [31]. Термін "commercial" у перекладі з англійської має значення не тільки як "комерційний", а і як такий, що має промислове значення, серійний, що, в свою чергу, й обумовлює розуміння терміну "commercial scale" в цілому як вчинення відповідних правопорушень у масштабі, що має промислове значення, або у серійному масштабі. Отже передумовою застосування кримінальних процедур за чинними міжнародно-правовими актами щодо забезпечення охорони як об'єктів права інтелектуальної власності в цілому, так і забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції зокрема, є не тільки спонукання винного отримати прибуток від такої протиправної діяльності, а і її масштаб (обсяг) – у промисловому або серійному масштабі. Зазначене одночасно не виключає отримання винним внаслідок такої протиправної поведінки й прибутку, адже такий прибуток і є метою будь-якої комерційної діяльності.

Не може залишитися поза увагою й Директива № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про забезпечення прав на інтелектуальну власність від 29.04.2004 року, яка має своєю метою встановити єдині стандарти забезпечення охорони об'єктів інтелектуальної власності на території ЄС (п.10 Преамбули Директиви) та вказує державам-членам ЄС на напрямки покращити забезпечення такої охорони у контексті виконання вимог Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) та положень директив і регламентів ЄС з інших питань інтелектуальної власності. Зазначена Директива була прийнята з метою усунення "нерівнозначного" ("disparities") забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, пов'язаними з передбаченими TRIPS тимчасовими заходами, методом розрахунку збитків, отриманням та використанням доказів у справах про порушення прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації товарів і послуг, а також судовою заборонаю певних дій, які суттєво відрізняються або взагалі відсутні у різних державах-членах ЄС (п.7 преамбули Директиви) [32].

По-перше, звертає на себе увагу використання у тексті документу російськомовного перекладу терміну "carried out on a commercial scale" саме як "совершенных в промышленных масштабах". Незважаючи, що на сайті "Законодавство України" Верховної Ради України зазначається, що там наведений "неофіційний переклад" Директива № 2004/48/ЄС, зазначення саме такого перекладу на офіційному сайті вищого законодавчого органу нашої держави є ще одним аргументом на користь нашої позиції щодо тлумачення наведеного терміну.

По-друге, вчинення відповідної протиправної поведінки, що порушує торгові та інші чесні звичаї ведення конкуренції у промислових масштабах, обумовлює застосування державами-членами заходів, необхідних для того, щоб компетентні судові органи мали змогу у відповідних випадках та на прохання однієї з сторін, постановляти рішення про передачу банківських, фінансових або комерційних документів, які перебувають у протилежній сторони, без шкоди для охорони конфіденційних даних (ч.2 ст.6 Директиви № 2004/48/ЄС), гарантують можливість постановляти рішення про надання інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг, які порушують право інтелектуальної власності, правопорушником

або будь-якою іншою особою, яка виявила таке порушення (ч.1 ст.8 Директиви № 2004/48/ЄС), а також надають можливість судовим органам постановляти рішення про запобіжний арешт рухомого і нерухомого майна передбачуваного правопорушника, у тому числі блокування його банківських рахунків та інших активів, якщо сторона, що зазнала шкоди, наводить переконливі обставини щодо загрози не отримати компенсації (ч.2 ст.9 Директиви № 2004/48/ЄС). Тобто за своїм правовим характером наведені вище правомочності слід віднести саме до кримінальних процедур.

По-третє, згідно із положеннями ст.13 Директиви № 2004/48/ЄС, держави-члени можуть передбачати ухвалення компетентними судовими органами рішення на прохання сторони, що зазнала шкоди, про сплату правопорушником суб'єкту права компенсації, адекватної фактичній шкоді, яка була завдана внаслідок правопорушення. Водночас, при встановленні відшкодування судові органи мають право приймати альтернативні рішення. Або врахувати всі наявні негативні аспекти, що були спричинені стороні, яка зазнала шкоди (як реальні збитки, так й інші негативні економічні наслідки, у тому числі втрату прибутків, будь-які неправомірні доходи, отримані правопорушником та, у відповідних випадках, інші фактори крім економічних, такі як моральна шкода, спричинена порушенням). Або судові органи можуть встановлювати компенсацію шкоди як фіксовану суму, що визначається на підставі хоча б розміру роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він звернувся за дозволом щодо використання прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації товарів та послуг до володільця таких прав.

В останньому випадку, на наше переконання, спричинення володільцеві відповідних прав будь-яких реальних збитків або моральної шкоди повинні бути відсутні, адже мова йде виключно про компенсацію упущеної вигоди у розмірі роялті зборів, які мав би сплатити правопорушник.

Висновки

Таким чином, підсумовуючи характеристики та сутність ознак суб'єктивної сторони злочинів, пов'язаних як з порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності в цілому, так і з вчиненням будь-яких злочинних дій у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, тобто психічної діяльності особи, що відображає ставлення її свідомості і волі до відповідного суспільно небезпечного діяння, яке вона вчиняє, і до його наслідків, слід констатувати наступне:

1. Мотив і мета вчинення злочинної поведінки, що порушує умови добросовісної конкуренції, є виключно ознаками суб'єктивної сторони відповідного складу злочину (діяння, передбаченого статтями 229, 231, 232 та 305 КК України) за умов безпосереднього їх зазначення у диспозиції відповідної статті або частини статті Особливої частини кримінального закону.

2. За основу класифікації окремих недобросовісних конкурентних дій доцільно та обґрунтовано, на нашу думку, використовувати обраний законодавцем поділ такої протиправної поведінки на три групи, зокрема: 1) неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання; 2) створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 3) неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

3. Система кримінальної відповідальності щодо кримінально-правового забезпечення охорони добросовісної конкуренції у нашій державі, яка була закладена у тексті КК України 2001 року на момент його прийняття, більшою мірою відображала характер протиправної поведінки у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, ніж чинна на тепер система злочинів, передбачених Розділом VII Особливої частини КК України.

4. Виходячи із існуючої системи Особливої частини чинного КК України, слід констатувати, що захист від недобросовісної конкуренції є основним безпосереднім об'єктом злочинів, передбачених статтями 229, 231 та 232 КК України; права інтелектуальної власності на відповідні об'єкти (засоби індивідуалізації товарів та послуг і комерційну таємницю) виступають додатковим обов'язковим об'єктом зазначених посягань; родовим об'єктом цих злочинів визначені відносини у сфері господарської діяльності. Утворення у системі Особливої частини КК України окремого роз-

ділу щодо злочинів у сфері інтелектуальної власності, призведе виключно до того, що родовий та додатковий основний об'єкти зазначених посягань переміняються місцями.

5. Відповідно до ст.61 Розділу 5 "Кримінальні процедури" Угоди TRIPS та Директиви № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про забезпечення прав на інтелектуальну власність, передумовою застосування кримінально-правових заходів щодо суспільно небезпечної поведінки у конкуренції, яка суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності є умисне вчинення актів недобросовісної конкуренції, як це на сьогодні й передбачено відповідними нормами КК України.

6. Передумовою застосування кримінальних процедур за вчинення будь-якого діяння у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, є визначення відповідного порушення як такого, що вчиняється у промисловому масштабі, тобто дій, пов'язаних з серійним одержанням прибутку від використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару або відомостей, що становлять комерційну таємницю, права інтелектуальної власності щодо яких належать іншим особам, за умов їх вчинення всупереч установленому законом порядку. Такий масштаб обумовлюється обсягом виготовленої продукції або наданих послуг, серійним способом виготовлення продукції або системним характером надання послуг та обов'язковою метою такої діяльності – отримання прибутку.

7. Обставинами, що вказують саме про промисловий масштаб відповідних порушень, можуть слугувати прибуток, що не був отриманий суб'єктом права, або доходи, неправомірно отримані порушником, а також, у відповідних випадках, завдана суб'єкту права моральна шкода.

8. На підставі вищенаведеного, диспозиції відповідних норм доцільно доповнити вказівкою на системний (промисловий) характер порушення та вчинення такої протиправної поведінки або з корисливих мотивів, або з метою отримання прибутку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Jak podnikat po vstupu do EU / A. Malach a kol. ; odp. red. A. Sojková. Praha: Grada publishing, 2005. 524 s.
2. Y. Cassis. Big business: The European experience in the twentieth century. Oxford: Oxford UP, 1999. 277 p.
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
4. Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину / наук. ред. М. Й. Коржанський. Київ: Атіка, 2002. 143 с.
5. Харазишвили Б. В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. Тбилиси: Цодна, 1963. 288 с.

6. Бакалінська О. О. Правове регулювання добросовісної конкуренції в Україні: монографія. Київ: НДІ приват. права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. 373 с.
7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
8. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436–IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
9. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр>.
10. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210–III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14>.
11. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 № 3659–XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12>.
12. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959–XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12>.
13. Чорнуха О. С., Харченко В. Б. Примушення до анти конкурентних узгоджених дій (до п'ятої річниці «гуманізації» відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності. *Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія право*. 2016. Вип.22. С. 148–152.
14. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні: монографія. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. 479 с.
15. Берзін П. Визначення місця вчинення порушення права на знак для товарів і послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару. *Прокуратура. Людина. Держава*. 2004. № 1. С. 38–44.
16. Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю: монографія. Харків: Ксілон, 2008. 202 с.
17. Нерсисян А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: монографія. Хмельницький: Хмельницький ун-т управління та права, 2010. 192 с.
18. Харченко В. Б. Комерційна таємниця: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2008. № 6. С. 42–52.
19. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності: від 14.07.1967. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169.
20. Кримінальне право України. Загальна частина: підруч. / [В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., перероб. і доп. Харків: Право, 2015. 528 с.
21. Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. 304 с.
22. Гаухман Л. Д. Насилие как средство совершения преступления. Москва: Юрид. лит., 1974. 167 с.
23. Еременко В. И. Законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции капиталистических стран. Москва: ВНИИПИ, 1991. 169 с.
24. Паращук С. А. Конкурентное право: (Правовое регулирование конкуренции и монополии): учеб.-практ. пособие. Москва: Городец, 2002. 413 с.
25. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності СОР: від 15.04.1994. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.
26. Штафан О. Дещо до питання про порушення у сфері авторського права. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2009. № 6. С. 3–13.
27. Горковенко М. Л. К вопросу о понятии "коммерция", коммерческая и предпринимательская деятельность. *Правовое обеспечение социально-экономического развития субъектов Российской Федерации: сборник материалов науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 17 марта 2010 г.)*. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. С. 124–128.
28. Варналій З. С. Основи підприємництва: навч. посібник. Київ: Знання-Прес, 2006. 352 с.
29. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків: навч.-метод. посібник. Київ: КНТЕУ, 2005. 200 с.
30. Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа. Рівне: Видавнича агенція "Вертекс", 2001. 352 с.
31. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.
32. Директива № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про забезпечення прав на інтелектуальну власність: від 29.04.2004 № 2004/48/ЄС. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b39#n89.

REFERENCES

1. Malach, A. a kol.; A. Sojková (Red.). (2005). *Jak podnikat po vstupu do EU*. Praha: Grada publishing (in Czech.).
2. Cassis, Y. (1999). *Big business: The European experience in the twentieth century*. Oxford: Oxford UP.
3. *Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny* [Criminal codex of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No 2341-3). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (in Ukr.).
4. Savchenko, A. V.; Korzhans'kyi, M. Y. (Red.). (2002). *Motyv i motyvatsiya zlochyynu* [The motive and motivation of a crime]. Kyiv: Atika (in Ukr.).
5. Kharazishvili, B. V. (1963). *Voprosy motiva povedeniya prestupnika v sovetskom prave* [Questions of the motive of a criminal's behavior in Soviet law]. Tbilisi: Tsodna (in Russ.).
6. Bakalins'ka, O. O. (2014). *Pravove rehulyuvannya dobrosovisnoyi konkurentsii v Ukrayini: monohrafiya* [Legal regulation of fair competition in Ukraine: monograph]. Kyiv: NDI pryvat. prava i pidpryyemnytstva imeni F. H. Burchaka NAPrN Ukrayiny (in Ukr.).
7. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No 254k/96-BP). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-bp> (in Ukr.).
8. *Hospodars'kyi kodeks Ukrayiny* [Economic Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No 436-4). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (in Ukr.).
9. *Pro zakhyst vid nedobrosovisnoyi konkurentsii* [On protection from unfair competition]. Zakon Ukrayiny (07.06.1996 No 236/96-BP). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-bp> (in Ukr.).
10. *Pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsii* [On the protection of economic competition]. Zakon Ukrayiny (11.01.2001 No 2210-3). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14> (in Ukr.).
11. *Pro Antymonopol'nyy komitet Ukrayiny* [About the Antimonopoly Committee of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (26.11.1993 No 3659-12). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12> (in Ukr.).
12. *Pro zovnishn'oekonomichnu diyal'nist'* [On foreign economic activity]. Zakon Ukrayiny (16.04.1991 No 959-12). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12> (in Ukr.).
13. Chornukha, O. S., & Kharchenko, V. B. (2016). Prymushennya do anty konkurentnykh uz·hodzhenykh diy (do p"yatoyi richnytsi «humanizatsiyi») vidpovidal'nosti za porushennya u sferi hospodars'koyi diyal'nosti [Forced to anticompetitive concerted actions (up to the fifth anniversary of the "humanization" of responsibility for violations in the field of economic activity)]. *Visnyk Kharkiv. nats. un-tu imeni V. N. Karazina. Seriya pravo*, (22). 148–152 (in Ukr.).
14. Kharchenko, V. B. (2011). *Kryminal'no-pravova okhorona prav na rezul'taty tvorchoyi diyal'nosti ta zasoby individualizatsii v Ukrayini: monohrafiya* [Criminal law protection of rights to the results of creative activity and means of individualization in Ukraine: monograph]. Kharkiv: KHNU im. V. N. Karazina (in Ukr.).
15. Berzin, P. (2004). Vyznachennya mistysya vchynennya porushennya prava na znak dlya tovariv i posluh, firmove naymenuvannya ta kvalifikovane zaznachennya pokhodzhennya tovaru [Definition of the place where the violation of the right to a mark for goods and services is violated, the trade name and the qualified indication of the origin of the goods]. *Prokuratura. Lyudyna. Derzhava*, (1). 38–44 (in Ukr.).
16. Radutnyy, O. E. (2008). *Kryminal'na vidpovidal'nist' za nezakonne zbyrannya, vykorystannya ta roz·holoshennya vidomostey, shcho stanovlyat' komertsiynu abo bankivs'ku tayemnytsyu: monohrafiya* [Criminal liability for the illegal collection, use and disclosure of information constituting commercial or banking secrets: monograph]. Kharkiv: Ksilon (in Ukr.).
17. Nersesyan, A. S. (2010). *Kryminal'no-pravova okhorona prav intelektual'noyi vlasnosti: monohrafiya* [Criminal Law Enforcement of Intellectual Property Rights: Monograph]. Khmel'nyts'kyy: Khmel'nyts'kyy un-t upravlinnya ta prava (in Ukr.).
18. Kharchenko, V. B. (2008). Komertsiyna tayemnytsya: problemy okhorony za kryminal'nym zakonodavstvom Ukrayiny ta napryamky yiyi vdoskonalennya [Commercial secret: problems of protection under the criminal legislation of Ukraine and directions for its improvement]. *Teoriya i praktyka intelektual'noyi vlasnosti*, (6). 42–52 (in Ukr.).
19. *Konventsyya pro zasnuvannya Vsesvit'noyi orhanizatsiyi intelektual'noyi vlasnosti* [Convention on the Establishment of a World Intellectual Property Organization]. (14.07.1967). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169 (in Ukr.).
20. Borysov, V. I., Tatsiy, V. YA., & Tyutyuhin, V. I. et all.; Tatsiy, V. YA., Borysov, V. I., & Tyutyuhin, V. I. (Reds.). (2015). *Kryminal'ne pravo Ukrayiny. Zahal'na chastyna: pidruch.* [Criminal Law of Ukraine. General part: under the arm.]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
21. Rarog, A. I. (2002). *Kvalifikatsiya prestupleniy po sub'yektivnym priznakam* [Qualification of crimes on subjective grounds]. Sankt-Peterburg: Yurid. tsentr Press (in Russ.).
22. Gaukhman, L. D. (1974). *Nasiliye kak sredstvo soversheniya prestupleniya* [Violence as a means of com-

- mitting a crime]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
23. Yeremenko, V. I. (1991). *Zakonodatel'stvo o presechenii nedobrosovestnoy konkurentsii kapitalisticheskikh stran* [Legislation on the suppression of unfair competition in capitalist countries]. Moskva: VNIPI (in Russ.).
 24. Parashchuk, S. A. (2002). *Konkurentnoye pravo: (Pravovoye regulirovaniye konkurentsii i monopolii): ucheb.-prakt. posobiye* [Competition law: (Legal regulation of competition and monopoly): studies.-practical allowance]. Moskva: Gorodets (in Russ.).
 25. *Uhoda pro torhovel'ni aspekty prav intelektual'noyi vlasnosti SOT* [Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights of the WTO]. (15.04.1994). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (in Ukr.).
 26. Shtafan, O. (2009). *Deshcho do pytannya pro porushennya u sferi avtors'koho prava* [Somewhat to the copyright issue]. Theory and practice of intellectual property]. *Teoriya i praktyka intelektual'noyi vlasnosti*, (6). 3–13 (in Ukr.).
 27. Gorkovenko, M. L. (2010). *K voprosu o ponyatii "kommertsiya", kommercheskaya i predprinimatel'skaya deyatel'nost'* [On the question of the concept of "commerce", commercial and entrepreneurial activities]. In: *Pravovoye obespecheniye sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya sub'yektiv Rossiyskoy Federatsii: sbornik materialov nauch.-prakt. konf. (g. Irkutsk, 17 marta 2010 g.)*. Irkutsk: Izd-vo BGUEP (s. 124–128) (in Russ.).
 28. Varnaliy, Z. S. (2006). *Osnovy pidpryyemnytstva: navch. posibnyk* [Fundamentals of Entrepreneurship: Teach. manual]. Kyiv: Znannya-Pres (in Ukr.).
 29. Zubok, M. I. (2005). *Osnovy bezpeky komertsiyoi diyal'nosti pidpryyemstv ta bankiv: navch.-metod. posibnyk* [Fundamentals of the security of commercial activity of enterprises and banks: educational method. manual]. Kyiv: KNTEU (in Ukr.).
 30. Pankratov, F. H., & Ser'ohina, T. K. (2001). *Komertsiyina sprava* [Commercial case]. Rivne: Vydavnycha ahentsiya "Verteks" (in Ukr.).
 31. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Retrieved from: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.
 32. *Dyrektyva No 2004/48/YES Yevropeys'koho parlamentu i Rady YES pro zabezpechennya prav na intelektual'nu vlasnist'* [Directive 2004/48/EU of the European Parliament and of the Council of the EU on the enforcement of intellectual property rights]. (29.04.2004). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b39#n89 (in Ukr.).

Надійшла 21.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Чернуха О. С. Мотив та мета злочинів, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 109–119. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_11.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1477234>

Розглянуто визначення мотиву та цілей вчинення протиправної поведінки у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності; зроблено аналіз суб'єктивних ознак відповідних суспільно небезпечних посягань як обов'язкових та необхідних підстав кримінальної відповідальності. Досліджено окремі прояви (форми) недобросовісної конкуренції; показано, що термін "commercial scale" відповідно до міжнародно-правових актів має своїм змістом вчинення відповідної протиправної поведінки у промисловому масштабі, тобто дій, пов'язаних з серійним протиправним одержанням прибутку на ринку товарів, робіт та послуг. Показано, що підставою застосування кримінальних процедур за Угодою TRIPS та Директивою № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про забезпечення прав на інтелектуальну власність є вчинення таких порушень або з корисливих мотивів, або з метою отримання прибутку.

Ключові слова: захист від недобросовісної конкуренції; засоби індивідуалізації товарів і послуг; комерційна таємниця; мотив та мета протиправних дій у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям

Чернуха А.С. Мотив и цель преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией

Рассмотрено определение мотива и целей совершения противоправного поведения в конкуренции, которое противоречит торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности; произведен анализ субъективных признаков соответствующих общественно опасных посягательств как обязательных и необходимых оснований уголовной ответственности. Исследованы отдельные проявления (формы) недобросовестной конкуренции; показано, что термин "Commercial scale" в соответствии с международно-правовыми актами имеет своим содержанием совершения соответствующего противоправного поведения в промышленном масштабе, то есть действий, связан-

ных с серийным противоправным получением прибыли на рынке товаров, работ и услуг. Показано, что основанием применения криминальных процедур по Соглашению TRIPS и Директиве № 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС об обеспечении прав на интеллектуальную собственность является совершение таких нарушений или из корыстных побуждений, или с целью получения прибыли.

Ключевые слова: защита от недобросовестной конкуренции; средства индивидуализации товаров и услуг; коммерческая тайна; мотив и цель противоправных действий в конкуренции, противоречащим торговым и другим честным обычаям

Chornukha A.S. Reason and Purpose of Crimes, Related to the Unfair Competition

One of the major principles of providing freedom of entrepreneurial activity is state protection from all kinds of unfair competition. At the same time, in the mechanism of such defence one of leading places belongs to the penal law providing of the guard of relations in which the subjects of ménage take part due to unfair competition. So, the aim of the article is to determine those internal motives, which have driven a guilty person to accomplish illegal actions at a competition, and also a certain vision of such a person of the desired result for the sake of achievement of which it accomplishes the proper publicly dangerous act is guilty. The novelty of the work consists in a complex consideration of the influence of reason and purpose of trenching upon the terms of conscientious competition, that substantially influence the weight of the proper act and its identification as illegal conduct. The aim of the scientific article is to determine features of psychical activity, which represents the relation of consciousness and will of the guilty person to such displays, and also the essence of the concept "commercial scale" as grounds of criminal procedures application according to international legal acts. On the basis of the conducted analysis, such major conclusions are made in the article: 1) reason and purpose of criminal behaviour, which violates the terms of conscientious competition, are exceptionally the signs of subjective side of the proper corpus delicti at the terms of their direct pointing in disposition of the proper article of Special Part of Penal Law; 2) as the basis of classification of separate unconscientiously competition actions it is necessary to use selected by legislator division of such unlawful conduct into three groups; 3) according to the present system of Special Part of Criminal Law in force, protection from an unfair competition is the basic direct object of crimes, foreseen in the articles 229, 231 and 232 the Criminal Code of Ukraine, and intellectual ownership rights on the proper objects are additional obligatory objects of the noted encroachments; 4) in relation to a publicly dangerous conduct a competition has an intentional feausance pre-condition of application of criminal procedures publicly of dangerous acts, foreseen the proper norms of law on criminal responsibility, and determination of the proper violation as such which is accomplished in an industrial scale, that actions, related to the serial receipt of income; such scale is stipulated the volume of the made products or given services, serial method of making of products or system character of grant of services and obligatory purpose of such activity is a receipt of income; 5) it is expedient to complete disposition of the proper norms pointing at system (industrial) character of violation and feausance of such unlawful conduct either due to some selfish motives or with the purpose to get income.

Key words: defence against an unfair competition; facilities of individualization of commodities and services; commercial secret; reason and purpose of unlawful actions are in a competition, contradicting point-of-sale and to other honest consuetudes

УДК 342.7

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2004768>**О.О. ЧУБ,**

доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: olena.chub.kpu@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8883-8670>

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ДІЄЗДАТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ

О.О. CHUB,

Ass. Professor, Chair of Constitutional Law of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olena.chub.kpu@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8883-8670>

MODERN TENDENCIES ON THE LEGAL CAPACITY OF SUBJECTS OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO PETITION

Постановка проблеми

Суб'єкти конституційного права – це потенційні учасники конституційних правовідносин, наділені відповідними правами і обов'язками (повноваженнями). Поняття "суб'єкт конституційного права" і "суб'єкт конституційних правовідносин" співвідносяться як загальне (первинне) і конкретне (вторинне): суб'єкт конституційного права може мати відповідні права і нести обов'язки (може бути суб'єктом правовідносин); суб'єкт конституційних правовідносин реалізує свою правоздатність безпосередньо у правовідносинах. Суб'єкти конституційно-правових відносин – це їх учасники, що мають суб'єктивні права, обов'язки і реалізують їх у своїй конституційно-правовій діяльності.

Визначенню суб'єктів конституційно-правових відносин в Україні, встановленню їх системи, загальній характеристиці їх основних груп присвячені наукові праці В.Л. Федоренка [1]. Особливості правоздатності як елементу правосуб'єктності індивідуальних суб'єктів в адміністративному праві висвітлюються у наукових публікаціях О. Зубрицької [2]. Цивільно-правові аспекти елементів правосуб'єктності досліджуються В.В. Надьон, зокрема зазначається, що оскільки закон не надає можливостей подавати позови недієздатним особам, які не мають фактичного, а тому і юридичного права участі в них, тому автор не

вважає додатковими (самостійними) елементами цивільної правосуб'єктності трансдієздатність і субсідіарну дієздатність [3, с.105]. Ці праці дають загальнотеоретичне підґрунтя для подальших досліджень або висвітлюють особливості поставленої проблеми в межах інших галузей права. Водночас окремі конституційно-правові питання обмеження дієздатності, зокрема щодо права осіб на звернення, залишаються відкритими.

Серед західних досліджень науковий інтерес щодо зазначеної проблематики становлять, зокрема, в загальнотеоретичному плані – публікації Лінда Босняк (Linda Bosniak) щодо статусу людини і громадянина з конституційного погляду, у тому числі щодо обсягів дієздатності та припустимих випадків її обмеження [4]; у порівняльно-правовому аспекті – праці авторів Іштван Хоффман (Istvan Hoffman) та Дьорджи Кончеє (Gyorgy Konczei) щодо правових норм, що відносяться до пасивної та активної правоздатності осіб з інтелектуальною та фізичною недієздатністю у світлі Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема в прив'язці до реформи Угорського цивільного законодавства [5].

Для того, щоб стати суб'єктом конституційно-правових відносин, організація чи індивід повинні володіти правосуб'єктністю. Для державних органів вона виражається у компетенції. Для індивідів правосуб'єктність включає: а) правоздатність – зумовлена нормами конституційного права України здатність суб'єктів конституційно-правових відносин мати права і нести обов'язки (настає з

народження); б) дієздатність – зумовлена нормами конституційного права здатність суб'єктів конституційно-правових відносин здійснювати суб'єктивні права і обов'язки.

Вік, з якого настає дієздатність у конституційному праві – 18 років в загальному обсязі (з набуттям можливості реалізувати виборчі права, право на свободу об'єднання у політичні партії тощо). Як виняток, може вимагатись підвищений вік: 21 рік – для реалізації права бути обраним на виборах народних депутатів України, 35 років – для кандидата на пост Президента України, 40 років – для суддів Конституційного Суду України; або знижений вік: 14 років – згідно зі ст.16 Закону "Про громадянство України" від 18.01.2001 р. № 2235–III, про набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років лише за їх згодою; за ч.1 ст.4 Закону "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 01.12.1998 р. № 281–XIV (зі змінами від 26.11.2015 р.), про можливість бути засновником молодіжної чи дитячої громадської організації з 14-річного віку.

Якщо правоздатність виникає з народженням, дієздатність фізичної особи пов'язана зі станом її психіки, можливістю усвідомлювати значення власних дій та керувати ними. Юридичним наслідком визнання особи недієздатною є її обмеження в реалізації деяких суб'єктивних прав. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618–IV (Глава 2 Розділу IV) установлює обмеження у здійсненні права на особисте звернення до суду особи, визнаної недієздатною, у тому числі щодо поновлення її ж цивільної дієздатності.

Конституційно-правовий інститут звернень громадян до органів державної влади відіграє особливу роль у забезпеченні зв'язку між державою та особою, вирішенні життєво важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина [6]. Конституція України (ст.40) не передбачає жодної можливості обмеження досліджуваного права. Коло осіб, які мають право на звернення, за Основним Законом не обмежене. Необмеженим є також коло установ та посадових осіб – адресатів звернень; не регламентоване коло питань, що можуть бути їх предметом. Гарантією реалізації цього права у тому числі є обов'язок органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений зако-

ном строк. Таке конституційне регулювання надає широкий простір для активності громадян у цьому напрямку, їх впливу на прийняття державних рішень.

Однак відповідно до положень ст.8 Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР [7] не підлягають розгляду та вирішенню, зокрема, звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Згідно з ч.3 ст.10 Закону "Про безоплатну правову допомогу" від 02.06.2011 р. № 3460–VI [8], звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками. Також в Україні адміністративна процесуальна дієздатність (тобто здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові), належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними (ч.2 ст.43 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. [9]).

Метою статті є з'ясування сучасного європейського стану щодо вноормування можливого обсягу обмеження в реалізації конституційного права осіб на звернення, виокремлення особливостей українського законодавства та юридичних позицій Конституційного Суду щодо допустимого обсягу обмеження дієздатності суб'єктів у конституційному праві, виявлення сталих тенденцій й окреслення можливих шляхів розв'язання поставленого під сумнів у конституційно-правовій сфері питання про повне обмеження в реалізації конституційних прав на звернення та на доступ до правосуддя для осіб, визнаних судом недієздатними.

Новим є розгляд поставленого питання у світлі позицій органів конституційної юрисдикції в Україні та інших країнах, з огляду на стандарти ООН, ПАРЄ, Венеціанської комісії щодо захисту прав осіб, визнаних недієздатними, дослідження практики ЄСПЛ про припустимі обсяги в обмеженні правосуб'єктності щодо права на звернення, права на доступ до правосуддя. Завданням статті є висвітлити досвід органів конституційної юрисдикції щодо обмеження дієздатності; стандарти ООН, ПАРЄ, Венеціанської комісії щодо захисту прав осіб, визнаних недієздатними; практику ЄСПЛ про обсяг правосуб'єктності щодо права на звернення; запропонувати можливі варіанти для додержання справедливого балансу, зокрема, між необхідністю забезпечення реалізації недієздатною особою права на поновлення її дієздатності та законними обмеженнями в реалізації таких прав.

Конституційна юрисдикція в Україні щодо обмеження дієздатності

Щодо кола питань, що стосуються цієї сфери правовідносин, мали місце кілька конституційних подань Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Конституційного Суду України. Одне – про визнання частково неконституційними низки положень Цивільного процесуального кодексу України та Цивільного кодексу України про визнання судом фізичної особи недієздатною. Друге – про визнання такими, що не відповідають Конституції України, положення ч.1 ст.13 Закону України "Про психіатричну допомогу". Третє – про визнання неконституційною ч.2 ст.8 Закону України "Про звернення громадян".

Щодо першого з них прийнята Ухвала КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження від 21.05.2014 р. [10] через те, що фактично йдеться про необхідність розширення визначеного кодексами кола суб'єктів, за заявами яких суд може скасувати рішення про визнання фізичної особи недієздатною та поновити її цивільну дієздатність, а згідно з Конституцією України права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами, прийняття яких належить до повноважень Верховної Ради України (п.3 ч.1 ст.85, п.1 ч.1 ст.92).

Щодо другого із окреслених питань, ухвалене Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України положення третього речення ч.1 ст.13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) від 01.06.2016 р. [11], в якому зазначається: недієздатні особи не мають права голосу на виборах і референдумах (ст.70 Конституції України), у зв'язку з цим до них застосовуються обмеження, передбачені у статтях 72, 76, 81, 103 Основного Закону України. На думку Конституційного Суду України, визнання особи недієздатною не може позбавляти її інших конституційних прав і свобод чи обмежувати їх у спосіб, що нівелює їхню сутність (п.2.2 мотивувальної частини).

За третім питанням, 11.07.2018 р. Велика палата Конституційного Суду України у формі письмового провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-

дини щодо відповідності Конституції України окремих положень ч.2 ст.8, другого речення ч.4 ст.16 Закону України "Про звернення громадян" [12].

Згадаємо, що свого часу була прийнята Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності положень ч.2 ст.8 та другого речення ч.4 ст.16 Закону України "Про звернення громадян" від 11.06.2014 року № 70-у/2014 [13] із вказівкою, що суб'єкт конституційного подання не навів правового обґрунтування тверджень щодо невідповідності цих положень Конституції України.

У повторно поданому конституційному поданні Уповноваженого порушується питання про невідповідність Конституції України окремих положень Закону України "Про звернення громадян" стосовно того, що звернення осіб, визнаних судом недієздатними, не розглядаються, а скарга в інтересах недієздатних осіб подається їх законними представниками. Автор клопотання у конституційному поданні зазначає, що оспорювані положення Закону встановлюють обмеження для осіб, визнаних судом недієздатними, у реалізації їх права, передбаченого статтею 40 Конституції України, та ставлять недієздатних осіб у несприятливе становище порівняно з іншими громадянами України. Зокрема, позбавляють їх можливості реалізації прав висловлювати свою точку зору щодо діяльності органів державної влади, повідомляти про порушення чинного законодавства, вносити клопотання про визнання за ними відповідного статусу, вимагати поновлення порушених прав та захисту законних інтересів [14].

Згідно з Цивільним кодексом України [15] фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун (ч.1 ст.39, ч.1 ст.40, ст.41).

У Рішенні Конституційного Суду України від 01.06.2016 р., окрім іншого, встановлено, що недієздатним особам мають надаватися правові можливості для задоволення індивідуальних потреб, реалізації та захисту їх прав і свобод. Хоча за станом здоров'я вони не спроможні особисто реалізовувати окремі конституційні права і свободи, у тому числі право на свободу та особисту недоторканність, вони не можуть бути повністю позбавлені цих прав і свобод, тому держава зобов'язана створити ефективні законодавчі механізми та гарантії для їх максимальної реалізації [11].

За однією із юридичних позицій Конституційного Суду України, право на судовий захист належить до основних, невідчужуваних прав і свобод людини і громадянина; зокрема, положення ч.2 ст.64 Конституції України не допускають обмеження права на судовий захист навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану; це повністю відповідає Загальній декларації прав людини, за якою кожен, у разі порушення його основних прав, наданих Конституцією і законом, має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами (ст.8) (абз.4 п.3 мотивувальної частини Рішення від 23.05.2001 року № 6-рп/2001 [16]).

Стандарти ООН, ПАРЄ, Венеціанської комісії щодо захисту прав осіб, визнаних недієздатними

Генеральна Асамблея ООН прийняла "Принципи захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги" від 17.12.1991 року (Резолюція № 46/119) [17]. Згідно п.5 Принципу 1, будь-яка психічно хвора особа має право на здійснення усіх громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав, визнаних в Декларації, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакті про громадянські й політичні права та в інших відповідних документах, таких, як Декларація про права інвалідів і Звід принципів захисту усіх осіб, що піддаються затриманню або ув'язненню в якій би то не було формі.

У п.6 указанного Принципу 1 передбачено, що будь-яке рішення про те, що внаслідок психічного захворювання особа не є дієздатною, і будь-яке рішення про те, що внаслідок такої недієздатності особі має бути призначений особистий представник, приймається тільки після справедливого слухання незалежним і неупередженим судовим органом, створеним відповідно до внутрішньодержавного законодавства. Рішення, які стосуються дієздатності та потреби в особистому представнику, підлягають перегляду через розумні проміжки часу відповідно до внутрішньодержавного законодавства. Особа, дієздатність якої є предметом розгляду, її особистий представник, якщо такий є, і будь-яка інша зацікавлена особа мають право оскаржити будь-яке таке рішення у суді вищої інстанції. Певні обставини можуть призвести до того, що особа, яка визнана недієздатною, особис-

то звернеться до суду із заявою про поновлення власної дієздатності. Ця особа може доводити, що здатна усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними внаслідок видужання або значного поліпшення психічного стану, та наводити відповідні обставини й мотиви, які змусили її особисто звертатися до суду.

Таким чином, варіантом для додержання справедливого балансу між необхідністю забезпечення реалізації недієздатною особою права на поновлення її дієздатності та законними обмеженнями в реалізації таких прав може бути законодавчо передбачений механізм можливості автоматичного, не залежного від суб'єктивної волі опікуна недієздатної особи, перегляду через певні проміжки часу рішення суду про визнання особи недієздатною.

У Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 818 (1977) "Щодо ситуації з психічними захворюваннями" від 08 жовтня 1977 року [18], Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи № R (83) 2 "Стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади, що примусово утримуються як пацієнти" від 22.02.1983 року [19] та ін. вказується, що особи з психічними розладами повинні мати можливість здійснювати всі цивільні та політичні права, а обмеження цих прав допускається у суворій відповідності до вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і не можуть ґрунтуватись лише на факті наявності у особи психічного розладу. Судове рішення про обмеження прав такої особи не може ґрунтуватись лише на медичному висновку; такій особі, як і будь-якій іншій, має бути забезпечено право бути вислуханою; на випадок можливого порушення у провадженні має брати участь адвокат.

У Пояснювальній Доповіді щодо виборів, ухваленій Венеціанською комісією на 52-му пленарному засіданні (Венеція, 18–19.10.2002 року) [20] у Розділі I. "Основні засади загальноєвропейського досвіду в галузі виборів", 1 "Загальне виборче право", 1.1 "Правило й винятки", п.d зазначається, що "можуть бути передбачені підстави для зупинення дії політичних прав". Утім, такі підстави мають відповідати звичайним умовам, на яких може бути обмежена реалізація основних прав, а саме вони мають: бути передбачені в законі; відповідати принципів пропорційності; спиратися на визнання особи недієздатною через психічну хворобу або засудження за серйозне правопорушення. Крім того, обмежити ту або іншу особу в реалізації політичних прав може тільки суд шляхом постановлення відповідного рішення. "Умови, на яких особа може бути позбавлена свого права бути обраною, можуть бути не такі суворі, як умови

позбавлення її права обирати, бо в цьому випадку йдеться про займання публічної посади, тож заборона її займати особам, діяльність котрих на ній могла б зашкодити вагомим інтересам суспільства, може виявитися цілком законною".

Значущим є формулювання ч.4 ст.12 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 р. [21] (Закон України про ратифікацію від 16.12.2009 р.): заходи, пов'язані з реалізацією правоздатності, мають орієнтуватися на повагу до прав, волі та переваг особи, бути співмірними обставинам цієї особи, застосовуватися протягом якомога меншого строку й регулярно перевірятися компетентним, незалежним та безстороннім органом чи судовою інстанцією. Ці гарантії повинні бути пропорційними мірі, якою такі заходи зачіпають права та інтереси цієї ж особи.

Комісар з прав людини Ради Європи Томас Хаммарберг зазначає [22, с.26]: "Особам з розумовими/психічними розладами необхідно допомагати, а не позбавляти їх індивідуальних прав людини". Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю змінила парадигму розгляду цих людей як об'єктів управління, лікування, догляду, жалості та страху на суб'єктів повного спектру прав людини, наданого кожній людині як наслідок того, що вона є людською істотою.

ЄСПЛ про обсяг правосуб'єктності щодо права на звернення

Право на звернення до органів державної влади окремо не сформульоване в Євроконвенції, але захищається під час розгляду справ щодо порушення ч.1 ст.6 Конвенції (право на справедливий судовий розгляд), ст.13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) та ін. У матеріалах справ ЄСПЛ, що стосуються схожого кола питань (наприклад, *Case of Stanislaw Kedzior v. Poland*, Application No. 45026/07, Judgment on 16 October 2012), проблема обсягу правосуб'єктності недієздатних осіб розглядається в контексті положень статей 6, 8 Європейської конвенції, ст.2 Протоколу № 4 до неї, заборони дискримінації (ст.14 ЄКПЛ).

На європейському рівні існує тенденція, пов'язана з наділенням недієздатних осіб правом на прямий доступ до правосуддя з метою поновлення їх дієздатності [23, с.12]. У справі "Станєв проти Болгарії" (*Stanev v. Bulgaria*) (17.01.2012 р.) [24] Європейський суд з прав людини дійшов висновку про по-

рушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (право на свободу та особисту недоторканність) у зв'язку з тим, що держава не змогла вказати внутрішній засіб правового захисту, який давав би заявнику (особі, яку було визнано недієздатною та згодом позбавлено свободи шляхом утримання в психіатричному закладі) можливість оскаржити законність його утримання. Крім того, Велика палата визнала порушення пункту 1 статті 6 (право на справедливий суд) Конвенції, оскільки заявникові було відмовлено в доступі до суду для відновлення його правоздатності. Велика палата зауважила, що зараз існує тенденція на європейському рівні надати недієздатним особам прямий доступ до судів для відновлення своїх можливостей, надання їм якомога більшої юридичної автономії. Пункт 1 статті 6 Конвенції слід тлумачити як такий, що гарантує в принципі, що кожен, хто був визнаний частково недієздатним, мав безпосередній доступ до суду для відновлення його дієздатності.

Важливим у цьому контексті є Рішення ЄСПЛ у справі "Наталія Михайленко проти України" (Заява № 49069/11) від 30.05.2013 року [25]. Порушення права на доступ до суду, закріпленого пунктом 1 статті 6 Конвенції, було констатовано Європейським судом з огляду на відсутність у заявниці можливості відповідно до національного законодавства безпосередньо вимагати в суді поновлення своєї цивільної дієздатності. Законодавством України не передбачено гарантій щодо автоматичного періодичного перегляду судами питання поновлення цивільної дієздатності осіб та здійснення нагляду щодо виконання обов'язків з опіки таких осіб.

У цьому Рішенні (пп.29–40) Євросуд зазначає, що право на доступ до суду не є абсолютним та може підлягати обмеженням; вони дозволяються опосередковано, оскільки право на доступ до суду "за своєю природою потребує регулювання державою, регулювання, що може змінюватися у часі та місці відповідно до потреб та ресурсів суспільства та окремих осіб" (див. рішення від 28.05.1985 року у справі "Ешингдейн проти Сполученого Королівства" (*Ashingdane v. the United Kingdom*), п.57, Series A № 93). Встановлюючи такі правила, Договірна держава користується певною свободою розсуду (*a certain margin of appreciation*). Обмеження, що застосовуються, не повинні обмежувати доступ, що залишається для особи, у такий спосіб або такою мірою, щоб сама суть права була порушена/ослаблена (*impaired*). Наголошується, що Конвенція призначена для гарантування не теоретичних або примарних прав, а прав практичних та ефективних.

Євросуд зазначає, що підхід, якого дотримується українське національне законодавство, і згідно з яким особи, визнані недієздатними, не мають права на безпосередній доступ до суду з метою поновлення своєї цивільної дієздатності, не відповідає загальній тенденції, що панує на європейському рівні. Порівняльний аналіз, проведений у справі "Станєв проти Болгарії" (Stanev v. Bulgaria) (пп.88–90) демонструє, що 17 із 20 досліджених правових систем передбачали на той час безпосередній доступ до суду для осіб, визнаних недієздатними (п.243).

Про можливість звернення недієздатних осіб навіть до органів конституційної юрисдикції зазначається, зокрема, в Рішенні Конституційного Суду Латвійської Республіки від 27.12.2010 року (справа № 2010-38-01) [26], в якому зазначається, що в якості критерію подачі конституційної скарги законом визначена здатність бути суб'єктом основних прав, а не дієздатність особи. Якби Суд відмовився прийняти і розглянути конституційну скаргу заявниці, вона була б позбавлена можливості захистити свої основні права. У Рішенні акцентується, що аргумент про те, що недієздатність особи позбавляє її права на подачу скарги, був відхилений Європейською комісією з прав людини (див. Рішення Європейської Комісії з прав людини у справі Matter v. The Slovak Republic, decision as to the admissibility, 16 September 1997, appl. No. 31534/96, para. 1). Цікаво, що, оскільки оспорювані норми регулюють питання позбавлення та поновлення дієздатності, вони розглядаються у Рішенні у світлі прав на недоторканність приватного життя, що захищаються серед іншого статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статтею 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

У Рішенні латвійського Конституційного Суду головною метою обмеження дієздатності визнається захист прав самої особи, отже таке обмеження має *легітимну мету*. Саме з огляду на це слід оцінювати *співмірність* такого обмеження: дієздатність особи не слід обмежувати більше, ніж це необхідно для захисту прав самої особи. У справі "Штукатуров

проти Росії" ("Shtukaturov v. Russia", judgment of 27 March 2008, appl. No. 44009/05, para. 95) Європейський Суд з прав людини визнав, що стаття 8 Євроконвенції порушена тим, що в цивільному кодексі передбачена тільки повна дієздатність або повна недієздатність, правове регулювання не передбачає індивідуальну оцінку випадку, не допускає встановлення часткового обмеження дієздатності, а також не передбачає застосування інших, більш сприятливих і відповідних рішень, за допомогою яких може бути забезпечена така ж якість досягнення легітимної мети. Як інші варіанти згадуються обмеження дієздатності на певний термін з періодичним переглядом, право особи на участь в судовому засіданні і право бути вислуханим з питання про обмеження дієздатності, захисні заходи, що не обмежують дієздатність особи та ін.

Висновки

Встановлено, що: 1. Європейський Суд з прав людини торкався права на звернення до органів державної влади в основному в контексті порушення ч.1 ст.6 Конвенції (право на справедливий судовий розгляд) та ст.13 (право на ефективний засіб юридичного захисту). 2. Право на ефективний засіб юридичного захисту включає, по-перше, право на подачу скарги до державних органів у разі порушення ними прав та свобод, передбачених Конвенцією, а також розгляд такої скарги по суті. 3. Право на доступ до суду не є абсолютним, воно за своєю природою вимагає державного регулювання, яке може змінюватися залежно від часу і місця, відповідно до потреб і ресурсів як суспільства, так і конкретних осіб. 4. Держава має певну свободу розсуду щодо встановлення обмежень у цій сфері, особливо щодо встановлення умов прийнятності скарги. Проте право на доступ до правосуддя не може бути обмежене таким чином чи до такого ступеню, аби сама його сутність виявилася приниженою. 5. Для встановлення наявності чи відсутності порушення права на доступ до правосуддя Євросуд застосовує тест на пропорційність. Серед легітимних обмежень права на доступ до правосуддя фігурують: оплатність звернення до суду, вимога мати юридичного представника, забезпечення виплати штрафів, положення про обмеження доступу до суду неповнолітніх та осіб, що страждають на психічні розлади. Одночасно, межа між легітимним обмеженням в реалізації права та його порушенням є дуже тонкою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Федоренко В. Л. Суб'єкти конституційно-правових відносин в Україні та їх система. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2011. № 4. С. 27-34.
2. Зубрицька О. Адміністративна правоздатність як елемент правосуб'єктності індивідуальних суб'єктів адміністративного права. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2015. № 3. С. 99–104.

3. Надьон В. В. Елементи правосуб'єктності в цивільному праві. *Проблеми законності*. 2014. Вип. 125. С. 100–109.
4. Linda Bosniak, Persons and citizens in constitutional thought // *International Journal of Constitutional Law*, Volume 8, Issue 1, 1 January 2010, Pages 9–29, <https://doi.org/10.1093/icon/mop031>.
5. Istvan Hoffman and Gyorgy Konczei, Legal Regulations Relating to the Passive and Active Legal Capacity of Persons with Intellectual and Psychosocial Disabilities in Light of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Impending Reform of the Hungarian Civil Code, 33 *Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev.* 143 (2010). Available at: <http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol33/iss1/5>.
6. Чуб О. О. Конституційні засади права громадян України на звернення. *Вісник АПРН України*. 2006. № 1 (44). С. 76–82.
7. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 47. Ст. 256.
8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460–VI. *Офіційний вісник України*. 2011. № 51. Ст. 2009.
9. Кодекс адміністративного судочинства України: від 06.07.2005. *Офіційний вісник України*. 2005. № 32. Ст. 1918.
10. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини першої статті 39, пункту 1 частини першої статті 207, частини першої статті 240, частини четвертої статті 241 Цивільного процесуального кодексу України та частини першої статті 42 Цивільного кодексу України від 21.05.2014 № 61-у/2014. *Вісник Конституційного суду України*. 2014. № 4. Ст. 90.
11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) від 01.06.2016 № 2-рп/2016. *Вісник Конституційного суду України*. 2016. № 6. Ст. 60.
12. Велика палата Конституційного Суду України завершила на відкритій частині пленарного засідання слухання справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL: <http://www.ccu.gov.ua/novyna/velyka-palata-konstytucijnogo-sudu-ukrayiny-zavershyla-na-vidkrytyy-chastyni-plenarnogo>.
13. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 8 та другого речення частини четвертої статті 16 Закону України "Про звернення громадян" від 11.06.2014 № 70-у/2014. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v070u710-14>.
14. Конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України "Про звернення громадян", а саме частини другої статті 8 в частині, що передбачає, що звернення осіб, визнаних судом недієздатними, не розглядаються, та другого речення частини четвертої статті 16 в частині щодо подання скарги в інтересах недієздатних осіб їх законними представниками від 10.11.2017. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/kp000_redacted.pdf.
15. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 № 435–IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 461.
16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п'ятого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України та за конституційними зверненнями громадян Будинської С. О. і Ковриги С. В. щодо офіційного тлумачення положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України (справа щодо конституційності статті 248-3 ЦПК України) від 23.05.2001 № 6-рп/2001. *Офіційний вісник України*. 2001. № 22. Ст. 1004.
17. Захист осіб з психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 46/119. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_905.
18. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи 818 (1977) щодо ситуації з психічними захворюваннями від 08.10.1977. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_069.
19. Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади, що примусово утримуються як пацієнти, від 22.02.1983 № R(83)2. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_074.

20. Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія). Кодекс належної практики у виборчих справах. Керівні принципи та Пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року). URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2002\)023rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-ukr).
21. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006. *Офіційний вісник України*. 2010. № 17, № 101. Ст. 799.
22. Thomas Hammarberg, "Persons with mental disabilities should be assisted but not deprived of their individual human rights", *Viewpoint*, 21 September 2009 // The right of people with disabilities to live independently and be included in the community: Council of Europe, 2012. 60 p.
23. Factsheet – Persons with disabilities and the ECHR. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Disabled_ENG.pdf.
24. Case of Stanev v. Bulgaria (Application no. 36760/06) Judgment Strasbourg 17 January 2012. URL: https://www.eschr-net.org/sites/default/files/caselaw/decision_on_stanev_v._bulgaria_0.pdf.
25. Case of Nataliya Mikhaylenko v. Ukraine (Application no. 49069/11) Judgment Strasbourg 30 May 2013. URL: <http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2017/08/04213127/case-of-nataliya-mikhaylenko-v-ukrain-2013.pdf>.
26. The Constitutional Court of the Republic of Latvia Judgment 27 December 2010, Case No. 2010-38-01. URL: [http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/cases/?search\[number\]=2010-38-01](http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/cases/?search[number]=2010-38-01).

REFERENCES

1. Fedorenko, V. L. (2011). Sub'yekty konstytutsiyno-pravovykh vidnosyn v Ukrayini ta yikh systema [Subjects of constitutional and legal relations in Ukraine and their system]. *Byuleten' Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny*, (4). 27–34 (in Ukr.).
2. Zubryts'ka, O. (2015). Administratyvna pravozdatnist' yak element pravosub'yektnosti individual'nykh sub'yektiv administratyvnoho prava [Administrative capacity as an element of legal personality of individual subjects of administrative law]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny*, (3). 99–104 (in Ukr.).
3. Nad'on, V. V. (2014). Elementy pravosub'yektnosti v tsyvil'nomu pravi [Elements of legal personality in civil law]. *Problemy zakonnosti*, (125). 100–109 (in Ukr.).
4. Linda Bosniak, Persons and citizens in constitutional thought // *International Journal of Constitutional Law*, Volume 8, Issue 1, 1 January 2010, Pages 9–29, <https://doi.org/10.1093/icon/mop031>.
5. Istvan Hoffman and Gyorgy Konczei, Legal Regulations Relating to the Passive and Active Legal Capacity of Persons with Intellectual and Psychosocial Disabilities in Light of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Impending Reform of the Hungarian Civil Code, 33 *Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev.* 143 (2010). Retrieved from: <http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol33/iss1/5>.
6. Chub, O. O. (2006). Konstytutsiyni zasady prava hromadyan Ukrayiny na zvernennya [Constitutional principles of the right of citizens of Ukraine to appeal]. *Visnyk APrN Ukrayiny*, 1(44). 76–82 (in Ukr.).
7. Pro zvernennya hromadyan [On Citizens' Appeal]. *Zakon Ukrayiny* (02.10.1996 No 393/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (47). 256 (in Ukr.).
8. Pro bezoplatnu pravovu dopomohu [About free legal aid]. *Zakon Ukrayiny* (02.06.2011 No 3460–6). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (51). 2009 (in Ukr.).
9. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [Code of Administrative Justice of Ukraine]. (06.07.2005). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (32). 1918 (in Ukr.).
10. Ukhvala Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny pro vidmovu u vidkrytti konstytutsiynoho provadzhennya u spravi za konstytutsiynym podannym Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) okremykh polozhen' chasty ny pershoyi statti 39, punktu 1 chasty ny pershoyi statti 207, chasty ny pershoyi statti 240, chasty ny chetvertoyi statti 241 Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny ta chasty ny pershoyi statti 42 Tsyvil'noho kodeksu Ukrayiny [The decision of the Constitutional Court of Ukraine to refuse to open the constitutional proceeding in a case under the constitutional petition of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with certain provisions of the first part of Article 39, paragraph 1 of part one of Article 207, part one of Article 240, part four Article 241 of the Civil Procedural Code of Ukraine and Part One of Article 42 of the Civil Code of Ukraine]. (21.05.2014 No 61-u/2014). *Visnyk Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny*, (4). 90 (in Ukr.).
11. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannym Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhennya tret'oho rechennya chasty ny pershoyi statti 13 Zakonu Ukrayiny "Pro psykhiatrychnu dopomohu" (sprava pro sudovyy kontrol' za hospitalizatsiyeyu nedyezdatnykh osib do psykhiatrychnoho zakladu) [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the

- Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of the third sentence of part one of Article 13 of the Law of Ukraine "On Psychiatric Aid" (case on judicial control of the hospitalization of incapacitated persons to a psychiatric institution). (01.06.2016 No 2-rp/2016). *Visnyk Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny*, (6). 60 (in Ukr.).
12. *Velyka palata Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny zavershyla na vidkrytiy chastyni plenarnoho zasidannya slukhannya spravy za konstytutsiynym podannym Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny* [The Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine completed the hearing on the open part of the plenary session on the constitutional petition of the Ombudsman of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights]. Retrieved from: <http://www.ccu.gov.ua/novyna/velyka-palata-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-zavershyla-na-vidkrytiy-chastyni-penarnogo> (in Ukr.).
 13. *Ukhvala Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny pro vidmovu u vidkrytti konstytutsiynoho provadzhennya u spravi za konstytutsiynym podannym Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhen' chastyny druhoi statti 8 ta druhoi rechennya chastyny chetvertoyi statti 16 Zakonu Ukrayiny "Pro zvernennya hromadyan"* [The decision of the Constitutional Court of Ukraine to refuse to open constitutional proceedings in a case under the constitutional petition of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of part two of Article 8 and the second sentence of part four of Article 16 of the Law of Ukraine "On appeals of citizens"]. (11.06.2014 No 70-u/2014). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v070u710-14> (in Ukr.).
 14. *Konstytutsiynе podannya Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhen' Zakonu Ukrayiny "Pro zvernennya hromadyan", a same chastyny druhoi statti 8 v chastyni, shcho peredbachaye, shcho zvernennya osib, vyznanykh sudom nediyezdatnymy, ne roz·hlyadayut'sya, ta druhoi rechennya chastyny chetvertoyi statti 16 v chastyni shchodo podannya skarhy v interesakh nediyezdatnykh osib yikh zakonnyamy predstavnykamy* [The constitutional petition of the Ombudsman of the Verkhovna Rada of Ukraine on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of the Law of Ukraine "On Citizens' Appeals", namely, part two of Article 8, insofar as it provides that appeals of persons recognized as incapacitated by the court are not considered, and the second sentence of part four of article 16 as regards the filing of a complaint in the interests of incapacitated persons by their legal representatives]. (10.11.2017). Retrieved from: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/kp000_redacted.pdf (in Ukr.).
 15. *Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny* [The Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003 No 435–4). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (11). 461 (in Ukr.).
 16. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannym Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhen' abzatsiv tret'oho, chetvertoho, p'yatoho statti 248-3 Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny ta za konstytutsiynym zvernennyamy hromadyan Budyns'koyi S. O. i Kovryhy S. V. shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya abzatsu chetvertoho statti 248-3 Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny (sprava shchodo konstytutsiynosti statti 248-3 TSPK Ukrayiny)* [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights regarding the compliance of the constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of the third, fourth, fifth articles of Article 248-3 of the Civil Procedural Code of Ukraine and on the constitutional appeals of citizens of Budynska S.O. and Kovrygi S.V. regarding the official interpretation of the provisions of the fourth paragraph of Article 248-3 of the Civil Procedural Code of Ukraine (case concerning the constitutionality of Article 248-3 of the Criminal Procedure Code of Ukraine)]. (23.05.2001 No 6-rp/2001). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (22). 1004 (in Ukr.).
 17. *Zakhyst osib z psykhychnymy zakhvoryuvannyamy ta polipshennya psykhiatrychnoyi dopomohy* [Protection of persons with mental illness and improvement of psychiatric care]. Rezolyutsiya Heneral'noyi Asambleyi OON (No 46/119). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_905 (in Ukr.).
 18. *Rekomendatsiya Parlament-s'koyi Asambleyi Rady Yevropy 818 (1977) shchodo sytuatsiyi z psykhychnymy zakhvoryuvannyamy* [Recommendation of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 818 (1977) concerning the situation with mental illnesses]. (08.10.1977). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_069 (in Ukr.).
 19. *Rekomendatsiya Komitetu ministriv derzhavam-uchasnytsyam stosovno pravovoho zakhystu osib, yaki strazhdayut' na psykhychni rozlady, shcho prymusovo utrymuyut'sya yak patsiyenty* [Recommendation of the Committee of Ministers to the States parties on the legal protection of persons suffering from compulsory suspensory illnesses as patients]. (22.02.1983 No R(83)2). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_074 (in Ukr.).

20. Yevropeys'ka Komisiya "Za demokratiyu cherez pravo" (Venetsians'ka komisiya). Kodeks nalezhnoyi praktyky u vyborchkykh spravakh. Kerivni pryntsyipy ta Poyasnyuval'na dopovid', ukhvaleni Venetsians'koyu komisiyeyu na 52-y sesiyi (Venetsiya, 18–19 zhovtnya 2002 [European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Code of Good Practice in Electoral Matters. Guiding Principles and Explanatory Report adopted by the Venice Commission at its 52nd session (Venice, 18-19 October 2002)]. Retrieved from: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2002\)023rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-ukr) (in Ukr.).
21. Konventsiya OON pro prava osib z invalidnistyu [UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities]. (13.12.2006). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2010. (17, 101). 799 (in Ukr.).
22. Thomas Hammarberg, "Persons with mental disabilities should be assisted but not deprived of their individual human rights", Viewpoint, 21 September 2009. *The right of people with disabilities to live independently and be included in the community*: Council of Europe, 2012. 60 p.
23. Factsheet – Persons with disabilities and the ECHR. Retrieved from: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Disabled_ENG.pdf.
24. Case of Stanev v. Bulgaria (Application no. 36760/06) Judgment Strasbourg 17 January 2012. Retrieved from: https://www.escri-net.org/sites/default/files/caselaw/decision_on_stanev_v._bulgaria_0.pdf.
25. Case of Nataliya Mikhaylenko v. Ukraine (Application no. 49069/11) Judgment Strasbourg 30 May 2013. Retrieved from: <http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2017/08/04213127/case-of-nataliya-mikhaylenko-v-ukrain-2013.pdf>.
26. The Constitutional Court of the Republic of Latvia Judgment 27 December 2010, Case No. 2010-38-01. Retrieved from: [http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/cases/?search\[number\]=2010-38-01](http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/cases/?search[number]=2010-38-01).

Надійшла 26.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Чуб О. О. Сучасні тенденції щодо дієздатності суб'єктів конституційного права на звернення. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 120–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_12.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2004768>

Виконано дослідження сучасного стану національного законодавства та юридичних позицій органів конституційного правосуддя, в тому числі європейських країн, щодо обсягу обмеження дієздатності осіб у конституційному праві. Розглянуто підґрунтя тенденції, що існує на європейському рівні та пов'язана з наділенням недієздатних осіб правом на прямий доступ до правосуддя, зокрема з метою поновлення їх дієздатності. Відмічається, що у ЄСПЛ право на звернення до органів державної влади захищається під час розгляду справ щодо порушення ч.1 ст.6 Євроконвенції (право на справедливий судовий розгляд), ст.13 (право на ефективний засіб юридичного захисту). З'ясовано, що право на доступ до правосуддя не є абсолютним, держави мають певну свободу розсуду. Запропоновано варіанти законодавчих механізмів, завдяки яким обмеження, що застосовуються, ставлячи легітимну мету, були б співмірними і не могли би повністю блокувати реалізацію конституційного права особи на звернення.

Ключові слова: правосуб'єктність у конституційному праві; право на звернення; право на доступ до правосуддя; обмеження в реалізації конституційних прав; легітимна мета та співмірність обмеження

Чуб Е.А. Современные тенденции по дееспособности субъектов конституционного права на обращение

Выполнено исследование современного состояния национального законодательства и юридических позиций органов конституционного правосудия, в том числе европейских стран, касательно объёма ограничения дееспособности лиц в конституционном праве. Рассмотрены основания тенденции, существующей на европейском уровне и связанной с наделением недееспособных лиц правом на прямой доступ к правосудию, в частности с целью возобновления их дееспособности. Отмечается, что в ЕСПЧ право на обращение в органы государственной власти защищается при рассмотрении дел о нарушении ч.1 ст.6 ЕВРОКОНВЕНЦИИ (право на справедливое судебное разбирательство), ст.13 (право на эффективное средство правовой защиты). Установлено, что право на доступ к правосудию не является абсолютным, государства имеют определённую свободу усмотрения. Предложены варианты законодательных механизмов, благодаря которым применяемые ограничения, ставя легитимную цель, были бы соразмерны и не могли бы полностью блокировать реализацию конституционного права лица на обращение.

Ключевые слова: правосубъектность в конституционном праве; право на обращение; право на доступ к правосудию; ограничения в реализации конституционных прав; легитимная цель и соразмерность ограничения

Chub O.O. Modern Tendencies on the Legal Capacity of Subjects of the Constitutional Right to Petition

In the article, it's established that in Ukraine a person recognized disabled is not a subject of the constitutional right to petition, whose applications are treated and solved in essence according to the Law. These persons are deprived of the right of personal application to obtain a legal help, and of having administrative procedural legal capacity. At the European level, there is a tendency for the provision of disabled persons the right to direct access to justice in order to renew their legal capacity. According to the UN, PACE, Venice Commission and ECHR standards for the protection of the rights of persons recognized disabled; there is a possibility to maintain a fair balance between the need to ensure the implementation of the right of disabled persons to renew their legal capacity – and legal restrictions on the exercising of these rights. It could be a legally provided mechanism of automatic, independent of the subjective will of the guardian of the disabled person, reviewing at certain intervals of the court's decision, declaring the person to be disabled. Alternative possibilities include limitation of legal capacity for a certain period with periodic review, the right of a person to participate in a court session, and the right to be heard on the issue of restriction of legal capacity, protective measures that do not restrict the capacity of the person, etc. The right to petition to public authorities is protected through Cases about the violation of Part 1 of Art.6 of European Convention (right to a fair trial), Art.13 (right to an effective remedy), etc. The right to access to justice is not absolute and may be the subject to restrictions, it requires regulation by the State, which may vary in time and place in accordance with the needs and resources of society and individuals. The Contracting States enjoy a certain margin of appreciation. Nonetheless, the limitations applied must not restrict the access left to the individual in such a way or to such an extent that the very essence of the right is impaired. The restrictions applied, setting a legitimate goal, must be proportionate and should not completely block the realization of a person's constitutional rights to petition and access to justice.

Key words: *legal capacity in constitutional law; the right to petition; the right to access to justice; restrictions on the exercise of constitutional rights; legitimate aim and proportionality of a restriction*

Форум права Форум права

УДК [336.14:061.1]:354.31(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1971963>

С.М. ШЕВНІН,

директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України,
м. Київ, Україна; e-mail: Shevnin@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2195-3831>

ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

S.M. SHEVNIN,

Head, Department of Financial and Accounting Policy, Ministry of Internal Affairs of Ukraine,
Kijv, Ukraine; e-mail: Shevnin@i.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2195-3831>

LEGAL ORDER OF FORMING BUDGET FUNDS BY THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

Постановка проблеми

Згідно п.49 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України, управління бюджетними коштами, це сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов'язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів. Таким чином, формування бюджетних коштів є першим етапом управління бюджетними коштами.

Дослідження правового порядку формування доходної частини Державного бюджету України взагалі і бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України (далі – МВС), зокрема є актуальним, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку як країни в цілому, так і окремих сфер її діяльності, і, як зазначають Т. Єгоркіна та О. Пахомова, «завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення» [1]. Із державного бюджету фінансуються основні напрямки діяльності МВС, але через економічну кризу та обмеженість бюджетних коштів не можна повною мірою задовольнити всі статті бюджетного фінансування, тому постає питання про джерела надходжень до бюджету МВС.

Правові проблеми формування доходів Державного бюджету України були розглянуті у працях багатьох вчених, які пропонували різні шляхи удосконалення джерельної бази доходної частини бюджету. До основних джерел формування доходів Державного бюджету України станом на 2016 рік, які й сьогодні, не втрачають своєї актуальності, Н.О. Слободянюк та К.І. Шикор відносять податкові та інші обов'язкові платежі, збори, тарифи, адміністративні санкції тощо, за рахунок збільшення яких пропонується формувати доходну частину бюджетів [2, с.557]. Спираючись виключно на математичні розрахунки, О.О. Дорошенко говорить про наявність резерву зростання доходів в Україні за рахунок збільшення рівня оподаткування [3]. Податкові надходження, безумовно можна розглядати, як основне джерело формування бюджетних коштів, проте вказані пропозиції можуть привести до соціальної напруги в країні та приховуванні доходів платників податків.

У світовій економіці, як визначає Н. Кавтарадзе (N. Kavtaradze), обґрунтовуються пропозиції з удосконалення наповнення доходної бази бюджетів за рахунок зменшення видів непрямих податків, оптимізації ставок податків та їх видів [4, с.218]. При такому підході треба враховувати, що поступове й системне зниження фіскального навантаження може привести до масового оновлення основних фондів і засобів виробництва, тобто стимулювати інноваційний розвиток і призвести до зростання обсягів виробництва, але у майбутньому. Враховуючи важливе значення систематичного наповнення бюджетних програм у потрібному

обсязі коштами, постає питання про їх розподіл на суспільні потреби, такі як охорона здоров'я, освіта та інші, зокрема, на правоохоронну діяльність.

На сьогодні є прогнозованою залежність доходів МВС України від обсягу коштів державного бюджету, проте зарубіжний досвід свідчить що витрати на правоохоронну діяльність з державного бюджету хоча й зростають, проте вибірково, що пов'язано з різними причинами. При дослідженні стану управління бюджетними коштами США Дж. Гаскон (George Gascón) та Т. Фоглегсон (Todd Foglesong) вказують на збільшення фінансування правоохоронної діяльності в період з 1982 року по 2006 рік майже у чотири рази, в середньому на 8,6 % щороку. Проте, фінансова криза та бюджетний дефіцит призвели до необхідності скорочення у 2010 році фінансування поліції США, що викликало скорочення численності офіцерів поліції та зниження заробітної плати [5, с.1]. Однак таке положення негативно позначилося на виконанні поліцією окремих функцій, зокрема на боротьбі з кримінальною злочинністю, з організацією охоронної діяльності та в наданні адміністративних і сервісних послуг. Науковці запропонували наступні шляхи удосконалення управління бюджетними коштами поліції: скорочення фінансування поліції з державного бюджету, реорганізація поліцейської діяльності, адміністрування апарату управління та встановлення оптимального рівня оплати праці офіцерів поліції [5, с.17].

Пропозиції щодо скорочення фінансування правоохоронної діяльності з державного бюджету за рахунок скорочення фінансування окремих видів соціальної допомоги поліцейських з одночасним збільшенням обсягів коштів на надання екстреної допомоги при надзвичайних ситуаціях міститься у дослідженнях бюджетного процесу Фінляндії [6, с.6–10], Реформування бюджетного процесу на підставі визначення видів та обсягів видатків, які фінансуються з державного бюджету на поліцейські послуги, з наступним пошуком джерел їх фінансування, пропонується голландськими вченими Дж. Блендала (Jón R. Blöndal) та Ї.К. Крістенсена (Jens Kromann Kristensen) [7, с.43]. Таким чином, визначається правовий порядок фінансування поліції, як правило, з зовнішніх джерел, із надходжень від суспільного та приватного виробництва, з оподаткування інших платників податків з подальшим їх розподілом у бюджетному процесі на захо-

ди, які вважаються урядом важливим для забезпечення правопорядку в країні та боротьбі зі злочинністю.

Отже, поза увагою вчених та законодавця залишилися питання безпосередньої діяльності органів поліції у процесі формуванні надходжень до Державного або місцевих бюджетів, які могли би стати основою встановлення достатнього обсягу бюджетних коштів на правоохоронну діяльність. Постає питання пошук сучасних джерел формування доходів бюджету органів поліції, зокрема, Міністерством внутрішніх справ України.

Тому метою статті є аналіз чинного законодавства щодо порядку фінансування правоохоронної діяльності та визначення шляхів збільшення джерельної бази доходів МВС у сучасних умовах розвитку господарських відносин в Україні. Її новизна полягає у визначенні правових підстав формування доходів МВС України та зарубіжного досвіду, а також причин гальмування пошуку сучасних джерел наповнення кошторису Міністерства та встановленні нових форм формування бюджетних коштів МВС, як на пряму фінансової діяльності держави, що здійснюється на підставі сучасної доктрини публічних фінансів у науці фінансового права, і має суттєвий вплив на фінансове забезпечення діяльності установ МВС в Україні. Завданнями статті є обґрунтованість правових підстав формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України та зарубіжного досвіду й надання прогнозу надходжень на правоохоронну діяльність від використання нових правових форм формування бюджетних коштів МВС України.

Правові підстави формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України та зарубіжний досвід

Формування бюджетних коштів для правоохоронної діяльності відбувається відповідно до процедури бюджетного процесу, встановленого ст.19 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ). На відміну від світової практики організації бюджетного процесу, в Україні готуються бюджетні запити Міністром внутрішніх справ на стадії складання проекту Державного бюджету, що відбувається на підставі інструкції про підготовку бюджетного запиту, розробленого Міністерством фінансів України, яка враховує обсяг фінансування у поточному бюджетному періоді. Отже плануються обсяги майбутніх доходів бюджету, а потім відбувається їх поділ на витрати, що визначені відповідно до програмної класифікації видатків.

Позиція науковців і практиків, правоохоронців, щодо формування коштів на суспільні потреби одностороння це – недостатність бюджетних ресурсів

для здійснення державою та органами місцевого самоврядування своїх функцій у повному обсязі, зокрема, щодо фінансування установ МВС [8, с.6]. Також слід відмітити, що крім прямого бюджетного фінансування МВС отримує протягом бюджетного року й інші додаткові державні кошти, у вигляді непрямих виплат, преференцій та пільг, які, як зазначає І.В. Зозуля, використовуються не ефективно [9, с.86]. Безумовно, слід погодитися з тим, що отримання додаткових фінансових ресурсів повинно мати обґрунтування і використовуватися виключно за цільовим призначенням, проте це все ж додаткові кошти, отримання яких залежать від політичної ситуації і перерозподілу наявних фінансових ресурсів.

Планування надходження бюджетних коштів згідно ст.22 БКУ надає право МВС складати бюджетні запити тільки на підставі очікуваних доходів, які використовуються на встановлені законом потреби, тобто утримання апарату Міністерства, керівництво та управління діяльністю МВС, реалізацію державної політики у сфері внутрішніх справ, підготовку кадрів вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання, наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю, на роботу з розвитку фізичної культури та спорту серед працівників органів Міністерства та на створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільний захист населення. Вказані витрати визначаються за відомчою класифікацією видатків Державного бюджету, і змінюються при бюджетному плануванні тільки в обсягах коштів. Так, у структурі видатків МВС на 2019 рік, які складають 60105108,4 тис грн., видатки на боротьбу з злочинністю та правоохоронну діяльність становлять 3437566,5 тис. грн. [10], тобто приблизно 5 % від загальної суми і не мають розподілу за видами правоохоронної діяльності у публічному доступі. Порівняно з іншими напрямками бюджетного фінансування діяльності МВС України більш значна сума коштів надається тільки на адміністрування діяльності Міністерства. Отже, планування бюджетних коштів на правоохоронну діяльність відбувається за остаточним принципом поділу бюджетних коштів і не враховує напрямів правоохоронної діяльності. Слід також зазначити відсутність можливості фінансування окремих напрямів правоохоронної діяльності з місцевих бюджетів, що не встановлюється БКУ та чинним законодавством.

Зарубіжний досвід свідчить про прозорість бюджетного фінансування основних напрямів правоохоронної діяльності та можливість використання публічних фінансових ресурсів на конкретні заходи боротьби зі злочинністю та охорону правопорядку відповідно до потреб суспільства. Так, в останні п'ять років у США бюджетний запит на правоохоронну діяльність, що складає Міністерство юстиції США, майже стабільний і залежить від загального обсягу коштів у Федеральному бюджеті США але має й інші джерела фінансування. Так, у 2017 році на правоохоронну діяльність надано 49 % з бюджету Міністерства юстиції, який складав 29 млрд. дол., що на 0,92 % більше, ніж у 2016 році, і на 4 % більш порівняно з 2015 роком, а у 2018 році обсяг коштів скоротився не значно і склав 28,091 млрд. дол., але відсоток коштів на правоохоронну діяльність не змінився і становить майже половину наданих коштів [11, с.6–10]. Структура видатків змінилася в напрямку збільшення фінансування з Федерального бюджету США органів внутрішньої національної безпеки, попередження правопорушень з кіберзлочинності, насильственного екстремізму та боротьбою з внутрішньої радикалізацією.

У бюджетному запиті Міністерства юстиції США на 2019 рік на правоохоронну діяльність визначено 28 млрд. дол. США, з якого 50 % коштів надається на правоохоронні органи, 31 %, на в'язниці та затримання, 12 % на судовий процес, 6 % на наукові гранти та розробки і тільки 2 % від загального обсягу коштів, наданого урядом, йде на фінансування адміністративних витрат, припинення правопорушень, пов'язаних із незаконною імміграцією, та технологічне обладнання. В опублікованому бюджетному запиті вказано, що головною метою використання цих коштів – захист від насильства громадян, захист імміграційних законів та боротьба з наркоторгівлею [12]. Цей документ визначає, що серед видів правоохоронної діяльності, які фінансуються за кошти платників податків і на яку спрямовується половина бюджету Міністерства юстиції США, тобто витрати, які потребують першочергового фінансування, вказані наступні: зміцнення можливостей федерального правоохоронного органу щодо скорочення насильницьких злочинів, забезпечення захисту від незаконної імміграції, підтримка Кримінального відділу для проведення реформи взаємної правової допомоги, навчання майбутніх правоохоронців, забезпечення безпеки діяльності державних правоохоронців та місцевої поліції та інші. В бюджеті визначені також субвенції до місцевих бюджетів на підтримку правоохоронної діяльності на місцях, зокрема, у

2019 році планується збільшення цих коштів на 3.9 млрд дол. США [12, с.4].

На прикладі презентації кошторису поліцейського відділу міста Ньюарка в міську раду, що визначає бюджетне фінансування місцевої поліції США на 2018 рік можна побачити, що структура доходів місцевого органу поліції складається з коштів місцевого бюджету, трансфертів з державного бюджету та грантів на правове забезпечення діяльності поліції. Загальна сума доходів на правоохоронну діяльність, яка визначається бюджетом міста Ньюарк складає 13507900 дол. Із цих коштів фінансуються видатки на боротьбу зі злочинністю та правоохоронну діяльність, що становить 77 % від загального обсягу коштів. Інші видатки, такі як амортизаційні відрахування – 14,08 % від загального обсягу кошторису на поліцейську діяльність, утримання персоналу – 5,84 % та витрати на обслуговування договірних послуг – 3,08 % відповідно складають структуру видатків поліцейського кошторису. Розмір гранту на правоохоронну діяльність складає 233163 дол., з яких 65 % спрямовується на додаткову оплату праці поліцейських. Окремо визначені додаткові витрати, які фінансуються за рахунок грантів, такі як ремонт фотоапаратів – 350 дол., або 5000 дол. на програмне забезпечення сотових телефонів та комп'ютерів криміналістів та інші [13, с.29]. І хоча в бюджетному процесі України не передбачено витрат на правоохоронну діяльність з місцевих бюджетів, досвід США, зокрема, детальний розпис формування та витрачання коштів місцевих бюджетів поліцейським відділом, складання кошторису та надання його на затвердження місцевій раді, свідчить про необхідність наближення поліцейських послуг до безпосереднього споживача, що потребує перегляду фінансування органів

МВС з одного джерела – державного бюджету.

Дослідження бюджетного фінансування США, а також бюджетного процесу в Україні щодо формування коштів МВС доводить, що правоохоронні функції поліції, які пов'язані з охороною правопорядку та боротьбою з адміністративними правопорушеннями, а також кримінальними злочинами на місцях і деякі інші доцільно фінансувати переважно з місцевих бюджетів, бюджетів територіальних громад, а також за рахунок коштів цільових фондів і грантів.

Наведені приклади свідчать, що недостатність коштів на правоохоронну діяльність в Україні, які надаються з державного бюджету, пов'язана не тільки з обмеженістю коштів бюджету взагалі на суспільні потреби, а й з обмеженими правами МВС на формування власних доходів, з невартою публічністю та прозорістю використання наданих коштів, про що свідчить відсутність структури видатків МВС на правоохоронну діяльність у відкритому доступі. Вихід, на нашу думку, полягає у пошуку альтернативних джерел наповнення доходної частини кошторису МВС і перерозподілу доходів державного бюджету.

Прогнозування надходжень на правоохоронну діяльність від використання нових правових форм формування бюджетних коштів МВС України

Погоджуючись із думкою вищевказаних вчених щодо недоцільності збільшення обсягу податкового тягаря на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави, слід зазначити про необхідність залучення коштів, які заробляє безпосередньо МВС України, до формування бюджетних коштів Міністерства. Мова йде про збільшення обсягів надходжень до бюджету МВС за рахунок доходів від власної некомерційної господарської діяльності, а також плати за надання адміністративних послуг.

Таблиця – Доходи Державного бюджету України за рахунок адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності, а також плати за надання адміністративних послуг (2014–2018 рр.) (тис. грн.)

Доходи Державного бюджету України	2014 р.	2015 р.	2016 р.	2017 р.	2018 р.
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4664469,0	4379574,3	5474928,7	7345759,5	15301456,2
Плата за надання адміністративних послуг	1576571,5	1666412,2	1555442,9	1660509,4	8217587,5

Показники таблиці свідчать, що щорічно спостерігається збільшення обсягів грошових надходжень від адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності, а також плати за надання адміністративних послуг. Особливо це просліджується у 2018 р., де рівень доходів від адміністративних зборів та платежів і доходів від некомерційної господарської діяльності зріс вдвічі порівняно з попереднім роком, а доходи від отримання плати за надання адміністративних послуг майже на сім мільярдів гривень. Такого зростання не спостерігалось в минулих роках, що свідчить про позитивні перспективи зростання таких надходжень у майбутньому. Однак потрібно враховувати, що вказані кошти надходять до доходної частини державного бюджету і не мають цільового призначення.

Зростання фінансових надходжень від плати за адміністративні послуги залежить у тому числі й від якості таких послуг. Згідно з Антикорупційною програмою Міністерства внутрішніх справ України на 2018 р., протягом останніх трьох років Міністерством підготовлено та Кабінетом Міністрів України прийнято ряд законодавчих актів щодо поліпшення якості надання адміністративних та інших послуг, які належать до компетенції МВС. Відповідно цих документів до сервісних центрів, які були створені у 2017 році (всього 153 територіальних сервісних центрів) додатково було відкрито 38 територіальних сервісних центрів МВС нового зразка, в яких створено сучасні умови для надання послуг за принципом «єдиного вікна» у форматі відкритого офісу [14]. Ці заходи сприятимуть не тільки формуванню додаткового джерела надходжень до бюджету МВС, але й сприяють відкритості та прозорості поліцейської діяльності.

Вдосконалення надання адміністративних послуг є одним із шляхів підвищення довіри до МВС з боку населення. Обсяг плати за надання адміністративних послуг залежить від кількості звернень, однак надання адміністративних послуг є певною монополією Міністерства, разом із тим прозорість та якість їх надання стимулюватимуть зростання довіри населення до МВС України в цілому. Проте, чинними нормативно-правовими актами не визначена цільова спрямованість цих коштів, зокрема у наведеній структурі видатків згідно бюджетної класифікації плата за надання адміністративних послуг МВС не передбачена,

оскільки визначається як додаткова діяльність Міністерства, що здійснюється на комерційних засадах. Виходячи з такого положення не можливо й використовувати отримані кошти без згоди уряду.

Ще одним елементом формування бюджетних коштів, що безпосередньо відноситься до МВС України, є доходи від некомерційної господарської діяльності.

Поняття некомерційної господарської діяльності міститься у статті 52 Господарського кодексу України [15], аналіз якого свідчить що головною відмінністю підприємницької діяльності від господарської діяльності є мета такої діяльності. Для підприємництва мета, це отримання прибутку, а для господарської діяльності – це надання суспільних благ і послуг. Цілком поділяємо позицію Р.Г. Щокіна щодо некомерційного господарювання, як виду господарської діяльності, яке має чимало спільних рис із підприємництвом, проте не має на меті отримання прибутку [16, с.116–117]. Але такі риси підприємництва, як систематичність, самостійність, ініціативність, цілеспрямованість і господарський розрахунок притаманні господарській діяльності також.

Одним із видів такої некомерційної господарської діяльності МВС України згідно п.20 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» є здійснення на договірних засадах охорони фізичних осіб та об'єктів права приватної і комунальної власності [17]. Цей вид діяльності визначається як вид договірної діяльності, що здійснюється як комерційна, сервісна функція поліції щодо охорони фізичних осіб, їх власності, об'єктів права приватної і комунальної власності тощо з використанням технічних заходів охоронного призначення, проте організація фінансування цієї діяльності цим законом не встановлюється.

На сьогодні низка нормативно-правових актів встановлює правовий порядок організації охоронної діяльності, аналіз яких свідчить про недосконалість організації охоронної діяльності. Так, визначається необхідність отримання ліцензії на організацію надання охоронних послуг, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов'язкові для виконання під час провадження охоронної діяльності [18–20]. Проте, дотримання цих вимог установами МВС потребує пошуку додаткових фінансових ресурсів, оскільки в бюджеті держави коштів на таку діяльність не передбачено, на відміну від кошторисів поліції Фінляндії, США або Нідерландів. Потрібно також враховувати, що кошти, які отримують установи Міністерства внутрішніх справ України від охоронної діяльності йдуть на покриття

витрат на цю діяльність, а частина надходить до доходів бюджету держави, тобто права на використання всіх зароблених коштів МВС не має.

Відповідно до "Порядку визначення переліку окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями" встановлено процедуру визначення переліку особливо важливих об'єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями на підставі договорів про надання охоронних послуг [21], але правовий порядок укладання таких договорів не визначено. Не зважаючи на низку нормативно-правових актів щодо організації охорони, слід вказати, що правовий статус поліції охорони досі не знаходить свого нормативно-правового вираження в окремому нормативно-правовому акті.

На підставі аналізу наведених нормативно-правових актів щодо організації охоронної діяльності, слід зазначити, що законодавець прямо надає пріоритет поліції охорони щодо здійснення нею охоронної діяльності стосовно низки особливо важливих об'єктів, причому на договірних засадах, проте цілком слушною є думка М.В. Завального, що нормативне закріплення обов'язку приватних суб'єктів господарювання на договірних засадах укладати договори на охорону з поліцією охорони перекреслює сам принцип договірних засад надання охоронних послуг [22, с.135]. Проте, з іншого боку, законодавець підкреслює важливість цих об'єктів для забезпечення економічної, інформаційної та іншої складової національної безпеки та покладає особливу відповідальність щодо її охорону на структурний підрозділ МВС.

На сьогодні поліція охорони залишається певним монополістом на ринку охоронних послуг і це обумовлено не лише законодавчим лобюванням укладання договорів щодо охорони окремих особливо важливих для державних інтересів об'єктів, але й низкою інших факторів. Так, серед інших суб'єктів охоронної діяльності тільки поліція охорони має право на застосування превентивних поліцейських заходів (перевірка документів особи; опитування особи; поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспортного засобу; вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; обмеження пересування осо-

би, транспортного засобу або фактичного володіння річчю тощо) та примусових поліцейських засобів (фізичний вплив, застосування спеціальних засобів, а також вогнепальної зброї). Такі особливості правового статусу поліції охорони як підрозділу МВС роблять її провідним суб'єктом надання платних послуг щодо охорони фізичних осіб та об'єктів права приватної і комунальної власності на договірних засадах і потребують фінансового врегулювання на законодавчій підставі.

Висновки

1. Визначено, що правові підстави організації бюджетного процесу в Україні передбачають правовий порядок формування коштів МВС. Порядок формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України вочевидь являє собою сукупність встановлених правовими нормами форм і засобів мобілізації доходів до тієї частини Державного бюджету України, яка залучена до фінансування МВС, а також відносин, які виникають у процесі організації системи фінансування МВС, між відповідними суб'єктами бюджетних правовідносин.

2. Структура доходів бюджетних коштів МВС України представлена фінансуванням у складі коштів Державного бюджету, які формуються переважно за рахунок платників податків, стягнення адміністративних зборів та інших обов'язкових платежів і потребує пошуку інших джерел фінансування, зокрема від некомерційної господарської діяльності та сервісних послуг, як результат обслуговуючої функції установ МВС.

3. Доведено, що досвід організації бюджетного процесу США, Фінляндії, Нідерландів свідчить про особливі підходи до формування бюджетних коштів на правоохоронну діяльність за рахунок, по-перше, з організації бюджетного процесу з планування видатків, а потім пошуку джерел їх фінансування; по-друге, залучення коштів місцевих бюджетів для організації правоохоронної діяльності в регіонах; по-третє, залучення грантів на правоохоронну діяльність із щорічним прогнозуванням розподілу наданих коштів і звітуванням про їх використання.

4. Встановлено, що плата за адміністративні послуги, що надаються МВС України, а також доходи від некомерційної господарської діяльності органів Міністерства, можуть стати вагомою частиною у формуванні бюджетних коштів МВС, що можливо за умов:

– правового забезпечення організації діяльності з надання адміністративних послуг та послуг з організації охоронної діяльності установами МВС;

– фінансового забезпечення некомерційної господарської діяльності з визначенням прав Міністерства на цільове спрямування плати за надання адміністративних послуг, що надаються МВС, а також доходів від іншої некомерційної господарської діяльності органів Міністерства, зароблених МВС;

– вдосконалення процедури складання кошторису МВС України на підставі визначення витрат на надання адміністративних послуг та інших видів некомерційної господарської діяльності, зокрема, охоронних послуг;

– розробки комплексної стратегії вдосконалення та розвитку некомерційної господарської діяльності МВС, зокрема, платних послуг щодо охорони фізичних осіб та об'єктів права приватної і комунальної власності на договірних засадах.

Перспективою подальших досліджень мають стати можливість розподілення фінансового забезпечення окремих підрозділів Міністерства внутрішніх справ України між коштами Державного бюджету України та місцевими бюджетами, а також аналіз правового порядку використання бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пахомова О., Єгоркіна Т. А. Механізм формування дохідної частини Державного бюджету на сучасному етапі. URL: <http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=20873>.
2. Слободянюк Н. О., Шикор К. І. Проблемні питання формування дохідної частини бюджету: сучасні реалії. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Вип. 15. С. 554–558. URL: <http://global-national.in.ua/archive/15-2017/110.pdf>.
3. Дорошенко О. О. Особливості формування дохідної частини бюджету України. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/10_2015/66.pdf.
4. Kavtaradze N. The role of tax revenues in the formation of the state budget of Georgia. *Економічний аналіз*. 2013. Вип. 12. Ч. 2. С. 215–220.
5. George Gascón and Todd Foglesong. Making Policing More Affordable. *Managing Costs and Measuring Value in Policing. New Perspectives in Policing*. 2010. December. P. 1–19. URL: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/231096.pdf>.
6. Ministry of the Interior budget proposal for 2018. URL: https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/sisaministerion-talousarvioesitys-vuodelle-2018.
7. Jón R. Blöndal and Jens Kromann Kristensen. Budgeting in the Netherlands. *OECD Journal on Budgeting*. 2002. С. 43–80. URL: <https://www.oecd.org/governance/budgeting/39997918.pdf>.
8. Особливості проведення оперативними підрозділами ОВС моніторингу видатків бюджетних коштів та взаємодії із контролюючими органами з метою виявлення та документування фактів їх розкрадання та привласнення посадовими особами підприємств, установ та організацій різних форм власності: наук.-методичні рекомендації / В. В. Дараган, В. В. Єфімов, Д. М. Мирошниченко, В. А. Бідняк. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015. 85с.
9. Зозуля І. В. Фінансування МВС України та пов'язані з цим проблеми реформування його як системи. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2007. № 1. С. 70–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_1_16. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1464694>.
10. Додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік": Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 22.08.2018 № 2246–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 3–4. Ст. 26.
11. Budget Request at a Glance 2017. Discretionary Budget Authority. URL: <https://www.justice.gov/jmd/file/821916/download>.
12. Budget Request at a Glance 2019. Discretionary Budget Authority URL: <https://www.justice.gov/jmd/page/file/1033146/download>.
13. Police department. 2018 budget presentation to city council. Newark Delaware. 36 p. URL: <https://www.newarkde.gov/DocumentCenter/View/9310/FY2018-Police-Budget-Documentation-Version-1-with-page-numbers?bidId=>.
14. Антикорупційна програма Міністерства внутрішніх справ України на 2018 р.: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2018 № 156. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/anikor_programs/programms/AP_MVS/MVS%2822.03.2018%29.pdf.
15. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18. № 19–20. № 21–22. Ст. 144.
16. Щокін Р. Г. Некомерційна господарська діяльність в Україні: сутність, нормативно-правова основа та проблемні аспекти. *Наше право*. 2015. № 1. С. 115–120.
17. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.

18. Про охоронну діяльність: Закон України від 22.03.2012 № 4616–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 2.
19. Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960-2015-п. *Офіційний вісник України*. 2015. № 94. Ст. 3221.
20. Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615-93-п. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF>.
21. Про затвердження Порядку визначення переліку окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 421-2013-п. *Офіційний вісник України*. 2013. № 47. Ст. 1693.
22. Завальний М. В. Правовий статус державних та недержавних суб'єктів охоронної діяльності в Україні. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2016. № 4. С. 133–139. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_23.pdf.

REFERENCES

1. Pakhomova, O., & Yehorkina, T. A. *Mekhanizm formuvannya dokhidnoyi chastyny Derzhavnoho byudzhetu na suchasnomu etapi* [The mechanism of formation of the revenue part of the State budget at the present stage]. Retrieved from: <http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=20873> (in Ukr.).
2. Slobodyanyuk, N. O., & Shykor, K. I. (2017). Problemni pytannya formuvannya dokhidnoyi chastyny byudzhetu: suchasni realiyi [Problematic issues of forming the revenue part of the budget: modern realities]. *Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky*, (15). 554–558. Retrieved from: <http://global-national.in.ua/archive/15-2017/110.pdf> (in Ukr.).
3. Doroshenko, O. O. *Osoblyvosti formuvannya dokhidnoyi chastyny byudzhetu Ukrayiny* [Features of the formation of the revenue part of the budget of Ukraine]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/66.pdf (in Ukr.).
4. Kavtaradze, N. (2013). The role of tax revenues in the formation of the state budget of Georgia. *Ekonomichnyy analiz*, (12-2). 215–220.
5. Gascón, G., & Foglesong, T. (2010). Making Policing More Affordable. Managing Costs and Measuring Value in Policing. *New Perspectives in Policing*, (December). 1–19. Retrieved from: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/231096.pdf>.
6. Ministry of the Interior budget proposal for 2018. Retrieved from: https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/sisaministerion-talousarvioesitys-vuodelle-2018.
7. Blöndal, J. R., & Kristensen, J. K. (2002). Budgeting in the Netherlands. *OECD Journal on Budgeting*. 43–80. Retrieved from: <https://www.oecd.org/governance/budgeting/39997918.pdf>.
8. Darahan, V. V., Yefimov, V. V., Myroshnychenko, D. M., & Bidnyak, V. A. (2015). *Osoblyvosti provedennya operatyvnyu pidrozdilamy OVS monitorynhu vydatkiv byudzhetykh koshtiv ta vzayemodiyi iz kontrolyuyuchymy orhanamy z metoyu vyvavlennya ta dokumentuvannya faktiv yikh rozkradannya ta pryvlasnennya posadovymy osobamy pidpryyemstv, ustanov ta orhanizatsiy riznykh form vlasnosti: nauk.-metodychni rekomendatsiyi* [Miroshnichenko, D.M., & Bidnyak, V.A. (2015). Features of conducting operational units of the ATS of monitoring budget expenditures and interaction with controlling bodies in order to identify and document the facts of their theft and appropriation by officials of enterprises, institutions and organizations of various forms of ownership: sciences and methodical recommendations]. *Dnipropetrovs'k: DDUVS* (in Ukr.).
9. Zozulia, I. V. (2007). Finansuvannya MVS Ukrayiny ta pov'yazani z tsym problemy reformuvannya yoho yak systemy [Financing of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the related problems of reforming it as a system]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (1). 70–88. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_1_16. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1464694> (in Ukr.).
10. Dodatok № 3 do Zakonu Ukrayiny "Pro Derzhavnyy byudzhnet Ukrayiny na 2018 rik" [Annex № 3 to the Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2018"]. *Zakon Ukrayiny "Pro Derzhavnyy byudzhnet Ukrayiny na 2018 rik"*. (22.08.1018 No 2246–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (3–4). 26 (in Ukr.).
11. Budget Request at a Glance 2017. Discretionary Budget Authority. Retrieved from: <https://www.justice.gov/jmd/file/821916/download>.
12. Budget Request at a Glance 2019. Discretionary Budget Authority Retrieved from: <https://www.justice.gov/jmd/page/file/1033146/download>.
13. Police department. 2018 budget presentation to city council. Newark Delaware. 36 p. Retrieved from: <https://www.newarkde.gov/DocumentCenter/View/9310/FY2018-Police-Budget-Documentation-Version-1-with-page-numbers?bidId=>.

14. *Antykoruptsiyna prohrama Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny na 2018 r.* [Anticorruption program of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for 2018]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny (28.02.2018 No 156). Retrieved from: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/anikor_programs/programms/AP_MVS/MVS%2822.03.2018%29.pdf (in Ukr.).
15. *Hospodars'kyy kodeks Ukrayiny* [The Commercial Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (18, 19–20, 21–22). 144 (in Ukr.).
16. Shchokin, R. H. (2015). *Nekomertsyina hospodars'ka diyal'nist' v Ukrayini: sutnist', normatyvno-pravova osnova ta problemni aspekty* [Non-commercial business in Ukraine: the essence, legal framework and problem aspects]. *Nashe pravo*, (1). 115–120 (in Ukr.).
17. *Pro Natsional'nu politsiyu* [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No 580–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–41). 379 (in Ukr.).
18. *Pro okhoronnu diyal'nist'* [About protective activities]. Zakon Ukrayiny (22.03.2012 No 4616–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2013. (2) (in Ukr.).
19. *Pro zatverdzhennya Litsenziynykh umov provadzhennya okhoronnoyi diyal'nosti* [On Approval of Licensing Conditions for the Activity of Security Activities]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (18.11.2015 No 960-2015-p). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (94). 3221 (in Ukr.).
20. *Pro zakhody shchodo vdoskonalennya okhorony ob'ektiv derzhavnoyi ta inshykh form vlasnosti* [On measures to improve the protection of objects of state and other forms of ownership]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (10.08.1993 No 615-93-n). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF> (in Ukr.).
21. *Pro zatverdzhennya Poryadku vyznachennya pereliku okremykh osoblyvo vazhlyvykh ob'ektiv prava derzhavnoyi vlasnosti, okhorona yakykh zdiysnyuyet'sya vyklyuchno derzhavnymy pidpnyemstvamy ta orhanizatsiyamy* [On approval of the Procedure for determining the list of certain particularly important objects of the state property right, which are protected exclusively by state enterprises and organizations]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (19.06.2013 No 421-2013-p). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (47). 1693 (in Ukr.).
22. Zaval'nyy, M. V. (2016). *Pravovy status derzhavnykh ta nederzhavnykh sub'ektiv okhoronnoyi diyal'nosti v Ukrayini* [Legal status of state and non-state actors of security activity in Ukraine]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (4). 133–139. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_23.pdf (in Ukr.).

Надійшла 24.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Шевнін С. М. Правовий порядок формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 131–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_13.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1971963>

Розглянуто правовий порядок формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України на підставі чинного бюджетного законодавства. Проаналізовано особливості організації бюджетного процесу у США, Фінляндії та Нідерландах, на підставі яких сформульовані пропозиції щодо удосконалення процедури формування бюджетних коштів на правоохоронну діяльність в Україні. Визначена специфіка здійснення некомерційної господарської діяльності Міністерством внутрішніх справ України і запропоновані можливі шляхи підвищення доходів Міністерства внутрішніх справ України від некомерційної господарської діяльності його установ. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання охоронної діяльності, що здійснюється поліцією охорони, а також надання адміністративних послуг. Зроблено висновок про те, що плата за адміністративні послуги, що надаються Міністерством внутрішніх справ України, а також доходи від некомерційної господарської діяльності органів Міністерства внутрішніх справ України, можуть стати вагомою частиною у формуванні бюджетних коштів Міністерства внутрішніх справ України.

Ключові слова: Міністерство внутрішніх справ України; бюджетний процес; доходи бюджету; некомерційна господарська діяльність; державний бюджет; місцевий бюджет; поліція охорони

Шевнин С.М. Правовой порядок формирования бюджетных средств Министерством внутренних дел Украины

Рассмотрен правовой порядок формирования бюджетных средств Министерством внутренних дел Украины на основании действующего бюджетного законодательства. Проанализированы особенности организации бюджетного

процесса в США, Финляндии и Нидерландах, на основании которых сформулированы предложения по совершенствованию процедуры формирования бюджетных средств на правоохранительную деятельность в Украине. Определенная специфика осуществления некоммерческой хозяйственной деятельности Министерством внутренних дел Украины и предложены возможные пути повышения доходов Министерства внутренних дел Украины от некоммерческой хозяйственной деятельности его учреждений. Проанализировано современное состояние правового регулирования охранной деятельности, осуществляемой полицией охраны, а также предоставления платных административных услуг. Сделан вывод о том, что плата за административные услуги, предоставляемые Министерством внутренних дел Украины, а также доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности органов Министерства внутренних дел Украины, могут стать весомой частью в формировании бюджетных средств Министерства внутренних дел Украины.

Ключевые слова: Министерство внутренних дел Украины; бюджетный процесс; доходы бюджета; некоммерческая хозяйственная деятельность; государственный бюджет; местный бюджет; полиция охраны

Shevnin S.M. Legal Order of Forming Budget Funds by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

The author has studied the legal procedure for the formation of budget funds by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the basis of the current budget legislation. It has been determined that the state budget funds the main activities of the Ministry of Internal Affairs, but due to the economic crisis and the limited budget funds, it is not possible to fully meet all the lines of budgetary funding. Using the method of analysis, synthesis, comparative and legal methods, the author has defined the legal grounds for the formation of proceeds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; has characterized the features of the budget process in Ukraine, which influence the formation of revenues for law enforcement activities and the establishment of the structure of expenditures of the Ministry of Internal Affairs. The author has determined the reasons for the inhibition of search for modern sources of pumping up the budget of the Ministry of Internal Affairs; and has established new forms of formation of budget funds of the Ministry of Internal Affairs as the direction of financial activity of the state, which is implemented on the basis of the modern doctrine of public finances in the field of financial law science having a significant impact on the financial provision of the institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The author has analyzed the peculiarities of the organization of the budget process in the United States, Finland and the Netherlands, on their basis the author has formulated propositions on improving the procedure for forming budget funds for law enforcement activities in Ukraine, in particular by reducing expenditures for law enforcement administration, optimizing the structure of expenditures of the budget of the Ministry of Internal Affairs, transparency, and openness of financing the activities of the police force. The author has determined the specifics of non-profit economic activities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and has offered possible ways of increasing the proceeds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine from non-profit economic activities of its institutions. The author has analyzed the current state of legal regulation of security activities carried out by the guard police, as well as the provision of administrative services. It has been concluded that the fee for administrative services provided by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as well as proceeds from non-profit economic activities of the agencies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, can become a significant part in the formation of budget funds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine while establishing the necessary legal principles for their regulation.

Key words: Ministry of Internal Affairs of Ukraine; budget process; budget revenues; non-profit economic activities; National Budget; local budget; guard police

УДК 340.132.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2005081>**А.М. ШУЛЬГА,**

професор кафедри загальноправових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент,

м. Харків, Україна; e-mail: a.shulga1959@gmail.com;ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7634-3665>

ПРАВОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК СКЛАДОВА ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ОБ'ЄКТ ПІЗНАННЯ

A.M. SHULGA,

Professor, Chair of General Law Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: a.shulga1959@gmail.com;ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7634-3665>

THE LEGAL MENTALITY AS A COMPONENT OF LEGAL AWARENESS AND THE OBJECT OF COGNITION

Постановка проблеми

В сучасній загальнотеоретичній юриспруденції існують різні підходи до визначення структури правосвідомості: правова ідеологія і правова психологія; ідеологічні, психологічні, поведінкові елементи тощо. Наявність підстав для виокремлення в структурі правосвідомості правового світогляду, правового мислення, правового менталітету припускає необхідність з'ясування їх співвідношення з урахуванням можливості уточнення визначення поняття правового менталітету орієнтуючись на такий засіб його пізнання як юридичні прислів'я, котрі об'єктивно не можуть розумітись як однорідне явище. Структуру правосвідомості, природу правового менталітету, співвідношення права, свідомості, поведінки особи, процес її правової соціалізації досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені.

Приміром, Ю.М. Оборотовим встановлено, що правовий менталітет припускає як свідоме, так і неусвідомлене сприйняття права колективними або індивідуальними суб'єктами; Л.М. Бойко досліджував співвідношення таких явищ як правова культура, правова свідомість, правовий менталітет; О.П. Дзьобань, О.Л. Ріпа з'ясовували основні ознаки української національної правової ментальності; предметом наукового аналізу О.Л. Чорнобай була філософсько-правова парадигма фольклору; Д.В. Меньяло визначав загальні особливості правового менталітету як складової національної, індивідуальної правосвідомості. С. Блюменталь (S. Blumenthal), зокрема, у

контексті дослідження особливостей "американської правової культури" аналізувала історичний процес укорінення на глибинному рівні правосвідомості американського суспільства ідеї відповідальності свободи ("свобода" і "відповідальність" є невіддільними одне від одного поняттями), ідеї релігійної толерантності (є одним із проявів ідеологічного плюралізму як ознаки вільного суспільства), котрі мають бути і є складовою ментального рівня позитивної правосвідомості "автономної особи" як сучасного цивілізованого суб'єкта американського права [1]. Т. Таскінен (T. Taskinen) доводив, що підвищення рівня ефективності юридичного консультування як одного із видів юридичної професійної діяльності потребує наявності у юриста-практика не тільки глибокого знання "традиційного законодавства" але й обов'язкове урахування ним і такого явища як "правова ментальність" особи [2]. Я. Хуса (J. Husa) звертався до аналізу питання національного правового менталітету як такого, обов'язковості висвітлення котрого при дослідженні особливостей функціонування тієї чи іншої правової системи закономірно припускає методологія сучасного порівняльного правознавства [3]. Р. Церчіа (R. Cerchia) вказувала на вплив правової ментальності на процес формування правових норм (з огляду на аналіз відносин таких суб'єктів права як "принципал" і "агент") [4, с.135, 160, 260] тощо.

Проте, незважаючи на досягнуті істотні результати дослідницьких розвідок, у зазначеній сфері наукового знання усе ще можна виявити певні прогалини: відсутність розгорнутого аналізу співвідношення понять правовий менталітет і правова

ментальність, правовий менталітет особи і правова культура особи, відсутність класифікації народних юридичних прислів'їв в їх зв'язку з методологією пізнання правового менталітету тощо. Відповідно, метою статті є уточнення визначення поняття правового менталітету як структурно-функціональної складової правосвідомості на основі встановлення взаємозв'язку правового менталітету і юридичних прислів'їв як засобів його пізнання, котрі загалом мають не тільки позитивний, але й негативний зміст. Новизна роботи насамперед полягає у дихотомічному групуванні юридичних прислів'їв за їх змістом, їх позиціонуванні як складових і "позитивної", і "негативної (нігілістичної)" правосвідомості особи, установленні й обґрунтуванні факту, що правовий менталітет загалом припускає в емоційно-раціональному плані дуалістичне сприйняття людьми явищ правової дійсності. Завдання статті – розкрити взаємозв'язок правового менталітету з такими відносно самостійними елементами правосвідомості як правове мислення, правова ідеологія, сформулювати визначення поняття правового менталітету як результат використання лінгвістичного засобу його пізнання.

Правовий менталітет у контексті структури правосвідомості

Якщо орієнтуватись на відносно усталену в загальнотеоретичній юриспруденції термінологію [5, с.380–383], то в структурі правосвідомості *традиційно* розрізняють: *правову ідеологію, правову психологію*. Іноді в структурі правосвідомості розрізняють: *ідеологічні, психологічні, поведінкові* елементи [6, с.264–265]. Пропонується й *новий підхід* до структури індивідуальної правосвідомості, у межах якої виокремлюються три основних компоненти: "правова ідеологія", "аксіологічна ментальність", "правова психологія" [7, с.3–10]. В структурі правосвідомості за таким критерієм як *роль та місце у правосвідомості* також є підстави розрізнявати як відносно самостійні елементи: *правовий (юридичний) світогляд; правове (юридичне) мислення; правовий (юридичний) менталітет*.

Юридичний світогляд, юридичний менталітет, юридичне мислення являють собою певні структурно-функціональні підсистеми правосвідомості як системного утворення. Юридичний світогляд є ведучим елементом структури правосвідомості. Юридичне мислення – елемент структури правосвідомості, який займає

проміжне місце між юридичним світоглядом і юридичним менталітетом, котрі визначають його істотні особливості. Юридичний менталітет, як типовий і усталений зміст правосвідомості, насамперед як зміст її глибинного рівня, є фундаментальним елементом її структури.

Зазначені особливості співвідношення *юридичного світогляду, юридичного менталітету, юридичного мислення* пояснюються тим, що, орієнтуючись на позицію Г.В. Паластрової [8, с.133–142], необхідно бачити: загалом з точки зору на "постановку питання про співвідношення категорій "правова свідомість", "юридичний світогляд", "юридичний менталітет"... однозначного вирішення проблеми немає". Але, якщо розуміти *юридичний світогляд* як систему "властивих тій чи іншій цивілізації поглядів на державу і право... то він у всіх його проявах (критичному або апологетичному) є *провідним елементом структури правової свідомості* (курсив мій – А.Ш.), його ідейно-раціональним і емоційно-вольовим компонентом" (відображається у відповідних правових знаннях, почуттях, навичках, звичках). Прикладом юридичного світогляду може бути *європейський юридичний світогляд* (результат історичного та культурного розвитку західної цивілізації), для якого характерна система уявлень про право як провідний чинник розвитку суспільства і держави, "ідея суспільного договору, верховенства прав людини, глобального універсального правового порядку і правосуддя" [8, с.133–142], "ідея солідарності" [9] тощо. Зазначене свідчить, що юридичний світогляд, як і будь-який інший світогляд, насамперед являє собою певне ідеологічне явище (без низки системоутворюючих "ідеологічних елементів" будь-який "світогляд" вже є не стільки *світоглядом*, скільки *спогляданням* як пасивним відображенням у свідомості людини об'єктивної реальності).

Оскільки в структурі правосвідомості правовий менталітет – це "найбільш глибинний і в силу цього стійкий феномен, який відображає зміст і значення існуючих або тих, що існували в минулому правових реалій", він – "*основа для формування та прояву* (курсив мій – А.Ш.) правосвідомості, юридичного світогляду, правового мислення" [8, с.133–142]. В основному аналогічна позиція притаманна й іншим авторам. Так, наприклад, із точки зору Д.В. Меньяло [10, с.13–20, 48–70, 87–105, 160–165] *правовий менталітет* "є нижчою сходинкою, глибинним відображенням існуючих правових реалій". Між правосвідомістю, правовим світоглядом, правовим мисленням і правовим менталітетом існує органічна єдність, тісна взаємодія: правовий менталітет "дає основу для формування та прояву

правосвідомості, правового світогляду, правового мислення, в той час як ті є засобами для його внутрішнього життя (підживлення) і функціонування". Правовий менталітет в контексті тієї чи іншої національно-правової системи – це насамперед "усвідомлені і неусвідомлені, історично сформовані специфічні, найбільш типові й усталені для певного суспільства (нації, етносу, народності)" елементи його правосвідомості. Наприклад, особливості російського публічно-правового й приватно-правового менталітету відображаються, зокрема, "в правових уявленнях, які містяться в прислів'ях, приказках, висловах, міфах, билинах, казках, котрі є усною формою прояву народної правової культури" (відповідні правові уявлення вказують, підкреслюють: "загальне" визнається більш важливим, ніж "приватне"; у взаєминах із суспільством, державою у індивіда завжди "більше обов'язків, ніж прав" тощо). Свої особливості характерні і для "української національної правової ментальності" [11].

Кожна нація має певні особливості свого менталітету, зумовлені процесом її історичного розвитку. Наприклад, в Японії після 1945 року (після так званої "вестернізації Японії") існують "передбачені законами... демократичні інститути", але "японці не полюбляють втручатися в суспільні справи й віддають перевагу, щоб ними управляли сильні світу цього". У цілому "ідея права в їхній свідомості як і раніше пов'язана з покаранням і в'язницею; право – ненависна річ; чесні люди повинні цуратися права", тому "доводиться визнати, що наявність кодексів, ієрархічної й суворо регламентованої судової системи не змінили рішуче традиційну ментальність". Для пересічних громадян є характерним те, що одразу зазвичай "ніхто не звертається до суду для здійснення своїх прав, як це передбачено кодексами" (визначаючись у своїй соціальній поведінці японці віддають перевагу так званим *giri* – нормам поведінки, установленим "для кожного виду людських взаємин традицією"). Звернення до суду, на думку японців, – "поведінка, гідна осуду, і, раніше ніж піти на це", для вирішення конфлікту вони спочатку "шукають різного роду посередників" [12, с.373–374].

У той же час, приміром, для шведського менталітету є характерним наявність у суспільній правосвідомості *глибокої поваги* (інакше кажучи, "традиції поваги") до *Уповноваженого з прав людини*. Пояснюється це, зокрема,

тим, що інститут Уповноваженого ("омбудсмана") уперше виник саме у Швеції (шведське слово "ombud" означає "уповноважений", "депутат"), історично він існує у цій країні майже понад 200 років як результат прийняття відповідного конституційного акту (*Форма правління* від 06.06.1809 р.) [13, с.39]. Відповідно у Швеції, як і в низці інших країн, де ставлення до Уповноваженого також реально є аналогічним, одного лише телефонного дзвінка Уповноваженого державному службовцю, який порушує права людини, завжди вистачає, щоб ця особа негайно припинила чинити відповідне правопорушення (оприлюднення у ЗМІ інформації про відсутність адекватної реакції на звернення Уповноваженого завжди однозначно буде дуже резонансним, спричинить у суспільстві широку негативну реакцію). Правовий менталітет як ідеальне явище (один із аспектів, "модусів" правосвідомості) завжди знаходить свій зовнішній вираз у певних традиційних формах *юридично значущої поведінки* (в усталених повсюдних стандартних "реакціях") у відповідних типових юридично значимих ситуаціях.

На сьогодні необхідно визнати, що незважаючи на низку проведених досліджень, уявлення про "правовий менталітет" усе ще є, образно кажучи, лише видимою верхівкою айсбергу. Приміром, існує проблема з'ясування у контексті зв'язку з правовим менталітетом ролі та місця *архетипів* як явища колективного підсвідомого ("архетип" – це початковий образ, прообраз: термін утворено від грецьких слів, що перекладаються як "початок" і "тип, образ"). *Архетипи* (за К.-Г. Юнгом), на відміну, приміром, від *комплексів* як головних структурно-функціональних елементів *особистісного несвідомого* (за З. Фрейдом), являють собою певні основоположні вроджені психічні структури *колективного несвідомого*, що спонтанно визначають як мислення, так і поведінку людини [14] (їх основні види: "Тінь", "Персона" [15, с.24–50, 70–110]).

Питання про *архетипи* української *ментальності* [16] необхідно бачити у контексті української *культури*. *Архетипи української культури* (за логікою речей її органічною складовою є і *правова культура*) як певні *символи* (являють собою узагальнення *досвіду* минулих поколінь) знаходять прояв у тих чи інших національних "міфах", "казках", "традиціях", "обрядках" тощо. З огляду на "специфіку ментальної свідомості українців" (загалом їм "притаманні надмірна розчуленість, сердечність, релігійність, мрійливість та задумливість. Уміння серцем жити вважається однією з кращих рис менталітету українського народу" [17, с.113]), відповідні *символи*, можна, за необхідності знайти,

приміром, і в *юридичних прислів'ях* як складовій українського фольклору.

Правовий менталітет і юридичні прислів'я, їх взаємозв'язок

Юридичні прислів'я ("Бережи порядок і порядок збереже тебе", "Не спіши карати, спіши вислухати", "Спершу розсуди, а потім засуди" тощо) невіддільні від правового менталітету, оскільки мова є матеріалом, котрий дозволяє досліджувати менталітет різних народів (особливості їх характеру, складу душі, складу ума [18]). З огляду на людей як носіїв різних мов і культур, "прислів'я є образним засобом вираження світосприйняття", особливостей "ментальності народів" [19, с.110]. Серед них є – інтернаціональні, загальні для багатьох народів. Наприклад, прислів'я "факти – уперта річ" (в англійській мові: "facts are stubborn things" [20]) відоме не тільки слов'янам, англійцям, французам (для юриста-практика "факти" як "уперта річ" – це факти, що мають статус "процесуальних доказів", аргументів логіки доказування). У площині дослідження правосвідомості особи, юридичні прислів'я і приказки, пишуть науковці, відображають "архетипічні матриці" як складову буденної свідомості людини, її ставлення "в різні історичні епохи до права... правової дійсності" [21, с.504].

Оскільки існує "картина світу в прислів'ях" як частина "цілісної мовної картини світу" [19, с.109], можна казати, що існує у правосвідомості людини і "мовна картина правової дійсності" як певна система її *поглядів* ("думок", невіддільних від "слів"). Кожне юридичне прислів'я фактично є одним із таких *правових поглядів*. Поглядів, пов'язаних з тим чи іншим *явищем* правової дійсності, або, інакше кажучи, – *правовим явищем* ("договір", "закон", "правосуддя", "правопорядок" тощо). Наприклад, східнослов'янське народне прислів'я про гроші: "Договір дорожчий за гроші" відображає думку, що для представника даного народу "духовне більш важливе ніж матеріальне" [19, с.113]. У вербально-асоціативному плані (як і у плані "логіки речей") можна побачити зв'язок зазначеного прислів'я з класичною мовою права. Певною мірою зазначене прислів'я фактично є смисловим (ідейним) аналогом принципу *pacta sunt servanda* ("договори слід виконувати") як принципу регулювання договірних відносин, сформульованому юристами Стародавнього Риму, котрий є принципом і сучасного права [22], і, відповід-

но, принципом сучасного *правового мислення* (практичного, теоретичного).

У даному контексті доцільно зазначити, що серед юридичних прислів'їв є прислів'я не тільки з *позитивним* (вказують на "правильне" у сфері дії права), але й з *негативним* (вказують на "неправильне" у сфері дії права) змістом. Якщо перші припускають *позитивне ставлення* до певного варіанту поведінки як поведінки не "злочинної", а "правочинної", "правозгідної", "правомірної", то останні часто-густо виражають відверто *негативне ("нігілістичне") ставлення* до тих чи інших *правових явищ*. Приміром, в народному середовищі ще "в сиву давнину" виникли чисельні юридичні прислів'я, котрі не виражають повагу до закону і суду: "Закон – дишло, куди повернув, туди й вийшло", "Закон, що стовп: не перескочити, але обійти можна", "Закон, що павутина: джміль пролетить, а муха залишиться", "Що нам закони, коли судді знайомі", "Суддя, що тесляр: що забажає, те й вирубне", "Коли гроші говорять, правда мовчить" тощо [23, с.197–199]. Актуальність такого роду прислів'їв на жаль усе ще має відношення і до характеристики сьогодення України ("Загалом правова свідомість українського суспільства характеризується дослідниками як глибоко нігілістична", – пишуть науковці, хоча "теперішній стан правосвідомості та правового менталітету українського суспільства не повинен оцінюватися суто негативно" [24, с.69, 72]).

Якщо прислів'я і приказки є узагальнюючим, історично сформованим поколіннями людей лаконічно-мовним виразом народного *досвіду*, народної *мудрості*, є *зразками* "національної логіки та світооцінки, що сприяє виявленню менталітету" даного етносу [25, с.72], то народні *юридичні* прислів'я і приказки (за логікою речей) є одним із тих дослідницьких засобів, котрі сприяють виявленню особливостей *правового менталітету* даного народу.

З *соціально-психологічної* точки зору, правовий менталітет, як і будь-який інший "менталітет", насамперед являє собою "своєрідний склад" людської психіки [26, с.175]. Менталітет (терміни "менталітет" і "ментальність" в їх традиційному значенні є синонімічними) – це "система поглядів на світ представників різних лінгвокультурних спільнот", їх *"усталені"* (курсив мій – А.Ш.) інтелектуальні та емоційні особливості" (їх певний "склад розуму"), "спосіб бачення світу", коли думка і емоція невіддільні одне від одного [19, с.110]. У контексті *соціально-правової психології* ("Масова правова психологія... проникає корінням в народні традиції, звичаї, в глибини колективного несвідомого" [27]),

правовий менталітет – складова "народної правосвідомості", правосвідомості мовно-однорідного населення країни як соціального середовища у межах котрого в процесі *правової соціалізації особи* формується правосвідомість будь-якої конкретної людини. При цьому, правовий менталітет – не просто складова, а *основа* змісту правосвідомості, що підтверджується насамперед "усталеністю" як його ознакою, характеристика котрої невіддільна від аналізу "сфери неусвідомлюваного", а також, зокрема, його здатністю виконувати в межах правосвідомості системоутворюючу функцію (визначає особливості і правого мислення, і правового світогляду). Не випадково поняття правового менталітету зазвичай пов'язують з *рівнем* правосвідомості, котрий визначається як *глибинний рівень*. Приміром, Ю.М. Оборотов пише, що правовий менталітет являє собою *глибинний рівень правосвідомості* народу, окремої особи, який включає свідоме та неусвідомлене сприйня-

тя права [28, с.98]. Л.М. Бойко наголошує, що правовий менталітет необхідно розуміти як стійкий феномен *глибинного рівня правосвідомості*, котрий в цілому визначає усталений образ правової реальності [29]. Аналогічна термінологія притаманна й іншим науковцям.

Висновки

З огляду на зазначене, в узагальнюючому плані можна зробити висновок, що правовий менталітет являє собою типову і усталену основу змісту правосвідомості, котра визначає цілісне сприйняття (усвідомлюване, неусвідомлюване; позитивне, негативне) людьми явищ правової дійсності, особливості їх правового мислення, правового світогляду. Правовий менталітет є внутрішнім чинником юридично значущої поведінки. Дослідження народних юридичних прислів'їв є одним із засобів його пізнання. Серед такого роду прислів'їв є прислів'я з позитивним (вказують на "правильне" у сфері дії права) і негативним (вказують на "неправильне" у сфері дії права) змістом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Susanna L. Blumenthal. Law and the modern mind: Consciousness and responsibility in American legal culture. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016. 400 p.
2. Tommi K. J. Taskinen. Some Thoughts on Proactive Counseling and Legal Mentality. *Scandinavian studies in law*. 2006. № 49. P. 227–236. URL: <http://www.scandinavianlaw.se/pdf/49-12.pdf>.
3. Jaakko Husa. A New Introduction to Comparative Law. Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing, 2015. 284 p.
4. Rossella Esther Cerchia. Legal Mentality and Its Influence in Shaping Legal Rules: the Relationship between Principal and Agent. URL: <https://www.degruyter.com/view/j/gj.ahead-of-print/gj-2018-0028/gj-2018-0028.xml>.
5. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / под ред. проф. М. Н. Марченко. Т. 2. М.: Изд. "Зерцало", 1998. 656 с.
6. Теория государства и права / под ред. С. С. Алексеева. М., 1985. 480 с.
7. Фабрика И. В. Аксиологическая сущность правосознания личности: теоретический аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Челябинск, 2007. 203 с.
8. Паластрова Г. В. Юридическое мировоззрение: историко-правовые и аксиологические аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2008. 149 с.
9. Постоляко Л. С. Солидарность как базовая ценность юридического мировоззрения. *Российский юридический журнал*. 2004. № 2. С. 3–8.
10. Меньяло Д. В. Правовой менталитет: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2003. 189 с.
11. Дзьобань О. П., Ріпа О. Л. Основні ознаки української національної правової ментальності. *Право і безпека*. 2002. № 2. С. 173–176.
12. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Междунар. отношения, 1999. 400 с.
13. Бойцова В. В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. М.: Изд. БЕК, 1996. 408 с.
14. Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного. *Вопросы философии*. 1988. № 1. С. 131–138.
15. Jung Carl Gustav. Traum und Traumdeutung. Dtv, 2001. 376 p.
16. Кримський С. Б. Архетипи української ментальності. *Проблеми теорії ментальності* / кол. авт.; відп. ред. М. В. Попович. К., 2006. С. 273–301.
17. Ткаченко О. Г., Лахтар О. С. Українська романтична елегія й кордоцентризм: деякі аспекти взаємопроникнення. *Вісник СумДУ. Серія "Філологія"*. 2007. Т. 1. № 1. С. 113–116.
18. Левчук Л. К. Национальные менталитеты русских и американцев (на материале терминов конституций РФ и США). URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/natsionalnye-mentaliteti-russkih-i-amerikantsev-na-materiale-terminov-konstitutsiy-rf-i-ssha>.

19. Дебердеева Е. Е., Саянная Н. Н. Отражение национального менталитета в языке (на примере русских и английских пословиц с метафорическим и коннотативным компонентами). *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание*. 2013. № 1 (17). С. 109–113.
20. Facts are stubborn things. URL: <https://quoteinvestigator.com/2010/06/18/facts-stubborn>.
21. Чернобай О.Л. Філософсько-правова парадигма фольклору. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична)*. 2011. Вип. 3. С. 496–505.
22. Pacta sunt servanda. Law principle. URL: <https://www.britannica.com/topic/pacta-sunt-servanda>.
23. Малые жанры русского фольклора: Хрестоматия / сост. В. Н. Морохин. М.: Высш. шк., 1986. 399 с.
24. Гладкий С. О. Правовий нігілізм як об'єкт правового самопізнання. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2014. № 3. С. 69–73. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_13.pdf.
25. Голубовська І. О. Паремії як відбиття ціннісних орієнтирів етнічної спільності (на матеріалі української, російської та китайської мов). *Мовознавство*. 2004. № 2–3. С. 66–73.
26. Социологический энциклопедический словарь. М., 2000. 488 с.
27. Бондаренко А. В. Правосвідомість як предмет соціально-філософського аналізу. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55672/51-Bondarenko.pdf?sequence=1>.
28. Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права). О.: Юрид. л-ра, 2002. 280 с.
29. Бойко Л. М. Правовий менталітет у контексті понятійно-категоріального ряду "правова культура – правова свідомість – правовий менталітет". *Південноукраїнський правничий часопис*. 2006. № 4. С. 52–54.

REFERENCES

1. Blumenthal, S. L. (2016). *Law and the modern mind: Consciousness and responsibility in American legal culture*. Cambridge, MA: Harvard University Press (in Eng.).
2. Taskinen, T. K. J. (2006). Some Thoughts on Proactive Counseling and Legal Mentality. *Scandinavian studies in law*, (49). 227–236. Retrieved from: <http://www.scandinavianlaw.se/pdf/49-12.pdf> (in Eng.).
3. Husa, J. (2015). *A New Introduction to Comparative Law*. Oxford; Portland, Oregon: Hart Publishing (in Eng.).
4. Cerchia, R. E. Legal Mentality and Its Influence in Shaping Legal Rules: the Relationship between Principal and Agent. Retrieved from: <https://www.degruyter.com/view/j/gj.ahead-of-print/gj-2018-0028/gj-2018-0028.xml> (in Eng.).
5. Marchenko, M. N. (Red.). (1998). *Obshchaya teoriya gosudarstva i prava. Akademicheskij kurs* [General theory of state and law. Academic course]. v 2-kh tomakh. T. 2. Moskva: Izd. "Zertsalo" (in Russ.).
6. Alekseyev, S. S. (Red.). (1985). *Teoriya gosudarstva i prava* [Theory of state and law]. Moskva (in Russ.).
7. Fabrika, I. V. (2007). *Aksiologicheskaya sushchnost' pravosoznaniya lichnosti: teoreticheskij aspekt* [Axiological essence of a person's legal consciousness: theoretical aspect]. Candidate's thesis (12.00.01). Chel-yabinsk (in Russ.).
8. Palastrova, G. V. (2008). *Yuridicheskoye mirovozzreniye: istoriko-pravovyye i aksiologicheskiye aspekty* [Legal legal outlook: historical, legal and axiological aspects]. Candidate's thesis (12.00.01). Rostov-na-Donu (in Russ.).
9. Postolyako, L. S. (2004). Solidarnost' kak bazovaya tsennost' yuridicheskogo mirovozzreniya [Solidarity as a basic value of a legal worldview]. *Rossiyskiy yuridicheskij zhurnal*, (2). 3–8 (in Russ.).
10. Menyaylo, D. V. (2003). *Pravovoy mentalitet* [Legal Mentality]. Candidate's thesis (12.00.01). Rostov-na-Donu (in Russ.).
11. Dz'oban' O. P., & Ripa, O. L. (2002). Osnovni oznaky ukrayins'koyi natsional'noyi pravovoyi mental'nosti [The main features of Ukrainian national legal mentality]. *Pravo i bezpeka*, (2). 173–176 (in Ukr.).
12. David, R., & Zhoffre-Spinozi, K. (1999). *Osnovnyye pravovyye sistemy sovremennosti* [The main legal systems of modern times]. Moskva: Mezhdunar. Otnosheniya (in Russ.).
13. Boytsova, V. V. (1996). *Sluzhba zashchity prav cheloveka i grazhdanina. Mirovoy opyt* [Service for the Protection of the Rights of Man and the Citizen. Worldwide experience]. Moskva: Izd. BEK (in Russ.).
14. Yung, K. G. (1988). Ob arkhetyпах kollektivnogo bessoznatel'nogo [On the archetypes of the collective unconscious]. *Voprosy filosofii*, (1). 131–138 (in Russ.).
15. Jung, Carl Gustav. (2001). Traum und Traumdeutung. Dtv. (in Ger.).
16. Kryms'kyy, S. B. (2006). Arkhetypy ukrayins'koyi mental'nosti [Archetypes of Ukrainian mentality]. In: Popovych, M. V. (Red.). *Problemy teorii mental'nosti*. Kyiv (s. 273–301) (in Ukr.).
17. Tkachenko, O. H., & Lakhtar, O. S. (2007). Ukrayins'ka romantychna elehiya y kordotsentryzm: deyaki aspekty vzaemopronyknennya [Ukrainian Romantic Elegy and Cordocentrism: Some Aspects of Interpenetration]. *Visnyk SumDU. Seriya "Filolohiya"*, 1(1). 113–116 (in Ukr.).

18. Levchuk, L. K. *Natsional'nyye mentalitety russkikh i amerikantsev (na materiale terminov konstitutsiy RF i SSHA)* [National Mentality of Russians and Americans (on the material of the terms of the constitutions of the Russian Federation and the USA)]. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/v/natsionalnye-mentalitety-russkikh-i-amerikantsev-na-materiale-terminov-konstitutsiy-rf-i-ssha> (in Russ.).
19. Deberdeyeva, Ye. Ye., & Sayannaya, N. N. (2013). Otrazheniye natsional'nogo mentaliteta v yazyke (na primere russkikh i angliyskikh poslovits s metaforicheskim i konnotativnymy komponentami) [Reflection of the national mentality in the language (on the example of Russian and English proverbs with metaphorical and connotative components)]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. YAzykoznanie*, 1(17). 109–113 (in Russ.).
20. Facts are stubborn things Retrieved from: <https://quoteinvestigator.com/2010/06/18/facts-stubborn> (in Eng.).
21. Chornobay, O. L. (2011). Filosofov'ko-pravova paradyhma fol'kloru [Philosophical and legal paradigm of folklore]. *Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav (seriya yurydychna)*, (3). 496–505 (in Ukr.).
22. Pacta sunt servanda. Law principle. Retrieved from: <https://www.britannica.com/topic/pacta-sunt-servanda> (in Eng.).
23. Morokhin, V. N. (1986). *Malyye zhanry russkogo fol'klora: Khrestomatiya* [Small genres of Russian folklore: Reader]. Moskva: Vyssh. Shk. (in Russ.).
24. Hladkyy, S. O. (2014). Pravovyy nihilizm yak ob'yekt pravovoho samopiznannya [Legal nihilism as an object of legal self-knowledge]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.* (3). 69–73. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_13.pdf (in Ukr.).
25. Holubovs'ka, I. O. Paremiyi yak vidbyttya tsinnisnykh oriyentyriv etnichnoyi spil'nosti (na materialy ukrayins'koyi, rosiys'koyi ta kytays'koyi mov) [Paremiyas as a reflection of the value orientations of the ethnic community (on the material of Ukrainian, Russian and Chinese languages)]. *Movoznavstvo*, (2–3). 66–73 (in Ukr.).
26. *Sotsiologicheskyy entsiklopedicheskyy slovar'* [Sociological encyclopedic dictionary]. Moskva, 2000 (in Russ.).
27. Bondarenko, A. V. *Pravosvidomist' yak predmet sotsial'no-filosofov'koho analizu* [Legal awareness as a subject of socio-philosophical analysis]. Retrieved from: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55672/51-Bondarenko.pdf?sequence=1> (in Ukr.).
28. Oborotov, YU. N. (2002). *Traditsii i obnovleniye v pravovoy sfere: voprosy teorii (ot poznaniya k postizheniyu prava)* [Traditions and updating in the legal sphere: theory questions (from knowledge to comprehension of law)]. O.: Yurid. I-ra (in Russ.).
29. Boyko, L. M. (2006). Pravovyy mentalitet u konteksti ponyatiyno-katehorial'noho ryadu "pravova kul'tura – pravova svidomist' – pravovyy mentalitet" [Legal mentality in the context of the conceptual-categorical series "legal culture – legal consciousness – legal mentality"]. *Pivdenoukrayins'kyi pravnychy chasopys*, (4). 52–54 (in Ukr.).

Надійшла 28.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Шульга А. М. Правовий менталітет як складова правосвідомості та об'єкт пізнання. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 141–148. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_14.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2005081>

Розкривається взаємозв'язок правового менталітету з такими відносно самостійними структурно-функціональними елементами правосвідомості як правове мислення, правова ідеологія. Доводиться доцільність розуміння правового менталітету як типової і усталеної основи змісту правосвідомості, що визначає цілісне сприйняття людьми явищ правової дійсності, особливості їх правового мислення, правового світогляду. Встановлено й обґрунтовано факт, що в емоційно-раціональному плані правовий менталітет загалом припускає дуалістичне (позитивне, негативне; усвідомлюване, неусвідомлюване) сприйняття людьми явищ правової дійсності. Дослідження народних юридичних прислів'їв, з виокремленням їх видів за їх змістом, репрезентовано як один із засобів пізнання правового менталітету. Сформульовано визначення поняття правового менталітету як результат використання лінгвістичного засобу його пізнання.

Ключові слова: правова соціалізація особи; народні юридичні прислів'я

Шульга А.М. Правовой менталитет как составляющая правосознания и объект познания

Раскрывается взаимосвязь правового менталитета с такими относительно самостоятельными структурно-функциональными элементами правосознания как правовое мышление, правовая идеология. Доказывается целесообразность понимания правового менталитета как типовой и устойчивой основы содержания правосознания, которая определяет целостное восприятие людьми явлений правовой действительности, особенности их правового мышления, правового мировоззрения. Установлен и обоснован факт, что в эмоционально-рациональном плане правовой менталитет в целом предполагает дуалистическое (позитивное, негативное; осознаваемое, неосознаваемое) восприятие людьми явлений правовой действительности. Исследование народных юридических пословиц, различая их виды по их содержанию, представлено как одно из средств познания правового менталитета. Сформулировано определение понятия правового менталитета как результат использования лингвистического средства его познания.

Ключевые слова: правовая социализация личности; народные юридические пословицы

Shulha A.M. The Legal Mentality as a Component of Legal Awareness and the Object of Cognition

The author of the article has studied the problem of the correlation of legal mentality, legal thinking and legal world-view. The author has proved the expediency of understanding the legal mentality as a typical and established basis of the content of legal awareness, which determines the coherent people's perception (conscious, unconscious, positive, negative) of the phenomena of legal reality, features of their legal thinking, legal world-view. Legal mentality is an internal factor of legally significant behavior. The study of folk legal proverbs has been represented as one of the means of cognition of legal mentality. The author has concluded about the existence of language situation of legal validity within a person's legal awareness as the system of beliefs (opinions) associated with certain phenomena of legal reality ("contract", "law", "justice", "rule of law", etc.). The author has presented in own interpretation the folk proverb of the Eastern Slavs about money: "The contract is more expensive than money" as semantic (ideological) analogue of the principle of *pacta sunt servanda* ("contracts should be executed"). Overall proverbs with positive content have been distinguished among legal proverbs (pointing to the "correct" in the scope of the law action) and negative content (indicating "wrong" in the sphere of the law action). In general legal mentality understands as a fundamental element of the structure of legal consciousness. Correlation analysis of legal mentality, legal thinking and legal world view is conducted first of all with the use of formally-logical research method. Usage of axiology and hermeneutics methods of research in work based on oriented possibility of clarification of determination the concept of legal mentality on such means of his cognition as folk legal proverbs that objectively cannot understand as the homogeneous phenomenon. Every nation has the certain features of the mentality, predefined by the process of her historical development (work represents the corresponding examples of "traditional behavior" as an external expression of nationally-legal mentality).

Key words: legal socialization of a person; folk legal proverbs

УДК [342.951:35.072.2]343.535

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2008577>

Б.В. ЯРИНКО,

арбітражний керуючий, здобувач Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна; e-mail: bohdansatnewwork@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6448-9111>

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ В ПРОЦЕДУРАХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (З УРАХУВАННЯМ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ)

B.V. YARYNKO,

Arbitration Manager, Applicant of a Ph.D., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; e-mail: bohdansatnewwork@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6448-9111>

ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONS IN FIELD OF CONTROL FOR THE ACTIVITY OF ARBITRATION MANAGERS AS A WAY OF PROVIDING PUBLIC INTEREST IN PROCEDURES FOR INSOLVENCY (ACCORDING TO FOREIGN EXPERIENCE)

Постановка проблеми

Процеси, які відбуваються в сучасній економіці, є об'єктом державного управління та контролю, як безпосередньо, так і через систему спеціально створених суспільних інститутів, що дозволяють зробити економічні процеси саморегульованими. Таким, зокрема, є інститут правового регулювання процедур, що здійснюються у процесі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Даний правовий інститут сприяє системному розв'язанню накопичених у діяльності господарюючого суб'єкта протиріч і помилок, та до певної міри адекватному захисту інтересів кредиторів, шляхом застосування прозорих процедур управління майном та використання всіх можливостей для відновлення нормальної діяльності господарюючого суб'єкта задля запобігання його ліквідації як крайнього, але вимушеного заходу. Проте, держава і суспільство зацікавлені в тому, щоб не допускати різного роду зловживань у даній сфері, аби процедура банкрутства не перетворювалась на інструмент незаконного збагачення, ухилення від виконання цивільно-

правових, господарських та податкових зобов'язань, зобов'язань по оплаті праці та реалізації різного роду рейдерських схем.

Дієвим запобіжником проти таких явищ може стати відпрацьована система державного контролю за діяльністю ключового діючого суб'єкта в системі правовідносин у сфері банкрутства – арбітражного керуючого. Особливої важливості правовий інститут державного контролю за діяльністю арбітражного керуючого набуває в умовах довготривалої економічної кризи, коли загострюється суспільна потреба в "перезавантаженні" економічної системи – ефективному очищенні економічних відносин від тягаря безнадійних майнових зобов'язань.

Вивчення та вдосконалення поняття контролю за діяльністю арбітражного керуючого не можна недооцінювати, оскільки це дозволяє більш широко та повно закласти фундамент нових якісних змін та нововведень системи адміністративно-правового статусу арбітражних керуючих.

Існує як широке поняття контролю в сенсі діяльності, що має місце в роботі усіх державних органів, так і позиції, коли контроль розглядається у вузькому контексті – як діяльність органів, наділених функцією контролю, що є основним видом їх

роботи, і які за допомогою притаманних їм форм, методів та визначених процедур здійснюють контроль [1], за твердженням О. Андрико.

Іншими словами, державний контроль – це всеохоплюючий контроль, який стосується і має місце у будь-якій сфері суспільних відносин, а контроль за діяльністю арбітражних керуючих, співвідноситься з ним як частина з цілим.

Державний контроль та нагляд за діяльністю арбітражних керуючих, як і контроль та нагляд в цілому, можна характеризувати як управлінську діяльність і як правове явище, оскільки мова йде про здійснення управлінських функцій держави, шляхом їх делегування відповідним органам а також про спосіб гарантування правопорядку та законності у суспільних правовідносинах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ю. Битяк виділяє такі способи забезпечення законності та дисципліни: контроль, нагляд, звернення громадян [2]. Авторський колектив під головуванням С. Ківалова розглядає наведені категорії забезпечення законності через призму: контролю, адміністративного нагляду, звернення громадян до державних органів із заявами, пропозиціями, скаргами із питань забезпечення законності [3]. Спеціальними правовими засобами забезпечення законності, відображеними в роботах В. Краснова, є: правові гарантії, контроль, нагляд, примус, оскарження, заохочення, відповідальність [4, с.124].

Контрольно-наглядова діяльність за твердженням Г. Бистрик – це одна з основних форм правової діяльності держави, яка здійснюється державою шляхом видання контрольно-правових актів або рішень, що приймаються відповідними органами державної влади і має на меті забезпечення перевірки відповідності дій суб'єктів та об'єктів правового регулювання чинному законодавству, сприяння режиму законності і правопорядку [5, с.115].

В той же час, наука адміністративного права поки що обходила своєю увагою адміністративні правовідносини в діяльності арбітражного керуючого, що є наразі завданням цієї роботи. Метою статті є на основі вивчення іноземного досвіду правового регулювання формування комплексного теоретичного уявлення про суб'єктів і засоби контролю у сфері діяльності арбітражних керуючих, про адміністративно-правовий характер відносин конт-

ролю та їх прямий взаємозв'язок з забезпеченням публічного інтересу в діяльності арбітражного керуючого. Дане дослідження покликане встановити характер адміністративних правовідносин щодо реалізації публічного інтересу в процедурі неплатоспроможності через контроль за діяльністю арбітражних керуючих. Новизна дослідження полягає в теоретичному окресленні інституту контролю за діяльністю арбітражних керуючих як засобу реалізації публічного інтересу і практичних пропозицій щодо удосконалення регулювання адміністративних правовідносин щодо забезпечення публічного інтересу в діяльності арбітражного керуючого.

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих як предмет адміністративних правовідносин та засіб забезпечення публічного інтересу

Слід зазначити, що відмежування галузевої приналежності окремих правовідносин, що реалізуються в межах комплексу різногалузевих правовідносин, завжди є непростим завданням, оскільки всі правовідносини спрямовані на оптимальний ступінь впорядкованості і відповідності тим суспільним завданням, які вирішують відповідні суспільні відносини. Так, найбільш абстрактним завданням арбітражного керуючого є те саме, що і в цілому завдання інституту правового регулювання неплатоспроможності – адекватне управління майновими економічними відносинами, стимулювання і розвиток підприємницької ініціативи, недопущення тривалої стагнації, або сповільнення економічних відносин через накопичення безнадійної заборгованості, знаходження оптимального балансу між інтересами економічних суб'єктів та використання всіх можливостей для відновлення платоспроможності і діяльності економічних суб'єктів.

З нашої точки зору, будь-яка суспільна інституція, покликана вирішувати і усувати протиріччя і конфлікти в суспільстві, підвищувати ступінь упорядкованості суспільних відносин, які постійно ускладнюються і удосконалюються, утворює своєю діяльністю, врегульованою нормами права, певний адміністративно-правовий інститут. Це стосується як різного роду державних органів, органів виконавчої влади, спеціалізованих органів з особливим статусом, всього, що можна об'єднати під терміном "публічна адміністрація", і не в меншій мірі також і недержавних суб'єктів, таких як різного роду саморегульовані громадські організації, органи суддівського самоврядування, організації адвокатів, нотаріусів, експертів та їх професійні спільноти, природоохоронні, антикорупційні громадські організації, організації у сфері захисту прав споживачів, органи медіації і посередництва у вирішенні трудових і господарських спорів, тощо.

В наведений ряд спеціалізованих інституцій, чия діяльність має публічно-правових характер і реалізується в тому числі і у вигляді відповідних адміністративних правовідносин, у повній мірі вписується інститут арбітражного керуючого, адміністративно-правовий статус якого, особливо що стосується адміністративної підконтрольності його різним суб'єктам, представляє певний інтерес.

Логічно в даному контексті звернутись до досвіду з одного боку, країн ближнього зарубіжжя, що знаходяться в схожих з нами умовах, а з другого боку – до розвинених західних країн, що є орієнтиром в побудові цивілізованих економічних відносин. Так, у РФ під загальним терміном "арбітражний керуючий" функціонують три види суб'єктів, що залучаються у процедуру банкрутства на різних стадіях, але на відміну від законодавства України російська правова система знає термін "адміністративний керуючий", що використовується в окремих видах процедур банкрутства [6, с.21].

Навіть суто термінологічно це відсилає нас до царини адміністративного права, діяльності держави у сфері публічного адміністрування, а отже характеризує і цю особу, і частково арбітражного керуючого в трьох інших "іпостасях" відомих і в нашому законодавстві, як агента публічного інтересу.

Відмічаються також певні правові проблеми щодо розмежування правового статусу тимчасового, зовнішнього, адміністративного та конкурсного керуючого та належності у них спільної якісної характеристики, що дає можливість виконувати ці функції, та загальних вимог, які класифіковані як вимоги щодо компетентності, вимоги щодо неупередженості арбітражного керуючого, а також вимоги, призначенням яких є вирішення проблем, безпосередньо не пов'язаних з діяльністю арбітражного керуючого [7, с.5].

На цьому варто зацентувати увагу, адже висунення певних кваліфікаційних вимог – це не що інше, як форма контролю за діяльністю арбітражного керуючого, адже це по суті єдиний учасник справи про банкрутство, до якого висуваються суворі формальні вимоги. Для того, щоб бути стороною у справі, наприклад, достатньо лише мати документи, що підтверджують заборгованість.

Окремі процедури та вимоги контролю за діяльністю арбітражних керуючих в іноземному законодавстві

Як зазначає Крейг Н. Аверч (Craig H. Averch), проблемними є процедури, які забезпечують

вибір арбітражного керуючого з урахуванням голосу кредиторів, маючи очевидно на увазі значний ступінь упередженості самих конкурсних кредиторів, а як наслідок і їх креатури [8, с.29]. З цієї точки зору законодавство України є більш прогресивним, оскільки призначенням арбітражного керуючого на виконання тієї чи іншої функції відбувається господарським судом, можна сказати в розпорядчому, адміністративному порядку, в усякому разі це точно не акт здійснення правосуддя, і в основі його акт адміністративного розсуду суду.

Виникнення самостійного інституту адміністративно-правового регулювання і контролю у діяльності арбітражних керуючих в США знаменував собою Акт про реформу законодавства у сфері банкрутства, який переклав обов'язки з підбору і атестації арбітражних керуючих, які до цього здійснювались судом, на спеціальний орган виконавчої влади, що функціонує у різних штатах. Метою, на думку Рафаеля І. Пардо (Rafael I. Pardo) та Кетрін А. Уоттс (Kathryn A. Watts) було намагання зняти з судів функцію, яка могла вплинути на їх упередженість і фактично перекладала на суд частину відповідальності за діяльність арбітражного керуючого, що є невластивою для суду функцією [9, с.14]. Очевидно, що законодавець зрозумів, що адміністрування справи про банкрутство, в тому числі кадрове забезпечення – це адміністративна функція взагалі-то суду не властива, що і зумовило таку міграцію і кристалізацію адміністративно-правового інституту. Ця думка цілком відповідає авторським міркуванням, згідно яких ані виконавча, ані судова влада не повинна приймати на себе відповідальність за економічні наслідки діяльності арбітражного керуючого, а лише контролювати відповідність процедури його діяльності законодавству у справі (суд) та контролювати його діяльність по всіх справах, включаючи скарги, дотримання кваліфікаційних вимог, проходження атестацій, тощо (виконавча влада) .

Значний масив норм щодо неупередженості, недопустимості конфлікту інтересів та високої відповідальності арбітражного керуючого, як вважають Юньцянь Сюй (Yongqian Xu) та Хайшинг Чжан (Haizheng Zhang), міститься в законодавстві Китайської Народної Республіки, в якому подібний суб'єкт з'явився лише в 2006 році, зокрема зазначається, що арбітражний керуючий є представником публічного інтересу, і в процедурах нікого з сторін справи не представляє, а є самостійним суб'єктом з власною функцією [10, с.98].

Як правило, федеральним керуючим може бути юрист, який спеціалізується у справах про неспроможність [11]. Такі особливості правової системи США, як "множинність юрисдикцій" і дуже

сильна судова система зумовили появу унікальної практики вирішення справ про реорганізацію і банкрутство, що представлена законом – Кодексом про банкрутство 1979 року, який входить Титулом 11 до Зводу федеральних законів США [12].

Інститут арбітражного управління Великобританії побудований за принципом саморегулювання. Практикуючий спеціаліст з неспроможності співпрацює з боржником або його кредиторами на договірних засадах. Також, як зазначають Кемпсон Е. (Kempson E.) та Ю.В. Чорна, за неможливості підприємству найняти практикуючого спеціаліста або відсутності у нього коштів на покриття судових витрат судом буде призначено офіційного керуючого – державного службовця [13; 14, с.57].

У Великобританії владними повноваженнями у сфері банкрутства наділена Служба у справах про неспроможність. Вона є виконавчим агентством Департаменту торгівлі та промисловості Великобританії та виконує свої функції через офіційних управляючих. Офіційні управляючі є державними службовцями та працюють при судах. Служба діє в Англії та Уельсі на підставі Закону Великобританії "Про неспроможність", Закону Великобританії "Про дискваліфікацію директорів компанії" 1986 року та Закону Великобританії "Про компанії" 1985 року. Інститут арбітражного управління Великобританії заслуговує особливої уваги. Так британському конкурсному процесу відомі два види керуючих: перші є державними службовцями; другі – самозайняті особи – практикуючі спеціалісти з неплатоспроможності [14, с.57].

Право на здійснення професійної діяльності у сфері неплатоспроможності фізичні особи можуть отримати двома способами, які передбачають:

– отримання ліцензії однієї з кількох професійних організацій, членом якої є така особа. Факт членства є обов'язковою умовою отримання ліцензії. Професійні організації об'єднують представників певної професії на певній території, і їхній офіційний статус має бути визнаний уповноваженим державним органом.

– отримання права на здійснення діяльності від уповноваженого державного органу. Цей спосіб використовують, якщо фізична особа не може бути членом професійних організацій (не є одним із представників професії, які об'єднані в такі організації) [15].

Адміністративно-правові засоби контролю за діяльністю арбітражних керуючих в Україні

В Україні правове становище органів державного контролю за діяльністю арбітражних керуючих, повноваження, функції контролюючих органів, а також їх розмежування визначаються Законом [16], та Порядком контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) [17].

Особа, яка бажає надавати професійні послуги у сфері неплатоспроможності, зобов'язана скласти іспит і мати гарантію компенсації збитків, заподіяних її професійною діяльністю. Регулювання і контроль професійної діяльності у сфері неплатоспроможності здійснюється через інститути саморегулювання і державні інститути, зокрема через уповноважений державний департамент, до складу якого входять і представники професійних організацій.

У перевітках діяльності арбітражного керуючого беруть участь представники державного органу з питань банкрутства та його територіальних органів з можливістю залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства [18].

Крім того, до кола завдань арбітражного керуючого входять такі форми реалізації публічного інтересу як погашення податкових, трудових і соціальних зобов'язань боржника, надання обґрунтованих відповідей на депутатські звернення і запити, звернення громадян і громадських організацій, узгодження та затвердження своїх організаційно-розпорядчих дій в господарському суді, врахування позиції органів місцевого самоврядування і дотримання законодавчо визначених процедур при вирішенні долі об'єктів соціального призначення в межах територіальної громади. В свою чергу, по кожному з комплексів перерахованих правовідносин щодо забезпечення публічного інтересу арбітражний керуючий є підконтрольним відповідним суб'єктам контрольних повноважень.

Звідси існує необхідність постійного державного контролю за неухильним слідуванням арбітражного керуючого приписам законодавства. Специфічні права і обов'язки в межах адміністративного права і специфіка адміністративної відповідальності, включаючи всі її аспекти, дає підстави вести мову про самостійний правовий інститут контролю за діяльністю арбітражного керуючого.

Дані правовідносини за своїм змістом вкладаються в предмет адміністративного права в частині здійснення управлінської і організаційної діяльності

в суспільстві, створення і забезпечення належної роботи важливих соціальних інститутів.

Висновки

Проведене дослідження дозволило сформулювати кілька тезових висновків, що є логічним наслідком опрацювання вихідних даних дослідження.

1. Адміністративно-правовий інститут контролю за діяльністю арбітражного керуючого є пов'язуючою організаційною ланкою, за допомогою якої інтегруються приватні інтереси господарюючих суб'єктів і публічний інтерес здійснення ефективної державної політики у сфері неплатоспроможності як загальна мета правовідносин у сфері банкрутства.

2. Метою діяльності арбітражного керуючого у справі про банкрутство є законне і одночасно найбільш ефективне вирішення господарської справи про банкрутство, та задоволення прав і законних інтересів сторін у справі та інших осіб, права і законні інтереси яких пов'язані з даною справою, а також дотримання публічного інтересу.

3. Досягнення цієї мети можливе за умови забезпечення розвитку адміністративно-правових відносин контролю за діяльністю арбітражного керуючого з боку органів держави та інститутів громадянського суспільства.

4. Особливим компонентом адміністративно-правового статусу арбітражного керуючого є його інституціональна взаємодія з органами

державного управління і контролю у сфері банкрутства, тобто знаходження під організуючим впливом і контролем з боку державних органів.

5. Окремим напрямом контролю за діяльністю арбітражного керуючого є підконтрольність галузевим органам державного управління в податковій, трудовій, соціальній, екологічній сфері, тощо та органам місцевого самоврядування, громадським організаціям і громадянам з питань врегулювання правовідносин, що впливають на соціально-економічне становище територіальної громади при реалізації процедур в межах справи про банкрутство.

6. Особливості адміністративно-правового статусу арбітражного керуючого проявляються у реалізації правовідносин його з господарським судом, що сам не будучи органом державного управління, контролю чи нагляду, через свою взаємодію з арбітражним керуючим приймає контрольні функції виключно у справах про банкрутство.

7. Важливу роль в процесі контролю за діяльністю арбітражного керуючого займає позиція органів місцевого самоврядування, які безпосередньо забезпечують економічні інтереси територіальної громади, що так само є елементом публічного інтересу.

8. В свою чергу, через контроль з боку зазначених інституцій за діяльністю арбітражного керуючого реалізується публічний інтерес держави і суспільства в сталому розвитку економічних та інших суспільних відносин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. К., 1999. 390 с.
2. Адміністративне право України: підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2005. 544 с.
3. Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. О.: Юрид. л-ра, 2003. 896 с.
4. Краснов В. В. Концептуальні засади нагляду в державному управлінні. *Актуальні проблеми держави і права*. 2007. Вип. 35. С. 124–128.
5. Бистрик Г. М. Контрольно-наглядова діяльність як форма правової діяльності органів державної влади. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2009. С. 115–123.
6. Калинина Е. В. Правовое положение арбитражного управляющего: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Волгоград, 2005. 24 с.
7. Юхнин А. В. Правовые проблемы организации деятельности арбитражных управляющих: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2005. 184 с.
8. Craig H. Averch, Bankruptcy Law: what is fair?, Law in transition, European Bank for Reconstruction and Development, Spring 2000. PP. 26–33. URL: <http://www.ebrd.net/downloads/legal/insolvency/fairlaw.pdf>.
9. Rafael I. Pardo, Kathryn A. Watts. Bankruptcy administration: justification lacking for continuing two parallel programs: report to the Chairman, Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Governmental Affairs, U.S. Senate The Office, 1992. 46 p.
10. Yongqian Xu, Haizheng Zhang. China's New Enterprise Bankruptcy Law: Context, Interpretation and Application. Routledge, 2016. 372 p.
11. Commercial Law: Problems & Materials [ElectronicResource]. Modeofaccess: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/1>.
12. US Bankruptcy Code [ElectronicResource]. Modeofaccess: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11>.

13. Kempson E. Review of Insolvency Practitioner Fees Report to the Insolvency Service. GOV.UK. 2013. Available at: <https://www.gov.uk/government/publications/insolvency-practitioner-fees-a-review>.
14. Чорна Ю. В. Правове становище суб'єктів забезпечення конкурсного провадження: вітчизняний та зарубіжний досвід. *Юридичні науки*. 2016. № 1/1 (18). С. 56–60.
15. Міжнародний досвід діяльності арбітражних керуючих. *Правовий тиждень*. URL: <http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=121877>.
16. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992. № 2343–12. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 31. Ст. 440.
17. Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2013 № 1284/5. *Офіційний вісник України*. 2013. № 52. Ст. 1925.
18. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228. *Офіційний вісник України*. 2014. № 54. Ст. 1455.

REFERENCES

1. Andriyko, O. F. (1999). *Orhanizatsiyno-pravovi problemy derzhavnoho kontrolyu u sferi vykonavchoyi vldy* [Organizational-legal problems of state control in the field of executive power]. Doctor's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
2. Bytyak, YU. P., Harashchuk, V. M., & Dyachenko, O. V. et al.; Bytyak YU. P. (Red.). (2005). *Administratyvne pravo Ukrayiny: pidruchnyk* [The administrative law of Ukraine: a textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
3. Kivalov S. V. (Red.). (2003). *Administratyvne pravo Ukrayiny: pidruchnyk* [The administrative law of Ukraine: a textbook]. Odessa: Yuryd. I-ra (in Ukr.).
4. Krasnov, V. V. (2007). Kontseptual'ni zasady nahlyadu v derzhavnomu upravlinni [Conceptual Principles of Supervision in Public Administration]. *Aktual'ni problemy derzhavy i prava*, (35). 124–128 (in Ukr.).
5. Bystryk, H. M. (2009). Kontrol'no-nahlyadova diyal'nist' yak forma pravovoyi diyal'nosti orhaniv derzhavnoyi vldy [Control and supervision activity as a form of legal activity of public authorities]. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*, 115–123 (in Ukr.).
6. Kalinina, Ye. V. (2005). *Pravovoye polozheniye arbitrazhnogo upravlyayushchego* [The legal status of the arbitration manager]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.03). Volgograd (in Ukr.).
7. Yukhnin, A. V. (2005). *Pravovyye problemy organizatsii deyatel'nosti arbitrazhnykh upravlyayushchikh* [Legal problems of the organization of activities of arbitration managers]. Candidate's thesis (12.00.03). Moskva (in Russ.).
8. Craig, H. Averch (2000). Bankruptcy Law: what is fair?, Law in transition, European Bank for Reconstruction and Development, Spring PP. 26–33. Retrieved from: <http://www.ebrd.net/downloads/legal/insolvency/fairlaw.pdf>.
9. Rafael, I. Pardo, & Kathryn. A. Watts. (1992). Bankruptcy administration: justification lacking for continuing two parallel programs: report to the Chairman, Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Governmental Affairs, U.S. Senate the Office.
10. Yongqian, Xu, & Haizheng, Zhang. (2016). *China's New Enterprise Bankruptcy Law: Context, Interpretation and Application*. Routledge.
11. Commercial Law: Problems & Materials. Retrieved from: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/1>.
12. US Bankruptcy Code. Retrieved from: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11>.
13. Kempson, E. (2013). Review of Insolvency Practitioner Fees Report to the Insolvency Service. GOV.UK. Retrieved from: <https://www.gov.uk/government/publications/insolvency-practitioner-fees-a-review>.
14. Chorna, YU. V. (2016). Pravove stanovishche sub"yektiv zabezpechennya konkursnoho provadzhennya: vitchyznyany ta zarubizhnyy dosvid [Legal status of the entities providing competitive proceedings: domestic and foreign experience]. *Yurydychni nauky*, 1/1(18). 56–60 (in Ukr.).
15. Mizhnarodnyy dosvid diyal'nosti arbitrazhnykh keruyuchykh [International experience of arbitration managers]. *Pravovyy tyzhden'*. Retrieved from: <http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=121877> (in Ukr.).
16. Pro vidnovlennya platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannya yoho bankrutom [On restoration of the debtor's solvency or recognition of bankruptcy]. Zakon Ukrayiny (14.05.1992. No 2343–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (31). 440 (in Ukr.).
17. Pro zatverdzhennya Poryadku kontrolyu za diyal'nistyu arbitrazhnykh keruyuchykh (rozporyadnykiv mayna, keruyuchykh sanatsiyeyu, likvidatoriv) [On approval of the procedure for controlling the activities of arbitration managers (property managers, sanitation managers, liquidators)]. Nakaz Ministerstva yustytitsiyi Ukrayiny (27.06.2013 No 1284/5). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (52). 1925 (in Ukr.).

18. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo yustytsiyi Ukrayiny [Approval of the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (02.07.2014 No 228). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (54). 1455 (in Ukr.).

Надійшла 29.08.2018

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS)

Яринко Б. В. Адміністративні правовідносини у сфері контролю за діяльністю арбітражних керуючих як спосіб забезпечення публічного інтересу в процедурах неплатоспроможності (з урахуванням іноземного досвіду). Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 149–155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_15.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2008577>

Відмічається, що окрім господарсько-правових завдань арбітражний керуючий в кожній окремій справі скеровує свої дії на оптимальне забезпечення завдань економічного розвитку, найбільш повне і ефективне погашення податкових зобов'язань боржника, а також зобов'язань по виплатах трудового і соціального характеру. Аналогічні завдання і механізми відмічаються і при аналізі іноземного законодавства, та передбачають активний контроль процедур кваліфікації таких осіб та їх діяльністю у справах про банкрутство. Обґрунтовується висновок, згідно якого через контроль діяльності арбітражного керуючого реалізується публічний інтерес держави в сталому розвитку економічних відносин.

Ключові слова: арбітражний керуючий; публічний інтерес; контрольна діяльність; адміністративні правовідносини

Ярынке Б.В. Административные правоотношения в сфере контроля за деятельностью арбитражных управляющих как способ обеспечения публичного интереса в процедурах неплатежеспособности (с учетом зарубежного опыта)

Отмечается, что помимо хозяйственно-правовых задач арбитражный управляющий в каждом отдельном производстве направляет свои действия на оптимальное обеспечение задач экономического развития, наиболее полное и эффективное погашение налоговых обязательств должника, а также обязательств по выплатам трудового и социального характера. Аналогичные задачи и механизмы, в иностранных юрисдикциях отмечаются и при анализе иностранного законодательства, и предусматривают активный контроль процедур квалификации таких лиц и их деятельностью по делам о банкротстве. Обосновывается вывод, согласно которого через контроль деятельности арбитражного управляющего реализуется публичный интерес государства в устойчивом развитии экономических отношений.

Ключевые слова: арбитражный управляющий; публичный интерес; контрольная деятельность; административные правоотношения

Yarynko B.V. Administrative Legal Relations in the Field of Control over the Activities of Arbitration Managers as a Way to Ensure Public Interest in Insolvency Proceedings (Taking into Account International Experience)

The place and role of administrative legal relations in the field of control over the activity of arbitration managers as a tool for securing public interest in bankruptcy proceedings are analyzed. It is noted that in addition to the economic and legal tasks of the arbitration manager, this person in each individual case directs his actions to optimally ensure the objectives of economic development, the most complete and effective repayment of tax liabilities of the debtor, as well as obligations for the payment of labor and social character. Similar tasks and mechanisms are noted in the analysis of foreign legislation and provide for active monitoring of the procedures for the qualification of such persons and their activities in bankruptcy cases. In addition, the tasks of the arbitrator include such forms of realization of the public interest as repayment of tax, labor and social obligations of the debtor, the provision of substantiated responses to deputy appeals and requests, appeals of citizens and public organizations, approval and approval of their organizational and administrative actions in economic court, taking into account the position of local self-government bodies and observance of legally determined procedures in resolving the share of social objects within that local community. In turn, for each of the complexes of the listed legal relations regarding the provision of public interest, the arbitration manager is controlled by the respective subjects of control powers. Hence, there is a need for constant state control over the strict adherence to the rules of the arbitration management. Specific rights and obligations within the limits of administrative law and the specifics of administrative liability, including all its aspects, give grounds to speak about an independent legal institution controlling the activities of the arbitrator. This legal relationship in its content is included in the subject of administrative law in terms of management and organizational activities in society, the creation, and maintenance of the proper work of important social institutions. As a result of the analysis, the conclusion is substantiated that the state's public interest in the sustainable development of economic relations is realized through control over the activity of the arbitration manager.

Keywords: arbitration manager; public interest; control activity; administrative legal relations